

**UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA DE TEATRO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS**

MARIA REJANE REINALDO

**PENTESILEIA, A RAINHA DAS AMAZONAS:
TRAVESSIAS DE UMA PERSONAGEM**

Salvador
2015

MARIA REJANE REINALDO

**PENTESILEIA, A RAINHA DAS AMAZONAS:
TRAVESSIAS DE UMA PERSONAGEM**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Escola de Teatro, Universidade Federal da Bahia, como requisito para obtenção do grau de Doutora em Artes Cênicas.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Cleise Furtado Mendes

Salvador
2015

Dados internacionais de catalogação-na-publicação
SIBI/UFBA/Escola de Teatro – Biblioteca Nelson Araújo

R364p Reinaldo, Maria Rejane.

Pentesileia, a rainha das amazonas: travessias de
uma personagem / Maria Rejane Reinaldo. – 2015.
200 f. : il. ; color.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Cleise Furtado Mendes.
Tese (doutorado) - Universidade Federal da Bahia,
Escola de Teatro, 2015.

1. Teatro – Teoria e Pesquisa. 2. Pentesileia. 3.
Dramaturgia de Kleist. I. Mendes, Cleise Furtado. II.
Universidade Federal da Bahia. Escola de Teatro. III.
Título.

CDD 702.09
CDU 792.01

Ficha catalográfica elaborada por
Júlio Duarte de Oliveira – Bibliotecário – CRB-3/nº. 1440.

MARIA REJANE REINALDO

**PENTESILEIA, A RAINHA DAS AMAZONAS:
TRAVESSIAS DE UMA PERSONAGEM**

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas, Escola de Teatro, Universidade Federal da Bahia, como requisito para obtenção do grau de Doutora em Artes Cênicas.

Aprovada em ____ de _____ de _____.

Prof.^a Dr.^a Cleise Furtado Mendes (Orientadora)
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Prof.^a Dr.^a Cássia Dolores Costa Lopes
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Prof. Dr. Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof.^a Dr.^a Francilene dos Santos Rodrigues
Universidade Federal de Roraima (UFRR)

Prof.^a Dr.^a Hebe Alves da Silva
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Ao mestre, amigo e meu primeiro orientador

Armindo Jorge de Carvalho **Bião** (*in memoriam*).

À minha família, especialmente aos nove irmãos, ao filho João Victor,
à nora Clarissa Maia e aos netos Bernardo e Vicente; a Pedro Ângelo, Thais e
Gabriel.

AGRADECIMENTOS

Tanto e a tantos tenho que agradecer por essa jornada iniciada em 2001 quando prazerosamente comecei a pesquisa e os experimentos cênicos de *Pentesileia, a rainha das amazonas*, e findada em 2015 quando concluí o doutorado no Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia, do qual originou-se este livro.

À minha orientadora Cleise Furtado Mendes. Uma mestra que me acolheu com sabedoria e delicadeza quando o professor Armindo Bião partiu precocemente. Seu rigor e generosidade possibilitaram um curso ininterrupto da pesquisa, sob os auspícios do afeto e da tranquilidade imprescindíveis à criação. Destaco as suas orientações tão cuidadosas, as sugestões de autores que foram primordiais à análise dramaturgica e à abordagem mítica, como Raymond Williams e Albin Lesky. E por aceitar escrever a apresentação deste livro, mesmo repleta de afazeres provenientes do seu ofício de dramaturga, da universidade e das academias às quais pertence.

Ao mestre, professor Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes, que além de ser a minha referência acadêmica desde o mestrado em sociologia na Universidade Federal do Ceará, participou da banca examinadora da tese da qual resulta este livro, cujo Prólogo leva a sua assinatura. Cada uma das suas observações constitui um ensinamento raro e permanente.

Às professoras Francilene Rodrigues da Universidade Federal de Roraima - Programa de Pós-graduação Sociedade e Fronteiras, Hebe Alves e Cássia Lopes da Universidade Federal da Bahia - Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas, por participarem da minha banca examinadora da tese, com suas falas certas e necessárias. Afetuosamente me ensinaram sobre o rigor da academia, o vigor da arte e o mistério do mito. Ressalto que a professora Francilene Rodrigues contribuiu sobremaneira com contatos e indicações valiosas para entrevistas em Manaus, Boa Vista e Venezuela (Santa Elena de Uairén) abrindo vários caminhos singulares à pesquisa.

À professora e pesquisadora Idelette Muzart Fonseca dos Santos, Diretora do *Centre de Recherches Interdisciplinaires sur Le Monde Lusophone - CRILUS (Etudes romanes)*, da *Université Paris Ouest Nanterre La Defense*, quando oportunizou a nossa participação como ouvinte naquela instituição em importantes seminários sobre a literatura lusófona.

Um agradecimento especial ao professor e pesquisador Camille Dumoulié (França), à dramaturga e diretora Lina Prosa (Itália), à jornalista, pesquisadora e crítica de arte Anna Barbera (Itália), ao escritor, professor e pesquisador Jean Paul Manganaro (Itália/ França) e à atriz, diretora, gestora e professora Muriel Mayette (França). Camille Dumoulié, diretor do *Centre de recherche, de Littérature et de Poétique Comparée à L'Université Paris Ouest Nanterre La Defense*, participou da minha banca de Qualificação de tese, foi palestrante em diversos seminários internacionais que organizei em Fortaleza e Sobral, me colocou em contato com pesquisadores para os quais a personagem *Pentesileia* ocupa lugar de destaque em suas investigações e criações, acervos, livros, imagens, o que me possibilitou acessar fontes extraordinárias, bibliotecas de livros raros, imprescindíveis, museus com acervos históricos e arqueológicos preciosos.

Destaque-se que o professor Camille Dumoulié me possibilitou conhecer ainda em 2010 Lina Prosa e Anna Barbera, da *Associazione Arlenika Onlus, do Progetto Amazzone/ Centro Amazzone*, de Palermo, com as quais vimos fortalecendo laços acadêmicos e teatrais desde então. Em Fortaleza, em cinco diferentes vindas, Prosa e Barbera proferiram palestras em seminários, ministraram residências criativas e dirigiram experimentos cênicos. Estreitando esse intercâmbio, participei em Palermo de três edições da Bienal *Progetto Amazzone* quando apresentei comunicações, participei de leituras dramáticas e integrei, juntamente com Lua Ramos e Francinice Campos, o elenco de *Troianas. Variação com barca*, texto e direção de Lina Prosa, a partir de Eurípedes.

Na França, fui apresentada pelo professor Camille Dumoulié ao escritor e professor de literatura Jean Paul Manganaro, tradutor para o francês de *Pentesileia, treinamento para a batalha final*, de Lina Prosa. Com Dumoulié, Manganaro e Prosa conheci a filmagem da marcante montagem de *Pentesileia*, de Kleist, com atuação e direção do dramaturgo, cineasta e ator italiano Carmelo Bene. Em Paris, por sua vez, Prosa organizou um encontro para discutir o tema *Pentesileia* com Muriel Mayette. Quando gestora da Comédie Française, Mayette organizou a apresentação de *Pentesileia, treinamento para a batalha final*, no *Theatre Studio*; e *Lampedusa Beach*, no palco *Vieux-Colombier* daquele emblemático equipamento cultural parisiense.

Ambos com texto e direção de Lina Prosa. Aqui eu destaco que ao assumir a direção geral da Comédia Francesa em 2006, a professora Mayette, da Academia Nacional de Artes Dramáticas da França, tornou-se a primeira mulher a dirigir aquela

instituição em seus mais de 300 anos de existência. E em 2015 foi nomeada diretora da *Académie Française de Rome - Villa Médicis*, sendo a primeira mulher a dirigir essa instituição desde 1666, quando foi criada.

Ao filósofo Roberto Machado (*in memoriam*), do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quem primeiro me apresentou o texto *Pentesileia*, de Kleist, quando convidou-me para atuar e dirigir o experimento cênico homônimo no Simpósio Internacional de Filosofia Nietzsche-Deleuze, em 2001, no Teatro José de Alencar em Fortaleza, organizado pelo professor Daniel Lins da Universidade Federal do Ceará (Machado compôs o elenco daquela apresentação). A discussão sobre o trágico como condição humana e a poética da tragédia que norteia um dos capítulos deste livro ganhou relevo a partir deste autor, que nos deixou em maio de 2021.

Ao professor Daniel Lins, criador do Simpósio Internacional de Filosofia Nietzsche-Deleuze especialmente por me apresentar Roberto Machado, e pelo convite para nossa apresentação nos Simpósios com os experimentos cênicos *Pentesileia*, de Kleist, *Hamlet Machine*, de Heiner Müller, ambos sob a minha direção e *Camille Claudel*, de Anne Delbée, sob a direção de Valeria Pinheiro.

Minha imensa gratidão à escritora, pesquisadora e cineasta Regina Melo, de Manaus, que me acolheu naquela cidade e proporcionou contatos com escritores, historiadores e arqueólogos da Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas, Museu Arqueológico, Instituto Histórico e Antropológico, Museu da Imagem e do Som, Bibliotecas, possibilitando entrevistas valiosas. Mas sobretudo pelo acesso aos livros de sua autoria sobre as Ykamiabas, sua dramaturgia enfocando as indígenas brasileiras do século XVI, material que também serviu de base para levar as Ykamiabas à Sapucaí, à passarela do samba em 2010, mostrando ao mundo a exuberância dessas mulheres do norte brasileiro, tão desconhecidas de todos nós. O capítulo dedicado às Ykamiabas, portanto, traz a insofismável presença da diretora de *Os Anseios das Cunhãs*, colaboradora de forma decisiva com a pesquisa que originou este livro.

Agradeço a Ute Hermann, Professora Visitante Leitora, Coordenadora Cultural da Casa de Cultura Alemã da Universidade Federal do Ceará, pelo empenho em trazer ao Ceará para o *Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões*, em 2012, o professor e pesquisador alemão Gunther Blamberger da Universidade de Colônia, Presidente da Fundação Heinrich-von-Kleist e seu biógrafo.

A Gunther Blamberger pela entrevista a mim concedida, me possibilitando o acesso direto do alemão a informações singulares sobre Kleist, sua obra, o processo criativo do gênio frágil que flertou com a antropofagia para criar a primeira tragédia moderna em 1808, uma proeza, sob a plena hegemonia da estética romântica alemã.

Ao *Goethe Institut/DAAD/Casa de Cultura Alemã* da Universidade Federal do Ceará, Armazém da Cultura, Fundação Heinrich-von-Kleist (Alemanha), pelo apoio à pesquisa, pelo convite à participação da “Leitura Internacional de Kleist no Brasil”, em 2011, registrando mundialmente a passagem dos 200 anos da sua morte, com a leitura de *Pentesileia*, de Kleist.

Aos colegas e professores do Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia, que me contribuíram com sugestões, traduções, amizades e afetos criativos. Inclusive participando de um experimento cênico do texto *Pentesileia*, de Kleist, sob a minha direção, no Teatro Martin Gonçalves da Escola de Teatro, como exercício final da disciplina Processos Criativos da professora Sônia Rangel.

Ao mestre, professor Gilmar de Carvalho (*in memoriam*), pela amizade carinhosa, sincera e duradoura, pelo permanente incentivo, com seus conselhos de grande conhecedor da vida, da cultura, da arte. Feito um pai, um amigo cuidadoso, amoroso - expresso, por exemplo, na sua alegria quando lhe informei que havia sido selecionada para o doutorado -, suas palavras sempre me apontaram horizontes ousados, pujantes, o que me alimentava de uma capacidade até então desconhecida ou desconsiderada. Porque assim são os mestres: nos põem no ombro para que alcancemos lonjuras.

À amiga Luciana do Carmo, pós-graduada em Economia e Gestão (Université Lumière Lyon II) e cientista social cearense (Universidade Federal do Ceará) radicada há 20 anos em Paris, funcionária do Ministério das Finanças, que me acolheu em sua casa, com toda atenção possível, durante a pesquisa na França, eu agradeço amorosamente. Sem o seu apoio incondicional não imagino como teria ocorrido aquela grande empreitada.

À professora Juraci Maia, da Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará, pelas discussões sobre a feitura mesma da tese, e sobretudo pelas sessões de leitura direto do alemão sobre o Brasil do século XVI, e do texto *Pentesileia*, de Kleist, em edição original alemã. Um privilégio, posto que ter acesso a

Kleist diretamente, sem traduções, foi significativo para a minha compreensão do autor e da obra.

Aos amigos, professor, pesquisador, gestor e doutorando em Arqueologia, Marcus Vinícius Franco Pompílio, do Instituto Tembetá, e à jornalista, atriz e diretora Lana Soraya, da Fundação de Teleducação do Ceará, que me acompanharam à França e à Itália como assistentes de pesquisa, além de registrar em fotografia e vídeo, formando um importante acervo. Graças às premiações do Ministério da Cultura/Funarte para o projeto Pentesileia: Prêmio Intercâmbio 2010 e Prêmio Pesquisa 2010. Marcus Vinícius foi fundamental na indicação e no garimpo de literatura e referência bibliográfica de Arqueologia sobre a Amazônia e seus primeiros habitantes, o Brasil colonial, notadamente sobre os primeiros estudos arqueológicos no Brasil, e os primeiros estudos no Brasil sobre as mulheres amazonas, ainda no Período Imperial.

Às mulheres participantes do GEEON/ Teatro da Boca Rica/ Projeto Amazonas (Brasil) e do *Progetto Amazzone* (Itália): Lina Prosa, Anna Barbera, Angela Ajola, Maria Rita Foti, Rosaria Pandolfo, Laura Scandura, Graziana Spinella, Emanuela Muni, Anna Riina, Augusta Modica, Enza Curaci, Francinice Campos, Iracema Maria, Maria dos Santos (Dudu), Eliene Carvalho, Ana Cristina, Berenice Silva Cavalcante, Marta Maria Quintino, Francisca Maia da Silva Prata, Josenilda, Neusa Fatima Marques Martins, Francisca Costa (*in memoriam*), Lana Soraya, Dina Martins, Ecila Menezes, Lua Ramos, Graça Freitas, Maruça Rodrigues, algumas participantes dos experimentos cênicos *Bacantes*, *Troianas*, *Electra*, todos sob a direção de Lina Prosa, no Teatro da Boca Rica e Teatro Carlos Câmara, além do espetáculo *Troiane. Variazione con barca*, de Lina Prosa, em Palermo (Itália) e *Pentesileia, treinamento para a batalha final*, de Lina Prosa, sob a minha direção, com Lana Soraya e Glauber Nogueira, no Teatro Dragão do Mar, em 2010, compondo a programação do *Seminário Internacional Arte e cidades na sociedade contemporânea*.

Às atrizes Adelice Souza, Lua Ramos e Rosana Rodrigues, participantes do experimento cênico *Pentesileia*, de Kleist, no *Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões*, em maio de 2012, no Teatro da Boca Rica, minha mais intensa gratidão.

Aos imprescindíveis nessa trajetória de trânsito entre a academia, as artes, a gestão cultural e o movimento de mulheres. Este livro contém um pouco de cada um: Margareth Lima, Washington Fontes, Aécio Cândido, Goreti Lima, Tereza Tavares,

Nilton Almeida, Augusta Dias Branco Viguier, Tereza Cavalcanti (*in memoriam*), Teresa Simão, Teresa Esmeraldo, Jamaci Araújo, Sandra Mesquita (*in memoriam*), Ruth Aragão, Raylane Novaes, Evilene Façanha, Daciane Barreto, Mártir Silva, Nazaré Antero, Izabel Gurgel, Dora Gonçalves, Olímpia Ribeiro, Teta Maia, Elza Ferreira, Myreika Falcão, Omar Rocha, Ivonilo Praciano, Firmino Holanda, Rosemberg Cariri, Paulo Ess, Oswald Barroso, Silvana Garcia, Maninha Moraes, Norma Sueli, Maria Carvalho, Veveu Arruda, Evaldo Lima, Elisa Toledo, Gloria Paris, Inno Sursy, Dina Martins, Rosinha Reinaldo, Chico Alves (*in memoriam*), Pedro Xavier (*in memoriam*), Erotilde Honório.

À Fernanda Cordeiro Lima e Rosana Vasconcelos, pela cuidadosa revisão, gentileza e paciência ao atender meus desejos poéticos numa escrita acadêmica.

Aos médicos Luiz Porto e Breno Pessoa o meu mais profundo agradecimento. Esses médicos cuidaram do meu seio direito (suspeita de CA), no primeiro semestre do doutorado, impedindo que, tal qual as amazonas, eu tivesse que retirar um seio para vencer a batalha da vida. Evoé!

Aos tradutores dos seminários internacionais, experimentos cênicos e residências criativas no Brasil: Cláudia Dornbusch (alemão), Maruça Rodrigues (italiano), Manoel Rodrigues (italiano), Igor Cavalvante (inglês), Gianluca Buffone (italiano) da Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, Rijarda Aristóteles (italiano) e Mário Alves (italiano), estes dois últimos fizeram a primeira tradução para o português, em 2010, do texto *Pentesileia, treinamento para a batalha final*, de Lina Prosa, supervisionado posteriormente por Laymert dos Santos (Unicamp), Camille Dumoulié e por mim.

Aos meus pais: mamãe, Maria Zelita (*in memoriam*), que nos vestia para brincar os dramas, nos encantou com seu violão, sua voz, a rabeça do meu avô, e nos ensinou o canto, a cena e o mistério dos palcos; e papai, Francisco de Assis (*in memoriam*), que nos deixou o gosto e o prazer pelos livros, com a ideia de aprender a aprender, sempre.

Afetuosamente agradeço ao meu filho João Victor Reinaldo Barroso — trilha sonora da minha escrita pelas noites adentro —, minha nora Clarissa Maia Marques e aos netos Bernardo e Vicente. Amores que me nutrem de esperança e alegria.

Aos meus nove irmãos, pelo carinho e apoio, sempre, com pequenos gestos e grandes delicadezas, seja com palavras de incentivo, seja me presenteando com o equipamento audiovisual necessário à pesquisa do doutorado.

Aos meus sobrinhos, cunhados e irmãs Jane, Jerilane e Jesilane, que me anfitriaram no aconchego de suas casas em Salvador durante quatro anos na minha estadia para o doutorado.

Ao Ministério da Cultura/Funarte pelo Prêmio Bolsa Funarte de Residências em Artes Cênicas 2010 ao Projeto Pentesileia.

Ao Ministério da Cultura/Funarte pelo Prêmio Intercâmbio para Lana Soraya e Marcus Vinicius Franco Pompilio, que me acompanharam na viagem à França e Itália como assistentes de pesquisa e fotógrafos/*videomaker*.

Ao CNPq pelo suporte financeiro da pesquisa no Doutorado em Artes Cênicas da UFBA/PPGAC.

Às instituições patrocinadoras dos seminários, residências e experimentos cênicos, devidamente listados nas peças de comunicação nos Apêndices.

Com efeito, a oposição entre 'mito' e 'história' emerge do modelo evolucionista subjacente à história do pensamento ocidental. Assim, o mito consistiria no relato de eventos fabulosos de um tempo original perdido num passado nebuloso, que constitui talvez uma *ucronia* ou ainda uma *pancronia*; ao passo que a história seria o registro sistemático que documentaria o progresso da razão.

Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes (1985, p. 108, grifo nosso)¹

Em *Pentesileia*, Kleist retoma exatamente *As Bacantes* de Eurípides. Aquiles morre como Penteu desmembrado pelo amor sem limites da mênade sua mãe; e Pentesileia se comporta como anteriormente ocorreu com Agave, mãe de Penteu.

Dessa forma, Kleist reencontra a figura arcaica da grande deusa mãe, quando tributos exigidos em ritos de sacrifício eram protegidos por sacerdotisas armadas, cuja existência estaria na origem do mito das Amazonas.

Camille Dumoulié (informação verbal)²

¹ Comunicação apresentada no VIII Encontro Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), Águas de São Pedro, SP, out. 1984, posteriormente reelaborado no presente ensaio, publicado na Revista de História (USP), n.118, 1985, p. 97-159. E contou com o apoio do CNPq em sua elaboração. Versão atual inteiramente revisada (2008), p. 16.

² Palestra *Pentesileia, Rainha das Amazonas: de Homero à Modernidade* do filósofo francês Camille Dumoulié, professor e diretor do Centro de Pesquisa Literatura e Poética Comparada da *Université Paris Ouest – Nanterre La Defense*, no *Seminário Internacional Arte e cidades na sociedade contemporânea*, concebido e coordenado pela autora, ocorrido de 27 a 29 de abril de 2010, no Auditório do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Ação Cultural do Governo do estado do Ceara/Secretaria da Cultura. Realização Instituto Olhar Aprendiz.

RESUMO

Esta tese constitui-se de uma reflexão crítico-analítica, de vertente transdisciplinar e etnocenológica (com recursos a elementos etnográficos) sobre travessias da personagem Penteseleia, a rainha das amazonas, pelas narrativas mítica e dramatúrgica, englobando ainda alguns relatos históricos do Brasil Colônia que versam sobre o encontro entre navegadores estrangeiros e mulheres guerreiras da região norte brasileira, as ykamiabas, cuja rainha chamava-se Conhori. Coloca-se em relevo o caráter nômade, fugidio, de travessia, de errância da personagem/mito, sob feições múltiplas, de caráter trans-histórico e trans-cultural. Trata da dramaturgia de Kleist (1777-1811) em *Penteseleia* (1808), onde é exposto o corpo despedaçado, grotesco, antropofágico, expresso na cena em que a protagonista e suas doze cadelas estraçalham e devoram Aquiles, em pleno combate na Guerra de Troia, numa manifestação plena do amor furioso entre Aquiles e Penteseleia. Perpassa um enfoque sobre a Graça e sua inumanidade, como apresentada por Kleist no seu *Sobre o Teatro de Marionetes* (1810). Aborda uma visão dionisíaca de mundo. Insere um debate do trágico como condição humana e da tragédia como poética. Expõe o orgiasmo como fator de sociabilidade, aqui anunciado no êxtase coletivo da Festa das Rosas, ritual propiciatório de fertilidade das Amazonas, que no Brasil, nas ykamiabas, era vivido no ritual noturno do lago Yaci Uarua (Espelho da Lua), a Festa da Vitória, quando mulheres guerreiras presenteavam os homens com o muyrakitã num rito sensual. A Tese apresenta um perquirir: que articulações podem ser percebidas entre a personagem Penteseleia, amazona do mito grego antigo, as personagens históricas, as mulheres guerreiras ykamiabas, presentes nos relatos históricos do Brasil Colônia e literatura da Pré-História amazônica e a personagem Penteseleia de Kleist? Ilações poderão apontar para um novo modo de apreensão do mito, além de revelações singulares, anunciando o não ainda revelado, na personagem/mito Penteseleia, seja na forma acadêmica, seja sob uma feição estético-espetacular. Sob os auspícios da Etnocenologia, Trajeto e Objeto se interpenetram, entrecruzam-se, dando concretude a mais de uma década de pesquisa, pensamento e experimentação cênica sobre o mito das Amazonas.

Palavras-chave: Mito; Tragédia; Teatro; Kleist; Penteseleia; Amazônia.

RÉSUMÉ

Ce travail est une réflexion critique et analytique reposant sur une démarche transdisciplinaire et ethno-scénographique (à l'aide de matériaux ethnographiques), concernant les traversées du personnage Penthésilée, la reine des amazones, à travers les récits mythiques et dramaturgiques, des récits historiques de la période Colonial du Brésil. Ces derniers parlent de la rencontre entre les navigateurs étrangers et les femmes guerrières de la région Nord du Brésil, les ykamiabas, dont la reine s'appelait Conhori. Nous relevons le caractère nomade, fugitif, de traversée, d'errance du personnage de Kleist (1777-1811) dans *Penthésilée* (1808), où est exposé le corps dépiécé, grotesque, anthropophage, exprimé dans la scène où la protagoniste et ses douze chiennes morcellent et mangent Achilles, en plein combat de la guerre de Troie, dans une manifestation d'amour furieux entre Achilles et Penthésilée. Il dépasse une perspective sur la grâce et son inhumanité, comme présentée par Kleist dans le texte *Le Théâtre de Marionnettes* (1810). Il aborde une vision dionysiaque du monde, en insérant dans le débat le tragique en tant que condition humaine et de la tragédie comme une condition poétique. Il expose l'orgie comme facteur de sociabilité, annoncé ici dans l'extase collective de la Fête de Rosas, rituel propice à la fertilité des Amazonas. Au Brésil des ykamiabas, il se réalisait lors du rituel nocturne du lac Yaci Uarua (miroir de la lune), la fête de la victoire, quand les femmes guerrières offraient aux hommes le muyrakitã dans un rite sensuel. La thèse pose la question suivante : quelles articulations peuvent être aperçues entre le personnage Penthésilée, amazone du mythe grec, les personnages historiques, les femmes guerrières ykamiabas, présentes dans les récits historiques brésiliens et la littérature de la préhistoire de l'Amazonie et le personnage Penthésilée de Kleist? Nous nous sommes orientés vers une nouvelle appréhension du mythe, au-delà des révélations singulières jusqu'alors non mise en évidence, du personnage/mythe Penthésilée, soit dans la forme académique, soit sur une facette esthétique et spectaculaire. A la lumière de l'Ethno-scénologie, le trajet et l'objet se croisent et donnent lieu à plus de 10 ans de recherche, pensée et expérimentation scénique sur le mythe dans Amazonas.

Mots-clés: Mythe; Tragédie; Théâtre; Kleist; Penthésilée; Amazonie.

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1– Amazonas (1820).....
- Figura 2– Plateia do *Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões*. Maio de 2012, Fortaleza (Ceará/Brasil).....
- Figura 3– Gunther Blamberger mostra ao público a foto de Kleist na capa da sua biografia, no *Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões*. Maio de 2012, Fortaleza (Ceará/Brasil).....
- Figura 4– Palestrantes e equipe do *Seminário Internacional Teatro, Mito, Literatura: conexões*. Maio de 2013, Fortaleza (Ceará/Brasil).....
- Figura 5– Entrevista com Muriel Mayette. Da esquerda para à direita: Lana Soraya, Lina Prosa, a autora, Muriel Mayette e Anna Barbera. Fevereiro de 2011, Paris (França).....
- Figura 6– Experimento cênico de Penteseleia, treinamento para a batalha final no Teatro Grego de Segesta. Fevereiro de 2011, Palermo (Itália).....
- Figura 7– Sarcófago das Amazonas no Museu Arqueológico Regional Antonio Salinas. Fevereiro de 2011, Segesta/Palermo (Itália).....
- Figura 8– Fotografia com os moradores da Comunidade de Livramento. Julho de 2014, Amazonas (Brasil).....
- Figura 9– Fotografia com os moradores da Comunidade de Livramento. Julho de 2014, Amazonas (Brasil).....
- Figura 10– Experimento cênico Penteseleia de Kleist. Elenco da esquerda para a direita: Rosana Rodrigues, Lua Ramos, Adelice Souza e a autora. Teatro da Boca Rica. Maio de 2012, Fortaleza (Ceará/Brasil).....
- Figura 11– Experimento cênico Penteseleia, treinamento para a batalha final, de Lina Prosa. Elenco da esquerda para a direita: Galba Nogueira e Lana Soraya. Auditório do Centro Dragão do Mar. Abril de 2010, Fortaleza (Ceará, Brasil).....
- Figura 12– Experimento cênico Monólogo da Ricarda (GEEON). Elenco da esquerda para a direita: Lana Soraya e a autora. Fortaleza (Ceará, Brasil).....

- Figura 13– Gravação do vídeo Experimento Penteseleia, treinamento para a batalha final, de Lina Prosa. Elenco: a autora. Teatro entre Árvores do Progetto Amazzone/Centro Amazzone. Fevereiro de 2011, Palermo (Itália).....
- Figura 14– Julho de 2014, Amazonas (Brasil).....
- Figura 15– Rio Negro na Floresta Amazônica. Viagem de Lina Prosa e Anna Barbera em abril e maio de 2010.....
- Figura 16– Autora em frente ao Teatro da Paz de Manaus.....
- Figura 17– Viagem de Lina Prosa e Anna Barbera em abril e maio de 2010.....
- Figura 18– Entrevista com Arminda Mendonça (primeira à esquerda) no Museu da Imagem e do Som de Manaus, onde atualmente é técnica/arqueóloga - Secretaria de Estado da Cultura.....
- Figura 19– Batalha de Aquiles contra as guerreiras Amazonas. Sarcófago III a.C. Museu Pio Clementino (Vaticano).....
- Figura 20– Amazona enfrenta guerreiro. Detalhe de vaso grego da Apúlia, século IV a.C.....
- Figura 21– Aquiles mata Penteseleia. Detalhe de jarra de vinho ateniense, 540-530 a.C.....
- Figura 22– Aquiles e Penteseleia. Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751-1829).....
- Figura 23– Batalha das Amazonas.....
- Figura 24– Amazonas. Templo de Apolo Epikourios. 450-420 a.C.....
- Figura 25– A autora no Teatro Grego de Segesta. Fevereiro de 2011, Palermo (Itália).....
- Figura 26– Portal do Templo de Ártemis. Agosto de 2012, Capadócia (Turquia).....
- Figura 27– Casa de pedra das Amazonas. Agosto de 2012, Capadócia (Turquia).....
- Figura 28– Portal do Templo de Ártemis. Agosto de 2012, Capadócia (Turquia).....
- Figura 29– Fantasia das Amazonas.....

- Figura 30– Barco a caminho da grande embarcação para navegar pelo rio Negro. Julho de 2014, Manaus (Amazonas).....
- Figura 31– Barco a caminho da grande embarcação para navegar pelo rio Negro. Julho de 2014, Manaus (Amazonas).....
- Figura 32– Foto do site oficial da Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha com o tema YKAMIABAS para o carnaval de 2010.....
- Figura 33– Foto do site oficial da Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha com o tema YKAMIABAS para o carnaval de 2010.....
- Figura 34– Muyrakytã.....
- Figura 35– Muyrakytã.....
- Figura 36– Pentesileia.....
- Figura 37– Heinrich von Kleist.....
- Figura 38– Experimento cênico Pentesileia, de Kleist. Elenco da esquerda para a direita: Rosana Rodrigues, Lua Ramos, Adelice Souza e a autora. Maio de 2012, Fortaleza (Ceará/Brasil).....
- Figura 39– Experimento cênico Pentesileia, de Kleist. Elenco da esquerda para a direita: Rosana Rodrigues, Lua Ramos, Adelice Souza e a autora. Maio de 2012, Fortaleza (Ceará/Brasil).....
- Figura 40– Escultura Amazona a cavalo.....
- Figura 41– Cartaz do *Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões*. Teatro da Boca Rica. Maio de 2012, Fortaleza (Ceará/Brasil).....
- Figura 42– Cartaz do *Seminário Internacional Teatro, Mito, Literatura: conexões*. Maio de 2013, Fortaleza (Ceará/Brasil).....
- Figura 43– Cartaz do *Seminário Internacional Arte e Cidades na sociedade contemporânea*. Abril de 2010, Fortaleza (Ceará/Brasil).....
- Figura 44– Palestra de Gunther Blamberger (à esquerda) na abertura do *Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões*. Maio de 2012, Fortaleza (Ceará, Brasil).....
- Figura 45– Experimento cênico Pentesileia, de Kleist. Elenco da esquerda para a direita: Rosana Rodrigues, Lua Ramos, Adelice Souza e a autora. Maio de 2012, Fortaleza (Ceará/Brasil).....

- Figura 46– Pesquisa Amazonas no Progetto Amazzone em Palermo (Itália), fevereiro de 2011.....
- Figura 47– Bienal do Progetto Amazzone de Palermo. Novembro de 2012. Apresentação de comunicação *Pentesileia*, de Kleist: corpo e cena devorados pela paixão.....
- Figura 48– Cartaz experimento cênico com AS BACANTES de Eurípedes.....
- Figura 49– Francinice Campos atuando em experimento cênico com AS BACANTES de Eurípedes.....
- Figura 50– Experimento cênico com AS BACANTES de Eurípedes.....
- Figura 51– Experimento cênico com AS BACANTES de Eurípedes. Da esquerda para a direita: Anna Barbera, a autora, Dina, a vaqueira, mestra da cultura de Canindé e Lina Prosa.....
- Figura 52– Capa do livro de memória do *Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões*. Teatro da Boca Rica. Maio de 2012, Fortaleza (Ceará/Brasil)..... 198

LISTA DE SIGLAS

CRILUS	Centre de Recherches Interdisciplinaires sur le Monde Lusophone
CRIMTA	Centro Interdisciplinar do Teatro Antigo da Universidade de Pavia
IHGA	Instituto Histórico e Geográfico do Amazonas
IHGB	Instituto Histórico e Geográfico do Brasil
SUAM	Sociedade Unificada de Ensino Superior Augusto Motta
UEA	Universidade do Estado do Amazonas
UECE	Universidade Estadual do Ceará
UFAM	Universidade Federal do Amazonas
UFC	Universidade Federal do Ceará
UFAM	Universidade Federal da Amazônia
UFRR	Universidade Federal de Roraima
ULBRA	Universidade Luterana do Brasil
UNIRIO	Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO
1.1	SOBRE ALMAS INCALCULÁVEIS.....
1.2	SOBRE AFETOS, TRILHAS, ENCRUZILHADAS, DESVIOS: A PESQUISA.....
1.3	OS CAPÍTULOS: AS TRAVESSIAS.....
2	PRIMEIRA TRAVESSIA - PENTESILEIA, A RAINHA DAS AMAZONAS: O MITO GREGO
2.1	PENTESILEIA, A RAINHA DAS AMAZONAS: O MITO GREGO.....
2.2	PENTESILEIA: PELOS CAMINHOS DO TEATRO, DO MITO E DA HISTÓRIA.....
3	SEGUNDA TRAVESSIA - PENTESILEIAS NO NOVO MUNDO
4	TERCEIRA TRAVESSIA - PENTESILEIA DE KLEIST: A SUBVERSÃO DO MITO GREGO NA PRIMEIRA TRAGÉDIA MODERNA
4.1	O TRÁGICO COMO CONDIÇÃO HUMANA E A ESTÉTICA DA TRAGÉDIA.....
4.2	KLEIST E PENTESILEIA: CORAÇÕES EM FÚRIA.....
4.3	<i>PENTESILEIA: A TRAGÉDIA</i>
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	APÊNDICE A – Ficha Técnica da Leitura Mundial De Heinrich von Kleist – Brasil
	APÊNDICE B –Ficha Técnica do <i>Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões</i>
	APÊNDICE C – <i>Seminário Internacional Teatro, Mito, Literatura: Conexões</i>
	APÊNDICE D –<i>Seminário Internacional Arte e Cidades na Sociedade Contemporânea</i>
	APÊNDICE E – <i>Seminário Internacional Tragédia, Mito, Desejo e Contemporaneidade</i>
	APÊNDICE F – Cartazes e fotos dos seminários e experimentos

1 INTRODUÇÃO

[...] o mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do “princípio”. [...] O mito fala apenas do que realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente.

Mircea Eliade (1972, p. 9)

1.2 SOBRE ALMAS INCALCULÁVEIS

Figura 1 – Amazonas (1820)

Fonte: Tischbein (1820).

Quando as Valquírias em cavalgada ensandecida atravessavam planícies, e o bronze de suas armaduras e escudos era tocado pelo sol, explodia um brilho incandescente, uma multicolorida miragem, atordoante de tão bela: era a *aurora boreal*. Penthesileia, a rainha das Amazonas, igualmente nos entontece, nos amplia os sentidos, nos arremessa aos mistérios abismais.

Diferentemente de outras figuras míticas femininas, como Helena, Cassandra, Medeia, Antígona, Hécuba, Ifigênia e tantas outras, Penthesileia quase foi relegada ao anonimato pelos poetas e escritores antigos, sendo desapreciada pela literatura até o alemão Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist (1777-1811), novelista, dramaturgo, poeta e escritor “inclassicável” e gênio maldito mudar o seu destino e reservar-lhe um lugar de prestígio na dramaturgia moderna.

A tragédia *Pentesileia* (1808), de Kleist, içou a insubmissa personagem do ostracismo, imprimindo-lhe a alcunha de protagonista da primeira tragédia moderna e a mais importante da literatura alemã. O autor resgata, assim, as guerreiras Amazonas do gueto imposto pela escrita sob o véu e as bênçãos do pátrio poder, da sociedade patriarcal, trazendo à baila essa personagem de caráter indomável e de alma “incalculável”, para usar um termo de Gunther Blamberger³ (informação verbal), professor da Universidade de Colônia (Alemanha) e biógrafo de Kleist.

Embora ambientada na Guerra de Tróia, a tragédia kleistiana *Pentesileia* centra suas ações nas personagens Aquiles e Pentesileia, no intenso amor entre ambos desde o primeiro encontro e seus embates no campo de batalha. O autor criou com maestria a intensidade do sentimento que afetou de forma indelével o jovem casal lançando-o à posteridade. O guerreiro e a Amazona são puro enlevo, alheios às leis das Amazonas e dos homens, aos deuses e às deusas. Nada consegue aplacar as centelhas de paixão, as torrentes de amor que inebriam os enamorados, a tormenta de sentimentos e a angústia que envolve as personagens, desde a primeira troca de olhar.

Compreende-se a estratégia dramaturgica de Kleist por se tratar de um escritor assentado no Romantismo⁴, mas considerado precursor do Existencialismo, a filosofia das grandes angústias. Escritores como Kafka, por exemplo, foram profundamente influenciados pelo autor das tragédias *Pentesileia* e *A Família Schroffenstein*.

Conta o mito grego antigo que Aquiles e Pentesileia, o herói grego e a rainha das Amazonas, encontraram-se na Guerra de Troia, sendo ela aliada dos troianos. Em combate, mas por acaso, o filho de Tétis teria ferido mortalmente a filha de Ares. Ao aproximar-se da guerreira, Aquiles teria se apaixonado.

Séculos à frente o alemão Kleist rompeu o destino de Pentesileia e reescreveu o colossal encontro amoroso com a vitória de Pentesileia: em Kleist, Pentesileia mata Aquiles, meio Eurínias (Fúrias), meio Bacantes, meio Mênades, ensandecida, sob as

³ Palestra *Almas incalculáveis. Momentos de fascínio em Pentesileia de Kleist*, no *Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões, em maio de 2012*. O professor Blamberger (Universidade de Colônia) é Presidente da Fundação Heinrich-von-Kleist e seu biógrafo.

⁴ O Romantismo abrangeu o campo artístico, político e filosófico tecendo uma severa crítica ao Iluminismo e à Razão que perdurou até o século XVIII. Buscou na subjetividade, no indivíduo as bases da criação artística e filosófica do século XIX, e no nacionalismo, um novo modo de regência social. O Romantismo na literatura alemã é inseparável da filosofia da época, tendo Schiller (1759-1805) e Fichte (1762-1814) estabelecido os fundamentos da Teoria Romântica (CARLSON, 1997, p.175).

rédeas de uma assombrosa *Hybris*.⁵ E depois, em ato sacrificial, dilacera o corpo do guerreiro, estilhaça-o entre salivas e gritos, em volúpia selvagem. Dionisíaca, orgiástica, juntamente com suas doze cadelas, devora-o.

Em *Pentesileia*, Kleist expõe um corpo despedaçado, grotesco. Perpassa um enfoque sobre a graça e sua inumanidade, como apresentada no seu *Sobre o Teatro de Marionetes* (1810). Nessa obra, Kleist

[...] se antecipou ao fascínio exercido pelos fantoches nos teóricos do drama um século depois. [...] O ser humano pode ocasionalmente conhecer momentos de graça inconsciente, reflexos espontâneos do infinito, mas esses momentos são raros e irreproduzíveis pela atividade consciente. Talvez só o fim dos tempos possa tal graça retomar, “quando o conhecimento tiver sido, por assim dizer, perpassado pelo infinito” (CARLSON, 1997, p. 182).

A questão da graça, para Kleist – e também para Schiller –, busca “uma reconciliação com o uno, o reencontro com o paraíso perdido”, como enfatiza Fischer (2007, p. 124). Assim, a graça em Kleist está reservada à marionete, ou ao deus, ou seja, ao inconsciente ou a uma consciência infinita. Ao homem caberia, para atingí-la, voltar à inocência, comer uma segunda vez da árvore do conhecimento (FISCHER, 2007, p. 202).

Na cena final da tragédia kleistiana, quando Pentesileia torna do êxtase, quando volta a si, mata-se desferindo forte punhalada em seu peito de metal e de palavras orquestrada pelo som de iterados pensamentos, que tomam a forma de um augúrio, como a eternizar o momento da terrível desmesura, da “fúria do amor”.⁶ Aos trinta e quatro anos, o seu criador Kleist feneceu forjando à sua vida um final extraordinário, que em muito se assemelha ao da sua personagem Pentesileia, como veremos na Terceira Travessia.

Na tragédia engendrada por Kleist está presente uma visão dionisíaca de mundo, o trágico como condição humana, a tragédia como poética e o orgasmo como fator

⁵ *Hýbris*, quando há “uma violência, um excesso, ultrapassando sua medida, o *métron*, e desejando igualar-se aos deuses, são palavras de Apolo ao fogoso Diomedes (II.,V, 440-442)” (BRANDÃO, 1984, p. 143).

⁶ Sobre a “fúria do amor” ver, entre outros, o livro do filósofo francês Camille Dumoulié, professor da Université Paris Natterre La defense, intitulado *Fureurs: de la fureur du sujet aux fureurs de lá historie*. Paris: Economica e Anthropos, 2012. Collection Psychanalyse et pratiques sociales, dirigée par Paul-Laurent Assoun et Markos Zafiroopoulos. Nele o filósofo dedica atenção especial à personagem Michael Kohlhaas (p. 127-130); a Kleist e o furor do amor (p. 259-278); O Príncipe de Homburgo (p. 304-307).

de sociabilidade. A adoração ao feminino e às deusas com seu poder inestimável, que compõe a tessitura do imaginário universal também é retomado em *Pentesileia* de Kleist.

A Amazona que conquistou Aquiles e venceu terríveis batalhas fez-se prisioneira do herói grego e, assim, aniquilada pelo seu inimigo íntimo: o seu peito em chamas, a paixão que lhe devorou corpo e alma, fazendo arder seus passos firmes e sonhadores de mulher guerreira, até ser tragada por Thanatos.

Kleist *apud* Anatol Rosenfeld (1977, p. 43) assim define o conflito da trama kleistiana:

A tragédia de *Pentesileia* consiste no fato de que a consciência da sua função de rainha das Amazonas não lhe permite entregar-se simplesmente ao seu amor e confiar no amor de Aquiles. A reflexão, através da qual se infiltram as normas enganadoras do mundo acaba pervertendo a inocência dos seus sentimentos sagrados, que brotam da mais íntima essência do seu ser. Inteiramente rainha e inteiramente mulher apaixonada, ela confunde a “lei da guerra” e a “prescrição íntima” do amor, transgredindo ao fim tanto esta como aquela: a violência da guerra torna-se volúpia amorosa, e o amor, violência selvagem⁷.

A etimologia da palavra “amazona” é múltipla e uma das mais controversas. Pode significar “mulher-lua”, quando a origem é armênia. Costuma também ser definida como “*alpha,a*” - negação, e “*mazós*, “sem seio” (GRAVES, 2008). A arqueóloga Jeannine Davis-Kimball (1998 *apud* SOUZA, 2012) sugere que poderia significar: “que não tiveram seio” no sentido de “privadas do seio”, “não foram amamentadas”. Diz-se que elas cortavam o seio direito para melhor manuseio do arco e flecha. É misterioso que o manto da deusa Ártemis de Éfeso seja coberto completamente com seios.⁸ Paradoxalmente, a iconografia não registra imagens de seios decepados nas Amazonas, mas, sim, um seio coberto sob a vestimenta e outro exposto, seja nas imagens de esculturas, pinturas, estátuas, desenhos em jarros, louças, paredes, templos e afins. Pode ainda significar guerreira, “há-mazan”, a vertente que concebe as Amazonas como originárias da Cítia, portanto, iranianas.

⁷ Kleist. A filosofia das marionetes. *In*: Rosenfeld, Anatol. Teatro Moderno. São Paulo: Perspectiva, 1977. pp. 43-50. Coleção Debates: teatro.

⁸ Ver imagem da deusa da fertilidade da Ásia Menor, Ártemis de Éfeso, com manto coberto de seios em Brandão (2000b, p. 280).

Diz-se, ainda, que “Amazõn” em jônico corresponde a “hamazan” em iraniano e significa “lutando junto”. “Ama” significa também “mãe”, nas sociedades matriarcais, seja na China, seja na África que apresenta uma nova variação “Amazigh”, mas mantém o significado.⁹

Há ainda uma vertente recolhida pela pesquisadora, escritora e poeta amazonense Regina Melo, e presente na região do mar Negro (Cítia) e norte da África, na qual as Amazonas combatiam duas a duas, ligadas por um cinto de juramentos, donde *ama* significa união e *zona*, cinto. Portanto, “unidas pelo cinto” (informação verbal)¹⁰.

Muriel Mayette¹¹, ex-diretora e primeira mulher a comandar a Comédia Francesa, pondera que Penteseleia é uma personagem corajosa, pois viveu os seus desejos. Mas não a considera forte, pois não conseguiu vencer a paixão, sendo sucumbida por ela. O argumento de Muriel Mayette se nos apresenta plausível. Porque toda a terra tremeu, todos os corações se ergueram em riste, quando Penteseleia e Aquiles se encontraram no campo de batalha na Guerra de Troia.

As travessias (CUNHA, 2010, p. 647) de Penteseleia engendram um labirinto, uma teia de significados e ressignificações, expressos na personagem histórica, mítica e teatral, e desvela uma comunidade feminina que cravou, *ad infinitum*, a sua marca na história da humanidade, com seus preceitos de liberdade e domínio absoluto do corpo, seja transformando-o em máquina de guerra, seja metamorfoseando-o em instrumento de prazer sensual, como na “Festa das Flores”, rito de fertilidade sob a égide dionisíaca orgiástica, onde as Amazonas acasalavam, poligâmicas, com os mais belos e fortes mancebos conquistados nos combates, para garantir a reprodução da sua grei.

O título da tese inclui a palavra "travessia" no seu sentido lato de "atravessar, de travesso, de atravessado, de través, ext. irrequieto, levado XIV. Do latim *trãnsversus*, travessura XIII", mas também por adjetivar a personagem Penteseleia, além de

⁹ Sobre as mulheres guerreiras amazonas ver também: Cascudo (2012, p. 42); Graves (2008, p. 27-39; 75-132; 138-164); Bernd (2007, p. 225-228; 235-241; 462-467); Vainfas (2001, p. 34-35); Brito (2008, p. 22-35); Melo (???? p.100-111; 160-199); Kury (????, p. 27-28; 38-40); D’Eaubonne (1977, p. 67-74); Bulfinch (2001, p. 271); Hemming (2007, p. 273-289).

¹⁰ Palestra *Ykamiabas, mito e história*, de Regina Melo no Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões, maio de 2012, Fortaleza.

¹¹ Entrevistei Muriel Mayette, a diretora da Comédia Francesa, no dia 1 de fevereiro de 2011 no Restaurante *Le Train Bleu*, em Paris. Naquela noite nem a exuberância do restaurante *Le Train Bleu*, uma edificação que reúne séculos de luxo e beleza, pôde ofuscar a paixão pela rainha das Amazonas, encantatória para cada um de nós ao redor daquela mesa.

elucidar o sentido de personagem-mito em movimento, quando tecemos fios de ligação entre história, mito e teatro.

Pelas Amazonas de Kleist e da narrativa clássica grega aparecem ao nosso olhar, muitas outras Penteseleias. Pode-se imaginar o espanto e o fascínio dos europeus quando, no século XVI, cruzaram em seus caminhos com as mulheres guerreiras Ykamiabas no Norte do Brasil. Quão maravilhados e estupefatos se postaram. Acima de tudo porque na Amazônia a razão quase sempre pranteia diante da estrondosa natureza.

1.2 SOBRE AFETOS, TRILHAS, ENCRUZILHADAS, DESVIOS: A PESQUISA

A ideia de trajeto remete à articulação de um sujeito com seus objetos de interesse e com outros sujeitos, cujos interesses, ainda que parcialmente comuns, encontram-se na encruzilhada das ciências e das artes, onde múltiplos grupos de pesquisa formam-se e transformam-se, ao longo do tempo.

Armando Bião (2009, p. 45)

Esta tese constitui-se de uma reflexão crítico-analítica, de vertente transdisciplinar e etnocenológica (com recursos a elementos etnográficos) sobre travessias da personagem Penteseleia pelas narrativas mítica, histórica e teatral. Tenta reunir o vigor da arte, o rigor da ciência e o mistério do mito num imaginável descortinar da personagem-mito, a rainha das amazonas. Aqui são narradas muitas Amazonas, Penteseleias, Conhoris, pela escrita de autores vários, oriundos de épocas distintas. Mas é na fissura entre certezas e verdades reveladas, onde vigora o desconhecido, alimento por excelência do pesquisador. É no surpreendente que se ancora esta pesquisa, pautada na íntima relação sujeito-objeto, encanto e encontro com o objeto, tal qual empreende a Etnocenologia.

Pesquisar implica escolha de caminhos e expressa a tentativa de olhar sem empobrecer a complexa e intangível realidade, deixando fluir a íntima relação do sujeito com seu objeto, relação construída e construtora do Trajeto, portanto, prehe de subjetividade. E o Trajeto é aqui compreendido como: "as técnicas e princípios que buscam permitir o conhecimento do objeto por parte do sujeito, bem como a história que reúne o sujeito e sua opção pelo objeto" (BIÃO, 2009, p. 40). A citação abaixo, do saudoso mestre Armando Bião, nos impele à carícia do perfume da própria travessia;

exprime a criação intelectual em seu sentido mais profundo, como recriação de si mesmo:

Conhecer-se o que não se conhece é reconhecer-se no novo, que se busca conhecer, algo que já existe no velho e, paulatinamente, irá se transformando (o velho), ao mesmo tempo em que, inevitavelmente, também se transforma o que se passa a conhecer (o novo). É nascer-se de novo, a cada passo, junto com o próprio caminho que se percorre, transformando-o, continuamente (BIÃO, 2009, p. 34).

A tentativa de percorrer os caminhos das filhas de Ares, pelo mito, história e teatro constitui em si um rito de passagem. Afinal, como ressalta Santos (2011, p. 81) “todo conhecimento é autoconhecimento”. Além dos afetos construídos e construtores no processo desta tese, engendrou-se um valioso e indescritível (inter)cruzamento de fazeres e saberes, traço exuberante da transdisciplinaridade (NICOLESCU, 1999, p. 164), procedimento tão caro à Etnocenologia¹², de onde se extrai a ideia de Apetência, ou seja, “A qualidade, simultaneamente essencial e existencial, que justifica o interesse do sujeito em seu objeto e trajeto de pesquisa, sem a qual não se pode construir Competência” (BIÃO, 2009, p. 40). Esta tese vem notadamente compor um processo de mais de quase duas décadas de pesquisa, pensamento e experimentação cênica sobre o mito das guerreiras Amazonas, especialmente Pentesileia.

Os pressupostos da Etnocenologia iluminaram os percursos metodológicos desta tese, sob uma concepção transdisciplinar que enuncia: “Não existe um lugar cultural privilegiado de onde se possam julgar as outras culturas. Essa abordagem é ela própria transcultural” (NICOLESCU, 1999, p. 164), e está “ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina” (NICOLESCU, 1999, p. 53). Como ressalta Nicolescu (1999, p. 57): “A visão transdisciplinar propõe-nos a consideração de uma Realidade multidimensional, estruturada em múltiplos níveis, substituindo a Realidade unidimensional, com um

¹² “A palavra Etnocenologia, segundo o Manifesto, retoma três referenciais da língua e da cultura gregas. *Etno*, significando o que é pertinente a um grupo social, um povo, uma nação; *ceno*, cobrindo um grande conjunto de significados, simultaneamente os sentidos de abrigo provisório, templo, cena teatral, local coberto onde os atores punham suas máscaras, banquete sob uma tenda, corpo humano, mímicos, malabaristas e acrobatas apresentando-se em barracas provisórias em momentos de festa – todos esses sentidos remetem à ideia de ceno na palavra Etnocenologia; e *logia*, naturalmente, designa a proposição de estudos sistemáticos. [...] Trata-se de uma busca transdisciplinar do sentido da diversidade humana espetacular [...]” (BIÃO, 2009, p.133; 379).

único nível, do pensamento clássico”. Aqui “Os diferentes níveis de compreensão resultam da integração harmoniosa do conhecimento de diferentes níveis de percepção” (NICOLESCU, 1999, p. 81). Nicolescu (1999, p. 154) frisa que “Do ponto de vista da transdisciplinaridade, qualquer sistema fechado de pensamento, não importa se de natureza ideológica, política ou religiosa, está fadado a ruir”.

A tentativa aqui foi reunir saberes e fazeres distintos, sem dicotomias nem hegemonias, mito, ciência e arte teatral, articulando-os, no sentido de ampliar o foco sobre a personagem objeto desta tese, e compreendendo que a “arte situa-se nesse espaço - tempo de ninguém: entre os diversos mundos” (BIÃO, 2009, p. 267). Comungando com Armindo Bião, mas sob abordagem distinta, Edgar Morin sinaliza a necessidade premente de não se reduzir o conhecimento a “uma única noção, como informação, ou percepção, ou descrição, ou ideia, ou teoria; deve-se antes concebê-lo com vários modos ou níveis” (MORIN, 1999, p. 18).

Compõem os processos criativos e de pesquisa desta tese alguns eventos e projetos realizados, prêmios recebidos e experimentos cênicos criados, constituintes da pesquisa na qualidade de fundamentais. Destacamos:

Figura 2 – Plateia do *Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões*. Maio de 2012, Fortaleza (Ceará/Brasil)

Fotógrafo: Júnior Panela (2012).

- a) o *Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões*, em 2012 e o *Seminário Internacional Teatro, Mito, Literatura: conexões*, em 2013:

Durante os três dias dos dois seminários, discutimos mito, história, teatro, dramaturgia, literatura, antropofagia, Pentesileia, Kleist, Amazonas, Ykamiabas, com a participação de professores, pesquisadores e criadores.¹³

Importante frisar que no Seminário de 2012 contamos com a participação do professor alemão Günter Blamberger¹⁴, Presidente da Fundação Heinrich-von-Kleist. Além de uma palestra pública, tivemos a oportunidade de entrevistar o biógrafo e profundo conhecedor de Kleist, de Petesileia e da cultura alemã. O intercâmbio com Blamberger agregou novas e singulares informações à tese. Blamberger (Universidade de Colônia) é Diretor do Colégio de Estudos Avançados das Humanidades Morphamata em Colônia, Diretor do Departamento de Língua e Literatura Germânica da Universidade de Colônia. Curador da exposição: *Krise und Experiment* (crise e experimento) sobre Heinrich von Kleist em Frankfurt/Oder e Berlim em 2011 por ocasião de sua morte há 200 anos. Blamberger recebeu o Prêmio 2012 de Promoção de Obras *Excelentes* das Humanidades e Ciências Sociais do Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Associação de bolsa do Comércio Alemão de Livros) por sua criação da biografia de Heinrich von Kleist. A reunião de universidades com seus programas de pós-graduações em artes cênicas, o intercâmbio entre os criadores e a diversidade temática marcaram esses seminários;

¹³ Ver programação dos eventos nos Apêndices B e C, respectivamente.

¹⁴ Sobre Kleist, ver Blamberger (2011).

Figura 3 – Gunther Blamberger mostra ao público a foto de Kleist na capa da sua biografia, no *Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões*. Maio de 2012, Fortaleza (Ceará/Brasil)

Fotógrafo: Júnior Panela.

Figura 4 – Palestrantes e equipe do *Seminário Internacional Teatro, Mito, Literatura: conexões*. Maio de 2013, Fortaleza (Ceará/Brasil)

Fotógrafo: Sol Coêlho (2013).

b) o Prêmio Bolsa Funarte de Residências em Artes Cênicas 2010 do Ministério da Cultura/Funarte para o nosso projeto *Pentesileia*:

Possibilitou aprofundar a pesquisa por meio de intercâmbio com pesquisadores, estudiosos e criadores do tema *Pentesileia*, Amazonas, em Paris (França), Palermo (Itália), Santa Elena de Uairen (Venezuela), Boa Vista (Roraima) e Manaus (Amazônia). Destarte, as viagens do Prêmio Bolsa Funarte possibilitaram o

fortalecimento e a sistematização do nosso processo interligado e interpenetrado, de pesquisa e criação cênica, iniciado na década de 1980, sobre mulheres excepcionais:

– Na França:

A programação englobou encontros com filósofos, dramaturgos, estudiosos de Kleist e Pentesilea, artistas, críticos, além da audição de espetáculos e visitas a museus e bibliotecas: Camille Dumoulié (Professor de Literatura Comparada, Diretor do Centro de Pesquisa Literatura e Poética Comparada - *Université Paris Ouest-Nanterre*); Jean Paul Manganaro (Professor, Lille 3), professor e crítico estudioso e tradutor da obra de Lina Prosa na França; Maguy Marin, coreógrafa francesa e Muriel Mayette gestora da Comédia Francesa. Muriel é a primeira mulher a dirigir a Comédia Francesa, em todos os tempos. Lina Prosa foi a organizadora da entrevista com Muriel Mayette e esteve presente, juntamente com Anna Barbera, jornalista e diretora do *Progetto Amazzone* (Teatro, Mito, Ciência) de Palermo; Luciana Bernardi, foi a nossa tradutora: uma cearense que há 20 anos mora em Paris, pós-graduada em Economia e Gestão (Université Lumière Lyon II) e atualmente trabalha no Ministério da Educação. Participaram da viagem Lana Soraya, atriz, dramaturga e diretora cearense; Vinicius Franco, cearense, antropólogo e estudante de arqueologia, que fotografou e filmou.

Figura 5 – Entrevista com Muriel Mayette.¹⁵ Da esquerda para a direita: Lana Soraya, Lina Prosa, a autora, Muriel Mayette e Anna Barbera. Fevereiro de 2011, Paris (França)

Fotógrafo: Marcus Vinicius F. Pompilio (2011).

Na *Université Paris Ouest Nanterre La Défense* participamos do Seminário de Master Etudes Romanes, *Culturas de Língua Portuguesa*, com o escritor e teatrólogo, Miguel Reale (Portugal), sob a responsabilidade da professora Idelette Muzart Fonseca dos Santos, da UFR Langues & Cultures Etrangères. Centre de Recherches Interdisciplinaires Sur le Monde Lusophone (CRILUS). Respeitado escritor português na atualidade, Miguel Reale dedica-se ao universo feminino. Autor de *As Memórias de Branca Dias*, uma das obras mais conhecidas do escritor, onde alude a Branca Dias, personagem guerreira e batalhadora, quase uma Pentesileia portuguesa. É também autor de *As Memórias Secretas da Rainha Dona Améliae, A Ministra*;

– Na Itália:

O intercâmbio ocorreu no Progetto Amazzone sob a direção de Lina Prosa, jornalista, diretora teatral e dramaturga, diretora do Laboratório Teatral do Centro Amazzone, em Palermo; e Anna Barbera, jornalista, presidente da Associação Arlenika Onlus, Titular do Centro Amazzone.

¹⁵ Muriel Mayette é a diretora da Comédia Francesa. Entrevista realizada no dia 1 de fevereiro de 2011, no Restaurante *Le Train Bleu*. A gestora da Comédia Francesa tem Pentesileia como um assunto de interesse artístico.

Pudemos conhecer de perto o trabalho que Lina Prosa e Anna Barbera desenvolvem há quinze anos, o *Progetto Amazzone*. Um percurso de pesquisa sobre doença através do mito, da ciência e do teatro:

[...] o verdadeiro tema é o corpo e as suas transformações, ponto de junção do conhecimento humanístico com o conhecimento científico. [...] O teatro, arte do corpo por excelência, reservatório de cura entendida como processo, como necessidade, experiência regeneradora segundo o modelo grego. Braço operativo do Projeto é o Centro Amazzone onde são feitas experiências projetuais juntas às mulheres. No Centro eu dirijo o Teatro Studio, setor de pesquisa teatral, cujo método de trabalho é o Clima Mítico. Os personagens míticos têm uma função precisa. Zeram a distância da origem. Modificam o tempo do linear a circular, fazendo a pessoa em questão voltar o olhar para o início (informação verbal)¹⁶.

O *Progetto Amazzone* aferra-se à metáfora das mulheres guerreiras – as Amazonas –, que, afirmam alguns, cortavam seus seios para melhor manuseio das armas e, assim, sobreviver na qualidade de vencedora. O projeto trabalha ainda com as mulheres que tiveram câncer de mama, que tiraram o seio para poder viver, articulando uma discussão de cunho teórico-prática sobre arte, ciência e mito.

Unidas a artistas e a intelectuais, essas mulheres congratulam-se com generosidade, alegria, afeto. A dor de uma é conhecida pela outra. Essa troca as fortalece.

Assim, mulheres em redemoinho, que foram tocadas pelo penetrante fio da morte, driblam, esquivam-se, livram suas carnes da penetração furiosa de Tanatos, o Orco, a Morte. O teatro, parece, é o artesão, é o alquimista da vida, tendo como aliado infalível, a alegria de Eros, que transubstancia caos em cosmos e assim faz a vida seguir. O *Progetto Amazzone*, sabiamente, alia-se às Moiras, para tecer os fios da vida.

Em Palermo, vivenciamos o experimento cênico com o texto de Lina Prosa, *Pentesileia, treinamento para a batalha final*, dirigido pela própria autora, com gravação em vídeo, em locações distintas: na sede da Associação no Teatro *Ai Due Alberi* (Teatros Duas Árvores), e no palco interno, do *Centro Amazzone* e no Teatro Grego de Segesta, uma Ágora de construção grega, localizada no sítio histórico de Segesta, na zona Monte Bárbaro, no Teatro (III sec. a.C.) escavado na rocha natural.

¹⁶ Palestra *Pentesileia, a escrita do limite*, de Lina Prosa, no Seminário Arte e Cidades na sociedade contemporânea. Fortaleza, 28 de abril de 2010.

Figura 6 – Experimento cênico de *Pentesileia*, treinamento para a batalha final¹⁷ no Teatro Grego de Segesta.¹⁸ Fevereiro de 2011, Palermo (Itália)

Fotógrafo: Anônimo.

No Laboratório Teatral do Centro Amazzone/Associação Arlenika Onlus Titular do Centro Amazzone participamos de um Seminário sobre o Projeto Amazzone. Parceria com Centro Interdisciplinar do Teatro Antigo da Universidade de Pavia (CRIMTA) e colaboração com a Universidade de Barcelona (Espanha).

Ainda em Palermo visitamos o *Teatro Ópera dei Pupi/Museo All 'Opra – Associazione Figli D'arte Cuticchio* onde o diretor dedica-se a uma pesquisa, teórica e artística, sobre a teoria teatral de Kleist.

Por fim, uma visita ao *Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas*, que contém diversas imagens de Aquiles e Pentesileia. Destacadamente, o Sarcófago das Amazonas, da Métopa das Amazonas, proveniente do templo de Selinunte.

Ali, próximo ao sarcófago das amazonas, sentimos a presença eternizada das filhas de Ares e de Harmonia. E em um momento sublime, Mnemosine, a memória personificada, instalou-se em nós, penetrou nossos corpos inertes, espantados. A mãe das nove Musas e filha de Urano (o Céu) e de Gaia (a Terra) beijou, furtiva e audaciosa, a face da sisuda razão e, em conspiração com ela, languescida, abraçou-nos docemente;

¹⁷ Texto e direção de Lina Prosa e a autora como atriz.

¹⁸ Uma Ágora de construção grega, localizada no sítio histórico de Segesta, na zona Monte Bárbaro, no Teatro (III sec. a.C.) escavado na rocha natural. Viagem do Prêmio Bolsa Funarte do projeto Pentesileia.

Figura 7 – Sarcófago das Amazonas no Museu Arqueológico Regional Antonio Salinas.¹⁹ Fevereiro de 2011, Segesta/Palermo (Itália)

Fotógrafo: Marcus Vinicius F. Pompilio (2011).

– Brasil e Venezuela – Manaus (Amazonas); Boa Vista (Roraima); Santa Elena de Uairen (Venezuela):

Em Manaus, entrevistamos a Professora Maria Arminda Castro Mendonça de Souza²⁰, no Museu da Imagem e do Som da Amazônia. Filha de João Mendonça de Souza – escritor, pesquisador de lendas, de seringueiros, da Academia de Letras de Manaus, do Instituto Histórico de Manaus. Entre os livros do seu pai, destacou *O grande Amazonas*. Arminda frisou a importância dos estudos de João Barboza Rodrigues. Segundo a professora, Barboza Rodrigues teria deixado um livro no prelo sobre as guerreiras.

¹⁹ Viagem do Prêmio Bolsa Funarte do projeto Pentecileia.

²⁰ Arminda Mendonça possui Especialização em Arqueologia pela Sociedade Unificada de Ensino Superior Augusto Motta (SUAM) (1985); Especialização em Antropologia Amazônica pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) (1984); Doutorado em Curso de Docência del Tercer Ciclo/Economia e Empresa - Qualification Global de Notable pela Universitat de Illes Balears/Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) - Spanha/Brasil; Atualmente é técnica/arqueóloga - Secretaria de Estado da Cultura e Coordenadora Pedagógica do Curso de Arqueologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA); Possui Mestrado em Administração de Centros Culturais pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) (1991); Arminda Mendonça escreveu artigo na *Revista Terra* em 1980 sobre os remanescentes Hexykariana.

A professora Arminda é adepta do pensamento de que não houve Amazonas no Brasil. Na sua entrevista, deixou claro que pertence à corrente que defende o seguinte pensamento: “quando da presença dos colonizadores, como Orellana, existiam na região amazônica, homens de cabelos grandes, altos, fortes, muito brancos, semi nus, que de longe pareciam mulheres. E teriam sido comparados às Amazonas”.

Em Roraima, entrevistamos, na Universidade Federal de Roraima (UFRR), a Professora Francilene Rodrigues, que leciona e pesquisa, no Departamento de Serviço Social. Em pauta na entrevista os mitos amazônicos, objeto de suas pesquisas. Na entrevista, Francilene narrou a importância do mito para a sociedade, entre eles, o das Amazonas e, especialmente, o mito de Eldorado, importante para a região e objeto de estudo das mais diversas áreas de humanidades.

Na Amazônia a natureza comandou nossos sentidos. A água, abundante, cobre a terra e encharca nossas emoções. Pela estrada Manaus-Boa Vista-Santa Elena de Uairén (Venezuela), por longas 22 horas e por duas vezes, nos embrenhamos mata adentro, Brasil adentro, nós adentro. Diante de nós mesmas, alma em riste, coração aos saltos, olhos de um brilho irrepetível, inenarrável. Na Amazônia a natureza nos arrebatava em vertigem. A vegetação, imponente. A profundidade das águas, um espanto. A nossa cara índia estava em cada um que encontramos. Uma saudade nos tomou de assalto. Saudade de um Brasil primordial. Porque a Amazônica faz calar tudo que não seja poesia.

De beleza entorpecente, a Amazônia parece sugerir um encontro imaginário entre as Amazonas, Pentésileias, Ykamiabas, Conhoris, Valquírias, Dianas, Hipólitas e tantas mulheres guerreiras, um cortejo sob o comando de Geia, a mãe terra, a mãe natureza.

Percorremos por todo um dia, os caminhos que ligam Manaus a Santa Elena de Uairén (Venezuela), passando por Boa Vista (Roraima). Cada reserva indígena, sinalizada, nos queria dizer da nossa origem, do nosso veio fundante, instalada no tempo de agora.

A arquitetura dos caminhos, quase sempre muito simples, misturada à natureza, se metamorfoseia com as pessoas, serenas, em harmonia. Quase uma utopia.

Na Amazônia, terra das Ykamiabas, de Conhori, a sua rainha, e dos antropófagos Tupinambá, sentimos a sede e a fome desenfreadas da devoração de novos conhecimentos, pensamentos, paisagens. Mas fomos tragados e, enternecidos,

compreendemos que a delicadeza e a calma são sentimentos, mas também qualidades espirituais imprescindíveis ao pesquisador e ao artista.

Figura 8²¹ – Fotografia com os moradores da Comunidade de Livramento²². Julho de 2014, Amazonas (Brasil)

Fotógrafo: Nahuna Melo (2014).

Figura 9²³ – Fotografia com os moradores da Comunidade de Livramento²⁴. Julho de 2014, Amazonas (Brasil)

Fotógrafo: Nahuna Melo (2014).

²¹ Pesquisando as Amazonas guerreiras na Amazônia e participando como atriz do filme curta metragem *Os Anseios das Cunhãs*, de Regina Melo.

²² Distante 2h30min de Manaus, adentrando o Rio Negro em grande navegação. Amazônia.

²³ Pesquisando as Amazonas guerreiras na Amazônia e participando como atriz do filme curta metragem *Os Anseios das Cunhãs*, de Regina Melo.

²⁴ Distante 2h30min de Manaus, adentrando o Rio Negro em grande navegação. Amazônia.

c) os Experimentos Cênicos do texto *Pentesileia*, de Kleist e de *Pentesileia, treinamento para a batalha final*, de Lina Prosa e *As Bacantes*, de Eurípedes (2001-2015):

Entre os procedimentos de pesquisa sobre *Pentesileia* e as Amazonas, destacamos experimentos cênicos. Os processos de criação serviram de espaço de discussão sobre o mito, a dramaturgia, Kleist e o seu chão social, as concepções filosóficas que o marcaram, o mito grego; sobre Lina Prosa, o Progetto Amazzone, as relações com as Amazonas no tempo contemporâneo. Apesar de não compor a tese como encenação, alguns experimentos aconteceram durante o processo da pesquisa como espaço de aprofundamento e ampliação do tema.

Destaque-se o convite para a nossa participação na programação internacional de homenagem a Kleist pela passagem dos 200 anos de sua morte, em 2011. Organizado pelo Goethe Institut/DAAD/CCA-UFC/Armazém da Cultura Fundação Kleist (Alemanha) e Casa de Cultura Alemã (UFC). Frisemos ainda que tudo começou em 2001 quando o filósofo Roberto Machado nos convidou para dirigir e compor elenco de um experimento cênico de *Pentesileia*, de Kleist, na programação do Simpósio Internacional de Filosofia Nietzsche-Deleuze. Foi nesta ocasião que tivemos o primeiro e decisivo contato com a tragédia kleistiana.

No quadro 1, estão listados os experimentos cênicos realizados durante a pesquisa.

Quadro 1– Experimentos cênicos

Experimento cênico	Informações	
<i>As Bacantes</i>	Texto	Eurípedes
	Direção	Lina Prosa
	Elenco	Francinice Campos, Rejane Reinaldo, Lua Ramos, Graça Freitas, Iracema Maria, Ana Cristina, Francisca Costa, Ramir Freitas, Dina a vaqueira
	Tradução	Maruça Rodrigues
	Supervisão	Progetto Amazzone: Anna Barbera
	Local	Teatro da Boca Rica, Fortaleza (Ceará)
	Data	26/03/15 – 05/04/15

<i>Pentesilea</i>	Texto	Kleist
	Direção	Rejane Reinaldo
	Elenco	Sonia Rangel, Roberto Laplane, Rejane Reinaldo, Adelice Souza, Ricardo Malveira, Iami Rebouças, Alexandre Molina, Rodrigo Frota, Victor Cayres
	Disciplina	Processos de Encenação, da Professora Sonia Rangel
	Local	UFBA/PPGAC/ Teatro Martin Gonçalves, Salvador (Bahia/Brasil)
	Data	29/11/2012
<i>Pentesilea</i>	Texto	Kleist
	Direção	Rejane Reinaldo
	Elenco	Rosana Rodrigues, Rejane Reinaldo, Lua Ramos, Adelice Souza
	Local	<i>Seminário Internacional Teatro Mito Antropofagia: conexões</i> /Teatro da Boca Rica, Fortaleza (Ceará)
	Data	16/05/2012 – 19/05/2012
<i>Pentesileia, treinamento para a batalha final</i>	Texto	Lina Prosa
	Direção	Rejane Reinaldo
	Elenco	Lana Soraya e Galba Nogueira
	Local	<i>Seminário Internacional Arte e Cidades na Sociedade Contemporânea</i> /Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura – Secretaria da Cultura do Ceará, Fortaleza (Ceará/Brasil)
	Data	26/04/201 – 29/04/2010
<i>Pentesileia</i>	Texto	Kleist
	Direção	Rejane Reinaldo
	Elenco	Filósofo Roberto Machado, Erotilde Honório, Rosana Rodrigues, Lua Ramos, Rejane Reinaldo, Thiago Themudo, Rodrigo Frota, Ivonilo Praciano

	Local	Simpósio Internacional de Filosofia Nietzsche-Deleuze/ Teatro Jose de Alencar, Fortaleza (Ceará, Brasil)
	Data	2001

Fonte: Autora, (2021).

Experimentos cênicos:

– *As Bacantes*:

Texto: Eurípedes

Local: Teatro da Boca Rica, Fortaleza (Ceará/Brasil)

Data: 26 de março a 5 de abril de 2015

Direção: Lina Prosa

Elenco: Francinice Campos, Rejane Reinaldo, Lua Ramos, Graça Freitas, Iracema Maria, Ana Cristina, Francisca Costa, Ramir Freitas, Dina a vaqueira

Tradução: Maruça Rodrigues

Supervisão: Progetto Amazzone: Anna Barbera;

– *Pentesilea*:

Texto: Kleist

Local: Universidade Federal da Bahia/PPGAC/Teatro Martin Gonçalves, Salvador (Bahia/Brasil)

Data: 29 de novembro de 2012;

Direção: Rejane Reinaldo

Elenco: Sonia Rangel, Roberto Laplane, Maria Rejane Reinaldo, Adelize Souza, Ricardo Malveira, Iami Rebouças, Alexandre Molina, Rodrigo Frota, Victor Cayres

Disciplina: Processos de Encenação da Professora Sonia Rangel;

– *Pentesilea*:

Texto: Kleist

Local: *Seminário Internacional Teatro Mito Antropofagia: conexões*/Teatro da Boca Rica, Fortaleza (Ceará/Brasil)

Data: 16 a 19 de maio de 2012

Direção: Rejane Reinaldo

Elenco: Rosana Rodrigues, Rejane Reinaldo, Lua Ramos, Adelize Souza;

– *Pentesileia, treinamento para a batalha final:*

Texto: Lina Prosa

Local: Sítio Histórico-Arqueológico Grego de Segesta/Teatro Monte Barbaro (III sec. a.C.), Palermo (Italia)

Data: 2011

Direção: Lina Prosa

Elenco:

- Teatro Ai Due Alberi (Teatros Duas Árvores) - Centro Amazzone - Palermo (Italia) – 2011. Texto de Lina Prosa - Teatro Monte Barbaro (III sec. a.C.). Sítio Histórico-Arqueológico Grego de Segesta - Palermo (Italia) – 2011

– *Pentesileia, treinamento para a batalha final:*

Texto: Lina Prosa

Local: Teatro “Ai Due Alberi”, e no palco interno, do Centro Amazzone. Teatro Grego de Segesta. Ágora do Monte Bárbaro. 26 de fevereiro de 2011.

Data: 2011

Direção: Lina Prosa

Elenco: Rejane Reinaldo

– Leitura Mundial

Texto: Kleist

Local: Fortaleza (Ceará/Brasil)

Data: 17 a 22 de novembro de 2011

Direção: Rejane Reinaldo

Elenco: Rejane Reinaldo e Lana Soraya

Informações: Leitura mundial de Heinrich von Kleist. Leitura dramática e comentada de *Pentesileia*, de Kleist. 200 anos de Kleist-Goethe Institut/DAAD/CCA-UFC/Armazém da Cultura. Fundação Kleist (Alemanha) e Casa de Cultura Alemã (UFC);

– *Pentesileia, treinamento para a batalha final*

Texto: Lina Prosa

Local: *Seminário Internacional Arte e Cidades na Sociedade Contemporânea*/Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Fortaleza (Ceará/Brasil)

Data: 26 a 29 de abril de 2010

Direção: Rejane Reinaldo

Elenco: Lana Soraya e Galba Nogueira

– *Pentesileia*

Texto: Kleist

Local: Simpósio Internacional de Filosofia Nietzsche-Deleuze/Theatro Jose de Alencar, Fortaleza (Ceará,Brasil)

Data: 2001

Direção: Rejane Reinaldo

Elenco: Filósofo Roberto Machado, Erotilde Honório, Rosana Rodrigues, Lua Ramos, Rejane Reinaldo, Thiago Themudo, Rodrigo Frota, Ivonilo Praciano.

Figura 10 – Experimento cênico *Pentesileia*, de Kleist. Elenco da esquerda para a direita: Rosana Rodrigues, Lua Ramos, Adelice Souza e a autora. Teatro da Boca Rica. Maio de 2012, Fortaleza (Ceará/Brasil)²⁵

Fotógrafo: Júnior Panela (2012).

Figura 11 – Experimento cênico *Pentesileia*, *treinamento para a batalha final*, de Lina Prosa. Elenco da esquerda para a direita: Galba Nogueira e Lana Soraya. Auditório do Centro Dragão do Mar. Abril de 2010, Fortaleza (Ceará, Brasil)²⁶

Fotógrafo: Autora.

²⁵ No *Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões*. Direção: a autora.

²⁶ No *Seminário Internacional Arte e Cidades na sociedade contemporânea*. Direção: a autora. Elenco da esquerda para a direita: Galba Nogueira e Lana Soraya.

Figura 12 – Experimento cênico *Monólogo da Ricarda* (GEEON). Elenco da esquerda para a direita: Lana Soraya e a autora. Fortaleza (Ceará, Brasil)²⁷

Fotógrafo: Anônimo.

Figura 13 – Gravação do vídeo Experimento *Pentesileia, treinamento para a batalha final*, de Lina Prosa. Elenco: a autora. Teatro entre Árvores do Progetto Amazzone/Centro Amazzone. Fevereiro de 2011, Palermo (Itália)

Fotógrafo: Anna Barbera (2011).

²⁷ 8 de março de 2013, Dia Internacional da Mulher. Pátio da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Direção: a autora.

Pesquisar é correr riscos, adentrar-se no misterioso, no não ainda descortinado. Então, como sugere Gabriela Reinaldo (2005, p. 17): “Sigamos a lição de Ulisses. Nem sempre é preciso tapar os ouvidos com cera e continuar remando. Amarremos-nos ao mastro e deixemos que as sereias cantem. Desfrutemos de doces momentos de insanidade. Sem nos precipitarmos ao mar”.

Figura 14 – Julho de 2014, Amazonas (Brasil)²⁸

Fotógrafo: Lua Ramos (2014).

²⁸ Pesquisando as Amazonas guerreiras na Amazônia e participando como atriz do filme curta metragem *Os Anseios das Cunhãs*, de Regina Melo. Comunidade de Livramento. Distante 2h30min de Manaus, adentrando o Rio Negro. Amazônia.

Figura 15 – Rio Negro na Floresta Amazônica. Viagem de Lina Prosa e Anna Barbera em abril e maio de 2010

Fonte: Acervo de Anna Barbera e Lina Prosa.

Figura 16 – Autora em frente ao Teatro Amazonas, em Manaus²⁹

Fotógrafo: Anônimo.

²⁹ Pesquisando as Amazonas guerreiras. Viagem à Amazônia para entrevistar a professora Arminda Mendonça. Viagem do Prêmio Bolsa Funarte do projeto Pentesileia. Palermo (Itália).

Figura 17 – Viagem de Lina Prosa e Anna Barbera em abril e maio de 2010

Fonte: Acervo de Anna Barbera e Lina Prosa.

Figura 18 – Entrevista com Arminda Mendonça (primeira à esquerda) no Museu da Imagem e do Som de Manaus, onde atualmente é técnica/arqueóloga - Secretaria de Estado da Cultura

Fotógrafo: Anônimo.

1.3 AS TRAVESSIAS

Grande parte do mito grego nada mais é do que história político-religiosa.
Robert Graves (2008, p. 23)

Esta tese está dividida em três travessias da personagem. Pode-se conjecturar que as guerreiras Amazonas se deslocaram da Grécia para percorrer lonjuras e culturas, até alcançarem o Brasil sob o nome de Ykamiabas. Aqui, elas transitam entre as fronteiras da narrativa mítica grega, a dramaturgical alemã do século XIX com Kleist e a histórica do século XVI nos Relatos coloniais europeus e brasileiros sobre o Novo Mundo. E Pentesileia, a rainha das Amazonas, igualmente vem atravessando séculos e culturas.

Os três capítulos desta tese correspondem às travessias da personagem. Tentam explicitar a ideia de Pentesileia em movimento e percorrendo o imaginário mundial, dos tempos primordiais, Antes de Cristo, até hoje, sob feições múltiplas, migrando sucessivamente entre mito, teatro e história.

A Primeira Travessia – Pentesileia, a rainha das amazonas: o mito grego traz um apanhado teórico sobre mito, suas várias concepções, sobre as guerreiras, as suas relações com outros mitos, deixando às claras as diferentes versões sobre a personagem, vida e morte, especialmente dos mitos circundantes ao universo de Pentesileia, quais sejam, Aquiles, Hipólita e outras irmãs de Pentesileia, as Amazonas mais célebres, suas lutas, a participação na Guerra de Troia. Aborda o mito grego, põe em relevo alguns autores, poetas, pesquisadores de mito e de Pentesileia, em todos os tempos. Sobressai a discussão sobre o feminino nas sociedades antigas, as Amazonas, o matriarcado, as deusas femininas, o encontro entre Aquiles e Pentesileia em plena guerra, as conexões entre teatro, mito e história e as estratégias do dramaturgo Kleist na recriação do mito grego sem descaracterizá-lo, mantendo-o identificável no formato primordial, mesmo introduzindo transformações radicais ao desenrolar da trama e da personagem. Finaliza com uma discussão sobre teatro, mito e história, suas conexões e significados, traçando comparações entre a personagem Pentesileia de Kleist e a do mito grego. Conclui com um debate sobre as possibilidades de uma historicização da personagem mítica ou da mitificação ou ficcionalização da personagem histórica.

A Segunda Travessia - Pentesileias no Novo Mundo dedica-se às Amazonas do Brasil. Destaca os Relatos do Brasil Colônia, a produção intelectual estrangeira e

brasileira versando sobre a possível presença de mulheres guerreiras, chamadas de Ykamiabas, cuja rainha chamava-se Conhori. Trata da discussão sobre os primeiros povos amazônicos, suas origens, as migrações que chegaram ao Novo Mundo, debate que se esgarça e passa, brevemente, pela arqueologia e antropologia. Destaquem-se aqui as abordagens sobre a origem e composição do Muyrakytã, amuleto com o qual as índias presenteavam seus homens em rito de fertilidade. Para alguns o artefato seria originário da Ásia e teria relação com as mulheres guerreiras Amazonas citadas pelos antigos gregos. Para outros, o objeto teria origem brasileira.

O capítulo registra a criação do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil (IHGB), os notáveis pesquisadores e intelectuais, em cujas fileiras coabitavam os defensores da presença das Amazonas no Brasil, enquanto outros refutavam a ideia de forma veemente. Adotamos nesta tese a escrita de João Barbosa Rodrigues para os nomes Ykamiabas e Muyrakytã (que inclusive é o título de um livro seu). Como ressalta Barata (1954 *apud* COSTA; SILVA; ANGELIA, 2002, p. 469), é difícil saber quando surgiu a escrita “muitaquitã”. Os Relatos coloniais brasileiros e estrangeiros do século XVI são o guia deste capítulo.

Há abundante produção intelectual sobre as possíveis Amazonas brasileiras – Ykamiabas nesse período e de destacada repercussão. Atentou-se para a importância dessa literatura estrangeira e brasileira, que fortaleceu e contribuiu, ao longo dos tempos, com a cultura brasileira, sendo uma influência para a criação de movimentos como a Semana de Arte Moderna, o Cinema Novo, o Tropicalismo.

Dentre outros, frisamos aqui os “Relatos” de Hans Staden (1524-1576) sobre a Antropofagia brasileira, pois sua escrita influenciou diretamente a Europa iluminista, inclusive a Alemanha de Kleist, especialmente no que concerne à antropofagia.

Eduardo Bueno lembra na “Introdução” do livro de Hans Staden sobre o significado da obra do alemão:

O Brasil não alimenta sua própria mitologia histórica. Se o fizesse, Hans Staden seria, se não um herói, quando menos um personagem presente no nosso cotidiano, desde os bancos escolares até as viagens “ecológicas” [...]. Está tudo aqui, nesse livrinho: caos e canibalismo - já que a história sempre se repete, como farsa ou como tragédia, para aqueles que não conhecem a sua própria história (STADEN, 2010, p. 13).

A Europa iluminista acolheu esse *best seller* mundial que exerceu grande influência sobre os pensadores Europeus da época, entre eles Voltaire, Goethe e Rousseau. Publicado pela primeira vez em 1557, em Marburgo, na Alemanha, com sucesso desenfreado, o livro de Hans Staden sobre o Brasil teve diversas edições “piratas”. Sensacionalista, trazia um título tão comprido quanto as narrativas do jovem escritor: “*História verídica e descrição de uma terra de selvagens, nus e cruéis comedores de seres humanos, situada no Novo Mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo nas terras de hessen até os dois últimos anos, visto que Hans Staden, de Homberg, em Hessen, a conheceu por experiência própria, e que agora traz a público com essa impressão*”. O livro era vendido como a mais impressionante descrição do banquete antropofágico dos índios do Norte brasileiro³⁰.

Para Fernando A. Novais, a obra *História verídica...* de Hans Staden contribuiu sobremaneira para a formação da imagem do Novo Mundo na mentalidade da Europa. A paisagem humana e natural, exuberantes, a “pureza primitiva”, tudo encantava. A obra de Hans Staden³¹ teve posteriormente dez reedições em cinco anos, traduzido para o holandês (1558), latim (1559), flamengo (1560), inglês, francês. Até o século XVIII já contava com 70 edições. Prestigiado, o jovem autor circulava com o capitão espanhol Juan Salazar, com o comandante português Tomé de Souza, com os Jesuítas Manoel da Nóbrega e José de Anchieta, além dos chefes tribais Cunhambebe e Aimberê. Assim:

[...] Tornou-se, literalmente, testemunha ocular da história – e justo no momento em que o Brasil colônia ainda se retorcia nas dores do parto. O nascimento de uma nação; o acaso e a agonia dos povos em vias de extinção: está mesmo tudo aqui, em linguagem de dia de semana, nas páginas vibrantes desse pequeno livro [...] (STADEN, 2010, p. 8).

³⁰ STADEN, Hans. **Duas viagens ao Brasil**. Primeiros registros sobre o Brasil. Traduzido por Angel Bojadsen. Introdução de Eduardo Bueno. Porto Alegre, L&PM, 2010, p.7-13; STADEN, Hans. **séc. XVI**. Primeiros registros escritos e ilustrados sobre o Brasil e seus habitantes. Traduzido por Angel Bojadsen. São Paulo, Editora Terceiro Nome, 1999, p. 12-35; PORTINARI DEVORA HANS STADEN. STADEN - Hans.séc. XVI. **Primeiros registros escritos e ilustrados sobre o Brasil e seus habitantes**. Tradução de Angel Bojadsen. São Paulo, Ministério da Cultura, Editora Terceiro Nome, 1998, p. 22-124 e 124-142. Livro ilustrado com desenhos de Candido Portinari.

³¹ Note-se que o livro não fora escrito propriamente por Hans Staden, mas por Dryander, um alemão estudioso de matemática e cosmografia, também autor do prefácio original. As xilogravuras são de autoria de Hans Staden e mais tarde foram refeitas por Theodorus de Bry (1528-1598).

Na Apresentação de Mary Lou Paris e Ricardo Ohtake, para a edição brasileira de 1999, a escrita de Hans Staden é considerada “a primeira grande reportagem escrita e ilustrada sobre os habitantes da terra recém-descoberta” (STADEN, 2010, p. 6).

No Brasil, diferentemente da Europa, a obra só foi publicada em 1892 apesar de antes haver influenciado a escrita de Gonçalves Dias e José de Alencar por Tristão de Alencar Araripe, em tomo especial na Revista do IHGB, com notas de Richard Francis Burton.

Em 1900, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo publica a obra de Hans Staden traduzindo direto do original pelo botânico suíço Alfred Lofgren, e com notas do baiano Theodoro Sampaio. Eduardo Prado, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, teria adquirido o original em um antiquário parisiense. A partir daí a influência do alemão sobre a intelectualidade brasileira é notória e decisiva.

Paulo Prado, sobrinho de Eduardo Prado e também milionário, foi mentor da Semana de Arte Moderna de 1922. Desde a juventude apaixonado pelo livro de Staden, ele teria apresentado a referida obra a Raul Bopp, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral que, a partir da frase “La vem sua comida pulando” do livro de Staden, teria criado a sua famosa *Abaporu*, que significa “o comedor de gente” em tupi. Candido Portinari ilustrou uma famosa edição com 26 gravuras, em 1941, traduzida da edição de 1664. Monteiro Lobato fez uma edição adaptada para o público infantil, narrado por Dona Benta. O Cinema Novo do cineasta Nelson Pereira dos Santos fez uma homenagem ao escritor alemão com o filme *Como era gostoso meu francês*, em 1971, auxiliado pelos “Relatos” do pastor calvinista Jean de Léry. Também Luiz Pereira lançou um filme *Hans Staden*, fielmente inspirado na obra, em 1999, com feição naturalista e “extraordinária precisão etnográfica” (STADEN, 2010, p. 13).

A Terceira Travessia – Penteseleia de Kleist: a subversão do mito grego na primeira tragédia moderna enfoca o debate teórico sobre o trágico como condição humana e a estética da tragédia. Expõe as vertentes filosóficas basilares da ideia do trágico, especialmente a filosofia alemã. Traz ao centro da questão a tragédia, suas correntes, destacadamente Aristóteles. Aborda a tragédia *Penteseleia* de Kleist e sua personagem protagonista; a importância da obra de Kleist e seu legado à posteridade, o caráter precursor da criação kleistiana, seja no campo artístico, seja no campo teórico, como em *Sobre o Teatro de Marionetes* (1810).

O texto *Pentesileia* (1808), de Heinrich von Kleist (1777-1811), em análise nesta Tese, contendo 24 cenas tal qual o original alemão *Penthesilea. Ein Trauerspiel*, tem tradução e posfácio assinados pelo português Rafael Gomes Filipe.³²

O texto *Pentesileia*, de Heinrich von Kleist, utilizado nos Experimentos Cênicos (2001-2013) foi traduzido do alemão para o português e adaptado por Jean Robert Weisshaupt e pelo filósofo Roberto Machado (IFCS/UFRJ) ficando apenas com 12 cenas.³³

O texto *Pentesileia, treinamento para a batalha final*,³⁴ da dramaturga italiana Lina Prosa, foi traduzido do italiano para o português do Brasil por Rijarda Aristóteles do Instituto da Cidade (Fortaleza), sob a supervisão do professor Camille Dumoulié (*Université Paris Ouest – Nanterre La Defense*), da autora Lina Prosa (*Progetto Amazzone*). A versão final foi assinada pelo professor Laymert dos Santos (Unicamp).

Figura 19 – Batalha de Aquiles contra as guerreiras Amazonas. Sarcófago III a.C. Museu Pio Clementino (Vaticano)³⁵

Fonte: Fotografia Jean-Pol Grandmont (2011), disponível em: <https://goo.gl/R6XhdS>.

³² KLEIST, Bernd Heirinch Wilhelm von. **Pentesileia**. Porto: Porto Editora; Biblioteca Sudoeste, 2003. ISBN 972-0-45004-5.

³³ Disponível no endereço da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP): (www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/pentesileia_kleist.pdf).

³⁴ Ver site oficial do Progetto Amazzone: Mito, Scienza, Teatro: (<http://www.progettoamazzone.it/teatro/attricenon/attricenon.aspx>).

³⁵ Os temas históricos prevalecem nos baixo-relevos e alto-relevos em todos os períodos da civilização romana.

Figura 20 – Amazona enfrenta guerreiro. Detalhe de vaso grego da Apúlia, século IV a.C.

Fonte: Disponível em: (<http://pt.fantasia.wikia.com/wiki/Ficheiro:Amazons5113.jpg>).

Os troianos, que vinham vê-la de todas as partes, ficaram maravilhados quando viram a filha do infatigável Ares, com sua forte semelhança aos deuses bem-aventurados, uma vez que seu rosto mostrava ao mesmo tempo um aspecto terrível e belo; seu sorriso era encantador, seus olhos sedutores, sob as sobranceiras que brilhavam como raios e seu pudor avermelhava suas bochechas, sobre a qual havia uma graça divina revestida de fortaleza.

Quintus de Esmirna (1991)³⁶

³⁶ Citado por Souza (2012, p. 25).

2 PRIMEIRA TRAVESSIA - PENTESILEIA, A RAINHA DAS AMAZONAS: O MITO GREGO

2.1 PENTESILEIA, A RAINHA DAS AMAZONAS: O MITO GREGO

[...] Quando éramos crianças, para observar o eclipse do sol, escurecíamos um pedaço de vidro. É uma recordação que nos transporta à simplicidade das crianças e às soluções que encontram. Para nos aproximarmos de Pentesileia devemos fazer um jogo semelhante. A figura é complexa, e também ofuscante, pois diz respeito a um dos mitos mais fascinantes, livres e imprevisíveis. Ésquilo, em *Prometeu*, colocava a cidade das Amazonas como o fim do mundo... Pentesileia traz consigo controvérsias... Pentesileia é um mito em movimento. Move-se de um lugar para outro, de uma cultura a outra, de uma cena a outra, mudando, vertiginosamente, as coordenadas do nosso relacionamento com o mundo. Pentesileia é uma multiplicidade de ação: morre em um duelo com um herói grego, dá nome ao maior rio do mundo, é também Xamã naquela terra sem fim, que ela vai a cavalo, é curadora, corta o seio e sabe como curar a ferida, é guerreira e sabe como adaptar o corpo para este fim, mas, sobretudo, sabe que o corpo cria o destino, reconhece no corpo a sede da utopia... No silêncio da nossa posição contemporânea, sem os instrumentos de conhecimento de como e por que nasce o mito, Pentesileia nos sussurra com o sabor do escândalo, do proibido [...].

Lina Prosa (informação verbal)³⁷

A narrativa mítica é marcada pela sinuosidade. Ela nos proporciona um pensamento tonteado, de leve encantamento, sob os auspícios de uma “suave vertigem da razão”, advinda da forma labiríntica, da sua tessitura em dobras e circularidades. A escritura mítica serpenteia livremente, sinuosa, redonda, circular, como a se dizer feminina. Isso pode ser percebido numa narrativa sobre a origem de uma deusa, o nascimento de uma cidade ou o acontecimento de uma guerra. A escrita mítica pode metamorfosear-se sobrepondo significados que se emaranham, ondulam-se, feito uma pintura barroca a nos encantar e confundir com suas sombras e luzes, com seu incessante movimento e infinitos “olhares possíveis”.

³⁷ *Pentesileia, Corpo e Escritura*, palestra de Lina Prosa (Itália): dramaturga, diretora, gestora e produtora cultural, jornalista e pesquisadora de mitologia e do feminino, no Teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, compondo a programação do *Seminário Internacional Arte e Cidades na Sociedade Contemporânea*. Fortaleza, em 2010.

A jornada do retorno de Ulisses a Ítaca; a inquietante e controversa trajetória de Helena entre Troia e Grécia³⁸; o nomadismo aguerrido das Amazonas, suas batalhas, seus ritos do berço matriarcal e sua subversão diante do mundo patriarcal; a altivez de Pentesileia enfrentando os mais potentes guerreiros -- como Teseu, Hércules ou Aquiles --, são protótipos da complexa engrenagem inerente à escritura do mito. Leenhardt (1947) fala dessa complexidade, situando-a primeiramente no âmbito do sujeito receptor:

[...] o mito é sentido e vivido antes de ser inteligido e formulado. Mito é a palavra, a imagem, o gesto, que circunscreve o acontecimento no coração do homem, emotivo como uma criança, antes de fixar-se como narrativa (LEENHARDT, 1947 *apud* BRANDÃO, 2000a, p. 36).

Entre os mitos mais célebres encontramos o das Amazonas, mulheres guerreiras de beleza exuberante, nômades, destemidas, marcadas pelo espírito desbravador e pelo singular poder de sedução. Sua maior presença é registrada no norte da Europa, mas a localização varia conforme as versões e variantes, que são incontáveis, entre as quais as que citam as guerreiras no Cáucaso ou na Cítia meridional (margem esquerda do atual Danúbio). O mito abrange vários continentes, culturas e séculos e teria sido o primeiro no Ocidente a focar mulheres vivendo livremente em comunidades matriarcais na Antiguidade.

Essas mulheres da mitologia se distinguem no imaginário universal, notadamente, por seus preceitos de livre-arbítrio, sendo citadas na Antiguidade Tardia associadas a diversos outros povos, divergindo do parâmetro feminino estabelecido, divergindo, na verdade, do padrão grego criaram suas próprias leis e normas sociais onde a mulher estava no centro do poder.

Na Grécia antiga, cabia somente aos helênicos estabelecer quem faria parte da *pólis* e quem seria rotulado de selvagem ou bárbaro, ou seja, de inimigo. No caso das guerreiras, diz Bartra (1994, p.19 *apud* WOORTMANN, 2000, p. 21, grifo do autor),

³⁸ Sobre Helena, ver a apresentação de Rose Marie Muraro do livro de Sophie Chauveau, *Memórias de Helena de Tróia*. A escritora e pesquisadora ressalta a inteligência da personagem, sua importância para as cidades-estados gregas unidas por motivo do seu casamento. Diz Muraro: “Helena não foi só a última mulher livre da Grécia Antiga, como também a precursora daqueles que, só trinta séculos depois, conseguiram recuperar a pequena parcela de sua identidade”. (MURARO, 1991a, p. 1). Conforme Graves (2008, p. 775), Helena teve cinco maridos: Teseu, Menelau, Páris, Deífobo e, Aquiles, o quinto. Daí o filho de Tétis ser chamado de Pempto em Creta, que significa “quinto”.

“[...] Amazonas e centauros eram meios simbólicos para ressaltar a alteridade selvagem dos inimigos, atribuindo-lhes características dos *agrios gregos*”.

Na mesma direção Woortmann (2000, p. 20, grifo do autor) corrobora e afirma que, para os gregos,

Além dos centauros, outros seres, as amazonas, *mulheres com características masculinas*, habitavam o espaço imaginário que se contrapunha simbolicamente à *pólis*; se as mulheres "normais" já eram, de certa forma, percebidas como seres liminais, mais próximas da natureza que da cultura e, como em Aristóteles, inferiores em razão aos homens, as amazonas, com uma carga ainda maior de ambigüidade, guardavam a fronteira entre espaços liminais fundamentais para a cosmologia grega.

No princípio (das Amazonas) era a guerra... Conta o mito que as mulheres guerreiras teriam lutado contra os gregos na batalha de Termodonte, mas teriam sido derrotadas. Os vencedores as teriam conduzido às suas embarcações. Em alto mar; entretanto, elas mais uma vez anunciam combate. E desta feita foram vitoriosas. Assim, sem dominar as artes marítimas, continuaram à deriva até as terras próximas ao mar onde habitava o povo cita. Aportaram e empreenderam um novo embate, agora em terra, com os citas, logrando ganhar seus cavalos. Perderam a batalha e, forçosamente, ficaram convivendo com esse povo, que desejara acasalar-se com as “inimigas” no intuito de ter filhos fortes e corajosos. Quando novamente partiram, as Amazonas foram habitar as terras próximas ao Rio Tanais³⁹ e de lá teriam se alastrado para outros continentes. Sobre esses deslocamentos longínquos, e seus objetivos, Graves (2008, p. 418) comenta:

[...] Supõe-se que Orítia, ou Hipólita, desviou-se de seu caminho centenas de milhas através da Cítia, certamente porque o Bósforo cimério – a Criméia – era a sede do selvagem culto taurino de Ártemis, onde as sacerdotisas sacrificavam vítimas masculinas.

O escritor Heródoto, em sua *História* (século V a.C.), refere-se ao povo cita como nômades. Equestres, os citas são chamados também de Skolotoi (que significa arqueiro, atirador no original iraniano), e por toda a Antiguidade Clássica dominaram

³⁹ Atual Rio Don na Rússia.

a Cítia (Sarmácia), nas lonjuras, onde habitavam as guerreiras Amazonas, “[...] lugar onde Prometeu foi acorrentado, é vizinho do fim do mundo, é terra de passagem, é deserto” (WOORTMANN, 2000, p. 53). É o território do desprestígio. É a terra das Amazonas. Para os poetas e escritores antigos, diz Woortmann (2000, p. 22, grifo do autor),

A Cítia é um lugar selvagem: terra de *eremia* (deserto) e região de *eschatíá* (confins do mundo). No *Prometeu acorrentado* tanto quanto no *Dos ares, das águas e dos lugares* de Hipócrates, a Cítia é a margem do mundo habitado. Aristófanes usa a expressão "deserto cita" para se referir a um personagem, "selvagem bruto e sem amigos".

Bulfinch (2001) comenta que os gregos consideravam bárbaro todo aquele que não partilhasse a língua, os hábitos e os costumes dos centros. Os habitantes de terras ermas, longínquas como as guerreiras Amazonas eram considerados bárbaros, especialmente porque eram nômades e invasores. Exímias caçadoras, guerreiras, cavalgadoras, as amazonas não dominavam a agricultura nem a navegação. Ésquilo (468 a.C.), em *As Suplicantes*, remete às filhas de Ares como “mulheres sem marido que comem carne crua” (SOUZA, 2012, p. 21).

Tudo nas Amazonas parece grandioso, em desmesura. Descritas como mulheres muito altas e fortes, andavam cobertas com peles de animais selvagens, adornos e armas em demasia, como a fazer parte do corpo. Diz-se que a rainha Mirina contava com 30 mil guerreiras a cavalo e três mil de infantaria (GRAVES, 2008). Em combate contra os górgones, Mirina atravessou a Líbia, chegou ao Egito, refez o seu exército, e se tornou protetora do rei Hórus, filho de Ísis, empreendendo a invasão da Arábia. Graves (2008) sinaliza que muitos estudiosos aceitam como certo o domínio da Ásia Menor por estas Amazonas líbias.

As guerreiras teriam vivido primeiramente às margens do Rio Amazonas, posteriormente chamado de Rio Tanais⁴⁰ (homenagem ao filho Tanais da Amazona Lisipa). Depois, junto ao Rio Termodonte⁴¹, nas altas montanhas amazônicas, às margens do Mar Negro, formando suas tribos e fundando cidades (GRAVES, 2008). A Amazona Lisipa fundou a grande cidade de Temiscira⁴², e teria derrotado todas as

⁴⁰ Atual Rio Don, na Rússia.

⁴¹ Atual Rio Terme, na Turquia, que deságua no Mar Negro.

⁴² Atual cidade de Ünye, na Capadócia (Turquia), às margens do Rio Termodonte (atual Rio Terme). Na mitologia grega é citada como a cidade das Amazonas.

tribos que encontrara, até o Rio Tanais. Ergueram templos a Ares e a Ártemis Taurópole. Este império amazônico estendeu-se até a Trácia e a Frígia. Diz-se que três Amazonas apoderaram-se de grande parte da Ásia Menor e da Síria, fundando as cidades de Éfeso, Esmirna, Cirene e Mirina, além de outras, como Tiba e Sinope, era comum dar o nome do invasor à cidade conquistada. O templo de Ártemis Efésia, erguido pelas amazonas, figura entre as sete maravilhas do mundo.

Diz-se que teriam sido as mulheres guerreiras os primeiros humanos a domar e montar cavalos.⁴³ Elas reconheciam somente a descendência materna e suas armas eram construídas por elas próprias: “[...] arcos de bronze e curtos escudos em forma de meia-lua; seus elmos, roupas e cinturões eram feitos de peles de animais selvagens [...]”.⁴⁴ De metal valioso e de serventia bélica comprovada, quando eram vencidas em combates, as guerreiras sempre tinham suas armas furtadas. Até mesmo as sacerdotisas da deusa-lua na costa sudeste do mar Negro e as do Golfo de Sitre, na Líbia, todas elas andavam armadas.

Pentesileia, a rainha das Amazonas, “revestida de beleza divina” assim louvava-a o poeta Quintus de Esmirna (1991 *apud* SOUZA, 2012, p. 34) é figura desprestigiada na *Ilíada* (composta de 24 livros, tendo sido originada do poema “A ira de Aquiles”), a despeito de sua insofismável importância e inegável presença no ciclo épico grego, especialmente na Guerra de Troia. Alguns helenistas tentam compreender o fenômeno, como explica Graves (2008, p. 164):

Pentesileia não figura na *Ilíada*, mas o ultraje cometido por Aquiles ao seu cadáver é caracteristicamente homérico e, como ela é mencionada em tantos outros textos clássicos, é bem possível que os editores de Pisístrato tenham suprimido a passagem a ela relacionada. Dictys Cretensis (IV. 2-3) moderniza a história: diz que Pentesleia cavalgava à frente de um grande exército e que, ao encontrar Heitor morto, teria voltado para o seu país se Páris não a houvesse seduzido com ouro e prata para ficar [...].

Inadequada ao seu tempo e símbolo de mulher viril, a rainha Pentesileia teria sido destaque na obra de Arctino de Mileto (século VII a.C), aluno e discípulo de

⁴³ Arriano: Fragmento 58; Diodoro Sículo: II. 451; Heródoto: IV.100; Apolonio de Rodes: II.987-989; Lísias, citado por Tzetzes: Sobre Licofrone 1.332. *In*: GRAVES, Robert. **O Grande Livro dos Mitos Gregos**. Tradução Fernando Klabin. São Paulo: Ediouro, 2008, p. 131-131.c-131. e (564-565).

⁴⁴ Píndaro: Odes neméias III. 38; Servio sobre Eneida de Virgílio: I.494; Estrabão: XI.5.1. *In*: GRAVES, Robert. **O Grande Livro dos Mitos Gregos**. Tradução Fernando Klabin. São Paulo: Ediouro, 2008, p. 131.c-131.e (565).

Homero, em sua obra Etiópida (Αἰθιοπῆς), constituída de cinco livros e cujo título faz referência ao etíopiano Mêmnon, aliado dos troianos. O poema Etiópida inicia quando a *Ilíada* termina e traz em destaque a indomável Penteseleia, narrando ainda a morte de Térsites por Aquiles. O poema termina com a morte e o sepultamento de Aquiles e o duelo entre Ájax e Ulisses pelas armas do herói (informação verbal).⁴⁵

O poeta Quintus de Smirna (III d.C) dedica a Penteseleia o primeiro livro da sua obra *Posthomérica*, que enfoca a Guerra de Troia onde termina a *Ilíada* com a morte de Aquiles, e finaliza exatamente onde começa a Odisseia, com o regresso de Ulisses. Nessa obra destaca-se a morte da rainha das Amazonas à qual é consagrada delicada poesia (informação verbal).⁴⁶

Penteseleia é apresentada no mito como uma jovem de beleza exuberante, de destreza belicosa e bravura invulgar. A guerreira que conquistou o coração de Aquiles, em plena Guerra de Troia, era filha de Otrera uma rainha das amazonas que teriam construído em Éfeso (suas ruínas estão localizadas na atual Turquia) o Templo da deusa das amazonas, Ártemis (Diana na mitologia romana) e de Ares (Marte na mitologia romana), um dos doze deuses do Olimpo, o deus da guerra, sempre sedento por sangue. Ares, por sua vez, era filho de Zeus (o Júpiter romano), pai dos deuses e dos homens, e Hera (Juno na mitologia romana), a deusa das deusas. A ascendência de Penteseleia ostenta-se, pois, portentosa.

As irmãs de Penteseleia chamavam-se Melanipe, Hipólita (ou Antíopa) e Orítia. Algumas narrativas trazem Hércules (Hércules romano) filho do amor extraconjugal de Zeus (Júpiter) com Alcmena como autor da morte de Hipólita quando em luta pelo cinturão da Amazona, cuja captura constituía o 9º dos seus Doze Trabalhos.⁴⁷ Diz-se que o jovem filho de Zeus media 2,50m em corpo escultural de rara beleza e, desde pequeno, teria sido portador de uma força descomunal, ao ponto de ainda criança ter atingido fatalmente seu primeiro professor de música com uma lira.

Admeto⁴⁸, filha do tirano Euristeu, cobiçava o poderoso cinto de Hipólita (um presente de Ares, como símbolo de soberania da Amazona). Seu pai ordenou a

⁴⁵ Camille Dumoulié. Palestra *Penteseleia, Rainha das Amazonas: de Homero à Modernidade*. Conferência no Seminário Internacional Arte e Cidades na sociedade contemporânea. Fortaleza, em 2010.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Os Doze Trabalhos de Hércules: 1. O Leão de Neméia; 2. A Hidra de Lerna; 3. A Corça de Cerínia; 4. O Javali de Erimanto; 5. Os Estábulos do Rei Augias; 6. As Aves do Lago Estífnalo; 7. O Touro de Creta; 8. As Éguas de Diomedes; 9. O Cinto de Hipólita; 10. Os Bois de Gerion; 11. Cérbero, o Cão do Inferno; 12. Os Pomos de Ouro das Hespérides (KURY, 2008).

⁴⁸ Admeto é um dos nomes de Atena, a deusa líbia do amor e da guerra (GRAVES, 2008).

Héracles o resgate do cinto. Ele deveria buscá-lo em Temiscira,⁴⁹ porto do país das mulheres guerreiras Amazonas.

Teseu teria acompanhado a expedição de Héracles que, chegando ao destino, fora acolhido amigavelmente por Hipólita. Encantada com a beleza do jovem, e sem oferecer resistência, ela teria doado o seu cinto. Mas a ciumenta Hera (Juno romana), disfarçada e para vingar-se desse filho da relação adúltera de Zeus, cria uma história confusa de traição, levando Héracles a assassinar Hipólita. Mas há outra versão na qual Hipólita entrega o cinturão sob a ameaça do rapto de Melanipe sua irmã. Nesse caso o filho de Zeus teria partido sem matá-la (ABRÃO; COSCODAI, 2000; KURY, 2008), pois a Amazona destemida – que havia enfrentado Teseu na Ática e comandado expedições guerreiras –, teria cedido aos apelos afetivos, protegendo a irmã.

Nessa batalha, Héracles teria exterminado o Reino das Amazonas, vencido a batalha contra elas, matado incontáveis guerreiras e escravizado as que não conseguiram fugir, como observamos em Graves (2008, p. 131):

Ao chegar à desembocadura do rio Termodonte, Hércules atracou o barco no porto de Temiscira, onde Hipólita fez-lhe uma visita e, atraída por seu corpo robusto, ofereceu-lhe o cinturão de Ares como prenda de amor. Enquanto isso, porém, Hera circulava de um lado para outro, disfarçada de amazona, difundindo o rumor de que aqueles estrangeiros pretendiam raptar Hipólita. Enraivecidas, as guerreiras montaram em seus cavalos e se lançaram contra o navio. Julgando-se vítima de traição, Hércules matou Hipólita, arrebatou-lhe o cinturão, apoderou-se de seu machado e de outras armas e preparou-se para a luta. Matou todas as chefes das Amazonas, uma após outra, e, depois de uma grande carnificina, pôs todo o exército delas em fuga.

Noutras versões Penteseia teria matado Hipólita acidentalmente durante uma caçada rotineira e, com desgosto pelo terrível acontecimento, a rainha das Amazonas teria se lançado com mais afinco às guerras, inclusive à de Troia, no intuito de morrer, porque, como rainha combativa, haveria de fenecer honradamente em ação (GRAVES, 2008, p. 164).

Está presente no mito grego que Penteseia teria enfrentado a flechadas importantes guerreiros e heróis. O próprio Peleu, o poderoso pai de Aquiles, teria

⁴⁹ Temiscira (grego Θεμίσκυρα/Themískyra). Cidade antiga às margens do Rio Termodonte e que, segundo a lenda, teria sido a capital do Amazonas. Localiza-se perto da cidade moderna de Terme. É a atual cidade de Unye, na Capadócia (Turquia).

lutado contra as Amazonas. Assim, a filha de Ares, conhecida por seu infundo destemor e bravura bélica – diz-se que ela matou a mulher de Teseu, Antíope (ou Fedra) teria chegado ao território troiano no décimo ano da Guerra de Troia, durante os funerais de Heitor, morto por Aquiles, contra quem lutaria, ao lado dos troianos. Entretanto, há uma tradição singular que “faz de Heitor filho de Apolo e afirma que ele foi morto pela Amazona Penteseleia” e não por Aquiles.⁵⁰

Chegando à Troia, as Amazonas foram acolhidas com aparato especial pelos troianos, que depositaram nas guerreiras uma réstia de esperança de vencer a guerra contra os gregos, como frisa o poeta Quintus de Smirna (1991 *apud* SOUZA, 2012, p. 34):

Os troianos ficaram encantados diante das filhas de Ares. Reinava ali, depois de tantas tristezas, muita alegria, pois viam na temível Penteseleia a chance de obterem êxito. Até mesmo o rei troiano Príamo sentiu um pouco de alegria em sua alma, em luto por seu filho. Ofereceu a elas honras, comidas de todos os tipos e agradáveis leitões. A rainha, por sua vez, prometeu “fazer o que nenhum mortal podia esperar, matar Aquiles, destruir o vasto exército dos Argivos e lançar fogo em cima de suas embarcações”.

Há muitos relatos que dão conta da bravura e intensa participação das Amazonas na Guerra de Troia. Mas há um destaque para Penteseleia, que teria tirado Aquiles de combate por diversas vezes. Mais que isto: diz-se que ela teria eliminado um contingente enorme de gregos. Bulfinch (2001) discorre sobre os inúmeros e valiosos aliados que se uniram a Tróia para combater os gregos, entre eles, a rainha. Ele diz:

[...] Outra aliada foi Penteseleia, a rainha das Amazonas, que chegou à frente de um bando de guerreiras. Todas as autoridades afirmam a sua bravura e o terrível efeito do seu grito de guerra. Penteseleia matou muitos dos mais bravos guerreiros [...] (BULFINCH, 2001, p. 271).

Porém, tombaria em combate, exatamente pela lança de Aquiles.

Na variante mais frequente do mito (CHEERS, 2011) a morte de Penteseleia teria acontecido num combate com o guerreiro quando, em duelo, a lança do herói teria

⁵⁰ Estesícoro, citado por Tzetzes: Sobre Licofrone 266; Ptolomeu Hefestionos: VI, citado por Fócio, p.487. *In*: GRAVES, Robert. **O Grande Livro dos Mitos Gregos**. Tradução Fernando Klabin. São Paulo: Ediouro, 2008, p.163.q-163.2 (767).

atravessado o peito da rainha com força tamanha, a ponto de atravessar a guerreira e o seu cavalo. O poeta Quintus de Smirna (1991 *apud* SOUZA, 2012, p. 36) expõe a morte da Amazona:

Ela imediatamente se mesclou com o pó e com a morte, caindo no chão com decência, nenhum ato vergonhoso profanou o seu corajoso corpo. Ela caiu contorcendo-se sobre o seu ventre, com sua longa lança, e encostou-se em seu rápido cavalo [...] apesar de manter o seu encanto, se dissolveram, no entanto, as suas forças.

Aquiles a teria ferido mortalmente, mas quando se aproximou do seu corpo e descobriu tratar-se de uma mulher de beleza estonteante, lançou um olhar apaixonado, desfalecendo em seguida.⁵¹ Segundo essa versão, desolado, Aquiles teria dado cabo à vida de Tersites por esse ter zombado dos seus sentimentos. Diomedes, por conseguinte, teria vingado o amigo Tersites, jogando o corpo de Penteseleia no rio Escamandro. Aquiles lhe teria resgatado o corpo e organizado um cortejo com honras fúnebres para Penteseleia (ABRÃO; COSCODAI, 2000, p. 239).

Outras versões narram que as honras fúnebres de Penteseleia foram organizadas pelos troianos. Há abordagens infundas, entre elas, uma das mais antigas, de Apolodoro (180 a.C-120 a.C)⁵²:

Penteseleia, a rainha das amazonas, filha de Otrera e Ares, havia se refugiado em Troia para escapar das Erínias de sua irmã Hipólita... Purificada por Príamo, ela se destacou muito na Guerra de Troia e eliminou um grande contingente de gregos...Ela tirou Aquiles do campo de batalha em várias ocasiões, e há até uma versão que ele foi morto por ela, e Zeus, atendendo à súplica de Tétis, devolveu-lhe a vida, mas ao final ele a trespassou com a lança, apaixonou-se por seu cadáver e cometeu com ele, ali mesmo, um ato de necrofilia⁵³. Depois, quando Aquiles chamou voluntários para enterrar Penteseleia, Tersites, filho do etólio Agrio, o grego mais horrendo de Troia, e que havia vazado os olhos de Penteseleia com sua lança quando ela jazia moribunda, acusou Aquiles zombeteiramente de luxúria imunda e inatural. Aquiles se voltou e aplicou em Tersites um golpe que lhe quebrou todos os dentes e enviou sua alma para o Tártaro⁵⁴.

⁵¹ A imagem de Penteseleia morta nos braços de Aquiles pode ser vista gravada no trono de Zeus em Olímpia (GRAVES, 2008, p. 164).

⁵² (l. 8. 6; Homero: *Ilíada* II. 212 et seq., com escolista sobre 219; Tzetzes: Sobre Licofrone 999. *In*: GRAVES, Robert. **O Grande Livro dos Mitos Gregos**. Tradução Fernando Klabin. São Paulo: Ediouro, 2008, p.164 (769).

⁵³ Eustácio sobre Homero: p.1696; Apolodoro: loc. cit.; Rawlinson: *Excidium Triae*. *In*: GRAVES, Robert. **O Grande Livro dos Mitos Gregos**. Tradução Fernando Klabin. São Paulo: Ediouro, 2008, p.164 (769).

⁵⁴ Apolodoro: l. 8. 6; Homero: *Ilíada* II. 212 et seq. Com escolista sobre 219; Tzetzes: Sobre Licofrone 999. *In*: GRAVES, Robert. **O Grande Livro dos Mitos Gregos**. Tradução Fernando Klabin. São Paulo: Ediouro, 2008, p.164(769).

Figura 21 – Aquiles mata Pentésileia. Detalhe de jarra de vinho ateniense, 540-530 a.C.⁵⁵

Fonte: The British Museum, disponível em: (<http://goo.gl/zsemIn>).

O último feito de Aquiles em Troia foi apaixonar-se por Polixena, filha do rei Páris, a quem teria oferecido lealdade, caso lhe fosse concedida a mão da jovem para casamento e devolvesse Helena a Menelau. Teria dito Aquiles: “De bom grado trocarei Heitor por Polixena; guarde o seu ouro, case-me com ela e, se devolver Helena a Menelau, comprometo-me a selar a paz entre a sua gente e a nossa” (GRAVES, 2008, p. 163; KURY, 2008, p. 334).

Mãe amorosa, Tétis havia tentado precaver seu jovem filho Aquiles da Guerra de Troia. Ela o teria escondido num palácio disfarçado de menina, deixando-o aos cuidados de Licomedes. Lá Aquiles teria vivido sob o nome de Cercísera, Aíssa ou

⁵⁵ Ânfora Figura Negra (jarra de vinho) assinado por Exéquias como oleiro e atribuído a ele como pintor, cerca de 540-530 a.C. Feito em Atenas (Grécia), mas encontrado em Vulci (agora no Lazio, Itália).

Pirra (por ter os cabelos ruivos, vermelhos). Entretanto, Calcas revelou o esconderijo de Aquiles aos Atridas⁵⁶, que encaminharam Ulisses e Diomedes para resgatá-lo. Ulisses visita o palácio disfarçado de vendedor de presentes femininos. Entre os produtos ele inseriu algumas armas, que de imediato chamaram a atenção de Aquiles, que, assim, teria sido descoberto. A profecia de Calcas dizia que, sem Aquiles, os gregos perderiam a guerra. Por sua vez, Tétis, a mãe do herói, era sabedora de que a vitória dos gregos valeria a morte de Aquiles. Quando ainda vestido de mulher, no Palácio, Aquiles teria alimentado um romance com a filha de Licomedes, Deidâmia, com a qual teria um filho de nome Pirro ou Neoptólemo. Outras versões apontam esse filho como sendo de Aquiles com Ifigênia (GRAVES, 2008, p.160).

Símbolo de coragem, dono de singulares força e beleza, Aquiles teria ancorado suas incursões amorosas também junto ao sexo masculino – o que era corriqueiro na sociedade grega clássica. Numa versão do mito Aquiles teria se apaixonado por Troilo, filho mais novo de Príamo e Hécuba, durante o combate. “Eu o matarei se não se render às minhas carícias”, disse Aquiles. O jovem teria fugido de suas investidas amorosas e se refugiado no Templo de Apolo Timbreu, mas o herói, irado pelo desprezo do mancebo, o teria decapitado. Há, contudo, pelo menos quatro ou cinco versões sobre a morte de Troilo⁵⁷, entre as quais a variante na qual Aquiles o teria atravessado com sua lança enquanto adestrava seu cavalo; ou ainda que: “[...] Troilo morreu com as costelas quebradas e o rosto lívido depois que Apolo fez amor com ele à maneira de um urso” (GRAVES, 2008, p. 162).

⁵⁶ Referem-se aos descendentes de Atreu, Agamenão e Menelau. Sua lenda serviu de tema para as grandes tragédias da antiguidade (ABRÃO; COSCODAI, 2000, p. 53).

⁵⁷ Primeiro Mitógrafo do Vaticano: 210; Tzetzes: Sobre Licofrone 307. In: GRAVES, Robert. **O Grande Livro dos Mitos Gregos**. Tradução Fernando Klabin. São Paulo: Ediouro, 2008, p.162.f-162.h (752).

Figura 22 – Aquiles e Penteseleia. Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751-1829)

Fonte: Disponível em: (<http://www.maicar.com/GML/000Iconography/Achilles/slides/3723.html>).

Aquiles sucumbiu à morte pela flecha do príncipe Páris – filho do rei Príamo e da rainha Hécuba, e irmão de Cassandra –, possível causador da Guerra troiana, por ser amante e ter fugido com Helena, mulher do grego Menelau. Dotado de voz humana, Xanto, o cavalo de Aquiles, profetizou a morte deste, que teve seu calcanhar – único lugar não imortalizado por Tétis, mãe do herói –, atingido por Páris.

Em breve digressão, recordamos que Tétis teria mergulhado Aquiles, ainda bebê, no Rio Estige, postando o seu corpo sob o sereno da eternidade e imortalidade, pendurado sempre pelo calcanhar, única parte do seu corpo que ficaria marcada pela vulnerabilidade e fraqueza, ou seja, pelos traços de humanidade, portanto, de finitude. O segredo do calcanhar teria sido revelado a Páris por Polixena, que desejou vingar

a morte do irmão Troilo. Antes de morrer, porém, Aquiles teria atizado fogo e matado muitos troianos e servidores do Templo de Apolo Trimbreu.⁵⁸

Ressalte-se que essa invulnerabilidade de Aquiles não está presente em Homero. Ao contrário: está em desacordo com o poeta da *Ilíada*. Diz-se que se Aquiles fosse realmente invulnerável não careceria da armadura celestial que o protegia (BULFINCH, 2001, p. 274).

A Guerra de Troia envolveu poder, deuses, deusas, mortais, amor, vingança, rapto, derrotas, vitórias, astúcia, traição e muita morte. O “exército” inicial compunha-se à frente de ilustres e de antigos pretendentes de Helena⁵⁹, unidos por um juramento coletivo de protegê-la sempre (KURY, 2008)⁶⁰ Talvez Helena tenha sido a mais cortejada e a mais pretendida de todas as mulheres gregas, o que teria causado inveja, ódio e disputas acirradas (BULFINCH, 2001, p. 255).

Helena teria sido uma deusa ctônia, uma deusa da vegetação, esquecida pelo tempo, retornando como heroína. Importante dizer que o rapto de deusas é um rito de iniciação feminino, um rito de vegetação. Esse rapto geralmente acontecia no outono. Então, depois do rapto acontecia a “ação de conduzir” a esposa. Como prova de amor o marido teria de raptá-la – atravessando a porta de saída com a mulher nos braços, sem deixá-la tocar a soleira –, e adentrar o novo lar, igualmente sem deixá-la tocar a soleira, para se instalar na nova casa (BRANDÃO, 2000a, p. 113).

Filha de Zeus (Júpiter romano) e Leda, Helena fora ainda menina raptada por Teseu e levada para a Ática. Por ter muitos pretendentes, seu pai mortal, Tíndaro, fez com que eles jurassem ajudá-la em qualquer ocasião, inclusive depois de casada com o seu escolhido. Páris a raptaria mais tarde, causando então a Guerra, pois deixara inconformado seu marido Menelau. Há autores, entretanto, que discordam da versão e preferem dizer que Helena fugiu com o jovem troiano, encantada que ficou com tamanha beleza (ABRÃO; COSCODAI, 2000, p.149).

⁵⁸ Rawlinson: Excidium Troiae; Dares: 34; Dictys Cretensis: IV.11; Sérvio sobre a Eneida de Virgílio: VI.57; Segundo Mitógrafo do Vaticano: 205. In: GRAVES, Robert. **O Grande Livro dos Mitos Gregos**. Tradução Fernando Klabin. São Paulo: Ediouro, 2008, p.164.j-164.k (773).

⁵⁹ Algumas pesquisadoras recuperam a personagem Helena dando voz à mulher que instigou a sociedade grega clássica também com sua inteligência. Para além de uma bela mulher, a personagem apresentada por Sophie Chauveau (1991), por exemplo, é também uma representação dos ideais libertários do gênero feminino. Ver Chauveau (1991).

⁶⁰ Em sua tragédia, *Helena*, Eurípedes dá uma versão inusitada, com a profanação dos deuses e a mudança do destino dos mortais, agora em suas próprias mãos, e não nos deuses. Ver sobre o assunto em: *A actuação dos deuses em Helena de Eurípedes*, de Pulquério (1976). Ver ainda: *As Metamorfoses de Helena e suas representações nas tragédias de Eurípedes* (século V a.C.), de Tatielly Fernandes Silva, disponível em: (<http://goo.gl/NtYZhG>).

Depois da morte de Páris, Helena casaria com Deífobo, também filho de Príamo e Hécuba. Mais uma vez Menelau revida e então mata Deífobo. Quando subiu a espada para matar Helena, ela se põe seminua e lânguida, e reacende assim a paixão do casal, que retorna então ao lar. O regresso constitui uma jornada de cinco anos no Egito, tempestades, naufrágios, calmarias. Diz Brandão (2000a, p. 112):

[...] Helena não foi raptada apenas uma vez, mas duas. O mito da esposa de Menelau é deveras confuso e complexo. Inúmeras variantes posteriores a Homero parecem encobrir o sentido primitivo do mitologema. Filha de Zeus e de Leda, na epopeia homérica, seu pai “humano” era Tildado e seus irmãos os Dioscuros, Castro e Pólux, e uma irma, Clitemmestra... Pois bem, essa personagem mítica *especial*, Helena, foi raptada pela primeira vez, pelo herói ateniense Teseu... [...].

A Guerra de Tróia foi contada e cantada em versos por Homero (século IX a.C), em sua *Ilíada*, que teria narrado o seu décimo ano. Os anteriores teriam sido organizados, diferentemente, por diversos mitólogos (GRAVES, 2008, p. 162). Robert Graves defende que a famosa guerra “é histórica e, qualquer que tenha sido a sua causa imediata, ela foi, na verdade, uma guerra comercial...” (GRAVES, 2008, p.757). O autor enfatiza que no “nível divino essa guerra foi travada entre Afrodite, a deusa do mar troiana, e Poseidon, o deus grego do mar” (GRAVES, 2008, p. 169), o que explica o fato de Príamo haver suprimido o sacerdócio de Poseidon.

Sobre o caráter divino da Guerra de Troia, Junito de Souza Brandão (2000a, p. 109) diz:

Tem-se, não raro, a impressão, na leitura da *Ilíada*, de que a Guerra de Troia, em determinados momentos, foi mais uma teomaquia, uma luta de deuses, do que uma andromaquia, um confronto de heróis. Zeus posicionou-se como árbitro, não de todo isento: dependia, por vezes, do tom da voz feminina que lhe chegasse aos ouvidos... Em todo caso, pesava os destinos, confundindo-se, muitas vezes, com a própria *Moíra*, e, no fundo, sabedor de que a vitória final seria dos aqueus, soube retardá-la, para dar-lhe um brilho maior.

Graves (2008) cita os comentaristas clássicos que insinuaram não ter havido, por exemplo, o emblemático “Cavalo de Troia”, a invenção em madeira do “astucioso Ulisses” que derrotaria os inimigos troianos:

Os comentaristas clássicos de Homero não aceitavam bem a história do cavalo de madeira. De diversas formas, eles sugeriram que os gregos utilizaram uma máquina parecida com um cavalo para derrubar a muralha (Pausânias: I.23.10); que Antenor fez com que os gregos entrassem em Tróia por meio de uma brecha lateral, sobre a qual estava pintado um cavalo; ou que o sinal de um cavalo era utilizado para distinguir os gregos de seus inimigos em meio a escuridão e à confusão; [...] Troia caiu por causa de um ataque de cavalaria; ou que os gregos, após incendiarem seu acampamento, esconderam-se atrás do monte Hípio (“do cavalo”) (GRAVES, 2008, p. 792, grifo do autor).

É sabido que os mitos possuem abordagens múltiplas. É recursivo, por conseguinte, que um só mito retenha inúmeras variantes, que ocorrem não somente entre versões gregas e romanas, mas variantes que sucedem entre as próprias versões gregas. Mário da Gama Kury enfatiza que a questão fomenta “uma fruição maior da cultura desse povo” (KURY, 2008, p. 5) e destaca:

De certo modo os poetas eram os “teólogos” da mitologia na Grécia, pois não havia lá uma classe sacerdotal organizada e todo-poderosa como no Egito e na Pérsia e até certo ponto em Roma, para cuidar dos assuntos religiosos, nem tampouco livros sagrados. Essa peculiaridade explica as diferentes versões de uma mesma lenda, e até variantes dentro de uma mesma versão (KURY, 2008, p. 6, grifo do autor).

Kury destaca que essas variações teriam sido sujeitas às motivações estéticas, ou políticas, religiosas e até mesmo à rivalidade entre as cidades “todas desejosas de aparecerem como a pátria dos deuses e heróis e como palco de suas aventuras” (KURY, 2008, p. 6). Kury cita o caso de Helena, razão da Guerra de Troia. Se para uns ela teria sido raptada, para outros ela simplesmente fugiu com o amante Páris.

Há ainda os defensores de que Helena não foi para Troia. E sobre o seu retorno à Grécia, após o término da guerra, existem abordagens diferenciadas. Kury nos lembra, inclusive, que os sacerdotes e os responsáveis pelos oráculos da Grécia antiga não só modificaram como também (re)criaram mitos em prol de si mesmos. E comenta a versão do autor de *História*:

Heródotos, por exemplo, tratando da lenda de Helena em sua *História* (Livro II, capítulo 116) menciona a existência de uma versão segundo a qual a bela grega nunca teria estado em Troia, e, portanto a guerra terrível entre os gregos e os troianos ter-se-ia travado por equívoco. Homero, embora conhecesse esta versão, percebeu graças à sua genialidade que ela não convinha tão bem à poesia épica quanto a versão por ele mesmo usada, ou

seja: os gregos teriam ido à guerra para castigar os troianos pelo rapto de Helena por Páris e para libertá-la (KURY, 2008, p. 6).

Paradoxalmente o aspecto sacrossanto do mito exigia um rigor, e mesmo uma obrigatoriedade de fidelidade por parte dos poetas e aedos, que deveriam seguir uma matriz, respeitando a tradição. Kury remete ao caso de Sócrates que, em 399 a.C “foi condenado à morte e executado por tentar, entre outras coisas, introduzir divindades novas em Atenas (KURY, 2008, p. 6).

Sabe-se, destarte, que posteriormente a Homero (928 a.C-898 a.C) e Hesíodo (778 a.C-700 a.C) os poetas modificavam as lendas com mais desenvoltura, pois a face sagrada dos mitos estava arrefecida. Diz-se, por exemplo, que Sófocles e especialmente Eurípedes, influenciados pela racionalização do mito, destacavam o “efeito dramático”, enquanto que Homero destacava o “efeito poético” (KURY, 2008, p. 6). Euêmeros, em seu *Escritura Sagrada*, publicada no final do século IV ou início do século III a.C., faz uma leitura dos mitos à luz da razão (KURY, 2008, p. 7).

Os poetas, aedos, exerciam um papel fundamental, narrando histórias, ampliando espaço e tempo, levando a vida dos povos, heróis e deuses mundo e tempo afora.

Kleist captou o poder de sedução, a beleza extremada e a coragem visível e concreta das Amazonas, talhada com esmero na poesia de Quintus de Smirna (1991 *apud* SOUZA, 2012, p. 63), por exemplo, ao descrever a imponente entrada de Pentesileia em Troia:

Os troianos, que vinham vê-la de todas as partes, ficaram maravilhados quando viram a filha do infatigável Ares, com sua forte semelhança aos deuses bem-aventurados, uma vez que seu rosto mostrava ao mesmo tempo um aspecto terrível e belo; seu sorriso era encantador, seus olhos sedutores, sob as sobrancelhas que brilhavam como raios e seu pudor avermelhava suas bochechas, sobre a qual havia uma graça divina revestida de fortaleza.

Em Kleist é Ulisses o narrador desse definitivo e fatal encontro entre Pentesileia e Aquiles, numa afirmação imediata dos desejos das personagens:

Ulisses - Espere...! Aquiles e eu encontramos a heroína da Cítia adornada de luz guerreira, como para uma festa. Por um momento, ela nos olha, pensativa, sem expressão, como se fôssemos estátuas de pedra. De repente,

o seu olhar cai sobre o filho de Peleu e ela fica vermelha como se o mundo a sua volta estivesse em chamas. Num impulso, ela pula do cavalo, olha Aquiles com um olhar sombrio, joga as rédeas para a escudeira e pergunta por que viemos ao seu encontro com escolta tão pomposa. Explico-lhe que nós, os gregos, muito nos alegamos em encontrar uma inimiga dos troianos e mostro-lhe as vantagens, para ela e para nós, de uma aliança. Enquanto falo, noto, surpreso, que ela nem me escuta. De repente, com o ar de espanto de uma virgem de dezesseis anos, ela se volta para uma amiga a seu lado e grita: “Protoé, minha mãe jamais deve ter encontrado um homem assim!”. Perturbada, sua amiga se cala. Aquiles e eu nos entreolhamos sorrindo. Mas ela, fascinada, não pára de comer com os olhos a figura luminosa do filho de Peleu, até que ele, discretamente, se aproxima dela e lembra-lhe que ainda me deve uma resposta. Então – não sei se de raiva ou de vergonha – seu rosto, seu peito e até sua cintura se tingem de vermelho. Confusa, orgulhosa, arisca, ela se volta para mim e diz que é Pentésiléia, a rainha das amazonas, e me dará a resposta a flechadas.

Antíloco - Foi exatamente isto, palavra por palavra, o que disse o seu mensageiro. Mas ninguém, no campo dos gregos, entendeu nada.

Ulisses - Não sabendo o que pensar dessa provocação, envergonhados e com raiva, damos meia-volta. Os troianos, que adivinham a humilhação por que passamos, se reorganizam triunfantes, zombando de nós. Imaginando-se favorecidos pela sorte e que a ira das Amazonas era um erro que logo seria desfeito, enviam rápido um arauto para lhes oferecer mão e coração. O mensageiro nem tinha ainda sacudido a poeira de sua couraça e a Centauro já se precipita, desembestada, contra eles e contra nós, gregos e troianos, varrendo uns e outros, juntos, como uma enxurrada.

Antíloco - Que incrível! (KLEIST, [19--?], p. 3).

Diz-se que as mulheres Amazonas eram conhecidas não somente pelo grande potencial bélico, mas acima de tudo pela intensa capacidade de sedução. Alguns explicam o fato por suas origens mais tenras. Ou melhor: elas eram “[...] mulheres descendentes de Ares, deus da guerra, e da ninfa Harmonia” (KURY, 2008, p. 17), que por sua vez era filha de Afrodite (Venus romana), deusa do amor e da fertilidade.

A despeito da insofismável importância das Amazonas não há conhecimento que algum poeta trágico grego clássico tenha dedicado sua arte às guerreiras, ou Pentesileia, especificamente, homenageando-as com um texto. Na verdade, as Amazonas, e conseqüentemente Pentesileia, foram citadas pelos poetas não como protagonistas, mas tão somente compondo cenas, seja junto a Aquiles, a Hércules, a Teseu ou Belerofonte, ou como participantes de guerras – e quase sempre apresentadas como derrotadas. E, às vezes, acusadas em tom de deboche e desrespeito ao gênero, por terem “traído” o ideal feminino, o parâmetro imposto e estabelecido pela sociedade masculina, como vemos em Graves (2008, p. 776): “Atirem essa mulher-macho aos cães como castigo por ter ultrapassado a natureza

de mulher!” Kerényi, citado por Brandão (2000, p. 121), sintetiza essa feição antropomorfa da cultura grega, essa misoginia: “O mundo grego com seus deuses é um mundo do homem” (KERÉNYI, 1980 *apud* BRANDÃO, 1984, p. 121). E a dramaturgia produzida recriava esse universo masculinizado. Em *Antígona* há um diálogo entre a protagonista e Creonte emblemática nesse sentido:

Antígona - Porque não foi Zeus que ditou essa lei, nem foi a que vive com os deuses subterrâneos, a Dike, a Justiça, quem aos homens deu tais normas. Nem nas tuas leis se pode reconhecer força que a um mortal permita violar as leis não-escritas e intangíveis leis dos deuses (*Antígona*, 450-455).

E arremata em nome do matriarcado, do amor universal:

Antígona - Não nasci para o ódio, mas nasci para o amor (*Antígona*, 533).

A resposta de Creonte não se fez esperar:

Creonte - Se amar é o que desejas, vai amar os mortos. **Enquanto eu viver, mulheres não governam** (*ANTÍGONA*, 523-525 *apud* BRANDÃO, 1984, p. 50, grifo nosso).

Assim, incontáveis personagens femininas da mitologia grega são apresentadas costumeiramente sob uma tutela masculina, seja de um pai, um marido, um rei, um deus, um filho. Contrariamente, as Amazonas são reveladas como mulheres autônomas, livres, desterritorializadas, traçando os seus próprios caminhos, armadas com arco, flecha, coragem e intensas paixões pelos mais fortes e belos heróis, raptados para a sua *Festa das Flores*, ritual de fertilidade onde as guerreiras garantiam o nascimento de novas gerações a cada ano. O período era escolhido pela Alta Sacerdotisa. Então os “casais” ficavam juntos até por dois meses, aguardando a gravidez das guerreiras (GRAVES, 2008, p. 131).

Poligâmica, a lei das Amazonas exigia que nenhuma delas se apaixonasse, mas tão somente conquistasse temporariamente o seu homem por meio de luta, de batalha corporal. Quanto mais forte o vencido fosse, maior prestígio a Amazona vitoriosa teria, sendo coroada como rainha. Como diz a dramaturga e diretora italiana Lina Prosa, Pentesileia está sempre a “nos sussurrar com um sabor escandaloso e proibido”. Para Lina Prosa (informação verbal)⁶¹,

⁶¹ Palestra *Pentesileia, Corpo e Escrita*, de Lina Prosa. *Seminário Internacional Arte e Cidades na Sociedade Contemporânea. Fortaleza, em 2010.*

Pentesileia traz consigo controvérsias... Pentesileia é um mito em movimento. Move-se de um lugar para outro, de uma cultura a outra, de uma cena a outra, mudando, vertiginosamente, as coordenadas do nosso relacionamento com o mundo. Pentesileia é uma multiplicidade de ação: morre em um duelo com um herói grego, dá nome ao maior Rio do mundo, é também Xamã naquela terra sem fim, que ela vai a cavalo, é curadora, corta o seio e sabe como curar a ferida, é guerreira e sabe como adaptar o corpo para este fim, mas, sobretudo, sabe que o corpo cria o destino, reconhece no corpo a sede da utopia... No silêncio da nossa posição contemporânea, sem os instrumentos de conhecimento de como e por que nasce o mito, Pentesileia nos sussurra com o sabor do escândalo, do proibido [...].

Se de Ares as Amazonas herdaram o espírito guerreiro, de Harmonia, a ninfa e grande mãe das Amazonas, ganharam o versado poder de sedução. Então, sedução, beleza e força bélica parecem caracterizar as filhas de Ares e Harmonia. Porém, é a subversão que estabelece o maior legado dessas personagens mitológicas. Diz-se que, ao contrário da maioria das mulheres daqueles tempos imemoriais, as Amazonas teriam sido exímias atiradoras, montando com maestria, de pernas abertas, caso raro entre as cavalgadoras de então (BRANDÃO, 1991; JULIEN, 2005; SALLES, 2010 *apud* SOUZA, 2012).

Não obstante, os elementos ambíguos que caracterizavam as Amazonas conferiam-lhes uma feição “indomesticável” que parecia intrigar os heróis, uma vez que não é incomum encontrarmos episódios de árduos combates entre eles e essas temíveis mulheres. Vencer as Amazonas aparece muitas vezes como um desafio imposto ao herói (SOUZA, 2012, p. 13).

Para Souza (2012, p. 12), “o mito das Amazonas constitui um verdadeiro desafio à interpretação, pois se trata de abordar a representação de mulheres que se afastaram de uma ordem convencional para os parâmetros da Antiguidade Clássica”.

Isso pode ser evidenciado nas passagens de narrações míticas sobre Pentesileia onde se percebe uma explícita manifestação de misoginia⁶²:

[...] Aquiles feriu Pentesileia com a lança em seu primeiro encontro e a fez cair da sela, puxando-lhe os cabelos. Enquanto jazia moribunda no chão, os

⁶² Misoginia do grego *miso* – ódio, *gine* – feminino; ódio ao sexo feminino, diferente de Machismo, caracterizado pela crença da inferioridade do gênero feminino, e do Androcentrismo, termo criado em 1903 pelo sociólogo Lester F. Ward e que está ligado à noção de Patriarcado, referindo-se às experiências masculinas que, universalizantes, são compreendidas como “humanas” sem levar em conta as especificidades do gênero feminino. Daí advém uma redução de “humano” a “do homem”.

soldados gregos gritavam: “Atirem essa mulher-macho aos cães como castigo por ter ultrapassado a natureza de mulher!”. Embora Aquiles tenha pedido que se fizesse um funeral honroso, Diomedes arrastou o cadáver pelos pés e o atirou às águas do Escamandro (GRAVES, 2008, p. 164).

A tragédia *Pentesileia* do alemão Kleist (1777-1811), de 1808, cuja primeira montagem somente aconteceu em 1876, em Berlim, e sob críticas severas⁶³, sublinha a complexidade do amor e da guerra, a desmedida, paixão e morte, as leis coletivas que se sobrepõem às incomensuráveis leis amorosas, as Amazonas e a adoração à Deusa Ártemis, o legado da vida coletiva no país das mulheres.

Kleist resgata as guerreiras do gueto imposto pela literatura sob o véu e as bênçãos do pátrio poder, da sociedade patriarcal, da política e da religião, sob o jugo do masculino, imprimindo-lhes dignidade e insubmissão. Com *Pentesileia*, Kleist traz à baila, sob uma nova roupagem, personagens femininas de caráter indomável e “incalculável”, para usar um termo de Gunther Blamberger⁶⁴.

A adoração ao feminino e às deusas – com seu poder inestimável, que compõe a tessitura do imaginário universal – também é retomada em *Pentesileia* de Kleist.

Há um vácuo de milhares de anos separando a adoração à Grande Deusa, considerado o primeiro registro da religiosidade na Grécia pré-arcaica, e aos deuses que Homero (c.IX-VIII a.C.) e Hesíodo (c.VIII-VII a.C.) “revelaram ao mundo” na *Ilíada* e *Odisseia*, e em *Teogonia*, respectivamente. O culto às entidades femininas prevaleceu e deu origem a diversas deusas do Olimpo como Hera, Deméter, Gaia (de *Teogonia*), primeira entidade feminina a surgir no mundo, que “dá à luz o ‘concreto’: céu, montanhas, mar, oceano, trovão, relâmpago [...]” (ABRÃO; COSCODAI, 2000, p. 8).

Em Creta, por exemplo, o poder religioso estava na figura feminina, na mulher, seja nas cerimônias, seja nas imagens. Deusas como Réia, Ilítia, Hera, Perséfone são originárias de Creta. Plutarco teria sugerido o nome de “mátria” ao invés de “pátria” para denominar a região de Creta, por ser tão feminina (ABRÃO; COSCODAI, 2000, p. 9). De outro modo, Muraro (1991b, p. 8) disse que

⁶³ *Pentesileia*, de Kleist, foi proibida por Goethe de estrear no Teatro Weimar, portanto, foi tolhida a possibilidade de sucesso e prestígio do autor e obra. O texto sofreu críticas severas, acusada de exagerada e inadequada pelo próprio Goethe e outros de então.

⁶⁴ Entrevistei o professor Gunther Blamberger no dia 15 de maio de 2012, em Fortaleza, Ceará (Brasil), por ocasião do I Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões. A tradução simultânea dessa entrevista foi da Prof.^a Dr.^a Ute Hermanns (Alemanha), professora Visitante Leitora Coordenadora Cultural da Casa de Cultura Alemã da UFC.

[...] a criadora primária é Géia, a Mãe Terra. Dela nascem todas as protodeuses: Urano, os Titãs e as protodeusas, entre as quais Réia, que virá a ser a mãe do futuro dominador do Olimpo, Zeus. Há também o caso do mito Nagô, que vem dar origem ao candomblé. Neste mito africano, é Nanã Buruquê que dá à luz todos os orixás, sem auxílio de ninguém [...].

Robert Graves nos faz lembrar que até a Antiguidade a Grande Deusa ainda reinava:

A Europa da Antiguidade não tinha deuses masculinos. A Grande Deusa era considerada imortal, imutável e onipresente, e o conceito de paternidade ainda não havia sido introduzido no pensamento religioso. Ela tinha amantes apenas por prazer, e não para dar um pai aos seus filhos. Os homens obedeciam à matriarca, temiam-na e adoravam-na. O lar velado por ela dentro de uma caverna ou choupana constituía o primeiro centro comunitário dos homens, e a maternidade foi o mistério primordial [...] Tanto a Lua quanto o Sol [...] eram símbolos celestiais da deusa [...] As três fases lunares – nova, cheia e velha – evocam as três fases da matriarca: virgem, ninfa (núbil) e velha [...] (GRAVES, 2008, p. 19).

Em Kleist, a origem do País das Amazonas, sob o comando do feminino e a adoração à deusa Ártemis, é mostrada na cena do primeiro diálogo entre Aquiles e Pentesileia. Entre falas amorosas e acenos de paixão, a rainha faz um relato contundente da extração do seio como símbolo das Amazonas:

Aquiles - O que aconteceu para que tivesse se metido em nossa luta nas muralhas de Tróia, sem ofensa de nossa parte? Por que atacar os gregos, se lhe bastava simplesmente a beleza para ter o outro sexo a seus pés, na poeira?

Pentesiléia - Ah, filho de Tétis, esses artifícios de mulher não são para mim. Não é caíndo, durante uma festa, nos braços alegres de quem amo, mas apertando, com braços cobertos de bronze, aquele que se encosta no meu peito, que tenho o direito de escolher um amado.

Aquiles - Que lei é essa, tão contrária ao sexo feminino, à natureza e à raça humana?

Pentesiléia - A vontade de nossas mães decidiu assim e nós nos inclinamos diante dela como você diante da tradição de seus pais.

Aquiles - Seja mais clara!

Pentesiléia - Escute... Onde hoje reina o povo das amazonas, vivia outrora, em paz com os deuses, uma tribo dos Citas. Uma tribo livre e guerreira. Um dia, um rei etíope apareceu e abateu, primeiro, todos os guerreiros e, depois, todas as crianças e todos os velhos. A mais magnífica das raças da terra desapareceu. Os vencedores se instalaram em nossas casas e, arrancando

as esposas dos túmulos de seus esposos, as arrastaram para seus leitos odiosos.

Aquiles - Foi esse o terrível destino que gerou seu reino de mulheres?

Pentesiléia - Sim. Mas as mulheres só esperaram as bodas do rei etíope e de nossa rainha Tanaís para dar o beijo do ferro no coração dos guerreiros. Tanaís apunhalou o rei e foi Ares, em vez do vil tirano, quem consumou as núpcias. Nesta mesma noite, toda a tribo criminosa foi acariciada a golpe de punhal e morreu.

Aquiles - Entendo muito bem que as mulheres tenham feito isso.

Pentesiléia - Nosso povo, reunido em conselho, tomou então uma decisão: iria fundar um Estado sem tutela, um Estado no qual nenhuma voz masculina daria ordens arrogantes. Se os olhos de um homem avistassem o reino das amazonas, deveriam se fechar para sempre. E todo recém-nascido homem seria morto. Mas no momento solene da coroação de Tanaís, ouviu-se uma voz na multidão: “Como mulheres fracas, atrapalhadas por fartos seios, conseguirão retesar um arco?” Por um momento, a rainha permaneceu imóvel, esperando o efeito destas palavras. Sentindo covardia a sua volta, **decepcionou, de um só golpe, o seio direito e batizou de amazonas, o que quer dizer “seios cortados”, as mulheres capazes de retesar o arco**(grifo nosso).

Aquiles - Por Zeus, é claro que uma mulher como essa não precisava de seios. Foi feita para governar um povo de homens e minha alma se inclina diante dela... Mas termine sua história. Como esse orgulhoso Estado das amazonas, nascido sem a ajuda dos homens, pode se perpetuar?

Pentesiléia - Quando a rainha julga que é o momento de substituir as companheiras que morreram, ela chama todas as virgens ao templo de Ártemis e invoca Ares rogando-lhe fecundar seus jovens corpos. É a Festa das Virgens em flor, chamadas de noivas de Ares. O deus, então, revela, pela voz da grande sacerdotisa, o povo esplêndido no qual ele se incarnará para nós. Chega o alegre dia da partida. A tropa se desloca, no segredo e no silêncio, para a terra do povo escolhido. Aí, como uma rajada de fogo, penetramos na floresta dos homens e raptamos os mais belos. De volta, no templo de Ártemis, as noivas de Ares fazem a Festa das Rosas, sem que mais ninguém possa se aproximar sem morrer. Quando, enfim, uma nova safra brota em seu ventre, elas celebram a Festa das Mães. Festa triste, porque é quando os homens voltam, carregados de presentes e com grande aparato, para sua terra natal. (KLEIST, [19--?], p. 38).

Kleist rompeu o destino de Pentesileia. Até a tragédia do poeta, novelista e dramaturgo alemão a narrativa mítica anunciava a morte de Pentesileia durante a Guerra de Troia, em luta com Aquiles. O alemão reescreveu o colossal encontro amoroso do guerreiro grego com a rainha das Amazonas.

Em Kleist, Pentesileia mata Aquiles, meio Eurínias (Fúrias), meio Bacantes, meio Mênades, ensandecida, sob as rédeas de uma assombrosa *Hybris*.⁶⁵ E depois, em ato sacrificial, come-o, dilacera o corpo do guerreiro, estraçalha-o entre dentes, salivas e gritos, em volúpia selvagem. Dionisíaca e orgiástica, excessiva, juntamente com suas 12 cadelas, devora-o antropofragicamente. Quando torna do êxtase, quando volta a si, Pentesileia se mata, desferindo forte punhalada em seu peito, de metal e de palavras, orquestrada pelo som de repetidos pensamentos, que tomam a forma de um augúrio, como a eternizar o momento da terrível desmesura fatal, da “fúria do amor”⁶⁶.

Kleist – que para escrever Pentesileia inspirou-se no mito grego e em três obras de Eurípedes, *Bacantes*, *Medeia* e *Hipólito* –, na última cena de Pentesileia mostra a personagem protagonista em êxtase, alheia ao estarrecedor fato, silenciosa, sem consciência imediata, titubeante, solitária em seu sofrimento inexplicável e atroz diante do inexorável, condição da personagem que denota uma característica da escrita de Kleist, uma “interrupção”, conforme Lehmann (2009, p. 161): “A interrupção tem em Kleist muitas versões, a inconsciência proverbial das suas figuras, os estados catatônicos e ausências, o sonho ‘estou sonhando’”? No texto de Kleist, Pentesileia diz ainda atônita, lenta, quase em sussurro:

Pentesiléia - Eu o despedacei, não foi? Teria ele morrido de meus beijos? Não foram beijos que eu dei? Teria eu o dilacerado realmente? Respondam!

Sacerdotisa - Desgraçada. Que a noite eterna a envolva para sempre!

Pentesiléia - Então foi um erro! Beijar, despedaçar, isso rima... Quem ama de todo coração pode muito bem confundir uma coisa com a outra. (*ajoelha-se diante do corpo de Aquiles*) E você, você me perdoa, não é? Ártemis é testemunha: se me expressei de modo tão errado, foi porque não era dona de meus lábios. Mas agora vou lhe dizer mais claramente o que pensava naquele momento (*ela o beija*).

Era só isso. É verdade que mais de uma mulher se pendura ao pescoço de seu amado e lhe diz: “Eu o amo tanto que o comeria”. Mas bastam estas palavras, para elas sentirem náuseas. Eu, eu não fiz isso, meu amado. Quando me pendurei a seu pescoço foi para cumprir a promessa, palavra por palavra. Não estava tão louca quanto parece.

⁶⁵*Hybris*, quando há “uma violência, um excesso, ultrapassando sua medida, o *métron*, e desejando igualar-se aos deuses, são palavras de Apolo ao fogoso Diomedes (II.,V, 440-442)”. (BRANDÃO, 1984, p. 143).

⁶⁶Sobre a “fúria do amor” ver, entre outros, o livro do filósofo francês Camille Dumoulié, professor da Université Paris Natterre La defense, intitulado *Fureurs: de la fureur du sujet aux fureurs de lá historie*. Paris: Economica e Anthropos, 2012. Collection Psychanalyse et pratiques sociales, dirigée par Paul-Laurent Assoun et Markos Zafiroopoulos. Nele o filósofo dedica atenção especial à personagem Michael Kohlhaas (p. 127-130); a Kleist e o furor do amor (p. 259-278); O Príncipe de Homburgo (p. 304-307).

Sacerdotisa - Que monstro. O que ela está dizendo? Prendam-na, levem-na daqui!

Protoé - Venha, rainha!

Pentesiléia - (*se levantando*) Está bem. Aqui estou [...] (KLEIST, [19--?], p. 58).

Para além do mito, e ancorando-se na questão dramaturgica, pode-se indagar então: o que permanece do mito grego em *Pentesileia* de Kleist? O “destino” da personagem sofreu transformação radical: o dramaturgo alemão recriou o mito, refez o desfecho da trama, enaltecendo a protagonista com a sua vitória sobre o filho de Peleu.

Kathrin Holzermayr Rosenfield, em seu *Sófoclese Antígona*, nos faz lembrar que

No centro da arte dos poetas trágicos está sempre uma situação que coloca o herói diante da escolha entre dois bens. Em outras palavras, a ação trágica leva infalivelmente a uma ação que negligencia um desses dois bens equivalentes. É nisto que consiste a reviravolta trágica: o herói age escolhendo um bem, mas desde o início de sua ação já se anunciam as sombras do “erro” – isto é, de uma limitação própria do homem, incapaz de realizar todos (ROSENFELD, 2002, p. 13).

No mito grego, entre Pentesileia e Aquiles os impedimentos são intransponíveis: de um lado, as rígidas leis das Amazonas, suas premissas de um mundo comandado por mulheres e habitado somente por elas; do outro lado, as leis sociais da guerra, especialmente a de Troia, cuja personagem Pentesileia lutava ao lado dos troianos, portanto, inimiga do herói grego. E, pairando sobre tudo isso, a paixão com seus excessos e almas transtornadas.

Diante da Pentesileia do mito grego, Kleist foi além dos “dois bens” trágicos dos quais nos fala Rosenfield. O autor pendulou a filha de Ares para uma “terceira margem”, um terceiro bem: o seu coração em fúria. E este, por ser tão imenso, não coube em si, tornando-a incapaz para a vida.

Em Kleist coube à guerreira definir o momento e a forma de findar com a sua existência, ao contrário do que vinha sendo transmitido pelo mito desde tempos imemoriais. Mas, mesmo assim, há um reconhecimento, uma identificação imediata da personagem mítica pelos leitores. Mendes (2014) nos aclara esse

“reconhecimento” e aponta as estratégias do dramaturgo, indicando que “ele precisa *manter* o quadro geral das referências conhecidas” do mito para assim lograr êxito em sua empreitada de recriação:

[...] Para que o dramaturgo modifique, e de modo radical, um motivo capital desse relato – fazer com que Aquiles seja morto por Pentesileia, ao contrário das versões correntes – ele precisa *manter* o quadro geral das referências conhecidas, ou seja: quem são as amazonas? Quem é Aquiles? Em que circunstâncias se dá o encontro do herói grego com essa rainha guerreira? Para isso, no texto de sua tragédia, Kleist cuida de preservar os principais traços que sedimentam o mito e sua transmissão, época após época. Ele precisa, por exemplo, apresentar as circunstâncias anteriores que levaram ao ataque das amazonas, e essas circunstâncias remetem à célebre guerra entre gregos e troianos. Logo na primeira cena há um diálogo com essa função, e a primeira réplica da peça, de Antíloco para Ulisses e Diomedes, objetiva resumir a informação: “como está indo a guerra?” [...] Assim, o que o dramaturgo Kleist faz, para elaborar sua ousada versão da lenda grega, é antes *reapresentar*, ao público de sua época, todo um quadro de referências desse mito [...] (MENDES, 2014, p. 38).

O universo das mulheres Amazonas, com sua estrutura de funcionamento peculiar, constitui uma “referência conhecida” de fundamental importância na arquitetura da tragédia de Kleist. Ao contrário do mito grego, o desfecho de Pentesileia proposto pelo alemão se nos apresenta mais coerente com a personagem, com sua bravura impar e o espírito bélico do reino de Amazonas; mas acima de tudo, por retomar o domínio do feminino nas sociedades antigas. Em *Pentesileia*, de Kleist, a Sacerdotisa é sempre acionada na resolução de problemas e Ártemis referida como a deusa das Amazonas.

Essa questão também nos impele às conexões existentes entre dramaturgia, mito e história, tão bem elaboradas por Mendes (2014). Ou, entre mito e história, relação já apontada por Heródoto: “A história faz parte da essência da imaginação mitológica”⁶⁷. É o que trataremos no próximo item “Pentesileia: pelos caminhos do Teatro, do Mito e da História”.

⁶⁷ Citado por MELO, Regina Lúcia Azevedo de. **Ykamiabas. Filhas da Lua. Mulheres da Terra**. 2. ed. São Paulo: Editora Nelpa, 2012, p. 207.

Figura 23 – Batalha das Amazonas

Fonte: Feuerbach⁶⁸ (1873).

Figura 24 – Amazonas. Templo de Apolo Epikourios. 450-420 a.C.

Fonte: Disponível em: (<http://www.fscclub.com/history/fame-amazon-e.shtml>).

⁶⁸ Nascido em Speyer, na Alemanha, cidade que recebeu a exposição *Amazonas, guerreiras misteriosas* em 2011.

[...] A *Odisséia*, com os dez anos de peregrinação de Odysseús, o nosso Ulisses, em seu regresso ao lar, em Ítaca, após a destruição de Tróia, é bem diferente, do ponto de vista histórico, da *Ilíada*. Opinam alguns estudiosos de Homero, no entanto, que essa diferença, quanto ao fundo histórico de ambos os poemas, não deve ser excessivamente exagerada [...]. Assim se poderia defender que a temática do périplo fantástico de Ulisses teria sido o mascaramento da busca do estanho ao norte da Etrúria, com o descobrimento das rotas marítimas do Ocidente. Tratar-se-ia, desse modo, de uma genial ficção [...]. A *Ilíada*, ao revés, descreve um fato histórico, se bem revestido de um engalanado maravilhoso poético [...]. Os pormenores podem ser fictícios, mas a essência e os personagens, ao menos os principais, são reais. Os próprios gregos tinham isso como certo. Não punham em dúvida que houve uma Guerra de Tróia e existiram pessoas como Príamo e Heitor, Aquiles Ájax [...]. A civilização material e o pano-de-fundo político-social [...] eram considerados pelos gregos como um painel real da Grécia da época micênica, aproximadamente 1.200 a.C., quando aconteceu o cerco de Tróia.⁶⁹

Junito de Souza Brandão (2000a, p. 115)

⁶⁹ Destaque-se que o mundo micênico era composto de reinos pequenos e grandes, independentes, com palácios em Esparta, Atenas, Pilos, Micenas, Tebas.

2.2 PENTESILEIA: PELOS CAMINHOS DO TEATRO, DO MITO E DA HISTÓRIA

[...] quando usadas como material para a criação dramática, a mitologia e a história costumam ser associadas à diferença entre ficção e não-ficção, ou seja, entre relatos de cunho lendário e crônicas de um passado arquivado em registros e documentos. Mas há que perceber que essa linha divisória é bastante fluida, que não se trata na verdade de polos opostos. Na reelaboração dramática dessas referências, observa-se uma progressiva diluição da diferença, podendo ocorrer tanto uma ficcionalização ou mitificação da história quanto uma historicização do mito [...].
Cleise Furtado Mendes (2014. p. 38)

Figura 25 – A autora no Teatro Grego de Segesta. Fevereiro de 2011, Palermo (Itália)⁷⁰

Fotógrafo: Anna Barbera (2011).

Conforme nos indica Brandão (2000a, p. 115), para os gregos a Guerra de Troia teria acontecido aproximadamente 1.200 a.C. A *Ilíada*, portanto, seria um relato histórico, mesmo permeado de livre criação poética e ficcionalização. E as personagens principais dessa cena histórica – como Príamo, Heitor, Aquiles e Ajax – para os gregos, seriam, portanto, reais.

⁷⁰ Vídeo Experimento *Pentesileia, treinamento para a batalha final*. Direção: Lina Prosa. Elenco: a autora. Teatro Grego de Segesta, uma Ágora de construção grega, localizada no sítio histórico de Segesta, na zona Monte Bárbaro, no Teatro (III sec. a.C.) escavado na rocha natural, em Palermo (Itália). Viagem do Prêmio Bolsa Funarte do projeto Pentesileia.

O debate sobre mito e história, quase sempre associado à discussão sobre ficção e realidade, é infindo. Sabemos, igualmente, que existem muitas concepções de mito e incontáveis vertentes da abordagem histórica. Isso tudo compõe o chão social de disputa pela hegemonia e hierarquia das formas de saber produzidas pela humanidade, sua validade, sua proposta de produzir “verdade”. Entretanto, não nos compete levar a cabo esta questão por fugir do nosso tema.

Vamos fitar no mito, na história e suas conexões com o teatro, no caso aqui, a tragédia de Kleist sobre as Amazonas na Guerra de Troia. De igual proporção, e sendo ainda mais complexa, temos a discussão sobre as Amazonas e o matriarcado terem existido ou não na história da humanidade.

As pesquisas arqueológicas e antropológicas abriram novas perspectivas no debruçar-se sobre o problema, desde Bachofen⁷¹, que fez o estudo erudito mais antigo sobre o matriarcado; *Das Mutterrecht (O Direito Materno)*, publicado em 1861, com destaque para as Amazonas; Lewis Morgan, com “A sociedade antiga” (1877); e Friedrich Engels, com um livro inspirado em Morgan, “A origem da família, da propriedade privada e do estado” (1884).

Nas escavações de Troia foi encontrado um vasto material referente ao feminino primitivo: instrumentos de luta, trabalho, ornamentos e algumas indicações da realeza e supremacia da mulher em rituais. Chegando à contemporaneidade as pesquisas contribuem cada vez mais com o desvendar dos mistérios do feminino nas sociedades antigas. Destaque-se o trabalho de Jeannine Davis-Kimball (1998 *apud* SOUZA, 2012, p. 19).⁷² Nas suas escavações da expedição em Porkovka foram descobertas ossadas de cerca de 100 mulheres do povo sármata (século VI a.C.), que viveu na região do Mar Negro e Mar Cáspio, regiões já citadas pelos poetas antigos. Os esqueletos femininos apresentavam pernas arqueadas indicando o hábito sistemático do cavalgar. Algumas ossadas masculinas foram encontradas enterradas junto com bebês.

⁷¹ Johann Jakob Bachofen (1815-1887), suíço, jurista, antropólogo, estudioso da cultura clássica. Seu livro *O Direito Materno* engloba uma pesquisa de caráter religioso e jurídico sobre o matriarcado nos tempos antigos foi um marco na literatura e teve grande impacto nas instituições sociais do século XIX.

⁷² Ver: Jeannine Davis-Kimball, Leon Yablonsky, LT Iablonskii e VA Demkin - Kurgans na Margem Esquerda do Ilek Escavações em Pokrovka 1990-1992. ISBN-13: 978-1885979018 ISBN-10: 1885979010; Jeannine Davis-Kimball e Mona Behan - Warrior Women: An Archaeologist's Search for History's Hidden Heroines (Mulheres guerreiras: Pesquisa de uma arqueóloga para a História de Heroínas Invisíveis).

Davis-Kimball defende que essas evidências apontam que as mulheres tinham papel importante nas sociedades nômades antigas, e que os papéis sexuais podem não ter sido de preponderância masculina desde sempre.

No pequeno exemplo mencionado podemos intuir um frágil limite e uma tênue linha que separa e une o mito e a história, parecendo às vezes imbricadas, ocorrendo ora a ficcionalização ou mitificação da história, ora a historicização do mito. E “Dessas trocas íntimas entre historicização da narrativa de ficção e ficcionalização da narrativa histórica, nasce o tempo humano, que nada mais é que o tempo narrado” (RICOEUR, 2010, p. 173).

Mendes (2014) sublinha a importância do conceito esgarçado de narrativa desenvolvido por Ricoeur (2010), referindo-se ao gênero épico e ao dramático, ampliado à história e à ficção. Esse esgarçamento conceitual avizinha mais e mais os gêneros, amenizando possíveis dicotomias, como vemos em Ricoeur (2010):

A interpretação que proponho aqui do caráter ‘quase histórico’ da ficção evidentemente coincide com aquela que proponho do caráter ‘quase fictício’ do passado histórico. Embora seja verdade que uma das funções da ficção, misturada com a história, é liberar retrospectivamente certas possibilidades não realizadas do passado histórico, é por meio de seu caráter quase histórico que a própria ficção pode exercer a *posteriori* sua função libertadora. O *quase passado* da ficção torna-se assim o detector dos *possíveis escondidos no passado efetivo*. O que ‘poderia ter acontecido’ – o verossímil segundo Aristóteles – abarca tanto as potencialidades do passado ‘real’ como os possíveis ‘irreais’ da pura ficção (RICOEUR, 2010, p. 327, grifo do autor).

Bachofen (apud ROSALDO, 1979, p. 233) foi buscar em Hesíodo, Píndaro, Virgílio, Horácio, a Ilíada e a Odisséia, Heródoto e Strabo suas referências para escrever a história do direito materno, as formas de organização social e cultural das mulheres nas sociedades antigas (ROSALDO, 1979, p. 234).

Para Bachofen, a origem do direito materno situa-se na relação primeira entre mãe e filho. O matriarcado seria um momento posterior, advindo da insatisfação das mulheres junto aos homens. A Ginocracia teria sido, conforme o jurista, a regulamentação dessas formas de organização social sob o domínio feminino. Com a derrocada da Ginocracia, então, estabelecia-se na humanidade o “princípio divino do poder pátrio”, o patriarcalismo que, para Engels, significa a “grande derrota histórica do sexo feminino em todo o mundo” (ENGELS, [19--?], p. 48). Corroborando com essa

concepção, o respeitado estudioso das culturas antigas e mitos, Mircea Eliade, afirma que:

O fenômeno social e cultural conhecido como “matriarcado” está ligado à descoberta da agricultura pela mulher. Foi a mulher a primeira a cultivar as plantas alimentares. Foi ela que, naturalmente, se tornou proprietária do solo e das colheitas. O prestígio mágico-religioso e, conseqüentemente, o predomínio social da mulher, têm um modelo cósmico: a figura da Terra-Mãe (ELIADE, 2010, p. 121).

Conforme Bachofen mito e história se interpenetram e se complementam, mantendo uma relação intrínseca. Ele diz que:

Todos os mitos relacionados ao nosso assunto incorporam uma memória de acontecimentos reais vivenciados pela raça humana. Não representam ficções, mas realidades históricas. As estórias das Amazonas e das Bellerophons são reais e não poéticas (BAMBERGER, 1979, p. 237).

Junito de Souza Brandão (2000, p. 45), ao comentar os estudos de Bachofen sobre *Oréstia* de Ésquilo, é enfático ao considerar que

[...] o antagonismo e a hostilidade entre pai e filho, que são a grande constante da trilogia sofocleana, devem ser compreendidos como uma investida da derrotada ordem matriarcal contra a vitoriosa sociedade patriarcal.

O autor diz ainda: “personagens claramente ligadas às deusas-mães ctonianas, lugares a estas consagrados [...], além da parte mais importante, os teatros das três tragédias supracitados, tudo nos leva à teoria de Bachofen” (BRANDÃO, 2000, p. 45).

Para Mendes (2014) há uma “notável aproximação – ou mútua contaminação– entre o tratamento do mito e da história” no trabalho do dramaturgo. Referindo-se à recriação do mito das Amazonas pelo dramaturgo alemão Kleist, na sua tragédia *Pentesileia*, Mendes indaga:

[...] A pergunta que importa é: o que existe nessa imagem de mulheres guerreiras, sem seios, armadas, perigosas, que captura a imaginação oci-

dental? Essa é a pergunta que move o processo de criação, ou a contínua recriação do mito [...]. Minha questão é: quando Kleist, lá no início do século XIX, retoma o tema das amazonas para sua tragédia, ele está diante de uma narrativa que vem sendo construída desde a antiguidade grega, que atravessou os séculos e deixou suas marcas, seus contornos em várias obras. Narrativa essa que, pelo menos em suas grandes linhas, é *conhecida pelo público*. Sabe-se, por exemplo, que em diferentes versões do mito, Pentesileia é morta por Aquiles. Então, para que o dramaturgo modifique, e de modo radical, um motivo capital desse relato – fazer com que Aquiles seja morto por Pentesileia, ao contrário das versões correntes – ele precisa *manter* o quadro geral das referências conhecidas, ou seja: quem são as amazonas? Quem é Aquiles? Em que circunstâncias se dá o encontro do herói grego com essa rainha guerreira? (MENDES, 2014, p. 39).

As Amazonas habitam o imaginário simbólico universal. Como já disse Alexander von Humboldt (*apud* PRINZ, 2008, p. 1)⁷³, elas estão presentes em todos os continentes e em todas as culturas. Por exemplo, a rainha Pentesileia está presente na arte da literatura, do cinema (Carmelo Bene, na Itália), do teatro; nos estudos de filosofia; de psicanálise. Sua imagem compõe o acervo dos principais museus do mundo, sejam em pinturas, esculturas, jarros, louças, sarcófagos. Esse arsenal compõe a estrutura cultural necessária ao trabalho do dramaturgo que, ao recriar o mito, insere novos elementos, mas mantém “informações” basilares que caracterizam a personagem.

Em se tratando de mito e história, no campo da dramaturgia, Mendes (2014, p. 245) nos esclarece:

[...] Creio que é possível perceber de que modo ocorre um entrecruzamento entre mito e história, a partir do próprio material heterogêneo com que lida o dramaturgo. No caso de personagens históricas, quando se diz que o dramaturgo “busca ser fiel”, é o caso de perguntar: fiel a quê? A personagem histórica é constituída por imagens e relatos, que ele herda, tanto quanto a personagem mítica. E o mais importante: *que ele herda, juntamente com seu público*. Mas essa narrativa herdada é sempre descontínua, cheia de lacunas, e o que mora nessas lacunas é justamente a subjetividade dos agentes dessa trama. Então, em seu trabalho de composição da intriga, de caracterização dessas personagens e de sua linguagem, o dramaturgo precisa usar a imaginação para representar *o que poderia ter acontecido*. Passando ao outro lado, se o dramaturgo trabalha com uma figura mítica, ele forçosamente promove uma historicização do mito, ou seja, ele usa os recursos da dramaturgia para reafirmar o repertório mítico, como faz Kleist (2003), para tornar sua narrativa reconhecível pelo espectador, porque a personagem lendária (tanto quanto a histórica) não pode subsistir fora do quadro de referências que a constitui, como construção simbólica.

⁷³ A autora Ulrike Prinz estudou Etnologia, Filologia Românica e Filosofia em Munique, Madrid e Marburg. Entre 2001 e 2004, lecionou sobre temas latino-americanos na Universidade Ludwig Maximilian de Munique. Desde outubro de 2007 é redatora responsável da revista Humboldt.

Porque as Amazonas povoam o imaginário cultural, a sua história é “reconhecível” pelo leitor e espectador como construção simbólica coletiva universal. Assim, Kleist pôde recriar com maestria a personagem Penteseleia, distanciando-a em alguns aspectos do mito grego, mas não do leitor espectador. Com a protagonista em destaque, a própria Guerra de Troia fica em segundo plano.

Do primeiro encontro entre Aquiles e Penteseleia, em pleno campo de batalha, Kleist destaca tão somente o olhar entre eles, enunciado pela personagem Ulisses. Sem nenhum prejuízo à trama, personagens importantes na Guerra de Troia, como Ulisses, são relegados a tímidas cenas.

Porque o campo dos gregos só entra em foco para reforçar o campo das Amazonas, este sim, repleto de conflitos internos, intensos, seja entre Penteseleia e Protoé, sua fiel amiga e companheira, que tenta a todo custo lhe dar rédeas; entre Aquiles e Penteseleia, sempre enunciado por uma personagem diferente – ora por Ulisses, ora por Protoé, ora pela Sacerdotisa.

Igualmente, Ulisses tenta conter Aquiles em sua paixão pela rainha. Mas não logra êxito. Entretanto, o conflito maior da personagem, Penteseleia, parece pertencer ao seu universo íntimo. A ênfase na batalha interna traz à baila os mundos inconciliáveis: as Amazonas com suas rígidas leis; o mundo dos gregos, do guerreiro Aquiles, da Guerra de Troia, com sua ordem intransponível e, entre eles, o amor em fúria, desembestado, irrefreável, inalcançável. Mais uma vez a enunciação parte da personagem Ulisses, relatando o segundo encontro entre os amantes:

[...]

Ulisses - Não. Às vezes, vendo o estranho furor com que ela procura o corpo a corpo com Aquiles, parece que tem o peito cheio de um ódio pessoal contra ele. Uma loba, na neve das florestas, não persegue com mais voracidade a presa marcada por seu olho cruel. No entanto, há pouco, ela teve sua vida nas mãos e a devolveu sorrindo; sem Penteseleia, o filho de Peleu teria encontrado as sombras.

Antíloco - Como? A rainha?

Ulisses - Ela mesma. Ontem, ao cair da tarde, Aquiles e Penteseleia voltavam a cruzar espadas. Deífobo aparece, toma o partido da amazona e desfere um golpe tão brutal que racha a couraça do filho de Peleu. Lívida, a rainha deixa, por um momento, cair os braços. De repente, louca de raiva, chicoteia com os cabelos seu rosto em chamas, ergue-se na sela e mergulha sua espada flamejante no pescoço de Deífobo, que desaba aos pés do filho de Peleu. Este, em sinal de agradecimento, quer fazer o mesmo com ela, que se esquiva, solta as rédeas do cavalo, olha em volta, sorri e desaparece.

Antíloco - Inacreditável!

Ulisses - Mas, Antíloco, diga-me: quais são as notícias de Tróia?

Antíloco - Agamemnon mandou lhe perguntar se, diante da mudança da situação, a prudência não aconselha uma retirada. O que importa, disse ele, é derrubar os muros de Tróia, e não interromper o caminho de uma princesa livre para um alvo que nos é indiferente. Se Pentésiléia não vai ajudar Tróia, a ordem é voltar para as trincheiras gregas.

Ulisses - Essa também é minha posição. Você pensa que tenho prazer nesta carnificina absurda? A primeira coisa a fazer é tirar Aquiles daqui. Assim como o cão se lança ao pescoço do cervo, assim também faz esse louco desde que viu tão bela caça no bosque da guerra. Seria possível detê-lo com uma flecha na coxa; quero ver, Antíloco, o efeito que pode ter sua eloquência com ele espumando desse jeito.

Antíloco - Tentemos juntos, mais uma vez, enfiar sem violência um pouco de razão nessa cabeça quente. Astucioso Ulisses, você saberá encontrar a brecha de sua couraça. (*Olhando para fora*) Diomedes está chegando, pálido e transtornado (*entra Diomedes*).

Ulisses - Quais são as novas?

Antíloco - Alguma mensagem?

Diomedes - A pior que você já ouviu.

Ulisses - O que é?

Antíloco - Fale logo!

Diomedes - **Aquiles está nas mãos das amazonas; agora é que as muralhas de Tróia não caem mesmo.**
(KLEIST, [19--?], p. 6, grifo nosso).

Outras cenas reafirmam essa tendência de Kleist na sua recriação de Pentesileia a partir do mito grego, deixando em evidência, sempre, a rainha. A maior radicalidade, contudo, será a morte de Aquiles por Pentesileia. Das alturas de um intenso amor a rainha cai na desgraçada desmesura. Desamparada pela razão, Pentesileia dilacera o corpo do amado, em êxtase. E, sem restar mais conforto à sua alma, a rainha sucumbe à morte, encerrando uma vida de bravura e honra. Assim, Kleist rompe radicalmente com o destino de Pentesileia do mito grego.

Para Mendes (2013) a relação entre mito e dramaturgia é intrínseca, pois remete às suas origens. Para ela:

Se quisermos fantasiar uma origem, podemos imaginar que a dramaturgia surgiu no momento em que os humanos criaram seus primeiros deuses e demônios, pois a partir daí engendra-se uma poderosa matriz para a contínua recriação de um sem-número de histórias, e mais importante: de um sem número de *combates*, de situações de enfrentamento entre forças rivais, empenhadas numa luta de dimensões cósmicas. Quando criamos os deuses e demônios, à nossa imagem e semelhança, passamos a contar com protagonistas e antagonistas de grande poder e largo fôlego; imortais, e

portanto envolvidos num conflito eterno (MENDES, 2013 *apud* MENDES, 2014, p. 38).

Para Mendes (2014, p. 38) desde seus primeiros registros a criação dramaturgica está vinculada a recriações de narrativas míticas. Os mitos são a matéria prima por excelência do ofício do dramaturgo, desde sempre. No mesmo ensaio, “Dramaturgia, Mito e História”, Mendes sintetiza o desafio que é lançado ao dramaturgo numa empreitada de recriação de um mito ou de um fato histórico:

No caso de personagens históricas, quando se diz que o dramaturgo “busca ser fiel”, é o caso de perguntar: fiel a quê? A personagem histórica é constituída por imagens e relatos, que ele herda, tanto quanto a personagem mítica. E o mais importante: *que ele herda, juntamente com seu público*. Mas essa narrativa herdada é sempre descontínua, cheia de lacunas, e o que mora nessas lacunas é justamente a subjetividade dos agentes dessa trama. Então, em seu trabalho de composição da intriga, de caracterização dessas personagens e de sua linguagem, o dramaturgo precisa usar a imaginação para representar *o que poderia ter acontecido*. Passando ao outro lado, se o dramaturgo trabalha com uma figura mítica, ele forçosamente promove uma historicização do mito, ou seja, ele usa os recursos da dramaturgia para reafirmar o repertório mítico, como faz Kleist (2003), para tornar sua narrativa reconhecível pelo espectador, porque a personagem lendária (tanto quanto a histórica) não pode subsistir fora do quadro de referências que a constitui, como construção simbólica (MENDES, 2014, p. 44).

Para compreender a importância do mito para a dramaturgia é premente, por conseguinte, ampliar o olhar para a importância do mito para a vida humana, suas sociabilidades, suas criações, sua cultura.

Para Kury (2008) os mitos guardam em si um fabuloso conhecimento de tempos pré-históricos, trazendo à tona “o sentimento religioso, os princípios éticos, os princípios de mentalidade e os princípios das instituições das sociedades antigas clássicas” (KURY, 2008, p. 6). Acredita-se, assim, constituir um manancial extraordinário na compreensão do tempo inaugural e da vida.

“Os mitos são a linguagem imagística dos princípios”; “é um relato de um acontecimento ocorrido no tempo primordial mediante a intervenção de entes sobrenaturais”, fala Junito de Souza Brandão (2000a, p. 38). Por sua vez, Kury (2008, p. 5) diz, parafraseando a Bíblia: os homens criaram seus deuses e heróis a sua imagem e semelhança. Ressalte-se, ainda, a ideia do “mito como garantia social”

desenvolvida por Bronislav Malinowski (*apud* BRANDÃO, 1984, p. 41) para quem o mito

[...] longe de ser uma fabulação vã, ele é, ao contrário, uma realidade viva, à qual se recorre incessantemente; não é, absolutamente, uma teoria abstrata ou uma fantasia artística, mas uma verdadeira codificação da religião primitiva e da sabedoria prática.

As ideias sobre a relação mito e história, no século XIX, tomam nova feição. O mito passa a ser compreendido como uma “história verdadeira”, preciosa (ELIADE, 1972, p. 7). Nessa vertente, Mircea Eliade entende o mito como:

[...] o relato de uma história verdadeira ocorrida nos tempos dos princípios, *illo tempore*, quando, com a interferência de entes sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja em uma realidade total, o cosmo, ou tão somente um fragmento...⁷⁴ (JUNITO, p. 36 *apud* ELIADE, Mircea, 1972, p. 7).

Junito de Souza Brandão assevera ainda: “[...] E talvez seja este o caráter mais evidente do mito grego: verificarmos que ele está presente em todas as atividades do espírito [...]” (BRANDÃO, 2000a, p. 14).

E como se expressa o mito das Amazonas no Brasil? Alguns relatos históricos do Brasil Colônia versam sobre o encontro entre navegadores estrangeiros e mulheres guerreiras da região norte brasileira, as ykamiabas, cuja rainha chamava-se Conhori. Tal motivo teria levado Francisco de Orellana (1490-1550), em 23 de junho de 1541, a denominar o exuberante e caudaloso rio de “Amazonas”, em uma alusão explícita ao mito grego. Quais as conexões entre mito e história? Quais as conexões entre essas mulheres guerreiras ykamiabas, presentes nos relatos históricos e na literatura da Pré-História amazônica, e a personagem Pentesileia de Kleist? Por que uma Pentesileia antropofágica em Kleist, em pleno século XIX na Europa? É o que trataremos na Segunda Travessia - Pentesileias no Novo Mundo.

⁷⁴ ELIADE, Mircea. **Mito e realidade**. Tradução: Pola Civelli. São Paulo: Perspectiva, 1972. Coleção Debates. Filosofia, p. 7, p. 36.

Figura 26 – Portal do Templo de Ártemis. Agosto de 2012, Capadócia (Turquia)⁷⁵

Fotógrafo: João Antero (2012).

Figura 27 – Casa de pedra das Amazonas. Agosto de 2012, Capadócia (Turquia)⁷⁶

Fotógrafo: João Antero (2012).

⁷⁵ Coletada na viagem de Nazaré Antero do Progetto Amazzone-Brasil/Teatro da Boca Rica.

⁷⁶ Coletada na viagem de Nazaré Antero do Progetto Amazzone-Brasil/Teatro da Boca Rica.

Figura 28 – Portal do Templo de Ártemis. Agosto de 2012, Capadócia (Turquia)⁷⁷

Fotógrafo: João Antero (2012).

Figura 29 – Fantasia das Amazonas⁷⁸

Fonte: Stevenson (1989).

⁷⁷ Coletada na viagem de Nazaré Antero do Progetto Amazzone-Brasil/Teatro da Boca Rica.

⁷⁸ Obra do chileno radicado em Manaus há 40 anos, Roland Stevenson. Capa da lista telefônica de Manaus 1989/1990. Escolhida em 1991 como Melhor Design de Capas pela *Association Of North American Design*, em Saint Thomas, nos Estados Unidos. Até 2014, a obra se encontrava no saguão da Assembleia Legislativa do Amazonas, próximo a galeria dos presidentes da casa.

A lenda das Amazonas guerreiras percorreu todas as regiões celestes. Ela pertence àqueles círculos uniformes e estreitos de sonhos e ideias em torno dos quais a imaginação poética e religiosa de todas as raças humanas, e todas as épocas, gravita quase que instintivamente.
Alexander von Humboldt (*apud* PRINZ, 2008, p. 1)⁷⁹

No ser bruto e histórico do século XVI, a linguagem não é um sistema arbitrário; ela foi depositada no mundo e faz parte dele porque as próprias coisas ocultam e manifestam o seu enigma como uma linguagem, e porque as palavras se oferecem aos homens como coisas a decifrar [...]. Deve ser estudada como uma coisa da natureza.
Michel Foucault (1999, p. 47)

⁷⁹ A autora Ulrike Prinz estudou Etnologia, Filologia Românica e Filosofia em Munique, Madrid e Marburg. Entre 2001 e 2004, lecionou sobre temas latino-americanos na Universidade Ludwig Maximilian de Munique. Desde outubro de 2007, é redatora responsável da revista *Humboldt* (<http://www.goethe.de/wis/bib/prj/hmb/the/148/pt3398484.htm>).

3 SEGUNDA TRAVESSIA - PENTESILEIAS NO NOVO MUNDO

As ykamiabas pertencem à nação Kunury, belicosa e independente, de grande poder. Altas, belas, andam nuas, tapando apenas o sexo. São musculosas, têm os cabelos negros e compridos, entrelaçados à cabeça, e a tez clara. Com seus arcos e flechas, cada uma, individualmente, guerreia tanto, quanto dez índios [...]. Vivem sem maridos. Por causa disso, são chamadas também de ‘mulheres sem maridos’, ‘mulheres sem lei’, ou, ainda, ‘mulheres fora-da-lei’, uma variação para o termo cunhãs teco-imas, que em nheengatu significa ‘mulheres doidas’. Ora, se vivem num monte escondido dos homens – o Monte das Mulheres -, se são mulheres sem maridos, sem lei ou fora-da-lei, ou seja, mulheres que não seguem os padrões comuns, normais, sendo, por isso consideradas mulheres incomuns, a definição não poderia ser mais apropriada.

Regina Lucia Azevedo de Melo (2012, p. 42)

Figura 30 – Barco a caminho da grande embarcação para navegar pelo rio Negro. Julho de 2014, Manaus (Amazonas)⁸⁰

Fotógrafo: Nahuna Melo (2014).

⁸⁰ Durante a pesquisa das Amazonas guerreiras na Floresta Amazônica e para participar como atriz do filme curta metragem *Os Anseios das Cunhãs*, de Regina Melo. A Comunidade de Livramento foi locação. Distante 2h30min de Manaus, adentrando o rio.

Figura 31 – Barco a caminho da grande embarcação para navegar pelo rio Negro. Julho de 2014, Manaus (Amazonas)⁸¹

Fotógrafo: ??????

Há um mistério pairando sob os trópicos: as narrativas sobre as mulheres guerreiras Amazonas consistem em história ou mito? Expressam uma mitificação da história ou uma historicização do mito? Respostas múltiplas veem sendo lançadas à contenda ao longo dos tempos, e traz subjacente uma recorrente luta no campo do conhecimento entre quem supostamente produz a “verdade” e quem produz a “ficção”, o “mito”.

A presença das “irmãs selvagens de Pentésileia” no Novo Mundo⁸² é tão misteriosa quanto à floresta amazônica com sua imensidão de terras e a enigmática

⁸¹ Durante a pesquisa das Amazonas guerreiras na Floresta Amazônica e para participar como atriz do filme curta metragem *Os Anseios das Cunhãs*, de Regina Melo. A Comunidade de Livramento foi locação. Distante 2h30min de Manaus, adentrando o rio.

⁸² Sobre o conceito de Novo Mundo e seus significados ver, entre muitos outros: *America, La bien llamada*, de Roberto Levillier (1948); *Tratado*, de Gabriel Soares; *Historia da vida privada no Brasil*, de Fernando A. Novais (1977); *Raízes do Brasil*, de Sergio Buarque de Holanda (1936); *Capítulos da história colonial*, de Capistrano de Abreu; *Primeiros povoadores do Brasil*, de João Fernando de Almeida Prado (1935); *A construção do Brasil*, de Jorge Couto (1995); *Cartas dos primeiros Jesuítas do Brasil*, organizado por Padre Serafim Leite (1954); *Visão do Paraíso*, de Sergio Buarque de Holanda (1958); *Inferno Atlântico*, de Laura Mello e Souza (1993); *O Brasil de Hans Staden*, de Fernando Moraes, na obra *Primeiros registros escritos e ilustrados sobre o Brasil e seus habitantes*, de Hans Staden (1999).

profundeza de suas estonteantes águas. Não há consenso e coabitam infindáveis abordagens, guiadas por incontáveis concepções, que logram dar conta da questão.

Se o perquirir sobre as Amazonas acompanha a história da humanidade, da mais tenra idade até hoje, no Brasil a pendência é igualmente antiga e, indubitavelmente, atual, além de produzir, concomitantemente, outras indagações singulares que tentam descortinar as narrativas acerca das guerreiras no Norte brasileiro. Destaque-se: “qual a origem” dos primeiros habitantes da floresta amazônica e, conseqüentemente, “quando” começou o povoamento da América do Sul, portanto, da Amazônia? Se as mulheres Amazonas chegaram ao Brasil, “de onde vieram” e “quando” teriam chegado?

Os estudos que tentam responder às questões elencadas anteriormente são inúmeros, guiados por concepções múltiplas. Especialmente há estudos que apostam na presença de humanos na Amazônia há mais de onze mil anos, e de origens singulares, que ali chegaram por caminhos igualmente variados (CORRÊA; BANDEIRA, 2009, p. 5).

Entre as teorias vigentes há a que compreende que os primeiros habitantes das Américas, anteriores à colonização europeia, no tempo pré-colombiano, foram “grupos mongoloides que atravessaram o Estreito de Bering⁸³ alguns milhares de anos antes” (MARTIN, 2005a, p. 66). Ressalte-se nesses estudos o registro importante da cerâmica na pré-história da Amazônia, considerado aspecto fundamental à compreensão da região nas suas origens. Há estudos que tomam essa cerâmica como uma das mais antigas do continente americano. Então, os artefatos líticos polidos como os *muyrakyatãs*, como as estatuetas, amplamente pesquisadas pela arqueologia e citados nos Relatos coloniais indicam a ocorrência de diferentes povos na região, e nos lançam a um passado longínquo (CORRÊA; BANDEIRA, 2009, p. 5). Entre os tantos defensores da ideia, está o naturalista e botânico João Barbosa Rodrigues (1842-1909), cuja contribuição à arqueologia e antropologia amazônicas é de valor incomensurável.

⁸³ Geograficamente, é a ligação mais estreita entre o continente asiático e americano. Parte das suas ilhas pertence à Rússia e outra parte aos Estados Unidos. Alguns estudiosos acreditam que no período de glaciações a água do mar concentra-se nas geleiras e calotas polares, diminuindo o nível do mar, expondo o solo oceânico. Assim, nestes tempos teria se formado uma ponte de terra (Beríngia) que facilitou a travessia dos homens e várias espécies de animais terrestres entre os continentes.

Sobre essa ocupação da Amazônia, a arqueóloga Gabriela Martin ressalta que “as pesquisas arqueológicas demonstraram que já estava ocupada há 12.000 anos por grupos de caçadores coletores” (MARTIN, 2005b, p. 1). É provável que venha daí a suspeita de que as Amazonas do Norte do Brasil “eram remanescentes de antigos povos que migraram para a América do Sul em busca de novas terras, no último período glaciário”, diz Regina Lucia Azevedo de Melo (2012, p. 17).

Há, ainda, uma primordial questão: existiu ou não o fato mais instigante citado nos Relatos coloniais estrangeiros e nacionais, e talvez o mais polemizado pelos intelectuais brasileiros, que é o encontro entre Francisco de Orellana e as índias Ykamiabas, as mulheres guerreiras Amazonas do Brasil? Não cabe aqui uma “única e verdadeira” resposta, mas sim trazer à baila algumas importantes contribuições, de áreas diversas, versando sobre a questão.

A arqueóloga Gabriela Martin aponta os Relatos dos primeiros cronistas como fonte essencial a ser desbravada para a compreensão da região:

A ocupação de grandes áreas da região amazônica durante a Pré-História é ainda desconhecida e apesar das pesquisas continuadas dos últimos cinquenta anos, ao observarmos o mapa arqueológico da região, podemos perceber a existência de apenas “ilhas de conhecimento” no meio de um imenso território ainda por explorar. Para explicar a densidade populacional da região em épocas pré-colombianas, tem-se recorrido mais a dados etnográficos do que a provas resultantes de registros arqueológicos, entre os quais estão os relatos dos primeiros cronistas (MARTIN, 2005b, p. 2).

Gabriela Martin reconhece a pluralidade das abordagens, que tentam explicar a contento o povoamento pré-histórico da Amazônia, e conclui:

Diversos modelos teóricos foram formulados para explicar o povoamento pré-histórico da Amazônia entre os quais se destaca a identificação de fronteiras étnicas, determinadas a partir da lingüística. Os três grandes troncos das línguas Tupi, Arawak e Caribe serviriam de base para explicar a distribuição étnica na grande Bacia. A caracterização dos estilos cerâmicos em tradições e fases também serviu de base para se determinar a difusão das culturas na região (MARTIN, 2005b, p. 2).

A escritora amazonense Regina Lucia de Azevedo Melo (2012), sócia do Instituto Histórico e Geográfico do Amazonas (IHGA), pesquisadora há mais de três décadas sobre as Amazonas e os possíveis laços de união entre a Ásia e a América que aconteceram antes da Era Cristã, defende que muitas civilizações migraram entre os continentes, atravessando terra e mar, rios e florestas, desertos e montanhas, “para habitar as partes sombrias do planeta e, assim, construir as culturas que contariam mais tarde, a história da humanidade” (MELO, 2012, p. 23). Sobre esses povos primordiais da Amazônia, Regina Melo (2012) destaca:

[...] Esses Filhos do Sol e das Serpentes – assim eles se intitulavam – teriam vindo da Montanha Vermelha, dos subúrbios de Chifeng, na Mongólia Inferior, ou mesmo das regiões próximas ao Mar Mediterrâneo. Atravessaram as terras e alcançaram o “Novo Mundo”, quando ainda não soavam os sinos da comunidade cristã. Nas novas terras fixaram-se na América do Norte, de onde, depois, desceram em bandos para a América do Sul. Essas civilizações alcançaram o México, o Panamá, a Colômbia, a Venezuela, o Peru e a Bolívia, até o vale do Amazonas. Teriam sido esses os primeiros karas, depois karaibas, dos quais se originaram os Toltecas, ou Nahuas [...] Lutaram, dispersaram-se e formaram novas nações: Omaua, karipuna, Kamayura, Auetê(rio Xingu) e Nahua, que se subdividiu em Kachinauá, Yaminauá e Uakanauá (rio Juruá) [...] Com os Karaybas, vieram também as mulheres guerreiras, portadoras de *muyrakyatás* – artefatos líticos, também conhecidos como pedras verdes -, amuletos que, pelas suas virtudes, proporcionavam força, saúde e poder [...]. Na disputa pela posse das terras, eles se dispersavam e se subdividiam: uns para o extremo sul, outros para o norte, levando consigo os vencidos karaybas. Iniciava-se a fusão dos povos do Vale do Amazonas. A partir desse momento entram em cena as míticas guerreiras (MELO, 2012, p. 23).

Autora do premiado livro *Ykamiabas: filhas da Lua, mulheres da Terra* sobre as índias Amazonas brasileiras, que reúne história, arqueologia, antropologia e mito em forma de ficção, Regina Melo pesquisa a presença das guerreiras no Brasil e divulga seus resultados de forma singular: as Amazonas foram as homenageadas, em forma de tema, no sambódromo do carnaval no Rio de Janeiro em 2010, pela Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha, com o samba enredo YKAMIABAS, inspirado no livro homônimo de Regina Melo⁸⁴, que criou também uma ópera e livros de poesia com o

⁸⁴ Sobre o assunto, ver TV Globo.com em 25/01/2010 (<http://goo.gl/Yg4iWP>). O carnavalesco da Rocinha sob o título YKAMIABAS é Fábio Ricardo e foi apresentado na programação oficial do carnaval carioca pela Escola de Samba ACADÊMICOS DA ROCINHA, em 2010. Para ouvir a música e ver imagens do desfile em vídeo ou fotografia acessar (<https://goo.gl/nfWmJr>). Ver ainda (<http://goo.gl/2JPGYH>) e o site oficial da escola (<http://www.rocinha.org/academicosdarocinha/>).

tema. A grande e permanente questão que tenta descortinar é a “viagem do mito”, ou seja, como e quando teriam chegado ao Brasil essas mulheres guerreiras Amazonas?

Figura 32 – Foto do site oficial da Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha com o tema YKAMIABAS⁸⁵ para o carnaval de 2010

Fotógrafo: Autora.

⁸⁵ Inspirado no livro homônimo de Regina Melo.

Figura 33 – Foto do site oficial da Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha com o tema YKAMIABAS⁸⁶ para o carnaval de 2010

Fotógrafo: Autora.

O livro *Ykamiabas: filhas da Lua, mulheres da Terra* percorre o mundo das mulheres guerreiras. Nessa pesquisa Regina Melo parte dos achados arqueológicos, etnográficos, etnológicos e históricos de importantes estudiosos da Amazônia. Seu primeiro referencial é o naturalista e botânico João Barbosa Rodrigues (1842-1909), com seu estudo sobre os *muyrakytãs*, e considerado um importante naturalista do século XIX, por ter sido inovador no Brasil na sistematização da arqueologia e antropologia, em especial no referente à Amazônia, em cujas pesquisas consta o estudo sobre a migração dos povos amazônicos nos milênios antes de Cristo. Entre seus estudos destacam-se suas pesquisas sobre o *muyrakytã* e as mulheres *Ykamiabas*.

Um segundo teórico a dar suporte às pesquisas de Regina Melo é o mitólogo, antropólogo, estudioso de cosmologia indígena, fluente em idiomas nativos, o Padre Casimiro Beksta (1923), um dos mais respeitados pesquisadores sobre o Alto rio Negro, uma referência da etnografia da Amazônia. Uma terceira referência teórica é Curt Nimuendajú. Considerado o maior indigenista de todos os tempos do Brasil (BALDUS, 1946, p. 241) o etnógrafo alemão Curt Unkel (1883-1945) mudou seu nome

⁸⁶ Inspirado no livro homônimo de Regina Melo.

para um indígena, ficando Curt Nimuendajú. Ele é autor do famoso mapa de registro das tribos indígenas brasileiras, o *Mapa Etno-Histórico do Brasil*. Curt associava um intenso trabalho teórico, com igual trabalho de campo. Muito importante citar que os indígenas elencados por Curt Nimuendajú são também constantes da pesquisa de João Barbosa Rodrigues.

Por fim, Regina Melo embrenhou-se nas descobertas e curiosidades do conde italiano Ermano Stradelli (1852-1926), que se voltou ao estudo da Amazônia, inclusive, dos mitos cultuados pelos indígenas do Alto rio Negro. Sua pesquisa sobre Jurupari é uma referência para estudiosos. Jurupari era o legislador que impunha leis, especialmente às mulheres. Ilações poderão apontar que os preceitos de Jurupari correspondem à mudança da sociedade matriarcal para a patriarcal. Assim fala Stradelli sobre o mito:

Quando ele apareceu eram as mulheres que mandavam e os homens obedeciam, o que era contrário às leis do Sol. Ele tirou o poder das mãos das mulheres e o restituiu aos homens, e, para que estes aprendessem a ser independentes daquelas, instituiu umas festas, em que somente os homens podem tomar parte, e um dos segredos que somente os homens podem ser conhecidos por estes. As mulheres que surpreenderem devem morrer; em obediência desta lei, morreu Ceuci a própria mãe de Jurupari [...]. O reformador institui nas cerimônias instrumentos musicais de sopro, especialmente uma longa trombeta de paxiúba, que produz um som cavernoso e profundo, de evocação misteriosa e sinistra. As mulheres não podem, sob pena de morte, ouvir sequer esse som. Nem os instrumentos musicais, máscaras e outros apetrechos das danças do Jurupari podem ser vistos por mulheres e mesmo rapaz não iniciado⁸⁷.

Mário de Andrade em *Macunaíma, o herói sem nenhum caráter* (1928), obra emblemática da cultura brasileira, especialmente no tocante à Antropofagia e ao Modernismo, aborda vários mitos amazônicos e brasileiros. Destaque-se do livro a morte de Ceuci – mãe do legislador –, por desobediência ao filho. O livro traz ainda a convivência de Macunaíma com as Ykamiabas, a venda do myrakytã e outros episódios relativos à cultura amazônica (ANDRADE, 1990).

Regina Melo (2004) enfatiza que, pelo ciclo mitológico das Ykamiabas, Conhori era a guerreira-chefe, líder de grande poder. Conhori também era o nome de rio

⁸⁷ Stradelli. Legenda Dell 'Jurupary, Bolletino della Società Geografica Italiana, Terc. Série, III, Luglio e segs., Roma, 1890. Em memória de Stradelli, Jurupari, 65-70, Manaus, Editora Valer e Governo do Estado do Amazonas, 2001; Geografia dos mitos brasileiros, Jurupari, 69-97, 3. Ed., São Paulo, Global, 2002; Renato Almeida. Trombeta de Jurupari, opus cit. p. 44-48 *apud* CASCUDO, Luis da Câmara. **Dicionário do Folclore Brasileiro**. 12. Ed. São Paulo: Global editora, 2012, p. 383 - 384.

Nhamundá e assim a tribo das guerreiras costuma ser citada. O nome também costuma ser grafado como Condori, Conduri e Cunuri. Cunury é a forma utilizada pela autora de *Ykamiabas* (MELO, 2004). Ainda segundo Regina Melo (2004), para as Ykamiabas a Lua era a entidade com a qual se identificavam. Elas reconheciam nesse astro uma manifestação da Deusa Mãe. Diferente de Jurupari, guiado pelo Sol.

Para os índios, as Ycamiabas eram “mulheres sem marido”, que viviam sob suas próprias leis. Tais quais as amazonas do mito grego, essas mulheres realizavam, anualmente, a “Festa da Lua”, ritual de acasalamento (com os índios Guacaris), garantindo assim a procriação.

Cascudo (2012, p. 42) registra em seu *Dicionário do Folclore Brasileiro* o Relato de Carvajal:

As mulheres residiam no interior, a sete jornadas da costa. Eram sem marido. Dividiam-se, numerosas, em setenta aldeamentos de pedra, com portas, ligadas as povoações por estradas amparadas, dum e doutro lado, com cercas, exigindo pedágio aos transeuntes. Quando lhes vinha o desejo, faziam guerra a um chefe vizinho e trazendo prisioneiros, que libertavam depois de algum tempo de coabitação [...]. A rainha se chamava Conhori, Há riqueza imensa de ouro para as fidalgas e de pau para as plebeias. Na cidade principal havia cinco casas grandes, com adoratórios dedicados ao Sol. As casas de devoção são os caranai. Tem assoalho no solo e até meia altura, os tetos forrados de pinturas coloridas. Nesses templos estão ídolos de ouro e prata e figuras femininas e muitos objetos preciosos para o serviço do sol. Vestem La de ovelha do Peru. Usam mantas apertadas, dos peitos para baixo, o busto descoberto, e um como manto, atado adiante com uns cordões. Trazem cabelos soltos até o chão e na cabeça coroas de ouro, da largura de dois dedos [...] (CARVAJAL, 1541 *apud* CASCUDO, 2012, p. 42).

Calaxis Borja Gonzalez, no seu livro *As Notícias dos Jesuítas sobre o Novo Mundo* (Die Jesuitische Berinchtters tallung uber die Neve Welt), analisa as cartas dos Jesuítas como registro, como “Relato” vigoroso do Novo Mundo e da América. O autor aborda a inegável influência desses escritos sobre o pensamento europeu Iluminista. Cita ainda a presença das Amazonas no Brasil Colônia, quando eram denominadas pelos índios de “mulheres briguentas” (GONZALES, 2011. p. 119)⁸⁸.

O frei espanhol Gaspar de Carvajal (1504-1584) (CARVAJAL, 1541 *apud* LANGER, 2004, p. 4) é considerado o primeiro cronista sobre a exploração da Amazônia. Ele compunha a expedição de Orellana e é autor do célebre texto seu, que

⁸⁸ A tradução livre é da professora Maria Juraci Maia Cavalcante, estudiosa dos Jesuítas, Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2, Doutorado em Ciências Econômicas e Sociais - Universitat Oldenburg/Alemanha (1995), Pós-Doutorado em História Educacional na Universidade de Colônia/Alemanha (1999) e na Universidade de Lisboa (2006/2007).

registra a presença das Amazonas na América: *Relación del nuevo descubrimiento del famoso rio grande de las Amazonas*. Conforme a crônica o encontro ter-se-ia dado na foz do rio Nhamundá em junho de 1542. Segundo a informação de um índio, que acompanhava o grupo de Orellana, as guerreiras tinham uma líder chamada de Coñori (PORRO, 1996, p. 58).

Em 1541, Gaspar de Carvajal descreveu um lugarejo com moradias de pedra e habitadas somente por mulheres guerreiras, na foz do rio Jamundá, próximo ao rio Negro. Essas mulheres adoravam o Sol em templos majestosos, enfeitados com ídolos em prata e ouro (CHEERS, 2011, p. 506).⁸⁹

Regina Lucia Azevedo de Melo (2012), a partir de João Barbosa Rodrigues e Luis da Câmara Cascudo, descreve o rito dessas índias, a “Festa da Vitória”:

É noite de lua nova na floresta. As Ykamiabas aproximam-se do lago sagrado para mais um dia de “Festa da Vitória”. Elas assim o festejam, após dias de expiação e jejum, num lago de especial importância, localizado no Monte Yacy-Tapere, ou Serra da Lua. A “Festa da Vitória” ocorre anualmente, após o término do primeiro ciclo menstrual das adolescentes debutantes. Dela participam, além da morubixaba da tribo, as avós, todas as jovens guerreiras e as iniciadas. Em procissão, e carregando potes cheios de perfume, elas descem a colina e abaixam-se, aos bandos, para as margens do lago Yacy-Uarua, o Lago Espelho da Lua (MELO, 2012, p. 54).⁹⁰

Ao final da “Festa da Vitória”, coroando o acasalamento, cada jovem escolhido pelas índias recebia delas de presente um muiraquitã, cujo barro verde para a sua feitura era retirado do fundo do lago Yacy-Uarua.

Assim, a visão dionisíaca de mundo está presente nos rituais das amazonas do mito grego e das ykamiabas do Brasil colonial. A *Hybris* seja em forma de luta, de

⁸⁹ Em Machu Picchu (Peru), nos Andes, algumas escavações arqueológicas descobriram muitos corpos de mulheres jovens, fazendo crer que a região acolheu uma “Acllachuasi”, confirmando a narrativa da mitologia histórica das Mulheres do Sol. Diferentemente das Amazonas, as Mulheres do Sol, ou Mulheres Escolhidas, eram escravizadas, não eram “cidadãs”, não tinham poder de decisão, nem desejo, nem autonomia. Quando uma Mulher Escolhida perdia a virgindade – porque às vezes fugiam, se apaixonavam eram queimadas vivas e o homem pendurado pelos pés (castigo imensamente menor, pois não pagava com a vida nem com a dor profunda do fogo). As narrativas das “Mulheres Escolhidas”, as virgens “Incas do Sol” dizem que elas usavam o voto de castidade, eram puras, guardavam-se e eram oferecidas ao deus INTI. Essas mulheres viviam enclausuradas na “Casa das Mulheres Escolhidas”, a “Acllahuasi”, Acllas, que significa mulher escolhida. A partir dos oito anos de idade eram recolhidas para servir ao deus Sol. Quando alcançava quatorze anos tomavam destinos diferentes, de volta para casa, ou para continuar servindo, casando com militares ricos.

⁹⁰ Sobre o muiraquitã, ver também: Cascudo (2012), Stradelli (1929), Rodrigues (1889), Melo (1924).

guerra, seja em sua nuance sensual nos rituais de acasalamento, engendra o orgasmo como fator de sociabilidade, aqui expresso no êxtase coletivo da Festa das Flores, ritual propiciatório de fertilidade das amazonas. No Brasil, entre as ykamiabas, é citado um rito noturno semelhante ao grego antigo chamado de “Festa da Vitória”, que acontecia no lago Yaci Uaruá (Espelho da Lua), quando as mulheres ofertavam o muirakitã aos homens após o ato sexual⁹¹. E a conquista, conforme o mito grego, dava-se pela via da batalha corporal e violenta, sob os auspícios de rígidas regras, concebida pela organização matriarcal das amazonas.⁹²

Cascudo assim descreve o muiraquitã, cuja escrita pode variar: muira-kitá (nó de pau), mira-ki-tá (botão opu nó de gente), muiraquitã, muirakitã (forma mais antiga):

Artefato de jade, que se tem encontrado no Baixo Amazonas, especialmente nos arredores de Obidos e nas praias, entre as fozes dos rios Nhamundá e Tapajós, a que se atribuem qualidades de amuleto. Segundo uma tradição ainda viva, o muiraquitã teria sido presente que as amazonas davam aos homens em lembrança da sua visita anual. Conta-se que para isso, nas noites de lua cheia, elas extraíam as pedras ainda moles do fundo do lago em cuja margem vivia, dando-lhes a forma que entendiam, antes de ficarem duras com a exposição ao ar [...] (CASCUDO, 2012, p. 465).

⁹¹ Sobre o matriarcado, ver ainda D’Eaubonne (1977).

⁹² Ibid.

Figura 34 – Muyrakytã⁹³

Fotógrafo: Regina Melo

Figura 35 – Muyrakytã⁹⁴

Fotógrafo: Regina Melo

⁹³ Exposição *Coleção de Muiraquitãs do Governo do Pará*. Local: Museu de Arte Sacra – Galeria Fidanza. Endereço: Praça Frei Caetano Brandão, s/n – Cidade Velha. Belém (Pará).

⁹⁴ Exposição *Coleção de Muiraquitãs do Governo do Pará*. Local: Museu de Arte Sacra – Galeria Fidanza. Endereço: Praça Frei Caetano Brandão, s/n – Cidade Velha. Belém (Pará).

Cascudo faz referência em seu “Dicionário” aos estudos de João Barbosa Rodrigues acerca das populações que, possivelmente, nos tempos pré-históricos, teriam migrado da Ásia para habitar a Amazônia e cujo muiraquitã seria uma das provas dessa teoria. Daí a importância do muirakitã para os que defendem que houve essa migração das guerreiras para o vale do Amazonas. A partir de pesquisas arqueológicas e afins, a pedra verde já foi encontrada em Campinas (São Paulo), Piui (Minas Gerais), Pinheiros (Rio de Janeiro), Obidos (Amazonas), Olinda (Pernambuco). Mas, evidentemente, há os que discordam de Stradelli, de João Barbosa Rodrigues, de Cristovão Acuña, de Carvajal, de Ladislau Neto, e muitos outros. Entre os discordantes, encontra-se Sílvia Romero⁹⁵.

Padre Cristovão Acuña, por sua vez, escreve em seus Relatos:

As Amazonas não foram encontradas em 1639 como tinham sido em 1541. Moram no rio Conuris, confusão de Conhori, nome da rainha, para Frei Carvajal. O aldeamento principal era perto do monte Icamiba, que denominaria a população feminina. A história das Amazonas já se espalhara pelos rios e Evreux (82, *Viagem ao Norte do Brasil*) registra a fama que alcançaram no Maranhão mulheres e filhas Tupinambás, retiradas da companhia e domínio deles, guiadas e seduzidas por uma delas, localizadas numa ilha. O resto era a narrativa de Frei Carvajal, que também é o espírito santo de orelha de Frei André Trevet. A tradição nunca se popularizou no povo brasileiro. Ficou fixada nos livros, nas memórias letradas, nos registros viajados. Não há *estória* popular conservando traço dessas Icamibas valentes [...] (ACUÑA, 1641 *apud* CASCUDO, 2012, p. 42, grifo do autor).

Longe de uma concordância na literatura há, sobretudo, um embate de ideias na vasta produção sobre os primeiros moradores da região, sobre as Amazonas guerreiras e acerca da veracidade dos “Relatos” coloniais. Mas não se esgota aqui tal contenda intelectual. Importante atentar para Lezama Lima (1979 *apud* BERND, 2007, p. 21, grifo do autor) quando diz que “na América, nos primeiros anos da Conquista, a imaginação não foi a ‘louca da casa’, mas um princípio de agrupamento, de reconhecimento e de legítima diferença”.

Em *O mundo natural e as sociedades indígenas da Amazônia na visão dos cronistas ibéricos (séculos XVI e XVII)*, Ugarte (2004, p. 26) faz uma referência importante sobre esses “Relatos” do frei dominicano espanhol acerca das guerreiras Amazonas. A autora diz que:

⁹⁵ Cf. Romero (1888).

Em vinte e três de junho os companheiros de Carvajal atingem as terras das supostas amazonas. De acordo com o registro do cronista, “estavam estes povos já avisados e sabiam da nossa ida, e por isso nos vieram receber no caminho por água, mas não com boa intenção” (p. 77), afirma ainda que o capitão tentou interlocução pacífica com os índios, mas estes “riram dos espanhóis” e disseram que “iriam aprisioná-los e levá-los às amazonas”. Orellana, ofendido com tamanha afronta, ordenou o uso de armas de fogo, afugentando temporariamente os nativos. Uma luta feroz se estabelece com a chegada de outras tribos, acrescidas de um grupo de mulheres, as amazonas, acontecimento que celebrizaria Carvajal na História.

A autora de *O mundo natural e as sociedades indígenas da Amazônia...* destaca ainda a insofismável importância de Carvajal:

Se o capitão Francisco de Orellana foi a *prima vox*, que deu imediata divulgação aos acontecimentos vividos por sua expedição ao longo do rio Marañon, porém, foi outro amazonauta, que ao organizar a memória escrita da viagem – ironicamente, quase relegada ao esquecimento completo – deixou à posteridade o mais rico testemunho das impressões que a pequena tropa espanhola teve dos ambientes e gentes do grande rio. Trata-se do padre dominicano frei Gaspar de Carvajal (UGARTE, 2004, p. 46).

Ugarte (2004, p. 29) finaliza seu pensamento sobre os “Relatos” do frei e sua importância para a formação cultural do Brasil dizendo:

Apesar do final parecer retórica viciada, típica de relatos dos viajantes, mesmo Carvajal tendo sido contestado ao longo dos séculos, pela veracidade dos fatos narrados, especialmente o “episódio das amazonas”, seus escritos têm o poder de permanência própria dos documentos, tanto é que o nome do rio do *Marañon* ou rio de *Orellana*, passa a ser chamado, por Acuña, no século XVII de Rio das Amazonas, nome que se conservou na Geografia e na História brasileiras.

A denominação do rio Amazonas a partir da referência às índias Ykamiabas às mulheres guerreiras brasileiras não é fato isolado. Sandra Almeida (2007) cita alguns mitos femininos como fundadores das Américas. A autora destaca a importância das mulheres indígenas na constituição desses continentes. Mitos que se transubstanciaram, ganharam concretude, denominaram lugares, imprimiram uma

feição feminina à construção imaginária desses povos e culturas. Sandra cita, entre outras, Pocahontas (América do Norte), Paraguaçu (Brasil), Iracema (Brasil), Malinche (México):

Em várias narrativas fundadoras das Américas, a mulher indígena aparece como o mito de origem e fundador, ocupando um lugar relevante no imaginário nacional e auxiliando na construção de uma identidade americana... O mito da mulher indígena como instrumento de mediação cultural entre os dois povos reveste-se de conotação distinta na história literária de vários países das Américas (ALMEIDA, 2007 *apud* BERND, p. 463).

Almeida alerta ainda sobre o significado das conquistas do Novo Mundo pelos europeus fazendo alusão a uma alma feminina da América:

Visualizada como um paraíso a ser conquistado, a América, nomeada em homenagem àquele que revelou o Novo Mundo para a Europa, Américo Vespúcio, aparece persistente e emblematicamente representada como uma mulher bela, sedutora, atraente, cobiçada por seus dotes promissores e beleza exótica. No imaginário colonial, o novo território desvendado aos olhos europeus se apresenta em termos femininos como uma terra virgem a ser descoberta, explorada, possuída e usurpada. Nesse sentido, o corpo feminino simboliza metaforicamente a terra conquistada e serve de veículo para apropriações de imagens que remetem ao encontro dos dois mundos por meio de oposições de gênero. Nesse contexto, em um movimento metonímico, possuir a mulher nativa equivaleria a possuir a nova terra recém-revelada aos europeus (ALMEIDA, 2007 *apud* BERND, p. 462).

O teatrólogo e pesquisador amazonense Márcio de Souza considera que os Relatos “ofereciam ao mundo uma nova cosmogonia; dramaturgia de novas vidas ou espelho de novas possibilidades” (SOUZA, 1977 *apud* NEVES, [200-?], p. 36).

Na mesma direção apontada acima por Márcio Souza, destaque-se a análise de discurso Koch, Bentes e Figueiredo (2000) no livro *A descoberta do Brasil pela Amazônia: o relato de viagem de Gaspar de Carvajal*. Eles defendem que a:

Nossa leitura do texto nos permite dizer que um dos principais sentidos produzidos na crônica de Gaspar de Carvajal é a apresentação das estratégias de sobrevivência desenvolvidas pelo capitão Orellana e seus homens para saírem vivos daquela jornada tão inesperada e perigosa. Carvajal está preocupado em descrever detalhadamente os passos dados pelo grupo, os motivos, as razões pelas quais o grupo aportava ou não em determinado lugar, as formas de comunicação estabelecidas entre os espanhóis e os índios. [...] É como se, a todo o momento, o Cronista estivesse

primordialmente chamando a nossa atenção para a esperteza, a coragem, a inteligência, a força de vontade, e, ao mesmo tempo, para as fraquezas, as desventuras, os medos daqueles homens frente a uma situação sem precedentes. [...] Não havia lugar para a persuasão. Era mais urgente relatar uma saga (KOCH; BENTES; FIGUEIREDO, 2000 *apud* NEVES, [200-?], p. 30).

Ao discorrer sobre as mulheres Amazonas do Brasil Colônia, o Padre Cristóvão Acuña (1597-1676) – membro da Expedição de Pedro Teixeira (1570/1587-1641)⁹⁶ e autor do *Nuevo Descubrimiento Del Gran Rio de Las Amazonas*, 1641 – escreveu, enfaticamente, sobre as mulheres guerreiras a partir do depoimento dos índios:

Eu não posso calar o que ouvi em meus ouvidos e quis verificar logo que embarquei neste rio das amazonas. Disseram-me, pois, em todas as povoações em que passei que havia mulheres no seu país como eu lhas pintava e cada uma em particular dava-me sinais tão constantes e informes, que se não é assim, é preciso que a maior mentira passe em todo o mundo novo pela mais indubitável de todas as verdades históricas (ACUÑA, 1641 *apud* MELO, 2012, p. 117).

Acuña cita em seu Relato o rio Nhamundá sob a denominação Cunuris ou Conduris, nome dos primeiros indígenas a habitarem a região, próximo à foz do rio. Conforme relata Acuña, na região próxima ao rio Nhamundá, sendo um pouco acima, viveriam os Apantos, habitantes usuários da língua Tupi. Haveria ainda, ao Taguaus e depois os Carcarás. Esses últimos povos teriam contato direto e sistemático com as Amazonas, que por sua vez viveriam estrategicamente no Monte Ykamiaba, o pico mais alto da região montanhosa (ACUÑA, 1641 *apud* MELO, 2012, p. 59)⁹⁷.

Alonso Rojas foi outro integrante da Expedição de Pedro Teixeira que também registrou a presença das guerreiras Amazonas. Ele teria acompanhado a viagem de Cameté no Pará até alcançar Quito no Peru. Sobre Rojas assim fala Guapindaia (2008):

⁹⁶ O padre Cristóvão Acuña foi o Relator da expedição do Português Pedro Teixeira sobre a qual escreveu o livro *Nuevo Descubrimiento Del Gran Rio de Las Amazonas*. Interessante anotar aqui que Pedro Teixeira foi recentemente homenageado pelo Senado brasileiro como um importante defensor da Amazônia, conforme consta no *Diário do Senado Federal* n° 66489 de 11 de dezembro de 2009. Disponível em: <<http://goo.gl/kphyqX>>. O bandeirante chegou ao Brasil em 1607, embrenhou-se pelo baixo Amazonas tendo lutado contra os franceses, ingleses e holandeses defendendo a costa brasileira em nome de Portugal. Comandou 47 grandes canoas, 70 soldados e 1200 índios, atravessando o grande rio até chegar ao Equador.

⁹⁷ Cf. Acuña (1641 *apud* GUAPINDAIA, 2008, p. 15).

Sua narrativa contém poucas referências nominais a tribos ou localidades, porém faz referência a grande quantidade de tribos encontradas ao longo da viagem. Também relata a existência das amazonas, porém na região dos Omágua, no alto Amazonas (ROJAS, 1941 *apud* GUAPINDAIA, 2008, p. 14).

Charles-Marie De La Condamine (1701-1774) em seus “Relatos” defendeu a presença das guerreiras na bacia amazônica. Excepcionalmente o francês inovou na sua pesquisa dedicando-se a ouvir os relatos orais diretamente dos índios. Em 1745, escreveu *Relation d'un voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique méridionale* onde considerou a existência de uma república de mulheres na região amazônica, nas proximidades do rio Negro (DE LA CONDAMINE, 1745 *apud* LANGER, 2004, p. 4).

Os fatos citados remetem mais uma vez à indagação: estaria havendo uma historicização do mito? O historiador Langer (2004, p. 4) comenta a obra De La Condamine, enaltecendo exatamente o aspecto da racionalização:

A obra do explorador francês foi também responsável pela perda da credibilidade nas lendas coloniais, oferecendo opções racionalistas e históricas para o desvendamento da paisagem geográfica e no estudo das culturas da região. Mas as mulheres guerreiras ainda fascinavam [...]. Denominadas de Comapuínas pelos indígenas, diferenciou esses relatos orais do antigo mito grego, acreditando que os conquistadores haviam mesclado os dois relatos devido às suas inclinações para o maravilhoso. Um dos momentos mais marcantes de sua narrativa foi a descrição do relato de um soldado Francês de Caiena. Esse militar teria avistado no pescoço de índias da região amazônica, pedras verdes, que foram atribuídas às terras das “mulheres sem maridos”. Em outro trecho, também comentou a existência dessas fascinantes “pedras das amazonas,” joias admiravelmente cortadas e talhadas com figuras de animais. Desta maneira, o explorador não apresentou apenas evidências folclóricas orais, mas também vestígios materiais atestando a antiga existência das misteriosas guerreiras.

Langer (2004, p. 4) traça comparação entre aquelas abordagens coloniais e as oitocentistas. Para ele os “Relatos” do século XVI sobre as Amazonas eram narrados sempre referentes a povos, civilizações, “cidades imaginárias” do Eldorado, busca pelo ouro, prata, tesouros. Diferentemente, à época De La Condamine, as promessas de ouro, prata e territórios paradisíacos não encantavam tanto os europeus, guiados que estavam pela razão, pondera Langer.

Fato singular envolveu o naturalista inglês François Louis de Nompar de Caumont La Porte (1810-1880), o Conde de Castelnau, que se dedicou a pesquisas

arqueológicas no Norte do Brasil e defendeu a ideia de ter encontrado uma estátua referente às Amazonas (LANGER, 2004, p. 1). Ele realizou a sua expedição (francesa) à América do Sul em 1843. Ele encontrou a estátua em Manaus, na região do Rio Negro do Pará, que de imediato enviou à França, ao Museu Imperial do Louvre (Paris) junto com outros objetos. A estátua circulou a Europa como uma relíquia originada da civilização das Amazonas no Brasil. O Conde de Castelnau confirma a informação em 1847 no periódico *L'illustration* (BLAKE, 1970 *apud* LANGER, 2004, p. 2). A referida estátua, algumas inscrições gravadas em pedra, machados e pedras de jade são citadas pelos índios como pertencentes às Amazonas, conforme cita Castelnau:

Foi-me também assegurado que no rio Negro havia inscrições gravadas nas pedras, bem como figuras de animais entre as quais citavam-se uma ave de rapina, um jacaré, etc. Seriam elas procedentes dos Caripunas ou dos Zurinas, que conforme o padre Acuña (cap. 63) tinham "uma aptidão admirável para os trabalhos manuais e que, sem outras ferramentas senão as dos demais índios, faziam banquinhos em forma de animais, estátuas humanas e outras figuras com surpreendente perfeição"? Os machados que por aqui se encontram amiúde e que são atribuídos às Amazonas, parecem ser de um feldspato ordinário verde; não se sabe de onde provêm. Deram-me também, na Barra, fragmentos de jade que haviam sido encontrados na areia do rio Negro: eram pequenos cilindros em forma de contas de rosário, em tudo semelhantes aos que se encontram nos túmulos antigos do velho mundo. Os índios lhes atribuem virtudes medicinais. Não foi possível saber de que lugar vinha esse mineral; os índios só diziam que não eram do país. Pode ser que a sua origem deva ser buscada nas primeiras migrações da raça vermelha; torna-se difícil não admitir que um povo mais civilizado que os índios atuais tenha habitado outrora esta região. Para terminar este assunto, diversas pessoas me falaram de uma grande estátua que havia sido levada a Santarém (PORRO, 2013, p. 299).

Em 1850, Castelnau mais uma vez divulgou estatuetas de pedra, que ocorreram na região amazônica pela cultura chamada Santarém. Atualmente essas estátuas são consideradas peças raras. Acredita-se que não restam mais de 20 exemplares no mundo e registra-se que foram encontradas a partir de 1870, sendo totalmente desconhecidas pela academia até então. Para Castelnau (1850 *apud* LANGER, 2004, p. 5).

cette légion de femmes combattit vaillamment et périt les armes à la main. Il NE serait donc pas étrange qu'un fait qui s'est présenté à plusieurs reprises dans l'ancien monde se fût rencontré une fois dans le nouveau.

Ou seja, “esta legião de mulheres lutou bravamente e morreu com armas na mão. Por conseguinte, não é estranho o fato de ter aparecido várias vezes no mundo antigo, e agora ser encontrada no Novo Mundo”.

No Brasil as descobertas de Castelnau foram rebatidas pelo historiador Antonio Baena, sócio do IHGB. Entretanto, até o “advento da estátua” a recepção à expedição de Castelnau era positiva, como enfatiza Langer:

Anteriormente a expedição de Castelnau sempre mereceu um grande incentivo por parte dos acadêmicos cariocas. Januário Barbosa, por exemplo, declarou que essa comissão francesa contaria com todo o apoio do Instituto, do qual Castelnau era sócio. Ao todo foram publicados no periódico da agremiação mais de sete documentos, enviados pela comissão francesa do interior sul-americano (1843-47), comprovando o interesse que essa incursão estava suscitando (LANGER, 2004, p. 6).

Langer (2004) cita Rouanet (1991) para levantar algumas suspeitas sobre a mudança de atitude da intelectualidade brasileira frente à expedição de Castelnau. O caso da estátua foi emblemático nesse sentido. Rouanet (1991) comenta essa radical variação. E assevera:

Apesar de existirem escritores que foram considerados verdadeiros “amigos” do Brasil, a exemplo de Von Martius e Ferdinand Denis, os estrangeiros começaram a ser vislumbrados com olhos meticolosos e críticos. **Se as certezas e qualidades do tropical reino não fossem confirmadas nas publicações, seus autores eram colocados como inimigos ferrenhos da Nação** (ROUANET, 1991 *apud* LANGER, 2004, p. 6, grifo nosso).

A citação a seguir, sobre o caso da estátua, de Langer (2004, p. 6) ilustra a fala de Rouanet (1991):

Três meses após a publicação do relatório de Antonio Baena, em agosto de 1848, Manuel Porto Alegre – recentemente empossado diretor da seção de arqueologia do IHGB – solicitou ao mesmo sócio melhores informações sobre “a pretendida estatua antiquíssima” que o conde havia transportado do rio Negro para Paris. Não sabemos se ocorreu uma resposta, mas neste mesmo ano, Porto Alegre escreveu um pequeno opúsculo chamado *A estátua amazônica: uma comédia archeologica*, que constitui um documento ímpar acerca do imaginário arqueológico no século XIX. Como comédia teatral, o livro foi inspirado na obra de Martins Pena [...].

Mas o caso da estátua não estava encerrado. Pelo contrário. Havia uma necessidade imperiosa de retrucar os “Relatos” que versam sobre as mulheres guerreiras no Brasil. O Imperador entra no caso e solicita aos intelectuais do IHGB uma ação, ou seja, uma resposta plausível. O poeta indianista Gonçalves Dias foi designado para tal tarefa. Em três meses apresentou uma tese de 70 páginas, prenhe de erudição, não só rebatendo os escritos sobre as amazonas do Brasil Colônia, comentadas pelas expedições, como também criticou a produção sobre o tema desde a antiguidade, elencando dados que deveriam fazer cair por terra a presença das Amazonas no Velho e Novo Mundo. Sua tese foi publicada na *Revista do IHGB* em 1855. Como frisa Langer sobre Gonçalves Dias:

Sua estratégia foi apontar elementos contraditórios nos relatos clássicos ou a falta de provas concretas no mundo ocidental. Na literatura grega citou as amazonas de Apolonio de Rodes, como um recurso utilizado por este autor para glorificar os atos heroicos dos argonautas. Outros autores antigos como Justino e Estrabão, surgem em longas citações descritivas das ginecocracias asiáticas e africanas. Também encontrou escritores que concebiam a narrativa como fábula, a exemplo de Palephatus e sua *Histoire incroyables*. As amazonas seriam homens (barbados) que utilizavam vestidos compridos como as mulheres, motivo da confusão! Finalmente, quase ao término de seus estudos clássicos, Dias citou as famosas passagens de Heródoto. Sendo o primeiro a narrar o mito desta tribo, no livro IV de sua *História* (século V a.C), o escritor grego apontou a denominação de *androntonoi* pelos Citas, além de detalhes cotidianos. Essas mulheres apenas uma vez por ano, convidavam os povos vizinhos para relações sexuais, perpetuando a sua tribo. Sem nenhum apoio histórico convincente por parte da bibliografia clássica, Dias reforçou a estrutura fantástica da narrativa, passando para o contexto americano [...] Sua derradeira conclusão, apesar de toda e qualquer hipótese que enunciou anteriormente, foi de que não houve verdadeiras amazonas nem no Velho Mundo e nem nas Américas (LANGER, 2004, p. 9, grifo do autor).

Em 1882, a *Revista da Exposição Antropológica* publica *A lenda das amazonas*. Na publicação vê-se:

De debates arqueológicos, passando por categorias míticas, agora as amazonas transformaram-se em alegoria de um espaço geográfico selvagem, onde a natureza poderia quem sabe, um dia ter dispensado os homens: “Nesse sonho de totalidade, de unidade que a humanidade persegue obscuramente desde que existe, não há muitas soluções míticas que sejam perfeitamente satisfatórias (BOYER, 1997 *apud* LANGER, 2004, p. 3).

No Brasil, as mulheres guerreiras estão presentes na literatura, despertando fascínio e curiosidade. Para Langer (2004, p. 3), as Amazonas são como o

Símbolo de liberdade do sexo feminino, a antiga realidade de uma sociedade sem varões em plena floresta tropical apenas reforçou os mistérios que envolviam nosso passado. Quais surpresas aguardariam os exploradores do Oitocentos?

Corroborando Langer, há de se perguntar: por que incontáveis temas constituintes dos “Relatos” são considerados históricos, etnográficos ou arqueológicos, mas não os que versam sobre as Amazonas? Será que Marie Vautier está com a razão quando diz que esses “Relatos” oferecem “uma mitologização ficcional de nossa história como um meio de adquirir um conhecimento necessariamente provisional de nosso(s) passado(s)”? (VAUTIER, 2007). Françoise D’Eaubonne bem antes já indagava:

Será coincidência o fato de termos tido que esperar por 1972 para que o antropólogo Von Puttmaker comunicasse à Academia de Berlim a sua descoberta de três grutas do Amazonas encontradas na selva brasileira, com a fotografia das decorações murais que reproduziam exatamente o nome de Amazonas dado ao rio americano, e que fosse tratado de ficcionista por toda a ciência universitária? (D’ EAUBONNE, 1977, p. 248).

No seu livro *Amazonas: História e Cultura Material no Brasil Oitocentista*, o historiador Langer⁹⁸ defende como um dos mais intrigantes e polêmicos episódios de nossa história o encontro de Francisco de Orellana com as mulheres guerreiras, cujo registro compõe em ilustrações majestosas a cartografia europeia. O historiador considera que o fato sobreviveu ao Iluminismo, ao contrário de outras abordagens coloniais. Langer afirma que:

⁹⁸ Johnni Langer é estudioso dos vikings, medievo, sagas nórdicas, paganismo, arqueologia, história e imaginário. Atualmente é professor da Universidade Federal do Maranhão. Possui doutorado em História (UFPR, 2001), Pós-Doutorado em História Medieval (USP, 2006). Atua principalmente nos temas: história e cultura na Era Viking e na Escandinávia Medieval, Mitologia nórdica, sagas islandesas, Literatura nórdica medieval, história do paganismo escandinavo, História da Arqueologia e Astronomia, Arqueoastronomia e Etnoastronomia da Escandinávia Medieval, religiosidade pré-cristã, feitiçaria.

[...] as mulheres guerreiras foram identificadas nos séculos XVIII e XIX como sendo uma tribo indígena, herdeiras de antigas civilizações desconhecidas de nosso país. Exploradores estrangeiros como La Condamine e o conde de Castelnau perpetuaram a existência dessa sociedade mítica no mundo moderno, demonstrando que o assunto estava distante de ser considerado apenas um episódio quimérico (LANGER, 2004, p. 1).

As irmãs selvagens de Pentesileia da pesquisadora alemã Urick aborda a presença das Amazonas no Brasil a partir da escrita de Alexander von Humboldt (1769-1859), cientista, etnólogo, arqueólogo, físico, geógrafo, geólogo, mineralogista, botânico, vulcanólogo, um alemão que realizou expedição à América do Sul, de 1799 a 1804. Igualmente ao Conde Castelnau, Humboldt confirmou a presença de pedras das Amazonas em tribos do rio Negro no seu *Voyage aux Regions Equinociales de 1804* no oitavo volume da obra (DIAS, 1855 *apud* LANGER, 2004, p. 4).

Urick conclui que, na verdade, o que se debate não é se havia mulheres guerreiras no Norte do Brasil à época das expedições, como a de Francisco de Orellana, mas se as aludidas mulheres eram oriundas da Ásia Menor (atualmente Turquia), tais quais as citadas pela literatura clássica grega antiga. Urick adverte que Orellana fora alertado pelos índios locais sobre a presença das mulheres, que eram chamadas “coniu-puyara”, que significa “mulheres grandes”. Os índios ainda alertaram para que os navegadores tomassem cuidado, pois elas eram muitas. Portanto, antes de entrar “na linha de fogo” com as guerreiras ele já havia sido advertido, o que não foi uma surpresa. Esse é um dado muito importante, como afirma Urick:

Não se trata da primeira descrição das Amazonas na América, mas o relato é um dos mais interessantes, pois contém informações dos indígenas, uma vez que, a bordo daquela expedição, havia um tradutor de fala tupi-guarani que sabia interpretar as “notícias” dos “selvagens”. Estes eram descritos como sendo altos, fortes e de tez clara. Os relatos davam conta ainda de que habitavam casas feitas de pedra, onde acumulavam fortunas incríveis, bem como figuras femininas de ouro e de prata.

Um fator importante no contexto dessa discussão é a fundação, em 1838, do IHGB. Registra-se que um dos primeiros assuntos de interesse do IHGB foram as Amazonas. Assim, criou-se uma comissão (composta de José Rebello e Lino Rabello)

para examinar a obra de Alexander Von Humboldt (1769-1859). A dupla emitiu um parecer defendendo que Orellana teria encontrado realmente um grupo de índias, mas tão somente porque os homens, os índios, estavam ausentes. Mas o parecer não contentou. E em 1841 o tema volta à tona pela voz do “sócio” Joaquim Silva, propondo que a questão das guerreiras mereceria “um programa a ser desenvolvido pelo IHGB: “quais as provas da sua antiga existência, ‘quais seus costumes, usanças, crenças’ e qual a relação com o mito originário da Ásia”?, perquiria (DIAS, 1855 *apud* LANGER, 2004, p. 1).

Em 1842, as Amazonas novamente “invadem” o IHGB. Desta feita, pela escrita do “sócio” José Machado de Oliveira, para ele carecia agora desvelar: “*Qual era a condição social do sexo feminino entre os indígenas do Brasil?*” (DIAS, 1855 *apud* LANGER, 2004, p. 2). Para José Machado, as Amazonas representavam e eram a prova de uma sociedade excepcional, de mulheres independentes. Para suas conclusões favoráveis à existência dessas índias, o autor partiu de duas premissas sobre os “Relatos”, como explicita Langer:

Primeiro, que o relato não poderia ser simplesmente uma fantasia proposital com a finalidade de conquista territorial pelo maravilhoso. Se fosse assim, afirmou, não inventariam os europeus mitos de homens descomunais, mais apropriados para a mente conquistadora?

José Machado de Oliveira também contestou a versão, ainda hoje presente em alguns pesquisadores, de que Orellana teria na verdade encontrado com índios, homens, e os “Relatores” teriam se atrapalhado, confundido com mulheres. Para José Machado a expedição era composta de homens experientes em aventuras e contatos entre culturas diversas, o que torna a ideia impensável, especialmente porque Frei Gaspar de Carvajal (1504-1584), autor de *Relación del nuevo descubrimiento del famoso rio grande de las Amazonas* (CARVAJAL, 1955, p. 104) faz a descrição muito detalhada do fato, inclusive sobre a nudez dos habitantes. Pode-se cotejar que não seria difícil distinguir um homem de uma mulher, se nus ambos estivessem.

José Machado de Oliveira estudou alguns autores que defendem a presença das guerreiras no Brasil, notadamente: Cristóbal de Acuña (1597-1695), autor de *Nuevo descubrimiento del Gran Río de las Amazonas*, em 1641 (ACUÑA, 2009); La

Condamine, autor de *Relato abreviado de uma viagem pelo interior da América Meridional*, em 1745 (DE LA CONDAMINE, 1945, p. 65); e, ainda, Southey (1822).

Outro defensor da presença das Amazonas nos trópicos foi o etnólogo e pesquisador de mitos, o alemão Paul Max Alexander Ehrenreich (1855-1914), que numa expedição de estudos à Amazônia, em 1888, registrou a história do “jacaré e das mulheres guerreiras” entre os índios Karajá. Conforme Ehrenreich, seria:

uma lenda amazônica em sua forma mais singela, sem os acréscimos emprestados aos mitos antigos, com os quais os primeiros viajantes na América do Sul enriqueciam e distorciam a tão disseminada lenda das mulheres guerreiras (PRINZ, 2008, p. 3).

Segundo Afonso Arinos de Melo Franco (1905-1990), um estudioso da tradição brasileira e outros temas, as Amazonas são personagens de um tempo remoto e de continentes outros, além do Brasil. Para ele:

As formosas mulheres guerreiras passaram, no tropel da sua galopada, dos textos gregos e romanos, para os livros crédulos da Idade Média e para as páginas aventurosas dos viajantes posteriores aos descobrimentos. Na Idade Antiga e na Idade Média o reino das Amazonas foi colocado em diversos pontos e ia sendo mudado, sucessivamente, à proporção que ficavam mais desvendadas as terras onde se dizia que elas estavam. A partir da descoberta da América, contudo, o Brasil teve a honrosa preferência de hospedar as belas filhas e sacerdotisas da Lua (FRANCO, 2000 *apud* MENESCAL, 2012, p. 56).

O Jesuíta Padre Figueira (1574/1576-1643), estudioso da cultura indígena, tendo criado uma das primeiras gramáticas do Tupi, narra ter presenciado muitas histórias sobre as mulheres guerreiras pelos de índios com os quais conviveu. Esses índios narravam não só o fato de terem visto as guerreiras pessoalmente, como também diziam conhecer narrações de parentes sobre as Ykamiabas. Figueira (1903) diz que:

o Rio a q' chamamos das Amazonas tem a boca debaixo da linha equinocial, e tem muitas e grãdes ilhas, as quais Almazonas são mulheres q' não admitem cosigo homens senão em certo tempo pera effeito de se multiplicarem, e logo os lâçãm fora e depois parindo filhos machos os comem

e cõservão as femeas; são guerreiras e caçadoras e engenhosas de mãos p. fazerem redes muito lavradas e tãbem seus arcos todos são pintados (MENESCAL, 2012, p. 56).

Gabriela Martin, em seu livro *Pré-História do Nordeste do Brasil*, discorre sobre a importância do mito para a ciência e a possibilidade de relações e conexões importantes. Cita o exemplo de Homero no contexto da arqueologia mencionando que: “No século XVIII, Winkelmann⁹⁹ assentaria as bases da Arqueologia clássica e Schliemann, arqueólogo amador, 1868, consegue descobrir Troia, baseado praticamente, apenas no relato homérico” (MARTIN, 2005a, p. 24).

Por fim, pode-se indagar novamente: as mulheres guerreiras Amazonas existiram? Elas teriam chegado também ao Brasil?

Essas inquirições nos transportam de imediato ao grande mestre Ariano Suassuna (1927-2014), quando traça comparações entre arte e ciência. Para o autor de *Auto da Compadecida*, “a arte e a ciência partem de um só e mesmo núcleo e ambas valorizam não somente a reflexão, mas também a imaginação e a intuição”, pensamento com o qual corroboramos. Ou, como diz Zamboni, na mesma direção:

Tanto a ciência quanto a arte, enquanto processos criativos e instrumentos do conhecimento humano, guardam semelhanças estreitas. Tanto em uma quanto noutra, é necessária a combinação dos aspectos racionais e intuitivos para se desenvolver os produtos gerados por suas atividades. (ZAMBONI, 1998, p. 30).

E sobre os Relatos coloniais eles exprimem verdade ou imaginação? Em busca de uma resposta plausível, nos transportamos do Nordeste brasileiro de Ariano Suassuna para a Alemanha de Schiller (1759-1805), que diz: “No abismo, reside a Verdade” (SCHILLER *apud* MORIN, 1999, p. 15).

Em 1998, Jeannine Davis-Kimball, arqueóloga americana da Universidade de Berkley (Califórnia), do Centro de Estudos dos Nômades Euroasiáticos, reconhecida e respeitada estudiosa das Amazonas divulgou que, quando pesquisava povos

⁹⁹ Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), historiador e arqueólogo alemão foi considerado um dos fundadores da Arqueologia moderna; e Johann Ludwig Julius Heinrich Schliemann (1822-1890). Seguindo a escrita homérica escavou sítios arqueológicos e recolheu material que indicavam tratar-se de Troia.

nômades antigos, descobriu cem túmulos do povo sárмата, entre o mar Negro e o mar Cáspio-a Sarmátia, próximo à cidade de Pokrovka, na Rússia, junto ao Cazaquistão, a famosa terra das Amazonas, já citada pelo historiador grego Heródoto (484-420 a.C.). Diz ainda que os sármatas teriam vivido no século VI antes de Cristo.

São fatos como estes, sejam oriundos do campo da arqueologia, da antropologia ou da história, que nos conduzem a aventar a possibilidade de as Amazonas migrarem do universo mitológico ao histórico, universos que se interpenetram, se complementam na construção social e imaginária da sociedade (SOUZA, 2012).

O mistério ronda a vida, e há fartura do inexplicável. E esse esbanjamento do “que não se consegue explicar”, do inominável, nos remete a Kleist (1777-1811), dramaturgo e poeta alemão, um encantado pelas amazonas, pela personagem protagonista da sua tragédia, a rainha das Amazonas, Penthesileia, quando diz: “No coração das mulheres nascem tantas coisas que não são feitas para a luz do dia”. Kleist engendra essa fala referindo-se à “luz”, à razão, à racionalidade, que não alcançam as angústias da alma, não abarcam o indizível, não discernem o indomável de nós.

Parafraseando a personagem klestiana podemos concluir que “no mundo nascem tantas coisas que não são feitas para a luz da ciência”. Talvez assim possamos compreender o fenômeno universal, transcultural e trans-histórico da inserção das mulheres guerreiras Amazonas no mundo antigo clássico, na idade média, na modernidade, na contemporaneidade, seja em forma de arte, mito ou história.

O exercício intelectual que guia esta tese traz embutido o desejo de usufruir do mistério do mito, do vigor da arte e do rigor da ciência, concomitantemente, por toda a longa caminhada em busca das Amazonas e de Penthesileia.

Na vida, quando se fecham as cortinas do palco do teatro abrem-se novos caminhos para a criação, para que a arte aconteça plena no seu exercício cotidiano, e exuberante no reabrir das cortinas, ao público.

Na vida, para que a ciência siga a capturar novas interrogações e utopias, é preciso ampliar o olhar, expandir os horizontes, como enfatiza Morin (1999, p. 18), defendendo a necessidade premente de não se reduzir o conhecimento a “uma única noção, como informação, ou percepção, ou descrição, ou ideia, ou teoria; deve-se antes concebê-lo com vários modos ou níveis”, ideia com a qual concordamos piamente.

Parece que o pensamento de Morin é o que vimos nos esforçando para alcançar ao trilhar os caminhos de Penteseleia, a rainha das Amazonas, por entre o mito, a arte, a ciência, articulando-os, conectando-os, de tal modo que haja uma intensa dilatação, um esgarçar de limites, um apagamento de fronteiras. Porque a realidade não cabe em limites estreitos delineados pela compartimentalização do conhecimento, da ciência.

Finalizo este capítulo na companhia de Christa Wolf (2007, p. 11) que diz:

De dois anos para cá, andei perseguindo uma palavra, ou seja, CASSANDRA, e já tive vontade (que ora passava, ora retornava) de traçar em grandes linhas os caminhos ao longo dos quais essa palavra me conduziu. Muito, talvez a maior parte e o essencial, permanecerá sem ser dito, provavelmente inconsciente [...].

Igualmente à personagem Cassandra, de Christa Wolf, Penteseleia, de Kleist, nos arrebatou. No próximo capítulo, “Terceira Travessia - *Penteseleia* de Kleist: a subversão do mito grego na primeira tragédia moderna”, diante de Kleist com a sua escrita exuberante, logramos desvendar o porquê.

É essa alegria nascida estranhamente do mais profundo horror que intuiu solitariamente Nietzsche ao ver no espetáculo trágico a celebração da plenitude do poder humano. Mesmo na concepção moderna niilista do trágico, em que o sofrimento descamba no absurdo, no não-sentido, a representação não amesquinha a imagem humana, ao contrário do que afirmam certos críticos, como Lukács. A personagem está privada do seu poder de ação, mas a angústia só pode crescer na razão direta do seu repúdio a esse estado [...].

Cleise Mendes (1995, p. 56)

4 TERCEIRA TRAVESSIA - *PENTESILEIA* DE KLEIST: A SUBVERSÃO DO MITO GREGO NA PRIMEIRA TRAGÉDIA MODERNA

4.1 O TRÁGICO COMO CONDIÇÃO HUMANA E A ESTÉTICA DA TRAGÉDIA

O arrebatamento do estado dionisíaco, com a sua aniquilação das barreiras e limites habituais da existência, contém, enquanto dura, um elemento *letárgico* no qual mergulha tudo o que foi vivenciado no passado. Assim se separam, por meio desse abismo do esquecimento, o mundo da realidade cotidiana e o mundo da realidade dionisíaca. Tão logo, porém, aquela realidade cotidiana retorna à consciência é sentida como tal com *repugnância*: uma disposição de humor *ascética*, negadora da Vontade, é fruto daqueles estados. No pensamento, o dionisíaco, como uma ordenação do mundo mais elevada, se opõe a uma ordenação de mundo vulgar e ruim: o grego queria absoluta fuga desse mundo da culpa e do destino. Ele mal se deixava consolar por um mundo depois da morte [...].
Nietzsche (2005, p. 24)

Desde a *Poética* de Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) a tragédia é objeto da curiosidade intelectual e estruturadora de um denso universo teórico de onde emerge um leque de conceitos – como imitação, catarse, identificação, purgação, e outros – voltados à compreensão do fenômeno estético-social, que a Grécia Clássica deixou de legado ao Ocidente, herança esta de importância insofismável, como elucida Raymond Willians:

O caráter único da tragédia grega é frequentemente afirmado, mas também frequentemente, à maneira de sua afirmação, negado. As peças sobrevivem: ou seja, trinta e duas peças de um conjunto de cerca de trezentas, escritas por Ésquilo, Sófocles e Eurípedes, e nenhuma escrita pelo grande número de outros trágicos conhecidos de nome. E no entanto o que sobrevive tem um poder extraordinário, mesmo que desigual: umas oito ou dez peças estão entre os maiores dramas do mundo. A excepcional façanha deve ser ressaltada, mas como uma *façanha*. O que para nós é uma fonte (*de certa forma, a expressão é correta, já que aqui nasceu o drama europeu*) era para os gregos realização: uma forma madura atingindo cada ponto de uma cultura madura[...]. E no entanto nunca houve, de fato, uma recriação ou imitação da tragédia grega, o que, na verdade, não deveria causar surpresa, porque a sua singularidade é genuína e, em aspectos importantes, intransferível (WILLIAMS, 2011, p. 35, grifo do autor).

A tragédia, para o filósofo Roberto Machado (2006, p. 49), é “uma arte que apresenta dramaticamente uma contradição”.

Ligado ao conceito de tragédia como estética emerge o de trágico como condição humana, que migra do campo estético para a filosofia, apontando um vazio abissal, uma inexorável incapacidade humana para a felicidade.

Não é objetivo nem há espaço apropriado e suficiente para exaurirmos tais concepções que permeiam a questão da tragédia e do trágico, e que se estendem há séculos. Assim sendo, focamos em alguns aspectos da *Poética* de Aristóteles, obra emblemática do assunto, como artifício para congregar elementos esclarecedores à compreensão da tragédia moderna *Pentesileia* (1808), de Kleist (1777-1811), inspirada em três tragédias de Eurípedes (480 a.C-406 a.C.), *As Bacantes*, *Medeia* e *Hipólito*¹⁰⁰. Já o tema do trágico é trazido à baila como estratégia de apreensão do chão social, compartilhado por Kleist, e as possíveis influências na sua escrita, notadamente da filosofia alemã.

Em Nietzsche (1844-1900) buscamos os subsídios para uma abordagem do dionisíaco e do apolíneo, bases da teoria da tragédia grega nietzschiana, de caráter indispensável à compreensão da *Pentesileia*, de Kleist, segundo Gunther Blamberger¹⁰¹, pensamento com o qual concordo. À frente será esmiuçada essa questão.

Conforme nos indica Brandão (1985, p. 9) a tragédia grega nasceu do culto a Dioniso¹⁰², da embriaguez, da dança. A cada ano as festividades do vinho tomavam de assalto a população grega, que participava se embriagando, cantando, dançando, tudo freneticamente, ao som de címbalos e à luz dos archotes, até cair desfalecida. Os seguidores do deus do vinho, Dioniso (Baco) se disfarçavam em sátiros, homens-bodes. Teria nascido daí o vocábulo “tragédia”, de “tragos”, bode + “oidé”, canto + ia, do latim *tragoedia*, que significa tragédia; canto do bode-sacrifício aos deuses pelos gregos (BRANDÃO, 1985, p. 9). Noutra vertente, mas de semelhante abordagem, compreende-se que a tragédia está ligada ao sacrifício do *bode sagrado* ao deus Dioniso, que teria fugido dos Titãs disfarçado (de bode), mas acabou devorado pelos filhos de Urano e Géia. Ao ressuscitar toma a forma de “*tragos theios*”, de um bode divino: o bode paciente, *pharmakós*, imolado para purificar a pólis (BRANDÃO, 1985, p. 10).

¹⁰⁰ Entre tantas outras inspirações, Kleist foi apreciador da obra de Sêneca (4 a.C-65 d.C.), o pai de Nero, e escritor de tragédias na Roma Antiga, cuja obra põe em cena o grotesco. Sêneca teria influenciado o aparecimento da tragédia na dramaturgia da Europa renascentista.

¹⁰¹ Entrevistei o professor Gunter Blamberger (Alemanha) no dia 15 de maio de 2012, em Fortaleza (Ceará/Brasil), por ocasião do *Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões*.

¹⁰² Importante ressaltar que o nome do deus Dioniso (grego= Διώνυσος ou Διόνυσος) admite grafias diferenciadas: Díónisos, Dioniso ou Dionísio. No Brasil há uma tendência pela grafia Dioniso.

Igualmente para Nietzsche a tragédia nasceu da multidão ensandecida, encantada, transformada em sátiros e silenos, como no culto das Bacantes. Para Machado (2005, p. 8),

[...] no momento em que é apenas coro, a tragédia imita, simboliza o fenômeno da embriaguez dionisíaca responsável pelo desaparecimento dos princípios apolíneos criadores da individuação: a medida e a consciência de si.

Importante frisar que para Nietzsche a música é condição *sine quo non* para que haja arte trágica (NIETZSCHE, 1953, p. 8). Assim, a tragédia é oriunda do espírito da música, ou melhor dizendo, da possessão causada pela música (NIETZSCHE, 1953, p. 116). Então, para Nietzsche, a tragédia tem seu nascedouro na música, seu componente dionisíaco, e a palavra e a cena como apolíneos. Desse modo, o espectador aceitará o sofrimento com alegria. “Assim, fundada na música, a tragédia, expressão das pulsões artísticas apolínea e dionisíaca, união da aparência e da essência, da representação e da vontade, da ilusão e da verdade, é a atividade que dá acesso às questões fundamentais da existência” (MACHADO, 2005, p. 9).

No seu livro citado, Roberto Machado elenca três ideias fundamentais de Nietzsche no livro homônimo, obra publicada pela primeira vez em 1892 (*Die Geburt Der Tragödie Aus Dem Geiste Der Musik*).

A primeira ideia é que a tragédia grega tem como base os conceitos de apolíneo e dionisíaco: a tragédia nasce da conciliação entre eles. A segunda ideia apresentada é a denúncia da morte da arte trágica perpetrada por Eurípedes, ou seja, pela prevalência do “homem teórico, do pensador racional, sobre o artista, o poeta” (MACHADO, 2005, p. 8); um outro fator seria o “socratismo estético”, ou seja, “Tudo deve ser inteligível para ser belo” ou “Tudo deve ser consciente para ser belo” (MACHADO, 2005, p. 11). A terceira ideia levantada no *nascimento da tragédia* “é a tentativa de encontrar o renascimento da tragédia, ou da concepção trágica do mundo, em algumas manifestações culturais da modernidade” (MACHADO, 2005, p. 11). Assim, Nietzsche pensa a tragédia grega como uma arte musical, ou seja, que tem sua origem no “espírito da música”. Daí seu interesse na obra de Richard Wagner

(1813-1883) como drama musical, como renascimento do espírito dionisíaco na modernidade.

Nietzsche diz que “o aburguesamento do sentido de vida, a atrofia de nossa imaginação no racionalismo, nos vedou o acesso a uma compreensão imediata e verdadeira do trágico” (NIETZSCHE *apud* LESKY, 2006, p. 51). Não à toa traz na base da sua teoria sobre a tragédia os conceitos de apolíneo e dionisíaco. Para ele, a tragédia acontece no embate entre essas duas forças antagônicas e complementares, que se enfrentam e se reconciliam, surgindo a aliança entre os dois respectivos princípios, conforme mencionado.

Para Nietzsche, o apolíneo é o princípio da individuação, que é uma experiência da medida e da consciência de si. Apolo é o deus da beleza, da harmonia, cujos lemas são “Conhece-te a ti mesmo”, “Nada em demasia” e cujas propriedades são a aparência e o brilho. Apolo é o brilho, o sol, o resplandecente. Apolo e outros deuses do Olimpo, e alguns homens, gloriosos, de feitos heroicos. Porém, o brilho do mundo apolíneo é, ao mesmo tempo, aparência. O brilho do apolíneo ofusca o sofrimento, o tenebroso da vida, e cria uma “camada” de proteção, que é a aparência. “Os deuses e heróis apolíneos são aparências artísticas que tornam a vida desejável, encobrendo o sofrimento pela criação de uma ilusão. Essa ilusão é o princípio da individuação” (MACHADO, 2005, p. 7).

O dionisíaco em Nietzsche, por sua vez, está ligado ao culto das Bacantes, aos cortejos orgiásticos de mulheres dançando, tocando, embriagadas, em transe coletivo, brincando em homenagem ao deus Dioniso. As Bacantes, vindas da Ásia, endoidecidas, invadiram a Grécia. E assim propiciaram um universo em harmonia: instalaram a reconciliação das pessoas, entre si, e com a natureza.

Para Nietzsche a experiência dionisíaca permite romper a divisão da individuação e chegar ao uno, ao fundido, ao ser, onde parte e totalidade se interpenetram. Mas não há medida, não há consciência de si, há tão somente a desmedida, a *hybris*. E nessa entrega do ser ao ser há a desintegração do eu, da subjetividade, arrastando seus partícipes ao extremo entusiasmo, à entrega, ao abandono, ao êxtase divino, à loucura do deus da possessão, Dioniso.

Para que a tragédia se manifeste é preciso que seja ultrapassado o *Métron*, a medida de cada um, do simples mortal (*Anthropos*). A ultrapassagem se faz através do êxtase e do entusiasmo, da desmesura, da violência, pelo castigo (*nêmesis*), pela cegueira da razão (*áte*) cujo destino é a punição (*Moirá*).

Segundo Brandão (1985, p. 12), a tragédia grega como encenação religiosa

[...] é o suplício do leito de Procrusto contra todas as desmesuras. E mais que isto: como obra-de-arte, a tragédia é a desmitificação das *bacchanalia*. Eis aí por que o Estado se apoderou da tragédia e fê-la um apêndice da religião política da polis.

Assim, o teatro na Grécia clássica cumpre o papel de ligar os cidadãos pela festividade.

O prestígio dos trágicos e comediógrafos era reconhecido com uma premiação de grande porte, envolvendo a cidade em festivais dedicados à tragédia e à comédia. O prêmio exercia forte influência até mesmo na inserção social desses artistas. A *pólis* grega girava em torno de práticas rituais, que eram ao mesmo tempo religiosas, sociais e políticos, sem distinções entre arte, educação, religião, política. Sófocles (497-496 a.C. 406-405 a.C.), o grande vencedor do consagrado festival “Dionisíacas” (foi 24 vezes vitorioso), gozou de grande consideração, ocupando cargos administrativos importantes.

Diz-se que o enorme sucesso da sua *Antígona* teria influenciado na eleição de Sófocles como estrategista da expedição militar contra a ilha revoltada de Samos (440 a.C.), honra máxima para um ateniense (ROSENFELD, 2002, p. 8).

Para Aristóteles, Sófocles era o “Príncipe dos Poetas Dramáticos” e Édipo Rei” a mais perfeita das tragédias gregas (BRANDÃO, 1985, p. 43). E sobre a arte trágica Aristóteles sintetiza:

É, pois, a tragédia imitação de uma ação séria e completa, dotada de extensão, em linguagem condimentada para cada uma das partes (imitação que se efetua) por meio de atores e não mediante narrativa e que opera, graças ao terror e à piedade, a purificação de tais emoções (ARISTÓTELES, 1449 *apud* BRANDÃO, 1985, p. 12).

O autor da *Poética* separa arte de moral e lança seu olhar sobre a mimese e a catarse (purificação, purgação), conceitos fundamentais à sua teoria. Para Aristóteles a tragédia é imitação de realidades dolorosas, sua matéria prima é o mito e provoca a catarse através da paixão e da piedade. Cabe ao poeta aliviar a forma bruta do mito,

com este terror e piedade, tornando-o “esteticamente operante” (BRANDÃO, 1985, p. 13).

Aristóteles enuncia algumas características de uma “bela tragédia”, sua estrutura e funcionamento:

Como a composição das mais belas tragédias não é simples, mas complexa, e além disso deve imitar casos que suscitem terror e piedade, porque este é o fim próprio desta imitação, evidentemente se segue que não devem ser representados nem homens muito maus que passem da boa para a má fortuna, nem homens muito maus que passem de má para a boa fortuna [...]. O mito também não deve representar um malvado que se precipite da felicidade para a infelicidade (BRANDÃO, 1985, p. 14).

Brandão destaca as características dessa “bela tragédia” aristotélica, e insere uma contenda ainda hoje inacabada: a necessidade ou não de um desfecho “trágico” às tragédias. Diz Brandão (1985, p. 14):

Para Aristóteles a mais bela das tragédias é aquela em que se passa da felicidade à desdita (Poética 1453), mas tal juízo não o impediu de admitir o transe da infelicidade à felicidade (Poética 1451a). O que é preciso é distinguir conflito trágico fechado da ventura à desdita (Édipo Rei, Antígona) de situação trágica da desventura à felicidade (Alceste, Filoctetes, Ion, Helena, Oréstia...). É que o trágico não pode estar no fecho, mas no corpo da tragédia. Chamamos por isso mesmo tragédia à peça cujo conteúdo é trágico e não necessariamente o fecho.

Lesky (2006) traz esse debate à baila em seu *A Tragédia Grega*, no qual elenca vários pensadores e poetas com suas ideias sobre o trágico como questão intrínseca à tragédia; e, ainda, se o desfecho estruturado sob uma “contradição inconciliável” seria inerente à tragédia ou não. Talvez para responder ou perquirir, o autor cita imediatamente Goethe (1749-1832), que diz: “todo o trágico se baseia numa contradição inconciliável. Tão logo aparece ou se torna possível uma acomodação, desaparece o trágico” (GOETHE *apud* LESKY, 2006, p. 31)¹⁰³. Para Lesky:

¹⁰³ Goethe teria confidenciado a Schiller: “Não me conheço com certeza suficientemente bem para saber se poderia escrever uma verdadeira tragédia; porém me assusto só em pensar em tal empresa, e estou quase convencido de que a simples tentativa poderia destruir-me” (GOETHE *apud* LESKY, 2006, p. 35).

[...] a contradição trágica pode situar-se no mundo dos deuses, e seus pólos opostos podem chamar-se Deus e homem, ou pode tratar-se de adversários que se levantem um contra o outro no próprio peito do homem (LESKY, 2006, p. 31).

Ou seja, a ideia de Lesky remete de imediato à personagem Pentesileia, protagonista da tragédia homônima de Kleist, que exclama, exatamente, que o seu maior inimigo mora dentro do seu peito. E clama aos deuses, no embate consigo mesma, de entregar-se amorosamente, ou não, ao guerreiro Aquiles, seu inimigo na Guerra de Troia, mas senhor absoluto do seu mais profundo sentimento: “**Pentesileia** - [...] maldito seja o coração que não se pode impor medida!” (KLEIST, [19--?], p. 8).

Ou ainda:

Pentesileia - Os deuses me amaldiçoaram! Como é possível que, quando o exército grego, derrotado, abandona, o simples fato de vê-lo me abala até o fundo da alma? Eu...desarmada...dominada...vencida? Se não mais tenho sei, onde está o sentimento que me abate? [...] minha alma é contradição e revolta (KLEIST, [19--?], p. 8).

A rainha fala “sonhadora”, uma característica marcante presente nas personagens kleistianas:

Pentesileia - E quando o vislumbrei como um sol entre pálidos astros noturnos foi como se o próprio Ares, o deus das batalhas, tivesse descido do Olimpo, trovejando, a galope, para saudar sua noiva em minha pessoa. Nesse momento, Aquiles, adivinhei a verdadeira natureza do sentimento que me sufocava o peito. O deus do amor acabava de me atingir. Foi então que decidi que de duas coisas uma: ou lhe vencer ou morrer. E das duas, foi a mais doce que me coube [...] (KLEIST, [19--?], p. 25).

Lesky entende como o verdadeiramente trágico uma *visão cerradamente trágica do mundo*, um conflito trágico cerrado:

[...] é a concepção do mundo como sede da aniquilação absoluta de forças e valores que necessariamente se contrapõem, inacessível a qualquer solução e inexplicável por nenhum sentido transcendente (LESKY, 2006, p. 38).

Para o autor de *A Tragédia Grega*, o trágico seria “a visão absolutamente trágica do mundo, que entrega o ser humano a uma destruição inerente à natureza do ser...” (LESKY, 2006, p. 39). No trágico, há sempre forças contrárias em luta: há o homem que não conhece saída da necessidade do conflito e vê sua existência abandonada à destruição; porém, a situação trágica não é definitiva: surge a luz da salvação (LESKY, 2006, p. 38).

Sengle, citado por Lesky (2006, p. 52), faz referência ao criador do drama, ao dramaturgo, para discutir o trágico. Para ele o verdadeiro autor trágico deverá chegar à compreensão conciliadora. Ele considera que:

[...] a grande tragédia jamais acaba em desarmonia ou dúvida porém, antes, numa palavra de fé avassaladora, que afirma o destino apresentado no drama e a dolorosa constituição do mundo que nele se manifesta (SENGLE, 1942 *apud* LESKY, 2006, p. 53).

Emil Staiger (1977), no seu livro *Conceitos Fundamentais da Poética*, faz uma análise do lírico, do épico e do dramático. O autor cita Kleist para elucidar a sua concepção de trágico, a partir de *Família Schroffensteine Pentésiléia*. Staiger diz que:

[...] O trágico, porém, não frustra apenas um desejo ou uma esperança casual, mas destrói a lógica de um contexto, do mundo mesmo. Quando a ideia da existência exclui o acaso, como no mundo do racionalismo por exemplo, quando o homem confia em que nada pode acontecer que venha a contradizer a razão, nesses casos o próprio acaso é também trágico, e uma telha que venha a cair do teto, esmigalhando o crânio de um talento, não vai abalar menos o racionalista conseqüente que a Kleist abalou a descoberta da subjetividade da verdade [...] (STAIGER, p. 1977, p. 77).

Staiger (1977, p. 78) diz ainda que:

O fracasso da verdade na *Família Schroffenstein* ou do amor em *Pentésiléia* são considerados acontecimentos trágicos. Quando se destrói a razão de uma existência humana, quando uma causa final e única cessa de existir, nasce o trágico. Dito de outro modo, há no trágico a explosão do mundo de um homem, de um povo, ou de uma classe.

Kleist é apontado por Staiger como o mais brilhante, o melhor dramaturgo entre todos os trágicos modernos (STAIGER, 1977, p. 78). Para Rosenfeld, pode-se conceber que, em Kleist, por ser o homem “um ser dúplice, um animal consciente, seu destino é forçosamente a desgraça; o homem é um ser trágico por natureza” (ROSENFELD, 1977, p. 44). Ideia de Rosenfeld reforçada por Bornheim (1992, p. 96): “A des-graça do homem surge na medida em que houver conflito entre o natural e o ideal, entre o animal e o espiritual; e a educação clássica visa à superação de tal conflito.”

Peter Szondi, em seu livro *Ensaio sobre o trágico*, analisa algumas tragédias, entre elas, *A Família Schroffenstein*, também de Kleist. O autor defende que “desde Aristóteles há uma poética da tragédia; apenas desde Schelling (1775-1854), uma filosofia do trágico” (SZONDI, 2004, p. 23). Afinal, se de um lado a poética moderna gira em torno da Poética de Aristóteles, do outro, a questão do trágico gira em torno da filosofia alemã, diz Szondi.

Segundo Szondi, é Schelling quem inaugura a teoria do trágico, com sua análise da tragédia grega, especificamente de Édipo Rei, quando sua crítica se encaminha não mais à tragédia e seus efeitos e sim para o fenômeno trágico.

O referido texto compõe as suas *Cartas filosóficas sobre dogmatismo e criticismo*, escritas em 1795, quando o autor tinha apenas 20 anos. Num trecho da “Carta”, sobre Édipo Rei e a tragédia grega, diz Schelling:

A tragédia grega honrava a liberdade humana ao fazer seu herói *lutar* contra o poder superior do destino: para não ultrapassar os limites da arte, tinha de fazê-lo *sucumbir*, mas, para também reparar essa humilhação da liberdade humana imposta pela arte, tinha de fazê-lo *espiar* – mesmo que através do crime perpetrado pelo *destino*... Foi *grande* pensamento suportar voluntariamente mesmo a punição por um crime *inevitável*, a fim de, pela perda da própria liberdade, provar justamente essa liberdade e parecer com uma declaração e vontade livre (SCHELLING, 1914 *apud* SZONDI, 2004, p. 29).

Desta forma, para Schelling,

o essencial da tragédia é [...] um conflito real entre a liberdade no sujeito e a necessidade, como necessidade objetiva. Esse conflito não termina com a

derrota de uma ou outra, mas pelo fato de ambas aparecerem indiferentemente como vencedoras e vencidas¹⁰⁴.

Szondi elenca ainda Hölderlin (1770-1843), poeta e escritor contemporâneo de Kleist, entre os expoentes importantes que se debruçaram sobre o trágico.

Para Hölderlin a “essência do trágico é o acasalamento, o acoplamento formidável (*ungeheur*) do deus e do homem, o tornar-se um ilimitado que a tragédia faz conhecer e purifica apresentando a separação ilimitada” (2006, p. 159). Ainda segundo Hölderlin, “o trágico é a experiência da *hybris*, da desmesura, da falta; o desejo entusiasta, furioso, de querer se igualar ao deus; a transgressão do limite que separa o humano do divino” (MACHADO, 2006, p. 159).

A tragédia, para Hölderlin, “tem como função purificar da *hybris*, do *nefas*, da falta trágica, apresentando a necessidade da separação entre o homem e deus, isto é, estabelecendo o limite, lembrando a finitude do homem” (MACHADO, 2006, p. 159).

Para o filósofo Roberto Machado (2006, p. 139), Hölderlin foi um dos pensadores modernos dos mais interessados pelo mundo grego. Um mundo não apenas harmônico, solar, mas também sombrio e mortífero. Daí a sua concepção de trágico a partir da contraposição entre esses elementos antagônicos.

Por fim, Lesky (2006, p. 54) assevera que “discutir o trágico é discutir uma concepção de mundo”. Portanto, pertencerá sempre ao campo do enigmático, visto que pertence, tão somente, ao indecifrável universo da subjetividade.

Para Bornheim (1992), Kleist, juntamente com Hölderlin, representa “um intervalo, um momento de ambiguidade, a indecisão da raiz clássica, comprometida já com o vício romântico”. Bornheim apresenta, porém, uma tendência diversa na análise de Kleist e sua obra. Nesse caso, é ressaltado o seu caráter precursor, percebendo-se no criador de *Pentesileia*, um antecipador do realismo e do expressionismo. E Bornheim continua: “Há, por exemplo, quem descubra na figura do juiz Adão, personagem central de *A Moringa Quebrada*, certo parentesco com Kafka” (BORNHEIM, 1992, p. 94).

Haveria na escrita angustiada de Kleist um indício, assaz e precoce, do que posteriormente viria a se configurar como existencialismo? Sua obra flertava com o

¹⁰⁴ SCHELLING, F.W.J.. Philosophie der Kunst [Filosofia da Arte]. In: Werke [Obras], Stuttgart, G. Cotta, 1856-61, parte I, volume 5, p. 693 *apud* SZONDI, Peter. **Ensaio sobre o trágico**. Tradução Pedro Sússekind. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004. p.31.

amanhã e com todos os tempos, como frisa Bornheim, quando afirma: “o seu gênio pertence a todos os tempos” (BORNHEIM, 1992, p. 95).

O tempo de Kleist é também o tempo de Hölderlin (1770-1807) e compõe o ambiente sociocultural de Hegel (1770-1831), de Novalis (1772-1801), de Goethe (1749-1832), de Schiller (1759-1805), de Schelling (1775-1854), de Schopenhauer (1788-1860). Kleist estudou Voltaire (1694-1778), Rousseau (1712-1778), Fichte (1762-1814) e Kant (1724-1804), sendo este último quem mais o marcou, deixando cravado em sua alma um pessimismo que o acompanharia até o seu precoce fim.

François Rabelais (1494-1553), com *Gargântua e Pantagruel* – com a abordagem sobre o Grotesco –, e La Fontaine (1621-1695) e suas *Fábulas*, com sua literatura de animais humanizados e homens animaiscos, constituíram leituras importantes na formação intelectual de Kleist (KLEIST, 2009, p. 72).

Nesse percurso histórico, tão necessário à compreensão de Kleist, registra-se, na história da arte e da cultura, o Classicismo, o Teocentrismo, o Iluminismo, o Antropocentrismo, o Romantismo e mesmo as elaborações que dariam suporte à feição estético-filosófica das vanguardas do final do século XIX e o início do XX¹⁰⁵.

4.2 KLEIST E PENTESILEIA: CORAÇÕES EM FÚRIA

Heinrich von Kleist (1777-1811) é considerado o poeta do sentimento absoluto, o precursor do eu nômade e abandonado a si mesmo, o arauto do sujeito sem unidade, que já se encontra além dos limites da mera identidade. Foi trágico tanto na vida quanto na arte, tanto como homem quanto como autor. Seu gênio atormentado e cético sofreu com a orfandade transcendental, cortejou constantemente o fracasso e ultrapassou os limites da estética romântica e da arte clássica. Sua obra, tanto a narrativa quanto a teatral, é inclassificável, sobretudo pela profundidade que manifesta, e antecipa movimentos literários bem posteriores como o expressionismo e o existencialismo [...].
Marcelo Backes¹⁰⁶.

¹⁰⁵ O que se convencionou chamar de vanguardas, na verdade faz referência a vários movimentos artísticos que eclodiram no final do século XIX até início do XX. De caráter artístico, político, filosófico, foram radicais na crítica à sociedade e suas formas de criação artística. Pode-se citar o futurismo, cubismo, dadaísmo, expressionismo e surrealismo. Kleist é considerado o percussor do Expressionismo, que se guiava pelo primado da subjetividade, pelo mundo interior do artista.

¹⁰⁶ Posfácio de **Michael Kohlhaas**, de Heinrich von Kleist, publicado recentemente na coleção *Fanfarrões, Libertinas & Outros Heróis*, da Editora Civilização Brasileira, organizada por Marcelo Backes. Tradução: Marcelo Rondinelli, Coleção: A arte da novela. São Paulo: Editora Grua Livros, 2014.

Figura 36 – Penthesileia

Fonte: Dubray (1862).

Figura 37 – Heinrich von Kleist

Fonte: Disponível em: (<http://goo.gl/hoR2Ae>).

Kleist e Pentesileia, criador e criatura, de modo semelhante, foram nômades, espíritos desterritorializados, com suas vidas envoltas em infindáveis travessias. Corações em fúria, os dois puseram fim à própria vida: ele, o criador, trucidado pelo infortúnio da infelicidade, da vida que não lhe ofertara certezas, fama ou reconhecimento, mas tão somente desalento e dúvidas, encharcando sua alma romântica de um sofrimento atroz, aniquilador, sob a feição de um trágico torpor. Ela, a criatura Pentesileia, “esse ser de papel”¹⁰⁷, seguindo os preceitos da sua raça, as Amazonas, percorrendo o mundo, guerreando, ampliando fronteiras, lutando e conquistando, até se tornar cativa de si mesma, do seu extremado amor por Aquiles.

Estar cativa não condiz com seu posto de rainha. Ao contrário: é incompatível. De lugar em lugar, criador e criatura seguiram ávidos pela vida. Imprevisíveis, foram vítimas das suas ilusões. De almas incalculáveis, inadequados ao seu tempo, foram

¹⁰⁷ Oswald Ducrot e Tzvetan Todorov, no *Dicionário Enciclopédico das ciências da linguagem*, discutem a relação da personagem com seu criador. E defendem que a personagem é um “ser de papel”, só existe como linguagem; é uma questão eminentemente linguística, pois a personagem não existe “fora” das palavras (DUCROT; OSWALD; TODOROV, 1972 *apud* BRAIT, 1990, p. 11).

acolhidos tão somente pelo suave perfume da posteridade, envoltos no conforto da glória e dos louros consagrados somente aos geniais¹⁰⁸.

Gunther Blamberger¹⁰⁹ considera que somente em Nietzsche tem-se uma luz, um esclarecimento, uma possibilidade de tornar, por fim, compreensível a tragédia *Pentesileia* de Kleist.

O desfecho trágico de *Pentesileia* dominado pela *hybris* é feito um arbusto flexível, que resiste à tormenta quando a árvore quebra. Ela mata e devora Aquiles, estraçalha-o entre saliva e sangue, juntamente com suas doze cadelas. Kleist usa o carvalho quebrado, traz um novo olhar sobre o mito, sobre a dramaturgia: ele traz a loucura, o lado escuro do humano para reinterpretá-la. *Pentesileia* de Kleist é uma mudança de paradigma no campo estético e torna a antiguidade mais real, finaliza Blamberger.¹¹⁰

Pentesileia é um exemplo primoroso da dramaturgia kleistiana, marcada pelo excesso, cujas personagens em tormento abismal alcançam o grotesco, o animalesco, o divino e o mítico, a um só tempo, removendo qualquer resquício de razão.

Em *Pentesileia* de Kleist o dionisíaco se instala, avassalador, assombroso. A embriaguez da personagem não advém do vinho, mas tão somente dos seus delírios, da vertigem, da tormenta de sua alma transtornada, do desassossego que lhe afeta a razão, das suas saídas de si, como uma abstração dos sentidos, uma repentina imobilidade, um êxtase, portanto, ato solitário, silencioso e existencial. Compreende-se, entretanto, que os desmaios e os lapsos de consciência, que são marcas da escritura kleistiana, remetem à *inocência das marionetes* (BORNHEIM, 1992, p. 98), ao onírico presente na graça absoluta, significado de uma expressão antecipada da morte e da eternidade mítica.

Gerd Borheim cita o classicismo de Schiller, pautado na beleza e equilíbrio e a busca de superação dos conflitos, ou seja, “graça, beleza e bela alma - o homem feliz” à margem de Kleist e Hölderlin. O pensamento sobre beleza e graça¹¹¹ kleistiano se

¹⁰⁸ Em 2011, houve uma programação mundial homenageando os 200 anos de morte de Kleist. Entre outros, o Teatro Maximo Gorki, em Berlim, encenou os oito dramas de Kleist. O diretor geral, Armin Petras, tem em Kleist um autor moderno. Ele vivia radicalmente, diz o biógrafo Peter Michalzik. Ulrich Greiner, jornalista (Jornal Die Zeit), destaca em Kleist “a violência tomada como linguagem”. A autora participou no Brasil, em Fortaleza (CE) com a direção e atuação na leitura dramática de *Pentesileia* de Kleist, organizado por Ute Hermanns (Alemanha), Professora Visitante Leitora Coordenadora Cultural da Casa de Cultura Alemã da UFC, no Armazém da Cultura, no próprio dia 21 de novembro de 2011.

¹⁰⁹ Entrevista com o professor Gunter Blamberger (Alemanha), 2012, Fortaleza (Ceará).

¹¹⁰ Id.

¹¹¹ Sobre a Graça em Kleist e Schiller, como categoria estético-filosófica ver Fischer (2007).

opõe aos clássicos, pois não busca equilíbrio, nem superação de conflitos. Para os clássicos, cabe somente ao homem a capacidade de criar o movimento gracioso, ao contrário de Kleist, para quem “a graça, a beleza, só são compatíveis com o estado de absoluta inocência, só são realizáveis através da integração plena do homem na natureza” (BORNHEIM, 1992, p. 97). Para Kleist, o absoluto revela-se somente em Deus ou na marionete.

Publicado em dezembro de 1810, num diário berlinense, *Sobre o Teatro de Marionetes* atravessou incólume o século XIX. Mais uma obra de Kleist não acolhida pelos seus contemporâneos, exatamente por estar à frente do seu tempo. Somente o século XX vai reconhecer a grandiosidade do *Sobre o Teatro de Marionetes*, como obra fundamental à compreensão da dramaturgia e do universo ficcional, especialmente com o advento do simbolismo e do expressionismo, tornando-se uma referência inequívoca na abordagem da graça, seja no campo estético teatral, seja no campo filosófico. *Sobre o Teatro de Marionetes* elucida “a consciência romântica”, como explicita Bornheim (1992, p. 97):

Neste ensaio, a visualização romântica da felicidade é exemplificada através de uma espécie de parábola, que relata a aventura de um jovem adolescente, desprevenidamente entregue aos seus tenros anos, com uma espontaneidade irrestrita, sem reservas, destituída de qualquer '*petite idée derrière la tête*'. Um dia, porém, este jovem surpreende-se a si próprio, diante de um espelho, executando sem premeditação um gesto que é todo beleza, todo graça; sorri e encanta-se consigo mesmo. Tenta então repetir o gesto, mas tudo que consegue é um arremedo mecânico, desprovido de vida: a graça desaparece. Ele se impressiona: inconformado, teima em repetir a pureza daquele primeiro gesto [...]. Seus esforços porém são inúteis, e desde então - conclui o poeta-o adolescente transformou-se profundamente; o seu rosto já é outro, torna-se um homem adulto.

Para José Miranda Justo (2009, p. 31), há de se destacar dois aspectos centrais em Kleist: a questão do mito e da graça. Para o autor, a graça é central no pensamento de Kleist “exatamente na mesma medida em que é central aquela ideia de uma poética mínima em que a forma se apaga por inteiro em benefício da exposição directa do espírito”. Dessa premissa emerge a sua defesa de que a graciosidade se manifesta de modo mais puro numa marionete ou num deus, ou seja, onde não há interferência da consciência.

Para Justo (2009), em Kleist “voltar a comer da árvore do conhecimento” significa cumprir o mito, significa circularidade, renovação, o que é próprio do pensamento

mitológico. Porque no seu *Sobre O Teatro de Marionetes* há a invocação de um mito, o do *Gênesis*, especialmente quando fala da “árvore da sabedoria e à expulsão do paraíso”:

Mas assim como a interseção de duas linhas, de um mesmo lado de um ponto, depois de passar através do infinito, encontra-se de súbito no outro lado; ou, como a imagem do espelho côncavo, após ter desaparecido no infinito, está de repente mais uma vez diante de nós, assim reaparece novamente a graça, depois que o conhecimento tenha passado como que por um infinito, de tal modo que, ao mesmo tempo, surge no grau mais puro naquela estrutura corporal humana que ou não tem consciência nenhuma ou tem uma consciência infinita, isto é, no manequim, ou em Deus. Portanto [disse eu, algo confuso] precisamos comer de novo da árvore do conhecimento para recair no estado de inocência? Naturalmente [respondeu ele] este é o último capítulo da história do mundo (GUINSBURG, 2001, p. 51).

Pentesileia, de Kleist, escrita em sequências sôfregas de diálogos que se encadeiam em camadas, em frequência vertiginosa, pausas, ritmo, auferindo uma sonoridade musical, provoca um inebriar dionisíaco. Talvez por esta razão Gunther Blamberger se apegue a Nietzsche e sua concepção de tragédia, onde a música é parte fundante e primordial, para se debruçar amiúde na tragédia *Pentesileia*.

Não à toa a exuberante criação sobre a rainha das Amazonas inspirou duas criações musicais de relevância indiscutível: Hugo Wolf (1860-1903), um menino prodígio, austríaco, que tocava piano desde os quatro anos de idade e cuja maior influência foi Richard Wagner (1813-1883), compôs *Penthesilea* (1883-1885), um Poema Sinfônico, sobre texto da tragédia de Kleist; e Othmar Schoeck (1886-1957), suíço, grande admirador da obra de Hugo Wolf, compôs *Penthesilea* (1924/1925), uma ópera em um ato para o libreto de Kleist. Estreou em Dresden em 1927 e foi relançada no Festival de Lucerna, em 1999. A ORF-A e ORF- Coro Sinfônico dirigido por Gerd Albrecht (1935-2014) gravou ao vivo no Salzburger Festspiele, em 12 de agosto de 1982¹¹².

Para Gunther Blamberger, Kleist, na contramão dos seus pares, os filósofos idealistas alemães

¹¹² Em 2013, a novela **Michael Kohlhaas**, de Kleist, foi lançada em filme pelo diretor francês Arnaud de Pallières (1961), com o ator dinamarquês Mads Mikkelsen (1965) no papel do protagonista. Selecionado para o gabaritado Festival de Cannes, a crítica indica que o filme ficou pequeno diante da genialidade do livro de Kleist. No Brasil, a novela **Michael Kohlhaas**, de Kleist, foi publicada na coleção *Fanfarrões, Libertinas & Outros Heróis*, da editora Civilização Brasileira, organizada por Marcelo Backes, Tradução: Marcelo Rondinelli, Coleção: A arte da novela. São Paulo: Editora Grua Livros, 2014.

[...] se detém em como os homens realmente agem entre si, como o amor pode transformar-se em ódio ou desejo de justiça pode transformar-se em desejo de poder. Ele leva os seus heróis para crises e catástrofes onde se mostra a imprevisibilidade de todas as almas e as diferenças entre o bem e o mal, as virtudes e os vícios, os beijos e as mordidas começam a desmoronar. Ele é um pesquisador cético de comportamentos que deforma a realidade para a reconhecibilidade, um artista das desilusões. Até hoje isso é raro na literatura alemã onde os idealistas dominam¹¹³ (informação verbal).

Percebe-se que Kleist, talvez fazendo jus aos preceitos das Amazonas, de força e decisão guerreira, constrói a personagem protagonista masculina (Aquiles) nitidamente marcada pela delicadeza e doçura, traçando assim um contraste entre o dionisíaco (da personagem Penteseleia) e o apolíneo (da personagem Aquiles). E do embate dessas forças contrárias, em luta incessante, advém a grandiosidade da tragédia *Pentesileia*.

Imprevisivelmente, Penteseleia mata Aquiles. Na cena a personagem aparece estranha, alheia aos seus atos. Ainda pasmada ela diz:

Pentesileia - Que maravilha! (*Protoé enxuga a rainha, levanta-a, senta ao seu lado e a abraça*). Que sensação estranha.

Protoé - De bem-estar, espero.

Pentesileia - (*sussurrando*) De encantamento.

Protoé - Doce irmã de meu coração, minha vida!

Pentesileia - Diga-me, estarei nos Campos Elísios? Será você uma das ninfas eternamente jovens que, para me alegrar, assumiu os traços de minha querida Protoé?

Protoé - Não, melhor das rainhas, sou eu mesma, Protoé, que a está abraçando. O que você está vendo é o mundo, o mundo frágil que os deuses só olham de longe.

Pentesileia - Não faz mal. Estou feliz. Ainda estou viva, isso me basta para ser feliz. Deixe-me descansar! (um silêncio; êxtase). Estou tão feliz, ô Ártemis, que posso morrer. Se eu morresse agora, teria a certeza de ter vencido Aquiles (KLEIST, [19--?], p. 35).

Aquiles representa o apolíneo, a beleza esplendorosa, o solar, o brilho, o harmonioso, seja nas ações, na postura, nas vestimentas. O autor detalha a aparência do herói na fala dos gregos, exibindo Aquiles em perfeição apolínea:

¹¹³ Palestra *Almas Incalculáveis. Momentos de fascínio em Penteseleia de Kleist* de Gunther Blamberger.

Antíloco - (*olhando ao longe*) - Mas olhem! Lá, na crista da montanha, um elmo emplumado! Uma armadura brilhante! Um cinto de ouro! Parece o sol resplandecente numa manhã de primavera. É Aquiles! O filho dos deuses! No seu carro! São e salvo! Diomedes-Honra aos deuses!

Antíloco - Veja como domina os cavalos! Como empunha o chicote! Como seus divinos animais parecem puxar o carro com as ventas: um cervo acossado não seria mais veloz. (KLEIST, [19--?], p. 5).

Há uma doçura explícita, quando Aquiles discute com seus pares sobre o “combate” que terá com Pentesileia para definir, por fim, o vencedor, ele ou ela, e assim decidir para onde o “casal” se destinará, ou seja, se vai para as terras das Amazonas (se Pentesileia vencer) ou se para o palácio do herói grego (se Aquiles ganhar). Aquiles planeja deixar-se vencer, entregar-se ao amor da rainha. As falas de Aquiles são ternas:

Aquiles - Vou lhe confessar tudo: essa mulher fantástica, meio Fúria, meio Graça, me ama. E eu também a amo. Acontece que ela considera sagrado o capricho de só me ter amorosamente nos braços depois de ter-me vencido pela espada.

Diomedes - E você a desafiou para o combate...

Aquiles - Mas ela não me fará mal nenhum; ela voltaria a mão contra seu próprio peito gritando “Vitória!”, antes de levantá-la contra mim. Estou decidido a fazer todas as suas vontades, durante um mês ou dois. Meu velho trono não vai desmoronar por isso. Depois, ela mesma o disse, voltarei a ser livre como cabrito no prado. Se ela me seguir, minha maior alegria será fazê-la sentar no trono de meus pais. (*Entra Ulisses*)

[...]

Aquiles - Então, ela aceita?

Antíloco - Aceita, filho de Peleu. Aliás, já está vindo. Mas com uma tropa feroz de amazonas acompanhadas de cães. Não sei o que está querendo com isso.

Aquiles - Deve ser o costume de sua raça... Ela é cheia de artimanhas... Com cães, você disse?... É, mas eles devem comer na mão; devem ser mansos como ela... Sigam-me! [...]. (KLEIST, [19--?], p. 50).

E durante a luta com Pentesileia - que se mostra indomável, com suas doze cadelas em assombroso ataque ao herói - ele indaga, já quase desfalecido: “Pentesileia, minha noiva, era esta a Festa das Rosas que você me prometia?”

Kleist teria como preocupação principal, como todos os românticos, a felicidade. Felicidade que significa pureza, inocência. Em Kleist, “o máximo que o mundo pode oferecer ao homem são acenos de um paraíso perdido, acenos que tornam ainda, mais trágica e absurda, a existência humana (BORNHEIM, 1992, p. 98)”. Para Rosenfeld (1977, p. 49), Kleist é um protótipo da concepção romântica do mundo:

O intelecto afigura-se a Kleist como foco de todos os enganos, concepção romântica que encontra hoje inúmeros adeptos. A consciência é o verme que corrói a unidade, separa os homens, transforma tudo em aparência e mentira e lança a confusão na certeza profunda dos sentimentos irrefletidos: ela emaranha as pessoas numa desconfiança mútua que cresce com cada tentativa de restabelecer a confiança, a ponto de o próprio diálogo, em vez de aproximá-las, muitas vezes aumenta a sua solidão [...]. Deve ter sido isso que tanto atraiu Kafka na obra de Kleist – e naturalmente o estilo complexo, enovelado, cheio de orações subordinadas que retalham as proposições principais, criando tensões e dando ao ritmo da frase, estilhaçada, por inúmeras vírgulas, um caráter ofegante e furioso. Ao ler esses diálogos, têm-se às vezes a impressão de se defrontarem personagens que batem com punhos “machucados contra as grades da prisão que os separam”. Este estilo, de resto, é único na literatura alemã pela sua energia e intensidade a que, nos dramas, se acrescenta o magnífico esplendor dos versos.

O que faria um poeta, sensível, numa guerra? Kleist foi aos 15 anos como soldado infantil, oficial nobre. A única foto do rosto de Kleist, aos 23 anos, é a figura de um jovem, mas um jovem que lutou numa guerra, matou e torturou, com apenas 15 anos. A foto exhibe um rosto sombrio, triste, melancólico, com aspectos infantis, bochechas rosadas. Mas com um olhar fitando o nada.

Kleist, muito precocemente, foi forçado a viver e ver a violência e as atrocidades humanas e a conviver com a morte. Pode-se até conjecturar que o fato tenha marcado sua vida profundamente. Ficou dedicado à vida militar até 1799, quando abandona tudo para dedicar-se à educação, aos estudos, às ciências, numa tentativa de adentrar o universo iluminista, em Frankfurt/Oder. Porém, a nova vida não lhe trouxe tranquilidade. Ao contrário: colocou-o frente à frente com o desencanto, com a “face obscura da razão”, conforme expressão de Gunter Blamberger. E assim, mais uma vez, o poeta desiste da empreitada e busca novos caminhos.

Kleist viajou por quase toda sua vida. Nunca permaneceu mais de dois anos em um só lugar. Em Paris, tentou viver como jornalista acadêmico; na Suíça dedicou-se à agricultura; enveredou pelo funcionalismo público; também, imprevisivelmente, tentou casar com seu melhor amigo, Ernst von Pfuel; fundou uma revista de arte, *Phoebus*, em Dresden e, em Berlim, o jornal *Die Berliner Abendblätter* - de cunho político.

Todas as investidas de Kleist foram fracassadas. Ele criou oito textos para teatro – dos quais somente três foram encenados –, oito novelas e farta produção de textos em prosa, poemas e cartas. Dos oito dramas de Kleist nenhum foi encenado durante

a sua curta vida. Desprezado no seu tempo, Kleist só foi festejado pelo século XX. Thomas Mann disse: “Kleist é único!”.

Bornheim (1992) defende a ideia do não pertencimento de Kleist e Hölderlin a períodos estéticos definidos, ou seja, eles não se enquadram em padrões estéticos estabelecidos. A obra e a vida, carregadas de singularidade, foram maiores que as convenções intelectuais. Eles constituíram um lapso, um tempo próprio, um intervalo entre o Classicismo e o Romantismo. Daí a originalidade e a consequente inadequação. Foram homens, poetas, escritores à frente do seu tempo, experimentando todas as consequências disto. Os dois foram acolhidos tão somente pela posteridade, o que é um privilégio – a despeito do sofrimento – do qual somente os gênios desfrutaram, como tão bem disse Nietzsche (1983 *apud* SILVA, 2009, p. 4):

[...] Os maiores acontecimentos e pensamentos são os que mais tardiamente são compreendidos: as gerações que lhe são contemporâneas não vivem tais acontecimentos – sua vida passa por eles. Aqui acontece algo como no reino das estrelas. A luz das estrelas mais distantes é a que mais tardiamente chega aos homens; e antes que chegue, o homem nega que ali – haja estrelas. De quantos séculos precisa um espírito para ser compreendido?

Kleist, como outros gênios da humanidade, das artes ou de outros campos, não fora compreendido no seu tempo: morreu no ostracismo, sem reconhecimento artístico, sem ver seus textos encenados. Talvez porque tenha alçado, com sua obra, voos estonteantes - desestabilizadores, logo, de má reputação entre os seus pares - era uma ameaça ao *status quo* do seu tempo. Em carta à irmã, em 1803, já se queixava que o céu não lhe concede “a fama, o maior entre os bens da terra” (informação verbal)¹¹⁴.

Gerd Bornheim detém-se na análise crítica da dramaturgia de Kleist expondo alguns aspectos do escritor e poeta que não os exclusivamente estéticos e teatrais, mas sim um panorama do ambiente vivido pelo autor de *Pentesileia*, com suas intempéries, angústias, as andanças pela Europa, as tentativas de constituir uma “vida regrada, junto à natureza”, mas também seu nomadismo e buscas incessantes, prenúncio de um existencialismo que se avizinhava. Bornheim expõe a criação da *Pentesileia* kleistiana, como uma obra de arte absolutamente ímpar, a despeito do

¹¹⁴ Entrevista com Gunter Blamberger.

contexto romântico alemão, quando do seu nascedouro. Percebe em Kleist um criador solitário e original, que não se adequa aos estilos, mas sim um autor que se distingue e se esvai por entre os conceitos e categorias estéticas, transborda, sem ser capturado (BORNHEIM, 1992, p. 93)¹¹⁵.

Kleist tem como marca o seu caráter precursor, além das suas filiações ao romantismo niilista. Entre as suas influências filosóficas e artísticas, destaque-se a presença marcante da leitura de Kant. Porém, sobre o autor de *Pentesileia*, Gerd enfatiza: “[...] poucas vozes discordam quando se afirma que Kleist é o maior trágico da dramaturgia alemã” (BORNHEIM, 1992, p. 94).

O desprezo de Goethe por sua obra o teria afetado profundamente. Mesmo assim, teve grande influência sobre Kleist. E, entre ambos, existiu uma relação marcada pela admiração e discórdia. Goethe chegou a dirigir a comédia *A Moringa Quebrada*, mas não logrou sucesso. Ele, por momentos, publicamente, discorreu palavras duras sobre a arte do poeta e dramaturgo Kleist, especialmente, sobre *Pentesileia*, que “acusava” de antropofágica e grotesca. Como a compor um ambiente de concorrência e discórdia intelectual, tão comum em todos os tempos ao campo cultural, Goethe¹¹⁶ faz uma afirmação terrível, chocante, sobre Kleist, dezesseis anos após sua morte: “Ele sempre me inspirou horror e repulsão, como um corpo provido pela natureza de belíssimos dons, mas corroído por um mal incurável”.

Somente após cento e cinquenta anos de sua morte, Kleist teve seu merecido reconhecimento, garantiu seu lugar na literatura universal, tendo vários monumentos “erguidos com entusiástica gratidão”. As edições de sua obra se multiplicaram, acumulando uma extensa biografia, empenhada em elucidar o enigma de sua vida e as contradições de sua obra.

Kant (1724-1804) foi uma das maiores influências de onde Kleist teria extraído um amargo cepticismo. A sua leitura da obra de Kant, *A Crítica da Razão Pura*, constitui a primeira experiência trágica vivida por Kleist” (BORNHEIM, 1992, p. 96). Numa carta à irmã, em 1801, Kleist teria falado sobre a leitura de Kant:

¹¹⁵ *Kleist e a condição romântica* foi escrito em 1961, pela passagem dos 150 anos de morte do autor de *Pentesileia*. Inicia citando um conterrâneo de Kleist, apelando aos demais, que deveriam prestar homenagens ao dramaturgo, ao mesmo tempo lamentando o não reconhecimento, em vida, do valor artístico de Kleist. Para este conterrâneo, Herman Grimm, Kleist havia sido menosprezado, injustiçado, em sua genialidade e importância artística.

¹¹⁶ Goethe (1749-1832) foi, juntamente com Schiller (1759-1805), um criador do movimento romântico alemão Sturm und Drang (*tempestade e ímpeto*), contra o classicismo e o iluminismo.

Entrei em contato com a filosofia de Kant”, escreve, “e quero participar-te a conclusão a que cheguei, pois não temo que estes pensamentos te possam abalar tão profunda e dolorosamente quanto a mim”[...]. Nós não podemos decidir se aquilo que chamamos de verdade realmente é a verdade ou somente uma aparência. E se for simples aparência, então a verdade que buscamos nesta terra não tem mais sentido após a morte, e todo esforço para conquistarmos algo que nos siga mesmo no túmulo é vão. Se a voragem deste pensamento não atingir o teu coração, não rias de quem foi por ele na mais profunda intimidade do seu ser [...] (BORNHEIM, 1992, p. 98).

Para Bornheim (1992, p. 98), tecendo considerações sobre Kleist,

os pólos da torturada existência do nosso poeta são a verdade do sonho e a ilusão do mundo [...]. O máximo que o mundo pode oferecer ao homem são acenos de um paraíso perdido, acenos que tornam ainda mais trágica a existência humana.

Seriam indícios ou acenos de elo com o vindouro existencialismo? Diz ainda Bornheim (1992, p. 98):

A leitura de Kant transformou-se, para Kleist, em uma tragédia, porque ele compreende em toda a sua extensão o fato de que a consciência, a atividade reflexiva, pertence à própria natureza da condição humana. Compreende que o conhecimento não aproxima, mas afasta o homem do real, confinando-o a um mundo de aparências ilusórias, tornando a felicidade irrealizável.

Como frisa Bornheim (1992, p. 100), para Kleist “A felicidade só é possível à marionete ou ao deus, os dois extremos absolutos. E entre estes dois absolutos, excluída de ambas as possibilidades – expulsa do paraíso – debate-se a malograda humanidade”.

Nessa compreensão do homem como um viajante em busca da felicidade, preconizado pelo romantismo, é que Kleist se alinha. E daí se distancia dos clássicos alemães. A nostalgia, sentimento básico do romantismo, é paradoxal:

A nostalgia da flor azul¹¹⁷, desse azul que é símbolo de distância, torna-se objeto de culto; e o romântico adora esta flor, compraz-se na distância que o

¹¹⁷ A flor azul, criada por Novalis (1772-1801), foi o símbolo do romantismo alemão, no final do século XVIII.

separa dela, vive a distância com volúpia. Em Kleist, tal volúpia perde sentido, suspende-se o paradoxo romântico, e a nostalgia, de volúpia que era, metamorfoseia-se em dor profunda. Transforma-se na angústia da separação, da ruptura entre homem e mundo, nostalgia de um sonho que se sabe impossível até o fim (BORNHEIM, 1992, p. 101).

Por fim, Bornheim comenta a tendência suicida de Kleist, que “Encontra na morte a derradeira esperança, a suprema volúpia, e por isso a celebra”. E, ainda, que “Kleist foi o primeiro dos românticos a descobrir que o caos, além de construir, vem, por outro lado, armado de uma irregulável força destruidora, aniquiladora de tudo e de todos” (BORNHEIM, 1992, p. 103).

Para os clássicos, como Goethe e Schiller, a norma representa o valor superior, devendo o indivíduo renunciar aos seus mais profundos impulsos para acatar passivamente a lei e a ordem.

Na leitura que Rosenfeld (1977) faz da personagem Penteseleia a função que esta encarna de rainha das Amazonas não lhe permite se entregar ao seu amor e a acreditar no de Aquiles, mas tão somente seguir as leis da guerra e das Amazonas:

A tragédia de Penteseleia consiste no fato de que a consciência da sua função de rainha das Amazonas não lhe permite entregar-se simplesmente ao seu amor e confiar no amor de Aquiles. A reflexão, através da qual se infiltram as normas enganadoras do mundo, acaba pervertendo a inocência dos seus sentimentos sagrados, que brotam da mais íntima essência do seu ser. Inteiramente rainha e inteiramente mulher apaixonada, ela confunde a “lei da guerra” e a “prescrição íntima” do amor, transgredindo ao fim tanto esta como aquela: a violência da guerra torna-se volúpia amorosa, e o amor, violência selvagem (KLEIST *apud* ROSENFELD, 1977, p. 43).

Assim, Penteseleia, antropofágica e dionisíaca, em êxtase orgíaco, “devorou o amor” – como disse Kleist – Aquiles e a si mesma. E da sua dor forjou um punhal. E, com sua alma em desassossego, seguiu seu amado Aquiles. Porque, como bem disse a protagonista, “**Penteseleia** - O homem pode ser heroico no sofrimento, mas na felicidade ele é divino” (KLEIST, [19--?], p. 22).

Como Penteseleia, Kleist buscou na morte a felicidade. Para o poeta Kleist, um romântico no sentido mais profundo do termo, mesmo sem se adequar ao romantismo como estética, não foi possível suportar o abismo que penetrou o âmago da sua alma, em forma de descrença e desespero, tornando a sua vida interior inconciliável com a realidade.

O criador da tragédia *Pentesileia* escreveu: “todo peito que sente, que ama, é um enigma, um mistério!” (BORNHEIM, 1992, p. 104). O que se vê são criador e criatura impotentes diante da perplexidade do amor; desesperados, perante a força inexorável da vida em vazio intransponível. E a morte, para ambos, foi uma solução. *Pentesileia*, sob a forma de êxtase, alçou a eternidade com seu amado Aquiles.

Para Kleist a morte chegou mansa, sorrateira, planejada em minúcias e compartilhada com uma jovem, sua namorada, ela já atingida pelo sopro de Tântatos. Assim, Kleist seguiu ao “último capítulo da história do mundo” (KLEIST *apud* GUINSBURG, 2001, p. 51). E permaneceu, *ad infinitum*, com sua amiga Henriette Vogel “sob a fortaleza segura da terra”¹¹⁸. Diz Rosenfeld (1977, p. 49): “[...] As cartas de despedida em que, arrebatado por verdadeiro êxtase dionisíaco, exalta a morte próxima, dificilmente encontram paralelo na literatura universal.”

Considerada a maior tragédia da literatura alemã, e a primeira tragédia moderna, *Pentesileia* insere-se na história da dramaturgia como criação singular. Mito trágico ressignificado no tempo moderno, narra o milagre do amor entre as personagens protagonistas Aquiles e *Pentesileia* durante a Guerra de Troia. É uma tragédia da individualidade, do conflito entre as forças sociais, externas e as forças tenebrosas da existência subjetiva, individual.

Kleist coloca a personagem com problemas pessoais na economia do amor, entre entrega e paixão, desejo físico, conquista, submissão, amor e posse, mas a tragédia da individualidade também fracassa. Diz Rosenfeld (1977, p. 49):

[...] Kleist não tinha a atitude lúdica dos românticos que brincavam com os princípios. O abismo abre-se no âmago do seu coração. O sonho utópico nada é senão o reverso da descrença na ordem universal, do desespero de uma possível reconciliação real, imanente à história (pois a consciência infinita é o “último capítulo da história”), e do pessimismo sombrio de quem se sente aniquilado pela dissonância. Para quem viveu com tamanho radicalismo e autenticidade o problema, que objetivamente iria refletir-se na passagem do criticismo de Kant ao idealismo de Fichte e Hegel, e ao naturalismo e positivismo posteriores do século XIX, não restou outra saída senão celebrar o ritual sangrento de *Pentesileia*.

¹¹⁸ Em 10 de novembro de 1811, em carta à sua irmã, Kleist fala de suicídio. E encontra na amiga Henriette Vogel, doente de câncer, uma parceira. No dia 21 de novembro de 1811, a pedido de Henriette, Kleist a mata com um tiro e em seguida se suicida. Ela pediu aos familiares para serem enterrados juntos “sob a fortaleza segura da terra”. Atualmente acontecem peregrinações no local.

A unidade trágica (SZONDI, 2004, p. 126) entre amor e guerra é a tônica de *Pentesileia*, de Kleist. Em pleno combate entre inimigos mortais, gregos e Amazonas/troianos, a tragédia põe em cena amor e possessão, amor e morte, amor e sacrifício, amor e suicídio. O autor cria uma *Pentesileia Fúria* contra a *Ifigênia*¹¹⁹ de Goethe, apolínea, limpa, moral, boa, manifestação do Belo como o bom e onde o bem é o bonito no homem. Kleist insurgiu-se de corpo e alma contra o que Goethe defendeu como moral e beleza. Como explica Rosenfeld (1977, p. 46):

Na dramaturgia clássica de Goethe e Schiller (no seu período maduro), é a norma que representa o valor superior: o indivíduo, para tornar-se “personalidade”, tem de renunciar à plena expansão dos seus impulsos e aceitar livremente a lei e a ordem. O problema de *Pentesileia*, no entanto, é diverso. O essencial não é o conflito de valores (embora este também esteja presente), mas a corrupção de um sentimento puro e poderoso sob o impacto das leis humanas e da “frágil ordem do mundo”.

Na vida e na arte, o autor quebrou tabus. Destoante da produção que compunha o romantismo alemão, marcada pela “flor azul”, seu berço original, a dramaturgia kleistiana insere, ferozmente, o dionisíaco e a antropofagia no teatro moderno alemão – a despeito do autor não antecipar o grotesco e o canibalismo, pois a literatura já registrara o mito de Ártemis (Diana), de Antírio e outras incontáveis criações mitológicas, versando sobre os que devoram seus iguais. Entretanto, é Kleist quem os coloca, em sua feição cruel, inseridos no contexto do Romantismo.

Leitor assíduo do teatro grego, em particular de Eurípedes e Sófocles, cedo ainda leu *As Bacantes*, onde Penteu é comido pela mãe Agave. Para o filósofo Camille Dumoulié, Aquiles morre despedaçado como Penteu. *Pentesileia*, mênade desvairada, enfurecida, assemelha-se a Agave.¹²⁰ Kleist também foi leitor de Jean de La Fontaine (1621-1695), em cujas criações literárias, homem e natureza se misturam, em fábulas e fantasias, quando os animais são humanizados e os homens, animalescos.

Kleist viveu sob a estética romântica, mas construiu uma escrita anti-romântica, considera Blumberger. Foi por excelência um pré-existencialista e curioso sobre a

¹¹⁹ *Ifigênia em Tauris (Iphigenie auf Tauris)*, de Goethe, estreou tendo Goethe como Orestes, e foi inspirada na tragédia homônima de Eurípedes. A *Ifigênia* goetheana traz o lema do poder feminino capaz de salvar a humanidade, harmonizando-a.

¹²⁰ Palestra no *Seminário Internacional Arte e Cidades na sociedade contemporânea*.

condição humana. A preocupação de Kleist, como de todo romântico, era a felicidade. Ele “foi o primeiro dos românticos a descobrir que o caos, além de construir, vem por outro lado armado de uma irreparável força destruidora, aniquiladora de tudo e de todos” (BORNHEIM, 1992, p. 103). Bornheim diz ainda: “o caminho de Kleist, contudo, foi obscuro e sinuoso”. Seu conflito encontra-se entre a verdade do sonho e a ilusão do mundo (BORNHEIM, 1992, p. 97).

Em *Pentesileia*, Kleist parece querer comer o outro para conhecê-lo, para eternizá-lo dentro de si. No ato de Pentesileia, devorar Aquiles e, em seguida, dar cabo à sua própria vida, pode-se vislumbrar o que indica Machado (2006) em sua análise, referindo-se à tragédia *A Morte de Empédocles*, de Hölderlin, mas que se adequa piamente à Pentesileia de Kleist:

Assim, a ideia filosófica que guia as diversas versões do enredo da tragédia é a aspiração à unidade ou à totalidade, ao absoluto, que só é possível pela morte do herói. A morte é a reunificação do que estava separado (MACHADO, 2006, p. 141).

Se Aquiles e Pentesileia foram separados pela guerra, pelas leis das Amazonas, na morte eles se reunificam. E mais uma vez, criador e criatura coincidem, pois Kleist e Henriette Vogel também se recolheram unidos no descanso final.

Kleist é incalculável como Pentesileia. Há uma fala no texto de Kleist, de Protoé a Aquiles, onde ela fala: “**Protoé** - Não se sabe o que esperar de Pentesileia” (KLEIST, [19--?], p. 33), porque a personagem é múltipla, é a reunião de muitas facetas. Nesse cenário, Pentesileia não é uma só: ela às vezes é um cavalo; às vezes mistura-se à natureza e se torna uma Fúria. Quando devora Aquiles, Pentesileia se mostra a ele como uma mulher-cavalo, galopante, animalesca. E depois desmaia. Porque quando ela perde o controle, desfalece. O desmaio é um portal para o dionisíaco. E Kleist também sabia: a vertigem compõe, por excelência, a estética romântica.

Embrenhar-se, unir-se às forças da natureza não era atitude bem recebida pelos gregos clássicos. Pelo contrário, ao feminino da Grécia antiga cabia tão somente ser obediente, civilizadamente submissa. As Amazonas se insurgiram contra essa ordem, tornando suas vidas selvagens por excelência, tal qual nos indicaria Clarissa Pinkola Estés, séculos à frente, em seu *Mulheres que correm com os lobos* (ESTÉS, 1996, p. 269).

Kleist coloca na boca de suas personagens as intempéries da condição humana. É uma marca de Kleist, as “interrupções”, os lampejos de angústia, dilacerações da alma, nas falas das personagens. E o afeto em desmedida, como o quer Lehmann: “a dramaturgia de Kleist busca o excesso: a verdade do excedente é posta a descoberto” (LEHMANN, 2009, p. 167).

Rosenfeld aborda a questão dionisíaca, o excesso, em *Pentesileia* de Kleist, trazendo à baila a questão da *consciência* e da *inocência*:

[...] a inocência da sua paixão, traída pelas falsificações da consciência, se transforma em fúria ambivalente, em que amor e ódio já não podem ser distinguidos. Em plena “confusão de sentimentos”, cercada de cães e elefantes, na pompa terrível das armas, vai ao encontro de Aquiles, enquanto este, amoroso, só pensa em entregar-se à amada. Vítima de um mal-entendido, mênade possessa, acerta a flecha e lança-se com a matilha sobre o moribundo, dilacerando-lhe o “alvo peito” a dentadas (**“ela devorou o amor”, escreveu Kleist**) (ROSENFELD, 1977, p. 47, grifo nosso).

Analisando a tragédia de Kleist, a dramaturga italiana Lina Prosa tece análise sobre a personagem protagonista. Ela diz:

O sentimento de amor, ou melhor, Eros, transforma o corpo da rainha das Amazonas em um teatro de atração que desloca o tema da Beleza para uma experiência de ruptura. Estamos no centro dos acontecimentos, do encontro entre Pentesileia e Aquiles. E da razão do inimigo em conduzir tal encontro. Um é inimigo do outro por razões de proveniência, de cultura, de guerra. Aqui o massacre do corpo fecha o infinito em um instante e restringe o tempo em torno de si. Kleist continua com a vocação da ruptura de Pentesileia. Concede-lhe a liberdade de matar Aquiles, ao contrário do que diz a tradição grega, agiganta-se a personagem com o furioso desejo de devorar a carne do amado. Neste caso, é a escrita a ser contagiada. Assim, ela, Pentesilea, que jamais teve seu um poema, uma tragédia, um canto, mas somente alguns acenos, por exemplo, na Odisséia, rompe a sujeição a Aquiles, fazendo da morte não o fim, mas uma mesa laica à qual o limite sempre a obriga a desviar o ato dramático para o infinito. As carnes de Aquiles são agora os fragmentos, as ruínas de um ataque anterior e devorar-lhes significa, sob o plano da linguagem teatral, dramatizar o corpo como espaço físico dilacerado (informação verbal)¹²¹.

Para Lehmann (2009, p. 163),

¹²¹ *Pentesileia, a ruptura do limite*, palestra da dramaturga e diretora italiana Lina Prosa, no *Seminário Internacional. Arte e Cidades na Sociedade Contemporânea*. 27 a 29 de abril de 2010, no auditório do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Fortaleza-CE.

No texto de Kleist tem-se sempre a impressão de uma respiração forte, muitas vezes excitante e sempre continuamente a presença sentida dos corpos na fala: linguagem como *encenação do corpo*. Enquanto os lugares vagos e hesitações, aparentemente supérfluos, aparentemente apenas por causa da métrica, furam o discurso, o corpóreo assume comunicando à respiração, a excitação, a inquietação, o medo, o susto, o arvorar-se e o estremecer. Como surpresa do sujeito mesmo, para lá do eu, forma o que Kleist denomina “alma” e dos quais quase não dá para dizer o quanto seguem, no sentido do inconsciente ou da fisiologia do corpo, um discurso.

É o próprio Kleist quem complementa e conclui o pensamento de Lehmann, narrando o seu processo criativo,

De maneira que o reconhecimento para a minha surpresa termina com o período. Eu misturo tons sem articulação, puxo o comprimento das palavras compostas, uso também uma aposição onde ela não seria necessária, e faço uso de outros artificios, que dilatam os discursos, para a fabricação da minha ideia na oficina do juízo, para ganhar o tempo correspondente (KLEIST, 1964 *apud* LEHMANN, 2009, p. 163).

Pentesileia é ilegível. É uma obra solitária, singular. “Como encenar um corpo despedaçado como em *Pentesileia*?”, pergunta Blumberger. A isso ele mesmo responde: *Pentesileia* de Kleist é uma mudança de paradigma estético. O teatro de Kleist ultrapassa todos os limites do clássico. Ele foi precursor do teatro do absurdo, do existencialismo e do expressionismo alemão, assevera Blumberger.

Na mesma linha de entendimento, Bornheim (1992, p. 104) conclui que

Kleist foi um homem que soube rir, que escreveu uma das melhores comédias de toda a dramaturgia alemã, que escreveu deliciosas anedotas, que soube captar momentos de infinita ternura e pureza, que nos deixou páginas de profundo patriotismo, de intenso sentimento familiar. Mas, no final, quem tem razão é Goethe, com o seu severo juízo. Em sua perspectiva mais geral, o problema que deve ser elucidado é o da filiação romântica do niilismo[...]. Kleist foi o homem que tornou ridículo o geometrismo intelectual dos cépticos clássicos, gregos; foi o primeiro a planilhar, dentro de uma dimensão moderna, uma forma muito mais radical do cepticismo – o cepticismo existencial.

O ítem a seguir, “Pentesileia: a tragédia”, constitui-se de análise da obra kleistiana sobre a rainha das Amazonas a partir das estratégias dramatúrgicas na estruturação da trama, ou melhor dizendo, da sua formatação interna, quanto aos personagens e cenas.

4.3 PENTESILEIA: A TRAGÉDIA

Dez mil sóis, fundidos num único globo chamejante, não teriam aos meus olhos mais brilho do que uma vitória – do que uma vitória minha sobre ele.
Kleist (2003, p. 47)

Meus olhos choram as lágrimas dos mil olhos.
 [...]. O inimigo tem mil olhos e está dentro de mim [...].
Adelice Souza (2013, p. 15; p. 54)

A tragédia *Pentesileia*, de Kleist, é composta de vinte e quatro cenas e teve a sua primeira publicação em 1808, embora somente em 1876 tenha se tornado conhecida a sua primeira montagem, cuja estreia foi no dia 25 de abril, no Teatro Real de Berlim (KLEIST, 2003, p. 236).

Para a sua escrita, Kleist utilizou uma enciclopédia de verbetes, a *Enciclopédia de Benjamim Hederich: Gründlinches mythologisches Lexicon. 1770. Reprograph. Nachdruck der Ausgabe Leipzig Darmstadt*, onde encontrou a denominação *Penthesilea, Königin der Amazonen (Pentesilea, a rainha das Amazonas)*. Destarte, o título definitivo em alemão permaneceu *Penthesilea. Ein Trauerspiel (Pentesileia. Uma tragédia)* (informação verbal)¹²².

Kleist iniciou a escrita de *Pentesileia* em 1806. No ano seguinte, a caminho de Berlin, ele foi preso, com suspeita de ser um espião. Ficou por seis meses na prisão e concluiu *Pentesileia*, em 1807, enclausurado, recluso, em uma cidade na Rússia, sobre a qual ele disse: “ali tem o brilho da minha alma!”¹²³, numa alusão ao escuro da paisagem e à frieza do lugar.

Kleist teria finalizado a tragédia sobre a rainha das amazonas dentro de uma casa encravada em uma grande rocha, uma casa embutida em pedra, como as casas das amazonas (informação verbal)¹²⁴.

¹²² Palestra de Gunter Blamberger *Almas Incalculáveis. Momentos de Fascínio em Pentesileia de Kleist, no Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões*.

¹²³ Sobre o assunto ver Blamberger (2011).

¹²⁴ Palestra de Gunther Blamberger *Almas Incalculáveis. Momentos de fascínio em Pentesileia de Kleist*.

Já em janeiro de 1808 foi publicado um “Fragmento Orgânico da tragédia “Pentesileia”, na *Revista Phöbus* (editada por Kleist e Adam Müller), em sua primeira tiragem. Kleist envia o número um da publicação para Goethe.

Em abril de 1811 são apresentadas algumas cenas de Pentesileia em pantomima na sala de concertos no Teatro Nacional de Berlim (KLEIST, 2003, p. 236). A trama de *Pentesileia* de Kleist pode ser assim abreviada: Pentesileia e suas Amazonas invadem a Guerra de Troia, no intuito de lutar e aprisionar os mais fortes e belos guerreiros para, cativos, servir-lhes na Festa das Flores. No caso de ser derrotada, ela é levada como cativa. A regra preceitua que não é permitido a escolha dos pares, nem estreitar relações amorosas. Pentesileia, apaixonada por Aquiles, e contrariando as rígidas leis das filhas de Ares, escolhe o herói para seu par e luta tão somente pela captura de Aquiles.

Kleist traça a intriga de *Pentesileia* a partir de cinco encontros principais entre a guerreira e o jovem grego. No primeiro encontro eles se conhecem e se apaixonam ao primeiro olhar, em pleno campo de batalha; no segundo, ela salva Aquiles de um golpe mortal do troiano Deífobo; no terceiro, Aquiles vence a guerreira no combate, mas, por saber do orgulho da rainha, e já perdidamente apaixonado, busca o apoio das Amazonas para fingir que não venceu. Foi uma estratégia encontrada pelo herói para manter-se ao lado da amada. Entre desmaios e inconsciências, Pentesileia fica alheia da realidade por instantes e, entre vertigens, indaga sobre a vitória de Aquiles: “**Pentesileia** – [...] Onde estou?... O que lhe contei foi apenas um sonho... Ou não?... Será que aconteceu?...[...]. Será? Diga-me...ele seria meu cativo?[...]” (KLEIST, [19--?], p. 18):

Protoé - (*à parte, para Aquiles*) Por favor, Aquiles, diga-lhe logo a verdade.

Pentesiléia - O que está dizendo? O que aconteceu?

Aquiles - (*com alegria forçada*). Comigo, você dará à luz o deus da terra, mas eu não a seguirei. É você quem vai me seguir. Uma vez terminada a guerra, eu a levarei, triunfalmente, e a farei sentar no trono de meus pais. (*O barulho das armas continua*)

Pentesiléia - Como? Não estou entendendo nada.

Aquiles - Não tenha medo, rainha! A falta de tempo me obriga a lhe anunciar o destino que lhe reservam os deuses. Sem dúvida, eu lhe pertencço, para sempre, pela força do amor. Mas você me pertence pelo acaso das batalhas. Na luta, foi você, nobre rainha, quem caiu a meus pés, e não eu aos seus.

Pentesiléia - (*procurando se levantar*) Cruel!

Aquiles. Por favor, minha amada! Nem Zeus poderia mudar isso. Controle-se e compreenda que seu destino está selado para sempre. Você é minha cativa.

Pentesiléia - Eu? Sua cativa?

Aquiles - Sim, rainha. Isso mesmo.

Pentesiléia (*levanta as mãos para o céu*) Deuses imortais, eu lhes suplico.
[...]

Entram Diomedes e, a seguir, Ulisses com seu exército. Depois, Astéria com as amazonas e, enfim, a sacerdotisa com as virgens..

Diomedes - Afaste-se Aquiles! A sorte das batalhas é incerta; ela traz de volta as amazonas vitoriosas, gritando sem parar o nome de Pentesiléia.

Aquiles - (*rasgando a coroa de flores*) Minhas armas! Meus cavalos! Vou investir contra elas.

Pentesiléia - Olhe esse furioso! Será o mesmo de antes?

Aquiles - (*armando-se, implacável, para a luta*) Leve-a daqui!

Diomedes - Para onde?

Aquiles - Para o acampamento. Irei logo para lá.

Diomedes - (*a Pentesiléia*) Levante!

Protoé - Oh, rainha!

Pentesiléia - Queria ser fulminada por Zeus.

Ulisses - (*entrando*) Saia daqui, Aquiles! As amazonas vão cortar o único caminho que resta.

Aquiles - (*aos guerreiros que o ajudam a se armar*) Meu elmo! Minha lança! (*vendo Pentesiléia se debater nas mãos de Diomedes*) Pentesiléia!

Pentesiléia - Aquiles, você não quer vir comigo? Venha! Eu ainda não lhe disse tudo o que sabia.

Aquiles - (*estendendo-lhe a mão*). É ao meu palácio que iremos, rainha.

Pentesiléia - Não, amigo, mesmo que seu palácio seja a morada das almas bem-aventuras, venha comigo ao templo de Ártemis.

Aquiles - (*tomando-a nos braços*) Minha amada, me perdoe! Eu mandarei construir este templo no meu país.

Astéria - (*entrando*) Matem-no!

Aquiles - (*largando Pentesiléia*) Foi com o vento que elas vieram?

Astéria - (*às amazonas*) Libertem a rainha!

Aquiles. (*puxando Pentesiléia*) Venha por aqui...

Pentesiléia - (*puxando Aquiles*) Você não vem comigo? Você não vem comigo! (*As amazonas retesam seus arcos*)

Ulisses - Você está louco! Suma daqui! Não há mais tempo para bravatas. Vamos embora. (*puxa Aquiles e os gregos saem enquanto a sacerdotisa de Ártemis e as virgens entram*)..

Astéria - Vitória! Ela está salva.

Pentesiléia - **Maldita seja essa vitória vergonhosa; malditos sejam os lábios que ousam celebrá-la. O acaso das batalhas não me havia entregue a ele como exigem os nobres costumes?** (KLEIST, [19--?], p. 29, grifo nosso).

No quarto encontro, os dois se deleitam em confissão amorosa de intenso amor. O casal se declara apaixonado. Pentesileia, envolta em juras de amor, inesperadamente narra a origem do seu povo, as Amazonas. A mudança abrupta que Kleist imprime à personagem fortalece a ideia central do caráter da guerreira:

Aquiles - O que aconteceu para que tivesse se metido em nossa luta nas muralhas de Tróia, sem ofensa de nossa parte? Por que atacar os gregos, se lhe bastava simplesmente a beleza para ter o outro sexo a seus pés, na poeira?

Pentesileia - Ah, filho de Tétis, esses artificios de mulher não são para mim. Não é caíndo, durante uma festa, nos braços alegres de quem amo, mas

apertando, com braços cobertos de bronze, aquele que se encosta no meu peito, que tenho o direito de escolher um amado. É no campo sangrento da batalha que devo procurar o jovem que meu coração escolheu.

Aquiles - Que lei é essa, tão contrária ao sexo feminino, à natureza e à raça humana?

Pentesiléia - A vontade de nossas mães decidiu assim e nós nos inclinamos diante dela como você diante da tradição de seus pais.

Aquiles - Seja mais clara!

Pentesiléia - Escute... Onde hoje reina o povo das amazonas, vivia outrora, em paz com os deuses, uma tribo dos Citas. Uma tribo livre e guerreira. Um dia, um rei etíope apareceu e abateu, primeiro, todos os guerreiros e, depois, todas as crianças e todos os velhos. A mais magnífica das raças da terra desapareceu. Os vencedores se instalaram em nossas casas e, arrancando as esposas dos túmulos de seus esposos, as arrastaram para seus leitos desonrados.

Aquiles - Foi esse o terrível destino que gerou seu reino de mulheres?

Pentesiléia - Sim. Mas as mulheres só esperaram as bodas do rei etíope e de nossa rainha Tanaís para dar o beijo do ferro no coração dos guerreiros. Tanaís apunhalou o rei e foi Ares, em vez do vil tirano, quem consumou as núpcias. Nesta mesma noite, toda a tribo criminosa foi acariciada a golpe de punhal e morreu.

Aquiles - Entendo muito bem que as mulheres tenham feito isso.

Pentesiléia - Nosso povo, reunido em conselho, tomou então uma decisão: iria fundar um Estado sem tutela, um Estado no qual nenhuma voz masculina daria ordens arrogantes. Se os olhos de um homem avistassem o reino das amazonas, deveriam se fechar para sempre. E todo recém-nascido homem seria morto. Mas no momento solene da coroação de Tanaís, ouviu-se uma voz na multidão: "Como mulheres fracas, atrapalhadas por fartos seios, conseguirão retesar um arco?" Por um momento, a rainha permaneceu imóvel, esperando o efeito destas palavras. Sentindo covardia a sua volta, decepou, de um só golpe, o seio direito e batizou de amazonas, o que quer dizer "seios cortados", as mulheres capazes de retesar o arco.

Aquiles - Por Zeus, é claro que uma mulher como essa não precisava de seios. Foi feita para governar um povo de homens e minha alma se inclina diante dela... Mas termine sua história. Como esse orgulhoso Estado das amazonas, nascido sem a ajuda dos homens, pode se perpetuar?

Pentesiléia - Quando a rainha julga que é o momento de substituir as companheiras que morreram, ela chama todas as virgens ao templo de Ártemis e invoca Ares rogando-lhe fecundar seus jovens corpos. É a Festa das Virgens em flor, chamadas de noivas de Ares. O deus, então, revela, pela voz da grande sacerdotisa, o povo esplêndido no qual ele se incarnará para nós. Chega o alegre dia da partida. A tropa se desloca, no segredo e no silêncio, para a terra do povo escolhido. Aí, como uma rajada de fogo, penetramos na floresta dos homens e raptamos os mais belos. De volta, no templo de Ártemis, as noivas de Ares fazem a Festa das Rosas. Quando, enfim, uma nova safra brota em seu ventre, elas celebram a Festa das Mães. Festa triste, porque é quando os homens voltam, carregados de presentes e com grande aparato, para sua terra natal.

Aquiles - Então você também me abandonará um dia?

Pentesiléia - Não sei, meu amor. Não me pergunte [...].

(KLEIST, [19--?], p. 24).

No quinto e último encontro, Pentesileia vence Aquiles, que foi ao campo de batalha "entregar-se" ao amor da rainha. Sentindo-se ultrajada, desrespeitada, pela desfeita de Aquiles ter ido ao combate desarmado, ela luta com furor. Inocente, como

todo herói, o grego não esperava a amada – e inimiga – em cortejo mortífero, transtornada pela loucura, cujo corpo metamorfoseou-se em uma máquina de guerra, coberto por arco, flechas e pequenas armas. Assim, mata Aquiles vorazmente.

Ao tornar a si, consciente do ato, a Amazona crava um frio punhal em seu peito, ao som de palavras corrosivas como o fel, e duras como o metal, finalizando a tragédia com uma ação extrema e inopinada. Porque, “Pentesileia, nem ninguém, é previsível, mas sim, incalculável, e resultado do encontro com o outro”, diz Gunther Blamberger (informação verbal)¹²⁵. A morte de Aquiles é enunciada pelas Amazonas:

Sacerdotisa - Tragam cordas! Derrubem a cadela! Amarrem-na! Não há mãos que ainda possam dominá-la. Espumando, ela se entrega à fúria entre os cães. Brandindo o arco e dançando pelos campos, como uma bacante, ela chama de “irmãs” a estas feras uivantes e atíça sua matilha carniceira contra o mais belo dos gamos. Filhas de Ares, armem-se de cordas para derrubá-la como um cão raivoso e amarrá-la. Vamos levá-la para casa e ver se há meio de salvá-la.

Astéria - (*ainda fora do palco*) Vitória! Vitória! Aquiles caiu, ele foi derrotado. Vencedora, ela vai coroá-lo de rosas.

Sacerdotisa - Ouvi bem? Qual de vocês poderia confirmar essa notícia?

Astéria - (*entrando*). Os deuses do inferno são testemunhas: Pentesiléia, nascida de uma mulher, está por terra com os cães e dilacera o corpo do filho de Tétis.

Sacerdotisa - É apavorante! Quem poderá decifrar esse monstruoso enigma?

Astéria - Santa sacerdotisa de Ártemis, castas filhas de Ares, escutem-me: sou a Górgona africana que só de olhar vai transformá-las em pedra.

Sacerdotisa - Fale, mulher medonha, o que aconteceu?

Astéria - Aquela que não tem mais nome para nós marchava ao encontro do tão amado jovem guerreiro, brandindo o arco e tendo seus cães em volta. Deixando para trás seus amigos, Aquiles, que, como todo o exército assegura, a tinha desafiado apenas para render-se voluntariamente a ela, pois também a amava, se aproxima com o coração cheio de ternos presságios. Mas, quando ele - que, inocente, só leva uma lança, e assim mesmo apenas para dar a impressão que está armado-, quando ele vê que ela avança com esse sinistro cortejo, vacila, vira a cabeça, escuta, foge apavorado, pára e foge mais uma vez como um pequeno gamo que ouve ao longe o rugido do leão. Com a força que lhe dá a loucura, a rainha retesa o arco, aponta, atira e sua flecha traspassa o pescoço do filho de Tétis. Ele desmorona, mas, ainda vivo, se levanta arquejante, cai, se levanta de novo e tenta fugir. “Peguem!”, grita ela, “Cães, peguem-no!” Precipitando-se sobre ele com toda a matilha, ela não passa de uma cadela no meio de cães que aferram seu peito, seu pescoço... **Arrastando-se no sangue, ele ainda lhe acaricia o rosto, dizendo: “Pentesiléia, minha noiva, era esta a Festa das Rosas que você me prometia?” Mas ela arranca a couraça que ainda o cobre e crava seus dentes em seu alvo peito, competindo em ferocidade com os cães. Quando cheguei, o sangue pingava de sua boca e de suas mãos. (Um silêncio de pavor)**

¹²⁵ Palestra de Gunter Blamberger *Almas Incalculáveis. Momentos de Fascínio em Pentesileia de Kleist, no Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões*. Maio 2012, Fortaleza - CE

Sacerdotisa - Uma virgem como ela, tão pura, tão sensata, tão cheia de dignidade e de graça! (Silêncio)

Astéria - A infeliz permanece lá, junto ao cadáver, sem dizer uma palavra, com os olhos fixos no vazio. De cabelos em pé, perguntamos o que ela está fazendo ali? Ela se cala. Perguntamos se ela nos reconhece? Continua calada. Perguntamos se ela quer vir conosco? O mesmo silêncio... Apavorada, corri para cá. (Pentesilea entra seguida por Protoé carregando o cadáver de Aquiles coberto por um pano vermelho).

[...]

Pentesiléia - Tome cuidado! Vocês ainda vão acabar dizendo que sou eu a culpada.

Sacerdotisa - E quem mais, senão você, infeliz?

Pentesiléia - Princesa dos infernos, como se atreve?

Sacerdotisa - Ártemis é testemunha. A tropa inteira pode confirmar minhas palavras. Foi sua própria flecha que o atingiu e quisera deus que fosse apenas isso... Mas, ao vê-lo cair, desvairada, você avançou com seus cães e cravou... não ousei dizer o que você fez então... Não queira saber. Partamos!

Pentesiléia - Não acredito; quero que Protoé o confirme.

Protoé - E você, amiga?

Pentesiléia - **Rompo com a lei das amazonas e sigo este jovem guerreiro na morte. Desço ao fundo do peito como ao fundo da terra e de lá extraio um sentimento destruidor, frio como metal.** Frio como um metal que purifico no fogo da desgraça até endurecê-lo como aço, que mergulho no veneno corrosivo do arrependimento, que levo para a bigorna eterna da esperança, que afino e afio como adaga. A esta adaga entrego meu coração. Assim! Assim! Assim! Assim está bem! (*cai nos braços de Protoé e morre*)

Protoé - Flor poderosa e orgulhosa, ela morreu. (*deita-a no chão*)

Astéria - Ela realmente o seguiu. Foi melhor assim. Aqui não havia mais lugar para ela.

Sacerdotisa - **Ó deuses, quão frágil é o homem.** Esta que jaz, prostrada ao solo, ainda ontem, no auge da vida, fazia grande alarido (KLEIST, [19--?], p. 36, grifo nosso).

Entre vertigens da alma e uma inefável dor em seu corpo extasiado, Pentesilea encharca-se de culpa, como fala Marques (1951). Conforme a autora portuguesa, a rainha das Amazonas incorre contra a “natureza fraca da mulher”, condição do mundo social de então, diante dos embates da vida, como pudemos ver em outros mitos já citados anteriormente. Ao feminino cabia ceder e se submeter. Porém, as Amazonas constituíam uma exceção:

Pentesilea incorre em culpa, porém, mais do que a culpa é trágica a frustração do sentido da sua existência. Aparente e diretamente é um engano o fator determinante do golpe que a derruba, vibrado por suas próprias mãos: o engano do seu pensamento na interpretação da proposta de Aquiles.

O estratagema do herói, cujo objetivo lhe deveria ser transparente, é enganosamente compreendido como traição. Este engano, porém, é só o catalisador do acontecer trágico. A origem profunda do mal que a vence é o seu destino de amazona, é a obrigação fatal de vencer o amado pelas armas, segundo a lei das amazonas, imperativo iniludível, radicado na educação para a missão reinante de Pentesilea.

Pentesilea não é a mulher Pentesilea: não pode, como a natureza feminina requer, vencer pela fraqueza, ser eleita e desposada por aquele que ama; a

lei férrea ditada por Thanais, fundadora do estado amazônico, impõe-lhe a vitória pelas armas em combate no campo de batalha, impõe-lhe vencer e fazer prisioneiro o guerreiro que desposará durante a Festa das Rosas. Lei estranha e violenta a de Thanais, marcada pela *hybris*, pela ousadia atrevida da razão humana movida por ressentimento e revolta contra a natureza fraca da mulher (MARQUES, 1951, p.??).

Nessa cena final, Kleist mostra o estado de êxtase (BRANDÃO, 1984, p. 11), como uma ação individual, diverso do transe, que se dá numa ação coletiva. Assim, as guerreiras não condescendem com o ato de Pentesileia, mas desaprovam e se flagram entre o respeito à rainha e à afronta a uma faceta desconhecida da mulher Pentesileia. Mas, sabiamente, não julgam. Porque, como já disse Barthes, “todo herói trágico é inocente...” (1963 *apud* PAVIS, 1999, p. 418).

Para Aristóteles a falha trágica acontece quando o herói “cai em desgraça não em razão de sua má sorte e de sua perversão, mas na sequência de um ou de outro erro que cometeu” (POÉTICA, 1453a *apud* PAVIS, 1999, p. 417). E se uma “ação só é verdadeiramente trágica quando o herói oferece ao público, em sacrifício, esse sentimento de transformação (*terror e piedade*)” (POÉTICA, 1453a *apud* PAVIS, 1999, p. 418), então a ação da personagem Pentesileia reafirma o princípio aristotélico em Kleist.

O que restaria à personagem Pentesileia, como rainha das Amazonas, senão aniquilar seu opositor no campo de batalha? Na tragédia de Kleist, o trágico - como condição humana - aparece em forma de um conflito inconciliável, individual e intransferível entre a mulher apaixonada pelo inimigo e a autoridade responsável pela vitória do seu povo numa guerra. Eis a “Falha Trágica” de Pentesileia¹²⁶: por essa paixão amorosa avassaladora a personagem matou e morreu.

A dramaturga italiana do *Progetto Amazzone*¹²⁷, Lina Prosa, frisa que o legado da personagem Pentesileia de Kleist é a defesa do corpo como destino, como morada da utopia (informação verbal)¹²⁸. Para Lina

¹²⁶ Para Aristóteles a “Falha trágica” é o nascedouro e a justificativa do trágico; e a personagem “cai em desgraça não em razão de sua má sorte e de perversão, mas na sequência de um ou outro erro que cometeu”. (POÉTICA, 1453a): Aristóteles. 330 a.C. **Poética**. Les Belles Lettres, Paris, 1969. *apud* PAVIS, 1999, p. 417).

¹²⁷ Progetto Amazzone. *Scene del tragico nel teatro contemporaneo*. Un' esperienza: il Progetto Amazzone. A cura di Lina Prosa. Cancer in blue. Ten years 1996 2006. Stampa Priulla s.r.l. Palermo, 2005. Disponível em: <www.progettoamazzone.it>.

¹²⁸ *Pentesileia, a ruptura do limite*, palestra de Lina Prosa no *Seminário Internacional Arte e Cidades na Sociedade Contemporânea*. Maio 2012, Fortaleza - CE

Trata-se, seguramente, da potência do Feminino diante do Masculino. Trata-se do reverso do paradigma da nossa civilização: primeiro foi Penteseleia depois Adão [...]. O encontro com a diversidade, o confrontar-se com o outro, em nossos dias, é uma constante que atravessa a realidade política, cultural e econômica. Mas é uma constante cuja ordem é feita de modo contrário: primeiro Adão depois Penteseleia. Desse fato, deriva tudo que conhecemos como desenvolvimento ocidental. Penteseleia carrega esses sinais em seu corpo. Penteseleia está em outra parte. Posso dizer na floresta. Nos lugares fora dos limites da natureza, mas também da alma. Se encontra no lugar reservado à escritura, na ausência de sentido que preenche a trama da palavra, evoca a poesia. Com Penteseleia o lugar de constituição da poesia é o feminino; a luta pela liberdade e pela sobrevivência. Diante de Penteseleia estamos diante de uma “presença”. Naufraga entre os espelhos existenciais e emocionais, que terão muito que fazer com o lado oculto da nossa cultura e do conhecimento do nosso mais remoto passado. O centro de gravidade desse lado oculto é o corpo. A atração fatal entre Penteseleia e Aquiles é totalmente localizada sobre o corpo até o seu completo anulamento. Qualquer que seja a variação do mito, se aceito o corpo, detém uma potência de significados que, infelizmente, para nós “modernos” resultam desconhecidos, misteriosos e, até, monstruosos. Se for Penteseleia que vence Aquiles, e depois lhe come a carne, o episódio não é muito diferente do louva a deus que mata o amante depois da cópula. Mas, também, não está longe do universo dionisíaco. O gesto extremo de Penteseleia se move sobre um tênue fio de limite onde o devorar e o padecer descende de uma genealogia onde a necessidade é feminina, é a essência (informação verbal)¹²⁹.

O filósofo Camille Dumoulié é categórico ao discorrer sobre as personagens kleistianas, Aquiles e Penteseleia: “Eles são nada mais do que simulacros flutuantes no campo de batalha da guerra e do prazer”¹³⁰.

Ainda concernente à cena da morte de Aquiles, ressaltamos o conceito de Peripécia. Conforme Aristóteles, “Peripécia” é mudança súbita e imprevista da situação, *reviravolta* ou “inversão da ação”. Ainda segundo o autor de *Poética*, a Peripécia “é a passagem da felicidade para a infelicidade, ou o contrário” (PAVIS, 1999, p. 285), mas de forma abrupta. A palavra vem do grego, *peripeteia*, alteração, e ocorre quando o destino do herói segue por outros caminhos que não os previsíveis, tal qual a morte de Aquiles por Penteseleia.

Em *Penteseleia*, Kleist desestrutura a gramática e tudo é desmontado como um quadro cubista. A linguagem de Kleist corresponde às divisões infinitas de uma obra cubista, com suas deformidades, uma ilusão aos nossos olhos, uma composição inusitada, surpreendente, aberta, multi-sígnica.

¹²⁹ *Penteseleia, a ruptura do limite*, palestra de Lina Prosa no Seminário Internacional Arte e Cidades na Sociedade Contemporânea. Maio 2012, Fortaleza – CE.

¹³⁰ Palestra no Seminário Internacional Arte e Cidades na sociedade contemporânea. Maio 2012, Fortaleza – CE.

Para Gunther Blamberger, Kleist é a des-automação da linguagem, é a fluidez linguística. A personagem protagonista é um rio caudaloso, é um trovão, ela é o poder da natureza, surpreendente em seus silêncios, devaneios, estados de inconsciência, êxtases, cuja linguagem é marcada pelo conflitante movimento de retesamento e transbordamento sucessivos.

A questão da linguagem em Kleist foi discutida por Ute Hermanns (Alemanha) - professora Visitante Leitora Coordenadora Cultural da Casa de Cultura Alemã da UFC quando discorreu sobre *Os desafios de uma tradução da obra de Heinrich von Kleist*, a partir do pensamento do também escritor alemão Thomas Mann (1875-1955) e sua abordagem sobre a tradução da obra do autor de *A Bilha Quebrada*.

Thomas Mann teria escrito um artigo sobre as novelas de Kleist, intitulado *Heinrich von Kleist e as suas novelas (Heinrich von Kleist und seine Erzählungen)*, onde dirigia um alerta especialmente aos tradutores do autor. Segundo Ute, para Thomas Mann, a linguagem do poeta e novelista é singular, pessoal e não se adequa a uma leitura “histórica”. Conforme Thomas Mann, citado por Ute Hermanns, Kleist

[...] “consegue uma fala indireta com vinte e cinco linhas impressas sem pausa ou ponto, na qual no mínimo treze frases ofegantes com “que” se seguem com um “em breve”, que nem sempre indica o fim da frase, porque ainda se segue um “e que”. [...]. A tensão do autor que desemboca numa objetividade não lírica resulta em construções de frases muito complicadas, muito densas, muito sobrecarregadas que são forjadas com paciência, no entanto, apresentam uma velocidade vertiginosa (informação verbal)¹³¹.

Destarte, para Thomas Mann, *O Anfitrião* era a maior criação de Kleist. O autor dedicou um escrito sobre a obra kleistiana onde revela considerar ser “A mais graciosa e sutil, a mais espirituosa, a mais profunda e bela peça de teatro do mundo (MANN *apud* MARQUES, 1951, p.)”. Já para a professora, ensaísta e tradutora portuguesa Manuela de Sousa Marques, *A Família Schroffenstein (Die Familie Schroffenstein)* é “a sua obra-prima em todos os sentidos, aquela que o próprio Kleist afirmava conter “toda a dor e esplendor da sua alma” (MARQUES, 1951, p.). Analisando o trágico nos dramas de Kleist, a autora considera que

¹³¹ Palestra de Ute Hermanns, *Os desafios de uma tradução da obra de Heinrich von Kleist*, no *Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões*. Maio, 2012.

A manifestação da força trágica não cabe agora às circunstâncias exteriores ao herói, porque atua no íntimo dos personagens **através do conflito interior**. A culpa no drama não representa a dominante força trágica como acontece nas novelas; contudo a célula dramática original é rigorosamente trágica e como tal se mantém, mesmo quando, alterada e superada a primitiva situação, permanece só virtualmente ou não realiza as últimas consequência (MARQUES, 1951, p. , grifo nosso).

Na tragédia *Pentesileia*, Kleist operou três alterações profundas em relação à narrativa antiga, “original”, sem comprometer “o quadro geral das referências conhecidas” sobre as Amazonas, para usar uma expressão de Mendes (2014, p. 40). Podemos perceber que as inovações acrescentadas pelo autor à narrativa das lendárias Amazonas complexificou a intriga e, notadamente, enalteceu a imagem do poder feminino daquelas sociedades comandadas por mulheres.

A primeira modificação impetrada por Kleist refere-se à morte de Aquiles pela personagem protagonista Pentesileia, uma vez que o mito antigo versa exatamente o contrário: Aquiles mata “acidentalmente” a Rainha, num embate na Guerra de Troia, ao mesmo tempo em que se apaixona, quando se aproxima dela, mortalmente ferida, e a põe no colo, cuidadoso; e cuja cena remete a uma *Pietá*, lampejo de delicadeza em meio ao horror da guerra, como pode ser visto na pintura *A morte de Pentesileia*, de Johann H. W. Tischbein (1751-1829)¹³². Contrariamente, na versão de Kleist, é Pentesileia quem mata Aquiles.

A segunda variação substancial que dá estrutura à trama da *Pentesileia* kleistiana refere-se ao surgimento das Amazonas. Conforme o mito grego, as guerreiras são originárias de comunidades femininas nômades, de localidades várias, guiadas pelo instinto bélico, tendo participação em diversas guerras, e construído templos para a deusa Ártemis, explorando continentes e povos de uma forma peculiar. Já na tragédia de Kleist, as guerreiras se originam de uma revolta feminina coletiva em represália a um crime hediondo praticado contra uma comunidade, como vemos a seguir a personagem Pentesileia explicando a Aquiles, ressaltando os três ícones fundamentais referentes às Amazonas, quais sejam: a escolha da vida em bandos exclusivamente de mulheres; a Festa das Flores, como rito orgiástico de fertilidade no

¹³² **A morte de Pentesileia.** Pintura de Johann H. W. Tischbein (1751-1829). Captura em março de 2015. Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=pentesileia&biw=1280&bih=639&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=KlgPVc_wl5PfgwT1rIOQAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgsrc=yGzTuSdJQ2t9M%253A%3BOhy0JyGMbkTA8M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.leme.pt%252Fhistoria%252Fmitos%252Famazonas%252Fpentesileia.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.leme.pt%252Fhistoria%252Fmitos%252Famazonas%252F%3B211%3B328>.

qual os corpos das guerreiras são penetrados e encharcados pelo sêmen – que aduba corpos e corações – dos mais belos e fortes guerreiros, suas presas; e a extração do seio.

Por fim, a terceira variante a ser destacada na tragédia de Kleist em relação ao mito grego: a personagem Pentésiléia aparece na Guerra de Troia com seu exército de guerreiras para lutar e prender pelas armas os varões, que irão, cativos, garantir a continuação da sua grei, além de terem sido cortejadas pelos troianos para se aliar a Príamo e, assim, reforçar o exército contra os gregos. Entretanto, em *Pentesileia* de Kleist a rainha narra uma longa história familiar, para justificar e imprimir a coerência interna do texto, ao trazer à baila o não cumprimento de uma das “leis” primordiais das Amazonas, ou seja, a não escolha proposital do parceiro com o qual participa da Festa das Flores. O mito grego, ao contrário, fala que o acasalamento neste rito deve manter-se sigiloso, acontecendo sob uma penumbra, para garantir que os parceiros envolvidos não se reconheçam posteriormente. Mais uma vez Kleist põe Aquiles a ouvir as elucidações da rainha:

Aquiles – Que estranho... Você pode me esclarecer mais um enigma? – Por que perseguiu, sem trégua, justamente a mim? Você me conhecia?

Pentesiléia – Escute! Tinha eu vinte e três anos de idade, quando minha mãe estava morrendo e Ares me escolheu como noiva. Em mensagem solene, ele ordenava que eu partisse para Tróia e trouxesse o deus coroado de rosas. Em prantos, nessa hora em que minha mãe morria, eu quase não ouvi a mensagem. “Mãe, disse eu, me deixe ficar ao seu lado!”. Mas ela desejava que eu partisse, pois sua morte iria deixar o trono sem descendência. “Vá, minha criança, ela me disse, Ares lhe chama, coroe de rosas Aquiles, o filho de Tétis, e se torne uma mãe tão orgulhosa quanto eu.” Apertou-me docemente a mão e morreu.

Protoé – Como? A rainha sua mãe disse o nome de Aquiles?

Pentesiléia – Disse: uma mãe tem esse direito.

Aquiles – Qual é o problema?

Pentesiléia. Uma filha de Ares não deve procurar seu adversário. Deve aceitar aquele que o deus coloca à sua frente, no meio do combate. Não é Protoé?

Protoé – É exatamente assim.

Aquiles – E então...

Pentesiléia. O luto ainda me pesava quando apareci no templo de Ares para receber o arco de ouro que confere a realeza. Quando o toquei, fui tomada pelo espírito de minha mãe e executar sua última vontade me pareceu o dever mais sagrado. Pus-me a caminho, menos para obedecer a Ares do que para agradar a sombra de minha mãe. À medida que me aproximava do Escamandro, minha dor diminuía e o mundo alegre das lutas se revelava à minha alma. Então, eu não via quem fosse mais digno de ser coroado de rosas, por mim, do que aquele que minha mãe tinha escolhido: o amável, o selvagem, o doce, o terrível, o vencedor de Heitor. Aquiles, você era o eterno objeto de meus pensamentos e de meus sonhos.

Aquiles – Minha amada!

Pentesiléia – E quando o vislumbrei como um sol entre pálidos astros noturnos foi como se o próprio Ares, o deus das batalhas, tivesse descido do

Olimpo, trovejando, a galope, para saudar sua noiva em minha pessoa. Nesse momento, Aquiles, adivinhei a verdadeira natureza do sentimento que me sufocava o peito. O deus do amor acabava de me atingir. Foi então que decidi que de duas coisas uma: ou lhe vencer ou morrer. E das duas, foi a mais doce que me coube... O que está olhando? (*Barulho de armas*).[...]. (KLEIST, [19--?], p. 25).

Na estruturação da trama de *Pentesileia*, Kleist lançou mão de nove personagens, sendo cinco do campo das Amazonas: Pentesileia, a Rainha; as princesas das Amazonas, Protoé, Méroe e Astéria¹³³, e a Grande-Sacerdotisa de Ártemis (Diana); e as quatro personagens dos gregos: Aquiles, Ulisses, Diomedes e Antíloco. A cena se desenrola no campo de batalha, durante a Guerra de Troia.

Kleist engendra a sua tragédia de modo que a função dramática (PAVIS, 1999, p. 179) de alguns personagens, ou seja, “o conjunto de ações desta personagem considerado do ponto de vista do seu papel no desenvolvimento da intriga” se distancia, ou melhor, não condiz com a narrativa mítica grega. Exemplo: Ulisses (KURY, 2008, p. 394), um guerreiro, discípulo do centauro Quíron, o mesmo que instruiu Aquiles; herdeiro do trono de Ítaca; na Guerra de Troia comandava um contingente de doze naus; astucioso, Ulisses fazia as vezes de espião, estrategista, criador de situações as mais inusitadas, como o famoso “Cavalo de Troia”; a sua viagem de volta a Ítaca, depois da guerra, repleta de aventuras, é o assunto da *Odisseia*; depois do retorno de Ítaca o herói teria fundado trinta cidades na Tirrênia (Etrúria). Entretanto, na sua tragédia, Kleist não demonstra essa importância de Ulisses. Isso porque na estratégia kleistiana o foco da intriga está tão somente na desvairada paixão amorosa que nutre as personagens Aquiles e Pentesileia em plena guerra, numa batalha permanente, de corpo e alma.

Discutimos, agora, os momentos que enxergamos como imprescindíveis à intriga criada por Kleist em sua *Pentesileia*. Inicialmente fazemos referência ao *primeiro contato entre Pentesileia e Aquiles: o encontro amoroso*. Neste momento o autor apresenta os protagonistas em toda a sua intensidade. A cena poderia ser intitulada “corpo e cena devorados pela paixão”, pois as personagens se entreolham em quase volúpia – especialmente ela –, alheias à realidade circundante, sinalizando ao leitor a

¹³³ No mito grego são encontradas duas Astérias: filha do titã Caio e de Febe (Irma de Letó). Sua “tia” Letó deu à luz Apolo e Ártemis (KURY, 2008, p. 48).

ardente e furiosa paixão que ali se instala. Kleist coloca na boca de Ulisses, o astucioso, a enunciação desta situação:

Ulisses - Espere...! Aquiles e eu encontramos a heroína da Cítia adornada de luz guerreira, como para uma festa. Por um momento, ela nos olha, pensativa, sem expressão, como se fôssemos estátuas de pedra. De repente, o seu olhar cai sobre o filho de Peleu e ela fica vermelha como se o mundo a sua volta estivesse em chamas. Num impulso, ela pula do cavalo, olha Aquiles com um olhar sombrio, joga as rédeas para a escudeira e pergunta por que viemos ao seu encontro com escolta tão pomposa. Explico-lhe que nós, os gregos, muito nos alegramos em encontrar uma inimiga dos troianos e mostro-lhe as vantagens, para ela e para nós, de uma aliança. Enquanto falo, noto, surpreso, que ela nem me escuta. De repente, com o ar de espanto de uma virgem de dezesseis anos, ela se volta para uma amiga a seu lado e grita: **“Protoé, minha mãe jamais deve ter encontrado um homem assim!”**. Perturbada, sua amiga se cala. Aquiles e eu nos entreolhamos sorrindo. **Mas ela, fascinada, não pára de comer com os olhos a figura luminosa do filho de Peleu, até que ele, discretamente, se aproxima dela e lembra-lhe que ainda me deve uma resposta.** Então – não sei se de raiva ou de vergonha – seu rosto, seu peito e até sua cintura se tingem de vermelho. Confusa, orgulhosa, arisca, ela se volta para mim e diz que é Pentésiléia, a rainha das Amazonas, e me dará a resposta a flechadas [...]. (KLEIST, [19--?], p. 2, grifo nosso).

Sublinhamos também o *encontro bélico*. Aqui, a rainha está ativa no combate. Entretanto, há um momento em que, ao invés de garantir a sua vitória, Pentesileia empenha-se em salvar Aquiles, matando o troiano Deífobo, que quase atinge o herói. Mais uma vez Kleist revela ao leitor a paixão da rainha pelo filho de Tétis. Aquiles, por sua vez, quando está quase a torná-la sua presa, deixa a rainha seguir:

Ulisses - Começa então uma batalha como nunca se viu na terra desde que reinam as Fúrias. Acossado pelas amazonas, o troiano se esconde atrás do escudo de um grego, o grego o salva das garras da jovem que o persegue. Esquecido o rapto de Helena, grego e troiano precisam se unir contra o inimigo comum na batalha, que, ensandecida, estronda na planície como uma trovoadas entre picos rochosos coroados de florestas.

Antíloco - E não há meio de saber o que quer essa filha de Ares?

Ulisses - Não. Às vezes, vendo o estranho furor com que ela procura o corpo a corpo com Aquiles, parece que tem o peito cheio de um ódio pessoal contra ele. Uma loba, na neve das florestas, não persegue com mais voracidade a presa marcada por seu olho cruel. No entanto, há pouco, ela teve sua vida nas mãos e a devolveu sorrindo; sem Pentésiléia, o filho de Peleu teria encontrado as sombras.

Antíloco. Como? A rainha?

Ulisses - Ela mesma. Ontem, ao cair da tarde, Aquiles e Pentesiléia voltavam a cruzar espadas. Deífobo aparece, toma o partido da amazona e desfere um golpe tão brutal que racha a couraça do filho de Peleu. Lívida, a rainha deixa, por um momento, cair os braços. De repente, louca de raiva, chicoteia com os cabelos seu rosto em chamas, ergue-se na sela e mergulha sua espada

flamejante no pescoço de Deífobo, que desaba aos pés do filho de Peleu. Este, em sinal de agradecimento, quer fazer o mesmo com ela, que se esquiva, solta as rédeas do cavalo, olha em volta, sorri e desaparece.

Antíloco - Inacreditável!

[...].

Ulisses - Mas quando? Onde?

Diomedes - Como um raio, uma nova ofensiva dessas furiosas guerreiras destroçava as fileiras dos bravos etólios e as empurrava, como ondas, na nossa direção. Em vão tentamos deter sua fuga. Como uma torrente impetuosa, ela nos afasta, no seu turbilhão, do campo de batalha e só conseguimos fincar pé já longe do filho de Peleu. Cercado de lanças, ele abandona o negro combate, desce, pé ante pé, da colina e, felizmente, corre em nossa direção. Já o saudávamos alegremente quando os gritos ficam entalados nas gargantas. Seu carro tinha estancado na beira de um precipício. Os cavalos se empinam, caem e se enredam nos arreios, que prendem o filho dos deuses como nas malhas de uma rede.

Antíloco - Que loucura !

Diomedes - Antes que ele possa soltar-se, a rainha, na frente de uma tropa de amazonas triunfantes, lhe corta a saída.

Antíloco - Pelos deuses !

Diomedes - Em meio a uma nuvem de poeira, pára o cavalo, solta as rédeas e, parecendo acometida por uma vertigem, segura com as mãos seu rosto vermelho. Inquietas, as amazonas se precipitam segurando-a pelos braços. Em vão! Com força e doçura, ela afasta as companheiras e procura, pela ravina, um caminho para seu desejo, na esperança insensata de por a mão na presa.

Antíloco - Que hiena cega de furor!

Ulisses - E Aquiles?

Diomedes - Com o carro desvirado, de um pulo, segura novamente as rédeas. Começamos a respirar aliviados. Mas, no momento em que movimentamos os cavalos, as amazonas descobrem uma trilha para o alto do penhasco e chamam sua rainha com gritos de alegria. O filho de Peleu pode ter recuado seus cavalos e fugido, mas eu o perdi de vista e não sei o que aconteceu.

Antíloco - Está perdido!

Diomedes - Amigos, o que vamos fazer?

Ulisses - O que nosso coração ordena. Vamos tirá-lo das mãos da rainha, mesmo que seja uma luta de vida ou morte. Eu assumo a responsabilidade diante de Agamemnon.

Posteriormente ao primeiro contato entre Pentésiléia e Aquiles, e a devida separação entre os dois grupos inimigos, gregos e Amazonas, há uma discussão no campo dos gregos sobre as guerreiras, que, novamente, aproximam-se do acampamento grego. Por uma longa sequência, a trama é enunciada pelos personagens, que vão “pintando o quadro” do campo das Amazonas.

O diálogo se dá com entradas súbitas de falas desconexas de Aquiles, breves devaneios, que o distanciam da realidade espacial do campo de batalha, exprimindo sentimentos do mais puro amor dirigidos à rainha, com palavras carregadas de delicadeza e singeleza. Kleist reforça a imagem apolínia de Aquiles, inocente, que vai

atingir o auge na cena final quando o herói enfrenta as Amazonas totalmente desarmado.

Aquiles - (o olhar perdido na distância) Ela ainda está aí?

Ulisses. Por quem você pergunta? Pela rainha? Você ouviu o que falamos?

Aquiles - O que disseram? Não, nada. O que era? O que querem?

Ulisses - O que queremos? Que estranho... Nós lhe comunicamos a ordem de Agamemnon de voltar imediatamente ao acampamento grego. Antíloco, que está aqui -será que você não o está vendo?-, Antíloco nos transmitiu o seguinte plano de batalha: atrair para perto de Tróia a rainha das amazonas, a fim de que, encurralada entre os dois exércitos e forçada pela situação, ela finalmente revele de quem é amiga. Assim, qualquer que seja a decisão dela, saberemos o que fazer. Confio no seu bom senso Aquiles; você seguirá essa ordem sábia. Seria loucura lutar, aqui, contra as amazonas, quando a guerra exige nossa presença nas muralhas de Tróia. Além do mais, não sabemos o que elas querem conosco nem mesmo se querem alguma coisa.

Aquiles - (recolocando o elmo) Lutem como eunucos, se quiserem. Sinto-me homem suficiente para enfrentar essas mulheres, mesmo que seja sozinho. Que fiquem ou não na sombra fresca dos pinheiros, espreitando-as com desejos de impotentes, longe do leito da batalha, onde o corpo a corpo as envolve no seu turbilhão, pouco importa. Voltem para Tróia. Eu permito. Sei o que essa criatura divina quer de mim. Ela tem mandado, pelo ar, carícias emplumadas que, com seu silvo mortal, vêm me confiar seu desejo. Vão embora. Irei encontrá-los no acampamento grego. Juro que não reverei Tróia antes de fazer dela minha noiva, de lhe trançar uma coroa de feridas mortais e de arrastá-la pelos cabelos pelas ruas de minha cidade.

Diomedes - (olhando ao longe) Olhem lá, perto do carvalho, onde caiu, Pentésiléia recoloca o elmo e parece ter esquecido seu infortúnio. Filho de Peleu, Pentésiléia se aproxima!

Aquiles - Vou atrás dela. Está a cavalo?

Diomedes - Não. Está a pé. Mas seu cavalo persa já se agita a seu lado.

Aquiles - Ótimo. Depressa, um cavalo. Sigam-me, meus corajosos mirmidões (*Aquiles as segue com sua tropa*)

Antíloco - Insensato! (KLEIST, [19--?], p. 11, grifo nosso).

Kleist imprime às personagens, especialmente na cena da morte de Aquiles, marcas singulares da sua escrita, ou seja, lampejos de inconsciência verbal, estados catatônicos, ausências repentinas, devaneios, dilaceramento do corpo, arrebatamento, ruptura da lógica, dionisismo, orgasmo. Em algumas cenas as personagens Aquiles e Pentésiléia são tomadas, subitamente, por esses “ataques”.

Rosenfeld discorre sobre a “graça” e a “inocência dos fantoches” compondo a caracterização da personagem Pentésiléia referindo-se à cena na qual a rainha, transtornada por um “êxtase orgiástico”, mata e devora Aquiles. Amor como guerra: assim é a personagem Pentésiléia:

Durante toda esta cena, Penthesilea encontra-se num estado de êxtase orgíaco (os desmaios e os estados de inconsciência, tão frequentes na obra de Kleist, traduzem a inocência dos fantoches e de um mundo onírico de

“graça” absoluta; espécie de antecipação da morte e da superação mística). A bem dizer, ela readquire, no ato mais selvagem da sua vida, a pureza que as traições da consciência lhe roubaram. No arrebatamento dionisíaco, em que se une a Aquiles pela morte amorosa, pressente-se já a música wagneriana de *Tristão*. Ao voltar a si e tomar conhecimento do seu hediondo ato, ela apenas completa a união da morte amorosa: da sua imensa dor ela forja um “punhal” com que se atravessa o coração. Antes de romper, porém, a prisão da consciência e submergir no mundo puro das marionetes, ela desfaz a lei das Amazonas e os enganos da duplicidade humana (ROSENFELD, 1977, p. 47).

Corroborando com o pensamento de Rosenfeld, Lina Prosa faz uma abordagem a partir do corpo da personagem Pentesileia kleistiana. Para ela, a rainha é a encarnação da ruptura do limite, pois não há fronteira para a guerreira:

De fato, se tem alguma coisa que realmente não pertence à Pentesilea é o limite; ao contrário, Pentesilea se constitui em sua permanente ruptura. A primeira ruptura do limite é, seguramente, a do corpo. As amazonas, povo ao qual pertencia Pentesilea, era reconhecido pela ausência de um seio por que, à maneira de Lucio Fontana, não haviam hesitado de talhá-lo para adaptar o peito ao uso do arco, e assim tornar-se guerreiras e combater a batalha pela liberdade. Por conseguinte, trata-se de extremizar o corpo, de romper limites, de programá-lo para o objetivo, de acordo com um parâmetro absolutamente novo, autônomo, de auto determinação, fora de qualquer interferência de entes celestes, deuses, oráculos. É a primeira e, talvez, a última afirmação laica do corpo que representa a si mesmo e não um simulacro no jogo cruel da decomposição da realidade. Esta nova posição do feminino diante do masculino, contém também uma instância social e política. Por que qualquer incisão no corpo é uma decisão política. Mas a instância não pode ser de separação, porque a mulher que vence não pode voltar à sociedade dos homens vencidos. A mulher que vence entra em outra ordem de valores, de hábitos. Aqui a lenda se entrega a uma nova instituição social: a Comunidade Feminina das Amazonas, que tem suas próprias regras (informação verbal).

A tragédia *Pentesileia*, de Kleist, rompeu os séculos para se inserir na história da dramaturgia como a primeira tragédia moderna. Alçou sua trajetória de obra de arte singular, feito o veloz movimento de uma estrela: em firme e calma trajetória, risca os céus, brilha e segue, incessantemente. E, como tal, até hoje, século XXI, causa espanto ao desavisado leitor. Porque as guerreiras Amazonas, para além do mito, para além do teatro, para além da história, estão arraigadas na nossa condição humana como as mulheres que ousaram reunir em um só corpo sedução, liberdade e guerra, cravando, com o ferro de um punhal, o trágico como condição humana em sua própria carne. De alma feminina, esculpindo genialmente drama e personagem, Kleist pertencerá, sempre, ao amantíssimo amanhã.

Figura 38 – Experimento cênico *Pentesileia*, de Kleist. Elenco da esquerda para a direita: Rosana Rodrigues, Lua Ramos, Adelice Souza e a autora. Maio de 2012, Fortaleza (Ceará/Brasil)¹³⁴

Fotógrafo: Júnior Panela (2012).

¹³⁴ *Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões*. Teatro da Boca Rica. Fortaleza, maio, 2012.

Figura 39 – Experimento cênico *Pentesileia*, de Kleist. Elenco da esquerda para a direita: Rosana Rodrigues, Lua Ramos, Adelize Souza e a autora. Maio de 2012, Fortaleza (Ceará/Brasil)¹³⁵

Fotógrafo: Júnior Panela (2012).

¹³⁵ Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões. Teatro da Boca Rica. Maio, 2012.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurarei que purificada minha narração do fabuloso tome forma de História.
Plutarco (*apud* MARTIN, 2005a, p. 23)

Figura 40 – Escultura Amazona a cavalo¹³⁶

Fonte: Disponível em: <<http://goo.gl/BBhQD9>>.

No vindouro ano de 2016 o mundo teatral voltará seu olhar aos 140 anos de estreia da *Pentesileia*, de Kleist ocorrido no dia 25 de abril de 1876, no Teatro Real de Berlim. Mais uma efeméride da obra que marcaria de forma indelével a história do drama, inserindo a tragédia na modernidade.

Como todo gênio, Kleist fora laureado somente pela posteridade, pois de tão imenso, não coube no seu tempo. Além da importância dramaturgica, é possível que

¹³⁶ Exposição histórica e arqueológica *Amazonas, guerreiras misteriosas*, com vasto material sobre as guerreiras. De 05 de setembro de 2010 a 11 de fevereiro de 2011. Museu Spyder (Alemanha).

a obra kleistiana tenha marcado tão profundamente devido a sua temática fascinante, as Amazonas.

Feito Kleist, as guerreiras desafiaram as normas e regras estabelecidas. Eram nômades e desmesuradas, notadamente Pentesileia, de ímpeto eminentemente revolucionário e emancipatório. Dedicadas à guerra, à luta e à sedução, elas usufruíam de relações amorosas livres de padrões. “Enquanto os matrimônios atenienses eram regulamentados, presenciados, publicados e estáveis, ou seja, para todo o sempre, as uniões das Amazonas se efetuavam ao ar livre, sem designação de parceiro e sem apresentar constância” (TYRELL, 1989 *apud* SOUZA, 2012, p. 32).

A filosofia, a psicanálise, a dramaturgia, a arqueologia, a literatura (especialmente versando sobre gênero), diversos saberes e fazeres se voltam constantemente ao enigmático e fascinante mundo das guerreiras Amazonas, que continua surpreendendo. “Porque é esta a maneira de o mito existir: variando”, como bem falou Ruth Guimarães (1995 *apud* FRANCHINI; SEGANFREDO, 2003, p. 5).

Será que as descobertas e o material arqueológico sobre as mulheres guerreiras de Jeannine Davis-Kimball contribuirão com a migração das Amazonas do mito para a história?¹³⁷

A cidade de Spyder, na Alemanha organizou a exposição *Amazonas - Guerreiras misteriosas*, de 05 de setembro de 2010 até 11 de fevereiro de 2011. Contou com a participação de especialistas no tema das Amazonas, em várias áreas do conhecimento e das artes. O material da exposição teve entre os doadores temporais o Museu Nacional de Kiev, a Academia de Ciências russa, o Museu Britânico de Londres, Museu de Arte Antiga da Basileia, o Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhague. A exposição se compunha de objetos como armas, escudos, colares e pingentes, além de pinturas e esculturas¹³⁸.

Enquanto isso, no Brasil, os famosos Muyrakytãs - estudados por João Barbosa Rodrigues (1875-1899), Stradelli, Curt Nimuendaju, De La Condamine (1944-1992), e tantos outros-, os objetos que, defendem alguns, apontam a existência das Amazonas

¹³⁷ Arqueóloga da Universidade de Berkley (Califórnia), do Centro de Estudos dos Nômades Euroasiáticos Kimball, J. (1998). Statues of Sauromatian and Sarmatian Women. The Center for the Study of the Eurasian Nomads. Recuperado em 22 março de 2010, disponível em: <http://www.csen.org/WomenWarriors/Statuses_Women_Warriors.html>. (SOUZA, 2012).

¹³⁸ **El País. Cultura.** Disponível em: <http://cultura.elpais.com/cultura/2010/09/02/actualidad/1283378401_850215.html>. A. GRAU Madrid 2 SEP 2010 - 11:23 CET.

no continente sul americano, tornaram-se peças raras e valiosas de museus pelo mundo afora.

Talvez um legado importante desta tese seja a oportunidade de trazer ao Brasil o debate sobre a tragédia kleistiana frisando a sua importância para o teatro, mas vislumbrando a ampliação do tema a outros campos da cultura, como o gênero, a filosofia, a arqueologia, seja no campo acadêmico, seja na cena teatral.

A abordagem artística descortinou aspectos da dramaturgia kleistiana, a sua importância para a arte, especialmente sobre a estética da tragédia. Englobou análises suscitadas no campo da filosofia, notadamente sobre o trágico e a graça.

O enfoque histórico da tese trouxe à baila as Ykamiabas, as Amazonas do Norte do Brasil, a partir dos Relatos coloniais de estrangeiros e brasileiros. Mostrou que no Brasil, como na literatura mundial sobre as guerreiras, não há consenso.

Qual lugar as Amazonas ocupam na história da humanidade? História ou mito? A Guerra de Troia aconteceu? E no Brasil, será que estaríamos diante de uma tropicalização do mito das guerreiras? Será que as “irmãs” de Penteseleia existiram no Brasil primordial? Teriam vindo da Ásia? As índias Ykamiabas seriam as Amazonas brasileiras? Os muyrakitãs de jade teriam pertencido às Amazonas asiáticas? E os muyrakitãs de argila, teriam existido entre as Ykamiabas? A Festa da Vitória das índias do Norte do Brasil seria uma manifestação herdeira da Festa das Flores das guerreiras gregas?

Nesta tese nos deparamos com diferentes tentativas de respostas, de autores distintos, de tempo e lugar igualmente singulares para as questões elencadas acima. Mas elas continuarão abertas a infindáveis novas réplicas. Porque “a vida segue, carregando dúvidas, carecendo de certezas, o que imprime sentido à sua existência, de busca permanente” (REINALDO, 2011, p. 123). Igualmente procedem a arte e a ciência.

2016 será o ano de uma nova estreia de *Pentesileia*, de Kleist, desta feita no Brasil, da nossa *Pentesileia*, que iniciou seu ciclo criativo em 2001. Finalizar esta tese representa o princípio de um novo ciclo, ininterrupto, de pesquisa e criação, agora em forma de arte.

REFERÊNCIAS

- ABRÃO, Bernadette Siqueira; COSCODAI, Mirtes Ugeda. **Dicionário de mitologia**. 2. ed. São Paulo: Best Seller, 2000.
- ACUÑA, Cristóbal de. **Nuevo descubrimiento del Gran Río de las Amazonas**. [S. l.]: Iberoamericana, 2009.
- ANDRADE, Mário de. **Macunaíma, o herói sem nenhum caráter**. 26. ed. Belo Horizonte: Vila, 1990.
- BALDUS, Herbert. Curt Nimuendajú, 1883-1945. **American Anthropologist**, v. 48, n. 2, p. 238-243, 1946.
- BAMBERGER, Joan. O Mito do Matriarcado: por que os homens dominavam as sociedades primitivas. *In*: ROSALDO, Michelle Zimbalist; LAMPHERE, Louise. (Coord.). **A mulher, a cultura, sociedade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
- BARATA, Frederico. O muiraquitã e as "contas" dos Tapajós. **Revista do Museu Paulista**, São Paulo, nova série, n. 8, 1954.
- BERND, Zilá (Org.). **Dicionário de figuras e mitos literários das Américas - DFMLA**. Porto Alegre: Editora da Universidade, 2007.
- BIÃO, Armindo Jorge de Carvalho. **Etnocenologia e a cena baiana**: textos reunidos. Salvador: P&A, 2009. Disponível em: <http://goo.gl/D49QRO>. Acesso em: 21 jan. 2015.
- BLAMBERGER, Günter. **Heinrich von Kleist**: biographie. Frankfurt: S. Fischer, 2011. 597 p.
- BORNHEIM, Gerd. Kleist e a condição romântica. *In*: _____. **O sentido e a máscara**. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1992. cap. 7. (Coleção Debates, 8).
- BRAIT, Beth. **A Personagem**. 4. ed. São Paulo: Ática, 1990.
- BRANDÃO, Junito de Souza. **Mitologia grega**: volume I. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2000a.
- BRANDÃO, Junito de Souza. **Teatro grego**: tragédia e comédia. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1984.
- BRANDÃO, Junito de Souza. **Tragédia grega**: volume II. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 2000b.
- BRITO (2008, p.22-35);
- BULFINCH, Thomas. **O livro de ouro da mitologia**: (a idade da fábula): histórias de deuses e heróis. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001.

CARLSON, Marvin. **Teorias do teatro**: estudo histórico-crítico, dos gregos à atualidade. São Paulo: UNESP, 1997.

CARVAJAL, Gaspar de. **Relación del nuevo descubrimiento del famoso rio grande de las Amazonas**. México: Fondo de Cultura Econômico, 1955.

CASCUDO, Luis da Câmara. **Dicionário do folclore brasileiro**. 12. ed. São Paulo: Global, 2012.

CHAUVEAU, Sophie. **Memórias de Helena de Tróia**. 2. ed. Tradução. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1991.

CHEERS, Gordon (Coord.). **Mitologia**: mitos e lendas de todo o mundo. Austrália: Global Book Publishing Pty Ltd., 2011.

CORRÊA, Marcos Alfredo; BANDEIRA, Dione Rocha. **A Pré-História da Amazônia**. Joinville: Universidade da Região de Joinville (Univille), 2009. Disponível em: <http://goo.gl/IWMCKh>. Acesso em: 21 jan. 2015.

COSTA, Marcondes de Lima da; SILVA, Anna Cristina Resque Lopes da; ANGELIA, Romulo Simoes. Muyrakytã ou muiraquitã, um talismã arqueológico em jade procedente da Amazonia: uma revisão histórica e considerações antropogeológicas. **ACTAamaz.**, Manaus, v. 32, n. 3, p. 467-490, jul./set. 2002. Disponível em: <http://goo.gl/Mm86gw>. Acesso em: 21 jan. 2015.

CUNHA, Antônio Geraldo da. **Dicionário etimológico da língua portuguesa**. 4. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2010.

D'EAUBONNE, Françoise. **As mulheres antes do patriarcado**. Lisboa: Vega, 1977.

DUBRAY, Gabriel-Vital. **Pentesileia**. 1862. Escultura. Fachada leste do Cour Carrée no Palácio do Louvre, Paris. Disponível em: <https://goo.gl/DyJm30>. Acesso em: 21 jan. 2015.

ELIADE, Mircea. **Mito e realidade**. São Paulo: Perspectiva, 1972. (Coleção Debates – Filosofia). Disponível em: <http://goo.gl/A3pnd3>. Acesso em: 21 jan. 2015.

ELIADE, Mircea. **O sagrado e o profano**: a essência das religiões. Tradução de Rogério Fernandes. 3. ed. São Paulo: Editora WMF/Martins Fontes, 2010.

ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Tradução de Leandro Konder. In: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **Obras escolhidas**: volume 3. São Paulo: Alfa-Omega, [19--?].

ESTÉS, Carissa Pinkola. **Mulheres que correm com os lobos**: mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.

FEUERBACH, Anselm. **Batalha das Amazonas**. 1873.1 original de arte. Disponível em: <https://goo.gl/kYTHhf>. Acesso em: 21 jan. 2015.

FISCHER, Claudia Janette. **Schiller e Kleist, a propósito de graça**. 2007. 269 f. Tese (Doutorado em Estudos Literários) – Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, Lisboa (Portugal), 2007. Disponível em: <http://repositorio.ul.pt/handle/10451/8696>. Acesso em: 21 jan. 2015.

FOUCAULT, Michel. A prosa do mundo. *In: _____*. **As palavras e as coisas**: uma arqueologia das Ciências Humanas. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. cap. 2. p. 47.

FRANCHINI, A. S.; SEGANFREDO, Carmen. **As 100 melhores histórias da mitologia**: deuses, heróis, monstros e guerras da tradição grego-romana. 5. ed. Porto Alegre: L&PM, 2003.

GONZALES, Borja Calaxis. **As notícias dos jesuítas sobre o novo mundo (Die Jesuitische Berichterstattung Über die NeueWelt)**. Göttingen: Vandenhock & Ruprecht, 2011.

GRAVES, Robert. **O grande livro dos mitos gregos**. São Paulo: Ediouro, 2008.

GUAPINDAIA, Vera Lúcia Calandrini. **Além da margem do rio – a ocupação Konduri e Pocó na região de Porto Trombetas**. 2008. 203 f. Tese (Doutorado em Arqueologia) – Universidade de São Paulo, Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, 2008. Disponível em: http://marte.museu-goeldi.br/arqueologia/pdf/Tese_Vera.pdf. Acesso em: 21 jan. 2015.

GUINSBURG, J. O Titereiro da Graça: Kleist - Sobre o Teatro de Marionetes. *In: _____*. **Da cena em cena**: ensaios de teatro. São Paulo: Perspectiva, 2001. (Coleção Estudos).

HEMMING, John. **Ouro vermelho**: a conquista dos índios brasileiros. São Paulo: USP, 2007.

JUSTO, José Miranda. Apresentação. *In: KLEIST, Bernd Heirinch Wilhelm von*. **Sobre o Teatro de Marionetes e outros escritos**. Lisboa: Antígona, 2009.

KLEIST, Bernd Heirinch Wilhelm von. **Pentesiléia**. Tradução e adaptação de Jean Robert Weisshaupt e Roberto Machado. [S. l.: s. n.], [19--?]. Disponível em: <http://goo.gl/upqOuy>. Acesso em: 21 jan. 2015.

KLEIST, Bernd Heirinch Wilhelm von. **Pentesileia**. Tradução e posfácio de Rafael Gomes Filipe. Porto (Portugal): Porto; Biblioteca Sudoeste, 2003.

KLEIST, Bernd Heirinch Wilhelm von. **Sobre o Teatro de Marionetes e outros escritos**. Tradução e apresentação de José Miranda Justo. Lisboa: Antígona, 2009.

KURY (ANO, p.27-28;38-40);

KURY, Mário da Gama. **Dicionário de mitologia grega e romana**. 8. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

LA CONDAMINE, Charles-Marie de. **Relato abreviado de uma viagem pelo interior da América Meridional**. São Paulo: Cultura, 1945.

LANGER, Johnni. As Amazonas: história e cultura material no Brasil oitocentista. **Mneme**: Revista Virtual de Humanidades, n. 10, v. 5, abr./jun. 2004. Disponível em: <http://www.periodicos.ufrn.br/mneme/article/view/198>. Acesso em: 21 jan. 2015.

LEHMANN, Hans-Thies. **Escritura política no texto teatral**: ensaios sobre Sófocles, Shakespeare, Kleist, Büchner, Jahn, Bataille, Brecht, Benjamin, Müller, Scheleef. São Paulo: Perspectiva, 2009. (Coleção Estudos, n. 263).

LESKY, Albin. **A tragédia grega**. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2006. (Coleção Debates – Teatro).

MACHADO, Roberto (Org.). **Nietzsche e a polêmica sobre o nascimento da tragédia**. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. (Coleção Estéticas).

MACHADO, Roberto. **O nascimento do trágico**: de Schiller a Nietzsche. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. (Coleção Estéticas).

MARQUES, Manuela de Sousa. Heinrich von Kleist: poeta trágico. **Revista da Faculdade de Letras de Lisboa**, Lisboa (Portugal), t. 7, 2. série, n. 1-4-17, p. 185-220, 1951.

MARTIN, Gabriela. A Amazônia na Pré-História. **Revista Eco 21**, ano 15, n. 98, jan. 2005b. Disponível em: <http://goo.gl/FynsBV>. Acesso em: 21 jan. 2015.

MARTIN, Gabriela. **Pré-história do Nordeste do Brasil**. Prefácio de Niède Guidon. 4. ed. Recife: UFPE, 2005a.

MELO (ANO,p.100-111; 160-199);

MELO, Mário. Um Muiraquita Pernambucano. *In*: CONGRESSO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS, 20., 1924, Rio de Janeiro. **Anais...**, Rio de Janeiro: [s. n.], 1924.

MELO, Regina Lucia Azevedo de. **Ykamiabas: filhas da lua, mulheres da terra**. Manaus: Travessia/Petrobras, 2004.

MELO, Regina Lucia Azevedo de. **Ykamiabas: filhas da Lua, mulheres da Terra**. 2. ed. São Paulo: Nelpa, 2012.

MENDES, Cleise Furtado. **As estratégias do drama**. Salvador: UFBA, 1995.

MENDES, Cleise Furtado. Dramaturgia, Mito e História. **Repertório**, Salvador, n. 23, p. 37-45, 2014. Disponível em: <http://goo.gl/TGku4m>. Acesso em: 21 jan. 2015.

MENESCAL, Ana Alice Miranda. A história trazida à luz: O Instituto do Ceará e as análises acerca dos povos indígenas. **TARAIRIÚ**, Campina Grande, ano 3, v. 1, n. 4, p. 46-63, abr./maio, 2012.. Disponível em: <http://goo.gl/8WdoK8>. Acesso: 21 jan. 2015.

MENEZES, Eduardo Diatahy Bezerra de. Prometeu e Pandora entre o espelho e a máscara, ou fantasia, ordem e mistério no moinho do sentido (Notas sobre mito e ideologia). **Revista de História**, São Paulo, n. 118, 1985, p. 97-159. Disponível em: <http://goo.gl/jAXStp>. Acesso em: 01 ago. 2022.

MORIN, Edgard. **O método 3: o conhecimento do conhecimento**. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 1999.

MURARO, Rose Marie. Apresentação. *In*: CHAUVEAU, Sophie. **Memórias de Helena de Tróia**. 2. ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1991a.

MURARO, Rose Marie. Breve Introdução Histórica. *In*: KRAMER, Heinrich; SPRENGER, James. **O martelo das feiticeiras**. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1991b.

NEVES, Auricléa de Oliveira das. **A nomeação do espaço na descoberta do rio das amazonas**. [S. l.: s. n.], [200-?]. Disponível em: <http://goo.gl/hHKC0t>. Acesso em: 21 jan. 2015.

NICOLESCU, Basarab. **O manifesto da transdisciplinaridade**. Tradução de Lucia Pereira de Souza. São Paulo: Triom, 1999.

NIETZSCHE, Friedrich. **A origem da tragédia**. 4. ed. Lisboa: Guimarães Editores, 1953.

NIETZSCHE, Friedrich. **A visão dionisíaca do mundo e outros textos da juventude**. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

PAVIS, Patrice. **Dicionário de teatro**. Tradução de J. Guinsburg e Maria Lucia Pereira. São Paulo: Perspectiva, 1999.

PORRO, Antonio. **O Povo das Águas: ensaios de etno-história amazônica**. Rio de Janeiro: Vozes/EDUSP, 1996.

PORRO, Antonio. Índios e brancos do rio Amazonas em 1847: páginas de Castelnau inéditas em português, traduzidas e anotadas. **Rev. Inst. Estud. Bras.**, 2013, n. 56, p. 281-308, jun. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rieb/n56/14.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2015..

PRINZ, Ulrike. **As Irmãs Selvagens de Penthesileia**. [S. l.]: Goethe-Institut, Humboldt, 2008.

PULQUÉRIO, M. Oliveira. A actuação dos deuses na "Helena" de Eurípidés. **Humanitas**, v. 27/28, 1976. Disponível em: <http://goo.gl/jMsJmm>. Acesso em: 30 jan. 2015.

REINALDO, Gabriela. **Uma cantiga de se fechar os olhos: mito e música em Guimarães Rosa**. São Paulo: Fapesp; Annablume, 2005.

REINALDO, Maria Rejane. Processos criativos em grupos teatrais. **Repertório**, Salvador, n. 17, p. 96-126, 2. sem. 2011. Disponível em: <http://goo.gl/MHabVA>. Acesso em: 21 jan. 2015.

RICOEUR, Paul. **Tempo e Narrativa**. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

RODRIGUES, João Barbosa. **O Muirakita**: estudo da Origem Asiática da Civilização Amazônica dos Tempos Pré-históricos. Manaus: [s. n.], 1889.

ROMERO, Sílvio. **Etnografia brasileira**. Rio de Janeiro: [s. n.], 1888.

ROSALDO, Michelle Zimbalist; LAMPHERE, Louise (Coord.). **A mulher, a cultura, sociedade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

ROSENFELD, Anatol. **Teatro moderno**. São Paulo: Perspectiva, 1977. (Coleção Debates – Teatro, 153).

ROSENFELD, Kathrin H. **Sófocles & Antígona**. Rio de Janeiro: Zahar, 2002. Coleção Passo a Passo, 9).

SANTOS, Boaventura de Souza. **A crítica da razão indolente**: contra o desperdício da experiência. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

SILVA, Francisco da Cunha. **O trágico como condição humana**: ressignificação da tragédia na história da civilização ocidental. 2009. 328 f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) –Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. Disponível em: <https://goo.gl/oJmHcW>. Acesso em: 21 jan. 2015.

SOUZA, Adelize. **Kali**: senhora da dança. Salvador: Kaligrafias, 2013.

SOUZA, Ivy Semiguel Freitas de. **O mito das Amazonas**: uma discussão psicanalítica sobre a feminilidade. 2012. 123 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) –Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2012. Disponível em: http://www.ppi.uem.br/Dissert/PPI-UEM_2012_Ivy.PDF. Acesso em: 21 jan. 2015.

STADEN, Hans. **Dois viagens ao Brasil**: primeiros registros sobre o Brasil. Porto Alegre: L&PM, 2010.

STAIGER, Emil. **Conceitos fundamentais da poética**. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1977.

STEVENSON, Roland. **Fantasia das Amazonas**. 1989. Capa da lista telefônica de Manaus. Disponível em: <http://robertopachecoufam.blogspot.com.br/>. Acesso em: 18 fev. 2015..

STRADELLI, Ermano. Vocabulários da língua geral português-nheêngatú e nheêngatú-português. **Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro**,

t. 104, v. 158, p. 9-768, 1929. Disponível em: <http://goo.gl/pKpYnP>. Acesso em: 18 fev. 2015.

SZONDI, Peter. **Ensaio sobre o trágico**. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. (Coleção Estéticas).

TISCHBEIN, Johan H. W. **Amazonas**. 1820. 1 original de arte. Disponível em: <http://pt.fantasia.wikia.com/wiki/Amazonas?file=Amazons5113.jpg>. Acesso em: 18 fev. 2015.

UGARTE, Auxiliomar Silva. **O mundo natural e as sociedades indígenas da Amazônia na visão dos cronistas ibéricos (séculos XVI e XVII)**. 2004. 366 f. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo: USP, 2004.

VAINFAS, Ronaldo (Org.). **Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808)**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

VAUTIER, Marie. Novo Mundo. In: BERND, Zilá (Org.). **Dicionário de figuras e mitos literários das Américas - DFMLA**. Porto Alegre: Editora da Universidade, 2007.

WILLIAMS, Raymond. **Tragédia Moderna**. 2. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2011.

WOLF, Christa. **Cassandra**. 2. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2007.

WOORTMANN, Klaas. O selvagem e a História. Heródoto e a questão do Outro. **Rev. Antropol.**, São Paulo, v. 43, n. 1, p. 13-59, 2000. Disponível em: <http://goo.gl/25rtii>. Acesso em: 18 fev. 2015.

ZAMBONI, Silvio. **A pesquisa em arte: um paralelo entre arte e ciência: polêmicas do nosso tempo**. São Paulo: Autores Associados, 1998.

APÊNDICE A –FICHA TÉCNICA DA LEITURA MUNDIAL DE HEINRICH VON KLEIST – BRASIL

21 DE NOVEMBRO DE 2011

Horário: 16h as 19h

Local: Armazém da Cultura, Fortaleza (CE), Rua Jorge da Rocha, n. 154

PROGRAMAÇÃO

ABERTURA DA LEITURA MUNDIAL EM FORTALEZA, NO ARMAZÉM DA CULTURA

O contexto histórico de Kleist –um esboço – Thiago Goes Moreira

Pensar a própria vida como um fio – Leitura em PT do texto de Anibal Fernandes por Alexander Ribeiro

O teatro de Marionetas – Leitura cênica em PT, Grupo Teatro Máquina, direção e realização: Fran Teixeira

INTERVALO

Michael Kohlhaas – Leitura cênica em PT, direção e realização: Tiago Moreira Fortes

A Elaboração Gradual das Idéias ao Falar – Leitura bilíngüe em PT, de Albanísa Lúcia Dummar Pontes, Ute Hermanns

Bombenpost – Correio de bomba – Leitura trilingüe em PT, DE, FR – André Wagner, Linda Fuchs, Thiago Goes Moreira

Intervalo

Pentesiléia – Leitura cênica em PT, direção e realização: Maria Rejane Reinaldo com Lana Soraya.

INTERVALO

Três Estórias – Leitura em DE, PT– Albanísa Lúcia Dummar Pontes, Ute Hermanns

Carta de despedida à irmã Ulrike – Leitura em PT, DE – Irenísia de Oliveira, Linda Fuchs

O que leva um indivíduo ao suicídio? – Conclusão final – Cleto Pontes

COLABORADORES

Albanísa Lúcia Dummar Pontes – Diretora do Armazém de Cultura

Alexander Ribeiro – Professor de Alemão CCA/UFC, tradutor juramentado

Aline Silva – Grupo Teatro Máquina

Ana Luiza Rios – Grupo Teatro Máquina

André Wagner – Estudante da UFC, Professor de Inglês

Cleto Pontes - Psiquiatra

Edivaldo Batista – Grupo Teatro Máquina

Fran Teixeira – Diretora Grupo Teatro Máquina

Lana Soraya – Grupo Teatro da Boca Rica

Levy Mota – Grupo Teatro Máquina Loreta Dialla – Grupo Teatro Máquina

Linda Fuchs – Professora de Alemão

Irenísia de Oliveira – Professora de Teoria Literária UFC

Maria Rejane Reinaldo – Diretora do Teatro da Boca Rica e doutoranda em artes cênicas da UFBA

Thiago Goes Moreira – Sociólogo, Professor de Francês

Tiago Moreira Fortes – Ator, Bailarino, Professor do Curso de Licenciatura em Teatro – ICA, UFC

Ute Hermanns – Professora Visitante Leitora do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico – CCA, UFC

**APÊNDICE B – FICHA TÉCNICA DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL TEATRO,
MITO, ANTROPOFAGIA: CONEXÕES**

17 A 19 DE MAIO DE 2012

Teatro SESC Emiliano Queiroz

Concepção e coordenação: Maria Rejane Reinaldo (UFBA/Escola Livre Teatro da Boca Rica).

Equipe: Regina Leitão (SESC), Ute Hermann (UFC), Juraci Maia (UFC) e equipe do Teatro da Boca Rica: Evilene Façanha, Leide Silva, Nazare Antero, Laurence Viguier, Eric Viguier, Raylane Novaes, Renata Lima.

PROGRAMAÇÃO

Moderação –Cláudio Cajaiba (UFBA) e Maria Rejane Reinaldo (UFBA)

PARTICIPANTES

Günter Blamberger (Alemanha). Conferência: Almas incalculáveis. Momentos de fascínio em Penthesilea de Kleist. Presidente da Fundação Kleist de Colonia, Diretor da Fundação Heinrich-von-Kleist, Vice-Diretor de um Colégio de Pesquisa e Chefe da Germanística em Colônia (Alemanha)

Maria Rejane Reinaldo (UFBA). Mito e Teatro em Kleist: Penthesilea. Doutoranda na Universidade Federal da Bahia/PPGAC/Diretora da Escola Livre de Artes e Humanidades Teatro da Boca Rica

Cláudio Cajaíba (UFBA). Aforismos em Kleist. Prof. Dr. da Universidade Federal da Bahia/PPGAC

Ute Hermanns (Alemanha). Desafios da tradução de obras de Heinrich von Kleist. Prof.^a Visitante Leitora Coordenadora Cultural da Casa de Cultura Alemã da UFC

Espectáculo Mulheres. Direção: Tomaz de Aquino. Grupo Mimo

Gabriela Reinaldo (UFC/ICA). Tradução e Antropofagia – Imagens do Brasil

Oswald Barroso (UECE). Teatro como encantamento. Prof. Dr. do Departamento de Artes da Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Armindo Bião (UFBA). Antropofagia na encruzilhada da história, da poesia, da religião, do teatro e do mito de Maria Padilha-Prof. Dr. da Universidade Federal da Bahia/PPGAC

Cleise Mendes (UFBA). Dramaturgia e Mito: a relação entre o repertório mítico e a construção do dramaturgo. Prof.^a Dr.^a da Universidade Federal da Bahia/PPGAC

Fran Teixeira (IFCE). Poética em Staiger. Prof.^a Doutoranda na Universidade Federal da Bahia e Prof.^a do IFCE, coordenadora do curso de teatro

Hebe Alves (UFBA). Sempre o ator: partitura emocional da personagem. Prof.^a Dr.^a Universidade Federal da Bahia/PPGAC

Espectáculo Cartas do Asilo (Camille Claudel). Direção e Coreografia: Valéria Pinheiro

José Jackson Coelho Sampaio (UECE). A Rainha do Ignoto: feminismo, utopia tecnológica e fantasma da cearensidade. Prof. Reitor da UECE

Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes (UFC). Macunaíma, metáfora da História do Brasil. Prof. Emérito da UFC

Paulo Sérgio Bessa Linhares (UFC). Iracema. O mito literário como peça estratégica no xadrez da política Imperial. Presidente do INESP/Assembleia Legislativa

Regina Melo (AM). Ykamiabas, mito e história. Instituto Histórico e Antropológico da Amazonia

Adelice Souza (UFBA). Teatro, Mito e Yoga. Doutoranda na Universidade Federal da Bahia/PPGAC

Sarah Diva da Silvalpiranga (UECE). Da obnubilação à antropofagia: o mito de si e do outro na crítica literária brasileira. Prof.^a da UECE

Helena Pinto Lima (UFAM). Sobre as Ykamiabas e as ocupações pré-coloniais da Amazônia. Os Relatos. Prof.^a da Universidade Federal da Amazônia (UFMA)

Experimento cênico: Penteseleia, a rainha das amazonas. Com Lua Ramos, Rosana Rodrigues, Adelice Souza e Maria Rejane Reinaldo, que também assina a direção.

**APÊNDICE C – SEMINÁRIO INTERNACIONAL TEATRO, MITO, LITERATURA:
CONEXÕES**

27 A 29 DE MAIO DE 2013

Auditório do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Concepção e coordenação: Maria Rejane Reinaldo. Equipe do Teatro da Boca Rica Evilene Façanha, Leide Silva, Nazare Antero, Laurence Viguier, Eric Viguier, Raylane Novaes, Renata Lima, Augusta Viguier, Andrea Vasconcelos.

PROGRAMAÇÃO

PARTICIPANTES

Jean-Paul Manganaro (França/Université LILLE3) – Lina Prosa. Trilogia mítica do feminino: Cassandra, Penthesilea, Lampedusa.

Camille Dumoulié (França/Université Paris Ouest-Nanterre La Défense) –Genealogia do sujeito dionisíaco: de Arquíloco a Antonin Artaud.

Francesca Manzari (França/Université Aix-Marseille) – O corpo de Vênus: dançar Lucrécio.

Cleise Mendes (Brasil/UFBA-PPGAC)-Teatro e Mito: conexões.

Hector Briones (Chile/UFC) – Teatro e Resistência na America Latina.

Gabriela Reinaldo (Brasil/UFC-ICA) – Sobre retratos e rostos.

Carla Pollastrelli (Itália/Fondazione Pontedera Teatro/Universidade de Pisa) - O teatro de Grotowski.

Sylvia Leão (Brasil/UECE) – Medéia, outra visão.

Ana Maria César Pompeu (Brasil/UFC) – Mito e Literatura: conexões.

RIJARDA ARISTÓTELES (Brasil/ Instituto da Cidade) – Moderadora

Hebe Alves (Brasil/UFBA-PPGAC) – O teatro de Nelson Rodrigues.

Marcelo Costa (Brasil/IFCE) – O teatro de José de Alencar.

Regina Melo (Brasil/Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas – IGHA) - Ykamiabas, índias guerreiras: literatura e mito.

TIAGO ARRAIS (Brasil/Instituto Federal de Educação Tecnológica-IFCE) – Moderador

Paulo Ess (Brasil/IFCE) – O teatro de Augusto Boal

Oswald Barroso (Brasil/UECE) – Máscaras Brincantes do Nordeste.

Laymert dos Santos (Brasil/UNICAMP) – A imagem no xamanismo Yanomami.

MARIA JURACI MAIA CAVALCANTE (Brasil/FACED-UFC/Carl von Ossietzky

Universitaet - Universidade de Oldenburgo-Alemanha) – Moderadora

Lina Prosa (Itália/Progetto Amazzone) e Anna Barbera (Itália/Associazione Arlenika Onlus) – Penthesileia, a ruptura do limite.

Adelice Souza (Brasil/UFBA-PPGAC) – Empédocles, mito e o lírico.

Maria Rejane Reinaldo (Brasil/UFBA-PPGAC/Ponto de Cultura Escola Livre Teatro da Boca Rica) – Conhori e Penthesileia, as rainhas: mito e história.

ROSANA RODRIGUES (Brasil/UFC) – Moderadora

**APÊNDICE D – SEMINÁRIO INTERNACIONAL ARTE E CIDADES NA
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA**

27 A 29 DE ABRIL DE 2010

Auditório do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Concepção e coordenação: Maria Rejane Reinaldo.

Equipe da CODAC/Coordenação de Gestão do Sistema Estadual de Cultura-COGES:
Nilde Ferreira, Evilene Façanha, Aline Lima, Andrea Vasconcelos, Livia Beleza, Isabel Bessa, Kally Damasceno.

PROGRAMAÇÃO

PARTICIPANTES

Mediação: Prof.^a Maria Rejane Reinaldo (Secult/Coordenadora de Ação Cultural). Mestre em Sociologia pela UFC. Atriz, diretora e pesquisadora teatral; gestora e produtora cultural

Francisco Auto Filho (UECE)

Secretário da Cultura do Estado do Ceará

Camille Dumoulié (França/Université Paris Ouest-Nanterre La Defense)

Pentesileia, Rainha das Amazonas: de Homero à Modernidade.*Exibição de trechos do filme Pentesileia de Carmelo Bene*. Doutor em Literatura e Ciências Humanas (Paris IV-Sorbonne). Professor de Literatura Comparada e Diretor do Centro de Pesquisa, Literatura e Poética Comparada.

Tércia Montenegro (Brasil/UFC)

Tragédia e Literatura. Doutora em Lingüística pela UFC. Escritora, professora do curso de Letras da UFC e pesquisadora teatral.

Elisa Toledo (Venezuela/Paralelo da Graviola).

Pentesileia: relato de um experimento cênico. Atriz, cantora, diretora de teatro e ópera. Diretora da Companhia Paralelo da Graviola – Poéticas d'Arte (Brasil/Venezuela/França)

Gabriela Reinaldo (Brasil/UFC)

Fronteira, limite e tradução: as ondulações da cobra coral de Montaigne a Caetano Veloso. Doutora em Semiótica pela PUC-SP. Professora do Instituto de

Cultura e Arte da UFC-ICA

Dança: De – Vir com a Cia Dita. Direção e Coreografia: Fauller

Local: Ponto de Cultura Teatro da Boca Rica. Quatro performers em cena pontuando as interferências do corpo com seu ambiente. O corpo entendido como uma mídia que avança por acelerações, rupturas, diminuições de velocidade, desmembrando, constantemente, uma nova roupagem. Assistência de direção: Wilemara Barros/Bailarinos: Wilemara Barros, Henrique Castro, Marcelo Hortêncio, Fauller/Música: Ryoji Ikeda/Som: Wilenaina Barros/Luz: Fernando Peixoto, Operação: Fábio Oliveira/Produção: Cristiane Pires

Mediação: **Francilene dos Santos Rodrigues** (Brasil/UFRR)

Doutora em Ciências pelo Centro de Estudos Comparados – CEPPAC da Universidade de Brasília. Professora da UFRR.

Eduardo Diatahy Bezerra de Meneses (Brasil/UFC)

Tragédia e Mito. Professor Emérito da UFC e Titular do Doutorado e Mestrado em Sociologia (UFC)

Paula Coelho (Brasil/USP/UFPB)

A Experiência da Alteridade no Processo Criativo do Ator

Doutora em Artes Cênicas pela ECA USP, atriz e encenadora. Professora e Coordenadora do curso de Teatro da UFPB.

Oswald Barroso (Brasil/UECE)

Teatro e Encantamento: do Rito ao Espetáculo

Doutor e Mestre em Sociologia pela UFC. Escritor, jornalista e teatrólogo. Coordenador do Grupo de Pesquisas Cênicas Theatro José de Alencar-Secult/UECE

Lindolfo Amaral (Brasil/UFBA)

A Presença do Cordel na Dramaturgia nos últimos 50 anos

Doutorando em Teatro na UFBA. Pertence ao Imbuça desde 1978.

Lina Prosa (Italia)

Pentesileia. Corpo e escrita dos limites. Dramaturga do Centro Amazzone-Teatro Studio, Palermo

Experimento Cênico – Pentesileia

Texto: Lina Prosa/Tradução: Mário Alves/Direção: Maria Rejane Reinaldo/Elenco: Galba Nogueira e Lana Soraya. Cenário, Figurino, Adereço: Marcelo Santiago
Mediação: **Romeu Duarte Júnior** (UFC)

Doutorando e Mestre em Arquitetura pela FAUUSP. Arquiteto e urbanista, conselheiro vitalício do Instituto de Arquitetos do Brasil, ex-superintendente da 4ª SR/IPHAN e detentor da Medalha Oficial e da Insígnia de Ouro do Colégio Oficial de Arquitetos de Madrid, Espanha. Professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC

Clodoveu de Arruda Coelho Neto (Brasil/IPHAN)

As Cidades Históricas. Superintendente da 4ª SR/IPHAN Ceará – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Antonio Carlos Campelo Costa (Brasil/Secretaria da Cultura e Turismo de Sobral). A cidade como cena poética

Arquiteto e urbanista. Secretário da Cultura e Turismo de Sobral

Prof.^a **Francilene dos Santos Rodrigues** (Brasil/UFRR)

Narrativas sobre a terra de muitas águas: o Planato das Guyanas

Doutora em Ciências pelo Centro de Estudos Comparados – CEPPAC da Universidade de Brasília. Professora da UFRR.

Manoel Tibério Alves de Souza (Brasil)

Cidades no Tempo Contemporâneo: feições e afetos

Doutor (Ph.D.) e Mestre em Planejamento Urbano e Regional. Arquiteto, Urbanista com enfoque em Ciência Política, Filosofia e Sociologia Urbana. Pesquisador de Planejamento Sustentável do Desenvolvimento Urbano e Regional

Sylvia Beatriz Bezerra Furtado (Brasil/UFC)

Paisagens digitais, a cidade do controle

Doutora em Sociologia pela UFC. Professora do Instituto de Cultura e Arte da UFC-ICA

Pierfranco Malizia (Italia/LUMSA)

Paixões Urbanas. A “humanidade da cidade”: um olhar sociológico sobre a poética de Aldir Blanc

Cátedra de Sociologia – Universidade LUMSA de Roma

Noite Coletiva de Autógrafos e Recital Poético. Academia de Letras e Artes do Nordeste, Fórum de Literatura do Ceará, Academia Fortalezense de Letras
Organização: Fernanda Quinderé

**APÊNDICE E – SEMINÁRIO INTERNACIONAL TRAGÉDIA, MITO, DESEJO E
CONTEMPORANEIDADE**

1 A 7 DE MAIO DE 2008

Fortaleza – No Centro Dragão do Mar, 19 h.

8 A 12 DE MAIO DE 2008

Sobral – Na Ecoa Sobral – Theatro São João, 19 h.

Concepção e coordenação: Maria Rejane Reinaldo.

Equipe da Secretaria da Cultura e Turismo de Sobral, especialmente Norma Sueli.

PROGRAMAÇÃO/PARTICIPANTES

PROGRAMAÇÃO FORTALEZA - CENTRO DRAGAO DO MAR

DIA 1 DE MAIO DE 2008 – QUINTA-FEIRA – 19 HORAS

Camille Dumoulié – (França - Paris X Nanterre) - “O heroísmo do desejo” – uma reflexão ocidental sobre o desejo. Lançamento do livro O DESEJO, editado pela Vozes no Brasil;

M.V. Bill – (Rio de Janeiro) - “As mulheres do tráfico: Antígonas que enterram filhos” - a experiência das mulheres e o tráfico de drogas, nas favelas do Rio de Janeiro. Uma contundente abordagem do *rapper* e escritor a partir da tragédia juvenil das drogas sob o olhar da mãe e o papel da mulher na engrenagem do tráfico. Lançamento do livro AS MULHERES DO TRÁFICO.

DIA 2 DE MAIO DE 2008 –SEXTA-FEIRA –19 HORAS

Francilene Rodrigues – (Roraima) - “Eldorado e Amazonas. Mitos fundacionais” - um estudo dos mitos na literatura ficcional (romances, contos, poesias, crônicas, cartas, diários) e científica com destaque para o papel dessa produção na formação do imaginário cultural na Amazônia;

Mariana Cunha – (Goiânia) -“A parte imaginaria: o transe interétnico na fronteira Brasil-Guiana Inglesa” - um estudo comparativo das Américas a partir dos seus mitos;

DIA 3 DE MAIO DE 2008 –SÁBADO – 19 HORAS

Gabriela Reinaldo – (Ceará-Unifor) – “Mito e Música em Guimarães Rosa. Uma cantiga de se fechar os olhos” - pesquisa sobre Guimarães Rosa, objeto do seu

doutorado em semiótica na USP, marcado pela densidade e rigor acadêmico na abordagem e delicada poesia na escritura;

Oswald Barroso – (Ceará - UECE) – “Teatro Encantado” - Uma cartografia do Teatro Tradicional (Reisado) no Ceará colocando em discussão o encantamento do mundo pelas mãos da arte. Mostra as mais variadas facetas do reisado, por excelência um Teatro Tradicional;

DIA 4 DE MAIO DE 2008 –DOMINGO –19 HORAS

Adauto Neto Fonseca Duque (Ceará - UVA/INTA) – “Fronteiras étnicas no Ceará”. O professor é Mestre em História pela UFC;

Raimundo Nonato Rodrigues de Souza (Ceará - UVA) – “A escravidão na zona norte do Ceará”. O professor é Mestre em História pela UFC/UFRJ;

DIA 5 DE MAIO DE 2008 – SEGUNDA-FEIRA – 19 HORAS

Magela Lima – (Ceará - FANOR) - “Quando o Ceará entra em cena: identidade e autorialidade no panorama teatral cearense da década de 70” – Tema do seu mestrado em Teatro na UNIRIO, enfoca a cultura tradicional e sua relação com a arte teatral, nos anos 70, no Ceará. Uma fala *pop* sobre a tradição na cena teatral cearense;

Francisco Denis Melo (Ceará - UVA) – “O desejo de cidade na literatura de Cordeiro de Andrade: a cidade contemporânea”. O professor é Mestre em História pela UFPE;

DIA 6 DE MAIO DE 2008 TERÇA-FEIRA 19 HORAS

Martine Kunz – (Ceará - UFC) – “França do Século XI e Brasil contemporâneo: aproximações pela tradição” - A França trovadora do século XI, os repentistas nordestinos e os jovens de hip hop das metrópoles Brasil afora. Aproxima Brasil e França pela tradição;

Clodoveu Arruda – (Ceará) – “Patrimônio e Contemporaneidade”. Advogado, Vice - Prefeito de Sobral, coordenou o processo de tombamento e restauro do patrimônio histórico e artístico da cidade;

DIA 7 DE MAIO DE 2008 –QUARTA-FEIRA –19 HORAS

Rejane Reinaldo – (Ceará - ECOA/INTA) – “Pentesiléia: trágica paixão em cena” - o trágico em Kleist a partir do texto Pentesiléia, a Rainha das Amazonas, e sua paixão pelo herói grego Aquiles, até a morte dos dois amantes. Tem como fio

condutor a reflexão do autor sobre a não-representação cênica no “O Teatro de Marionetes”.

Tércia Montenegro – (Ceará)-“Gota D´Água: um discurso retextualizador de Medéia” - intervenção a partir da sua pesquisa de doutorado em Lingüística, ou seja, uma aproximação entre os textos trágicos dramáticos Gota D´Água e Medéia;

PROGRAMAÇÃO ECOA SOBRAL – THEATRO SÃO JOÃO

DIA 8 DE MAIO –QUINTA-FEIRA –19 HORAS

Oswald Barroso – (Ceará - UECE) – “Teatro Encantado” - Uma cartografia do Teatro Tradicional (Reisado) no Ceará colocando em discussão o encantamento do mundo pelas mãos da arte. Mostra as mais variadas facetas do reisado, por excelência um Teatro Tradicional;

Francisco Denis Melo (Ceará - UVA) – “O desejo de cidade na literatura de Cordeiro de Andrade: a cidade contemporânea”. O professor é Mestre em História pela UFPE;

DIA 9 DE MAIO – SEXTA-FEIRA –19 HORAS

Gabriela Reinaldo – (Ceará - Unifor) – “Mito e Música em Guimarães Rosa. Uma cantiga de se fechar os olhos” - pesquisa sobre Guimarães Rosa, objeto do seu doutorado em semiótica na USP, marcado pela densidade e rigor acadêmico na abordagem e delicada poesia na escritura;

Martine Kunz -(Ceará - UFC) – “França do Século XI e Brasil contemporâneo: aproximações pela tradição” - A França trovadora do século XI, os repentistas nordestinos e os jovens de hip hop das metrópoles Brasil afora. Aproxima Brasil e França pela tradição;

DIA 10 DE MAIO – SÁBADO –19 HORAS

Raimundo Nonato Rodrigues de Souza (Ceará - UVA) – “A escravidão na zona norte do Ceará”. O professor é Mestre em História pela UFC/UFRJ;

Magela Lima – (Ceará - FANOR) - “Quando o Ceará entra em cena: identidade e autorialidade no panorama teatral cearense da década de 70” – Tema do seu mestrado em Teatro na UNIRIO, enfoca a cultura tradicional e sua relação com a arte teatral, nos anos 70, no Ceará. Uma fala *pop* sobre a tradição na cena teatral cearense;

DIA 11 DE MAIO –DOMINGO –19 HORAS

Adauto Neto Fonseca Duque (Ceará - UVA/INTA) – “Fronteiras étnicas no Ceará”. O professor é Mestre em História pela UFC;

Chrislene Carvalho dos Santos - (Ceará - UVA/INTA) – Arte e Maternidade nas obras de Debret. “Análise sobre as obras do artista francês Debret (XIX) em livros didáticos destacando as visões de maternidade negra, índia e branca, numa leitura sobre imaginário de gênero. Esta pesquisa foi premiada para publicação no Edital de Artes Secult-CE 2007.” A professora é doutora em história pela Unicamp.

DIA 12 DE MAIO –SEGUNDA-FEIRA – 19 HORAS

Rejane Reinaldo – (Ceará - SECULT - ECOA/INTA)– Pentésiléia, trágica paixão em cena - o trágico em Kleist a partir do texto Pentésiléia, a Rainha das Amazonas, e sua paixão pelo herói grego Aquiles, até a morte dos dois amantes.

Raimunda Rodrigues Oliveira (UVA) – A tragédia sertaneja na obra de Gustavo Barroso. Mestre em História pela UFC.

APÊNDICE F – CARTAZES E FOTOS DOS SEMINÁRIOS E EXPERIMENTOS

Figura 41 – Cartaz do *Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões*. Teatro da Boca Rica. Maio de 2012, Fortaleza (Ceará/Brasil)¹³⁹

Fonte: Autora.

¹³⁹ Produzido pelo designer Adriano Mendes.

Figura 42 – Cartaz do *Seminário Internacional Teatro, Mito, Literatura: conexões*. Maio de 2013, Fortaleza (Ceará/Brasil)¹⁴⁰

PROJETO TEATRO DA BOCA RICA:
ESPAÇO PARA CULTURAS, ARTES E PENSAMENTOS MÚLTIPLOS.
MANUTENÇÃO, PROGRAMAÇÃO, EQUIPAMENTOS.

SEMINÁRIO

**TEATRO
MITO**
LITERATURA: CONEXÕES

DIAS 27, 28 E 29
DE MAIO DE 2013

AUDITÓRIO DO CENTRO
DRAGÃO DO MAR DE ARTE E CULTURA
HORÁRIO: 14H ÀS 17H E 18H ÀS 21H

CONVIDADOS

- ANA MARIA CÉSAR POMPEU (BRASIL/UFCE)
- ANNA BARRERA (ITALIA/ASSOCIAZIONE ARLENKA ONLUS)
- CARLA FOLLASTRELLI (ITALIA/
- FONDAZIONE FONTEFERA TEATRO/ UNIVERSIDADE DE PISA
- ADILENE SOEZA (BRASIL/UFBA)
- CAMILLE DUMOUËLÉ (FRANÇA/ UNIVERSITÉ
- PARIS OUEST- NANTERRE LA DÉFENSE)
- CLÉISE MENDES (BRASIL/UFBA)
- FRANCISCA MANGABE (FRANÇA/
- UNIVERSITÄT AIX-MARSEILLE)
- GABRIELA REINALDO (BRASIL/UFCE)
- HELE ALVES (BRASIL/UFBA)
- HECTOR BRIONES (CHILE/UFCE)
- JEAN-PAUL MANGANARO (FRANÇA/LILLE 3)
- JURACI MAIA BESSA CAVALLANTE (BRASIL/UFCE)
- LILIANA VIANA AMARAL
- (BRASIL/ COLEGIADO DE FILOSOFIA DA UCEED
- LAYRERT DOS SANTOS (BRASIL/UNICAMP)
- LINA PREGA (ITALIA/ PROGETTO AMAZZONI)
- SANGELA LIMA (BRASIL/UFBA/SECRETARIA
- MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA)
- MARCELO CORTA (BRASIL/UFCE)
- OSWALD BARBOSA (BRASIL/UFCE)
- PÉDRO ESS (BRASIL/UFCE)
- REGINA MELO (BRASIL/ INSTITUTO GEOGRÁFICO
- E HISTÓRICO DO AMAZONAS - IGHA)
- REJANE REINALDO (BRASIL/UFBA/PONTO DE
- CULTURA ESCOLA LIVRE TRU
- RICHARDA ARISTOTELES
- (BRASIL/ INSTITUTO DA CIDADÃO)
- ROSANA RODRIGUES (BRASIL/UFCE)
- SYLVIA LEÃO (BRASIL/UFCE)
- THIAGO ARRAIS (BRASIL - UFCE)

29 DE MAIO DE 2013

ENCERRAMENTO
TEATRO DA BOCA RICA
HORÁRIO: 21H30

Projeto de Requalificação do Espaço Cênico
e Manutenção e Funcionamento do Teatro da Boca Rica:
Escola Livre de Gestão, Cultura e Artes, um
espaço para Ações e Pensamentos Múltiplos

Apóio Cultural:

"Esta Pesquisa é apoiada pela
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
Lei nº 1.216, de 11 de Janeiro de 2002"

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

Fonte: Autora.

¹⁴⁰ Produzido pelo designer Adriano Mendes.

Figura 43 –Cartaz do *Seminário Internacional Arte e Cidades na sociedade contemporânea*. Abril de 2010, Fortaleza (Ceará/Brasil)¹⁴¹

Fonte: Disponível em: <<https://goo.gl/E5BWid>>.

¹⁴¹ Produzido pelo designer Adriano Mendes.

Figura 44 –Palestra de Gunther Blamberger¹⁴²(à esquerda) na abertura do *Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões*. Maio de 2012, Fortaleza (Ceará, Brasil)

Fotógrafo: Júnior Panela (2012).

Figura 45 –Experimento cênico *Pentesileia*, de Kleist. Elenco da esquerda para a direita: Rosana Rodrigues, Lua Ramos, Adeline Souza e a autora. Maio de 2012, Fortaleza (Ceará/Brasil)¹⁴³

Fotógrafo: Júnior Panela (2012).

¹⁴² Alemanha.

¹⁴³ *Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões*. Teatro da Boca Rica.

Figura 46 – Pesquisa Amazonas no Progetto Amazzone em Palermo (Itália), fevereiro de 2011¹⁴⁴

Fotógrafo: Anna Barbera (2011).

¹⁴⁴ Viagem do Prêmio Bolsa Funarte do projeto Pentesileia.

Figura 47 – Bienal do Progetto Amazzone de Palermo. Novembro de 2012. Apresentação de comunicação Pentesileia, de Kleist: corpo e cena devorados pela paixão

Fotógrafo: Medeia Terana (2012).

Figura 48 – Cartaz experimento cênico com AS BACANTES de Eurípedes¹⁴⁵

PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM ARTES E HUMANIDADES

ANO II 2014

ESCOLA LIVRE
PUNTO DE CULTURA
TEATRO DA BOCA RICA

Espaço para Culturas, Artes e Pensamentos Múltiplos

PARA ARTAUD, TEATRO É CHAMA; PARA BRECHT, TEATRO É CLAREZA DE VISÃO; PARA STANISLAVSKI, TEATRO É HUMANIDADE. POR QUE TEMOS QUE ESCOLHER ENTRE ELES?

PETER BROOK

INSCRIÇÕES GRATUITAS E INFORMAÇÕES
teatrodbocarica@gmail.com

CONTATO
85 8758.1374 / 85 9035.0044

LOCAL:
TEATRO DA BOCA RICA
Rua Diogo de Mar. 204, Praia de Itaipava,
Faria Lima, Curitiba - CEP 81208-380
Tudo no Ponto de Cultura Teatro Livre Teatro da Boca Rica

CURSOS AVANÇADOS em artes e humanidades envolvendo artes cênicas, canto cênico e humanidades/filosofia da arte/antropologia da arte/sociologia da arte/literatura e mito

EXPERIMENTOS CÊNICOS, baseados na livre experimentação e criação dos profissionais e participantes do Programa de Formação, especialmente a partir de multiresidências com criadores-pesquisadores-professores

MULTIRESIDÊNCIAS EM ARTES CÊNICAS E CANTO CÊNICO, voltadas para a direção de alunos, a direção da cena e as estratégias da cena, com criadores-pesquisadores-professores

Rede de Apoio: Teatro da Boca Rica, Associação de Artes Cênicas, etc.

Parceiros: UFRJ, UFF, UNICAMP, etc.

Logos: UFRJ, UFF, UNICAMP, etc.

Fonte: Autora.

¹⁴⁵ Direção Lina Prosa. Programa de Formação da Escola Livre Teatro da Boca Rica. Março de 2015. Cartaz produzido pelo designer Adriano Mendes.

Figura 49 – Francinice Campos atuando em experimento cênico com AS BACANTES de Eurípedes¹⁴⁶

Fotógrafo: Sol Coêlho (2015).

Figura 50 – Experimento cênico com AS BACANTES de Eurípedes¹⁴⁷

Fotógrafo: Sol Coêlho (2015).

¹⁴⁶ Direção Lina Prosa. Programa de Formação da Escola Livre Teatro da Boca Rica. Março de 2015.

¹⁴⁷ Direção Lina Prosa. Programa de Formação da Escola Livre Teatro da Boca Rica. Março de 2015. Ritual de Encerramento.

Figura 51 –Experimento cênico com AS BACANTES de Eurípedes. Da esquerda para a direita: Anna Barbera, a autora, Dina, a vaqueira, mestra da cultura de Canindé e Lina Prosa¹⁴⁸

Fotógrafo: Sol Coêlho (2015).

Figura 52 –Capa do livro de memória do *Seminário Internacional Teatro, Mito, Antropofagia: conexões*. Teatro da Boca Rica. Maio de 2012, Fortaleza (Ceará/Brasil)¹⁴⁹

Fonte: Autora.

¹⁴⁸ Direção Lina Prosa. Programa de Formação da Escola Livre Teatro da Boca Rica. Março de 2015.

¹⁴⁹ Produzida pelo designer Adriano Mendes.